

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Master-Arbeit

Einsatz von Lesestrategien in der fünften Klasse der Primarschule

Eingereicht von: Katharina Neuenschwander und Gabriela Römer

Begleitende Dozentin: Anke Sodogé

Abgabedatum: 06.01.2013

Abstract

Die Fähigkeit, Sachtexte zu erschliessen, ist fächerübergreifend die Grundlage für den Lernerfolg und hat für die Selektion in die Oberstufe eine enorme Bedeutung. Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern Lernende der Primarschule im Kanton Aargau vor dem Übertritt in die leistungsgetrennte Sekundarstufe 1 Lesestrategien kennen und anwenden. Die Literatur liefert zwar theoretische Hintergründe zu Lesestrategien, zu deren tatsächlichen Umsetzung konnten bisher jedoch keine Forschungsergebnisse gefunden werden.

In einer qualitativen Untersuchung werden mittels eines Leitfadeninterviews zwölf Lernende aus sechs verschiedenen Klassen befragt und die Aussagen mit einer strukturierenden Inhaltsanalyse ausgewertet. Die gewonnenen Ergebnisse werden mit einem zuvor durchgeführten Leseverständnistest und den Aussagen der Lehrpersonen zu ihrem Unterricht und zu den einzelnen Lernenden trianguliert und interpretiert.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die meisten der in der Literatur erwähnten Strategien zwar bekannt sind. Häufig erwähnt und umgesetzt werden jedoch nur solche, die mit geringem Aufwand zu bewältigen sind.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
1.1	Darstellung der Ausgangslage und des Vorverständnisses.....	1
1.2	Begründung der Themenwahl und Zielformulierung	2
1.3	Vorstellen der Thesen und der Fragestellung	3
2	Theoretische Überlegungen und Fragestellung.....	4
2.1	Lesekompetenz	4
2.2	Lesestrategien	7
2.2.1	Bedeutung von Lesestrategien.....	7
2.2.2	Klassifikation von Lesestrategien	8
2.2.3	Bedingungsfaktoren für den Einsatz von Lesestrategien	10
2.2.4	Unterschiede zwischen guten und schwachen Lesenden	11
2.2.5	Zusammenfassende Darstellung des Forschungsstandes betreffend Lesestrategien	12
2.3	Sachtexte und Textschwierigkeit.....	13
2.3.1	Sachtexte.....	13
2.3.2	Textschwierigkeiten	14
2.4	Präzisierung der Fragestellung.....	15
3	Forschungsmethodisches Vorgehen.....	15
3.1	Forschungsstrategie	15
3.2	Forschungsmethoden.....	18
3.2.1	Befragung	18
3.2.2	Transkription.....	19
3.2.3	Inhaltsanalyse.....	20
3.3	Instrument für die Datenerhebung.....	21
3.3.1	Begründung der Wahl des Forschungsinstruments	21
3.3.2	Gestaltung der Interviews	22
3.3.3	Konstruktion des Leitfadens	23
3.4	Konstruktion des Textes für das Interview	26
3.5	Planung des methodischen Vorgehens.....	27
3.6	Gütekriterien	29
3.7	Falldefinition und Konstruktion der Stichprobe.....	31

3.7.1	Falldefinition.....	32
3.7.2	Zugang zum Feld.....	33
3.7.3	Ethische Aspekte	34
3.7.4	Beschreibung der Durchführung der Stichprobengewinnung und der Stichprobe	34
3.8	Auswertung der Daten mittels strukturierender Inhaltsanalyse	36
3.8.1	Strukturierende Inhaltsanalyse	37
3.8.2	Beschreibung der Durchführung.....	38
4	Ergebnisse	42
4.1	Gesamtübersicht.....	42
4.1.1	Insgesamt genannte Strategien.....	43
4.1.2	Häufig genannte Verstehensstrategien	44
4.1.3	Verstehensstrategien der weniger gut lesenden Kinder.....	45
4.1.4	Häufig genannte Merkstrategien	45
4.1.5	Klassifikation	46
4.1.5.1	Verstehensstrategien	46
4.1.5.2	Merkstrategien.....	47
4.1.6	Tatsächlich eingesetzte Verstehensstrategien.....	48
4.1.7	Strategien der Kategorie Überblick.....	49
4.1.8	Überblick Verstehensstrategien.....	49
4.1.9	Überblick Merkstrategien	52
4.1.10	Zusammenfassung Gesamtüberblick	54
4.1.11	Interpretation Gesamtübersicht	54
4.2	Einzelfälle	56
4.2.1	Einzelfall C.....	57
4.2.2	Einzelfall E	59
4.2.3	Einzelfall I	61
4.2.4	Einzelfall H.....	64
4.2.5	Einzelfall L	66
4.3	Zusammenfassende Interpretation der Einzelfälle mit Bezug auf die Einflussfaktoren	69
4.3.1	Kurzzusammenfassung der genannten Strategien	70
4.3.2	Personenbezogene Faktoren	70
4.3.2.1	Kognitive Fähigkeiten	70

4.3.2.2	Wortschatz/Ausdrucksfähigkeit	72
4.3.2.3	Vorwissen	73
4.3.2.4	Leseverständnis – Lesefertigkeiten	74
4.3.2.5	Anstrengungsbereitschaft	75
4.3.2.6	Lesemotivation	75
4.3.3	Umweltfaktoren	76
4.3.3.1	Familie	76
4.3.3.2	Schule	77
4.3.3.3	Peergroup	79
4.4	Besprechung der Thesen und Beantwortung der Fragestellung	79
5	Diskussion	81
5.1	Rückblick und Zusammenfassung der wichtigsten Befunde	81
5.2	Diskussion der Ergebnisse	82
5.2.1	Gesamtüberblick	82
5.2.2	Klassifikation	85
5.2.3	Unterschiede zwischen guten und schwachen Leserinnen und Lesern	86
5.2.4	Bedingungsfaktoren	86
5.2.5	Einfluss der Familie	87
5.2.6	Einfluss des Unterrichts	87
5.3	Kritische Reflexion der eigenen Untersuchung	88
5.3.1	Kritische Reflexion bezüglich des Interviewleitfadens	88
5.3.2	Kritische Reflexion bezüglich der Durchführung der Interviews	88
5.3.3	Kritische Reflexion bezüglich der Beeinflussung durch die Forschenden	89
5.3.4	Kritische Reflexion bezüglich der Gütekriterien	90
5.4	Schlussfolgerungen für die Heilpädagogische Praxis	91
5.5	Ausblick	94
6	Literaturverzeichnis	96
7	Abbildungsverzeichnis	101
8	Tabellenverzeichnis	101
9	Abkürzungsverzeichnis	102
10	Anhang	I
10.1	Transkriptionsregeln	II

10.2	Einverständniserklärung	III
10.3	Materialliste für Interviews	IV
10.4	Interviewleitfaden für die Telefonbefragung	IV
10.5	Interviewleitfaden	V
10.6	Interviewtexte	IX
10.7	E-Mail an Lehrpersonen	XII
10.8	Kodierleitfäden	XIII
10.9	Beispiel eines Zusammenzugs	XVI
10.10	Beispiel einer Kurzfassung	XVIII
10.11	Übersicht der erwähnten und eingesetzten Verstehens- und Merkstrategien	XIX
10.12	Übersicht, sortiert nach Kindern	XXII
10.13	Ausführliche Darstellung der Einzelfälle (mit Zeitangaben)	XXVI
10.13.1	C	XXVI
10.13.2	E	XXVIII
10.13.3	I	XXIX
10.13.4	H	XXXIII
10.13.5	L	XXXV
10.14	Telefonprotokolle	XXXIX
10.15	Lebensläufe	XLVI

1 Einleitung

Im Kapitel 1 wird der persönliche Bezug der Autorinnen zur Themenwahl dargestellt. Dazu werden die Ausgangslage und das Vorverständnis beschrieben sowie die Themenwahl erläutert und begründet. Daraus wird eine Zielformulierung abgeleitet. Im letzten Unterkapitel werden die der Arbeit zugrunde liegenden Thesen und die Fragestellung vorgestellt, welche den Beginn der Forschungsarbeit markierte.

1.1 Darstellung der Ausgangslage und des Vorverständnisses

Bei der folgenden Darstellung der Ausgangslage und unseres Vorverständnisses ging es darum, unsere subjektiven Erfahrungen und unser Vorwissen zu explizieren. Uns war bewusst, dass jedes Vorwissen, und ganz besonders das implizit gebliebene, zu selektiver Wahrnehmung und Interpretation führt. Wir akzeptierten also, dass „jede Wahrnehmung nur unter Rückbezug auf die je eigenen Deutungsschemata Bedeutung gewinnt, also das Vorwissen unsere Wahrnehmung unvermeidlich strukturiert und somit als Grundlage jeder Forschung anzusehen ist“ (Meinefeld, 2012, S. 271-272). Uns ging es an dieser Stelle also darum, diesen Prozess für andere nachvollziehbar zu gestalten: „Das Erkennen, ob etwas neu ist oder nicht, liegt beim Forscher und nicht bei den untersuchten Personen“ (ebd., 2012, S. 273).

In den letzten Jahren setzten wir uns im Rahmen des Projekts Unterrichtsentwicklung und -forschung (PU) an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich eingehend mit Literatur zum Thema Lesen und im Speziellen zu Lesestrategien auseinander. Bei der in diesem Zusammenhang stattfindenden Auseinandersetzung mit der Vermittlung von Lesestrategien im Unterricht traten insofern Schwierigkeiten zutage, als uns zu wenig klar war, welche Lesestrategien wir von den Lernenden tatsächlich einfordern sollten und einfordern konnten, und welche Strategien zuerst eine höhere Stufe der Lernstandsentwicklung erfordern, ehe sie von den Lernenden elaboriert und integriert werden können. Die Literatur lieferte zwar theoretische Hintergründe zu Lesestrategien. Wir konnten jedoch zu diesem Zeitpunkt keine Forschungsergebnisse finden, welche Aufschluss darüber gegeben hätten, wie sich der Aufbau der Lesestrategien bei den Lernenden im Detail vollzieht.

Wir stiessen insbesondere auf keinerlei Hinweise oder Vorgaben, welche Lesestrategien in welchem Alter in der Regel bekannt sind und auch angewendet werden. Auch im Lehrplan des Kantons Aargau und in diversen Lehrmitteln werden zum einen nur ein kleinerer Teil der in der Literatur genannten Lesestrategien aufgelistet und zum anderen keine altersabhängigen Abstufungen genannt.

Eigentlich gingen wir im Vorfeld der Arbeit am PU davon aus, dass alle Leserinnen und Leser Lesestrategien benutzen, um das Verstehen eines Textes und das Merken dessen Inhaltes zu sichern. Wir konnten während des Entwicklungsprojektes jedoch beobachten, dass es viele Schülerinnen und Schüler der vierten und fünften Klasse gab, welche die wenigen ihnen bekannten Lesestrategien kaum anwandten, es sei denn, sie wurden von ihrer Lehrperson dazu angehalten, indem diese beispielsweise die Klasse an einem Training zum Thema Lesestrategien arbeiten liess. Dies zeigte sich bei leseschwachen Lernenden etwas deutlicher als bei den lesestarken Lernenden.

Zu beobachten war auch, dass es etliche Leserinnen und Leser gab, die sich Strategien grossenteils unbewusst angeeignet hatten. Sie konnten nicht sagen, woher sie die ihnen bekannten Strategien kannten. Häufig gab es Aussagen, wie „das weiss ich einfach“ oder „keine Ahnung, woher ich das weiss“. Dies liess uns interpretieren, dass sich Lesende Strategien nicht nur durch Vermittlung von Aussenstehenden aneignen, sondern dass sie sich diese auch unbewusst aneignen können, ev. durch „Lernen am Vorbild“ oder ähnlich. (An dieser Stelle könnte man noch genauer der Frage nachgehen, auf welchen Wegen sich Lesende Strategien aneignen, was aber nicht Gegenstand der vorliegenden Forschung ist.) Wiederum ein Teil dieser Leserinnen und Leser wandte die Strategien gezielt und automatisiert an, ohne dass dabei von aussen erkennbar war, ob sie darüber nachdachten, was sie taten oder warum sie dies taten.

Später befragten wir zwei unterschiedlich stark lesende Knaben einer fünften Klasse über ihre Kenntnis von Lesestrategien und deren Anwendung. Es zeigte sich jedoch, dass sie grosse Mühe hatten, konkrete Aussagen zu folgenden Fragen zu machen: Welche Lesestrategien kennst du? Was tust du, wenn du einen schwierigen Text lesen musst? Dies hinterliess bei uns den Eindruck, dass Kinder im Alter von 10-12 Jahren nicht eindeutig Auskunft darüber geben können, welche Strategien sie in welcher Situation anwenden: Läuft dieses Anwenden von Lesestrategien nur unbewusst ab? Fehlt ihnen die Ausdrucksfähigkeit, weil ihnen der Wortschatz für Erklärungen fehlt? Oder kennen sie gar keine Strategien und wenden sie sie demzufolge auch nicht an? Ausserdem hatten wir vor Forschungsbeginn angenommen, dass der Einsatz von Lesestrategien mit einer besseren Textverarbeitung zusammenhängt, d.h. wir erwarteten, dass gute Lesende mehr Strategien kennen und einsetzen würden als schwache Leserinnen und Leser und dass sie ihren Leseprozess bewusster, aber auch mit mehr Routine, strukturieren, steuern und überwachen.

Unser oben dargestelltes Vorverständnis ist mit grosser Wahrscheinlichkeit unvollständig. Das Bewusstsein, dass sich dieses Vorverständnis, gerade z.B. im Bereich des alltagsweltlichen Vorwissens, häufig nicht vollständig explizieren lässt, weil letztlich ein unendlicher Regress möglich ist (vgl. Meinefeld, 2012, S. 273), soll uns eine möglichst grosse Offenheit gegenüber dem Forschungsgegenstand ermöglichen. Diese Offenheit soll sicherstellen, dass wir Abweichungen vom Erwarteten erkennen und die eigenen Vorurteile nicht unbemerkt zementieren.

1.2 Begründung der Themenwahl und Zielformulierung

Wir nahmen den Auftrag zur Arbeit an der Masterthese zum Anlass, uns den oben genannten Erfahrungen, Fragen und Unsicherheiten erneut zu stellen und unser Wissen in diesem Bereich zu vertiefen.

Ausserdem erfahren wir in unserem Berufsalltag täglich, dass die Fähigkeit, Sachtexte zu erschliessen, in den meisten Unterrichtsfächern die Grundlage für den Lernerfolg darstellt. Am Ende der Primarschule gewinnt diese Fähigkeit für die Selektion in die Sekundarstufe 1 an zusätzlicher Bedeutung. In dieser Sekundarstufe 1, wie auch später in der Sekundarstufe 2, bleibt dieser wichtige Stellenwert erhalten, wenn auch – abhängig vom Leistungsniveau – in unterschiedlicher Ausprägung. Die Mehrzahl der in der Schule gelesenen Texte sind Sachtexte (vgl. Rosebrock & Nix, 2010, S. 74).

Dabei ist Nutzung von Lesestrategien von grosser Bedeutung für das Verständnis und das Einprägen von Inhalten dieser Textsorte (vgl. die Ausführungen im Kapitel 2.3.1).

Geplant war, die Konstruktion der Stichprobe so zu gestalten, dass von den Klassen jeweils ein starker und ein schwacher Lesender ausgewählt und befragt wurde. Wir hofften so Hinweise darauf zu erhalten, welche Unterschiede es zwischen den Leistungsgruppen und ev. auch zwischen den Klassen gibt. Die gewonnenen Erkenntnisse könnten für die heilpädagogische Arbeit relevant sein. Denn wenn man weiss, warum etwas gelingt, kann man daraus ableiten, was man ändern könnte, wenn etwas nicht gelingt.

Das Ziel dieser Masterarbeit war also das folgende:

Ziel:	Wir möchten mehr darüber erfahren, welche Lesestrategien Schülerinnen und Schüler kennen und unter welchen Bedingungen sie diese auch tatsächlich einsetzen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen hoffen wir, Konsequenzen und Schlussfolgerungen für unsere Tätigkeit als Schulische Heilpädagoginnen ziehen zu können.
--------------	--

Das Forschungsvorhaben sollte mit Kindern umgesetzt werden, welche einerseits schon über eine gewisse Leseerfahrung und Lesekompetenz verfügen, andererseits aber den Übertritt in die niveauorientierte Sekundarstufe 1 noch nicht durchlaufen haben. Denn es wäre für die Konstruktion der Stichprobe ungleich schwieriger gewesen, aus den drei Niveaustufen, welche teilweise nicht an denselben Schulstandorten angeboten werden, geeignete und adäquate Probanden auszuwählen und für die Forschung zu gewinnen. Dieser Übertritt geschieht im Kanton Aargau, unserem Wohn- und Arbeitskanton, gegenwärtig nach dem Ende der fünften Primarschulklasse. Deshalb beschlossen wir, die Forschung mit Lernenden dieser Jahrgangsstufe durchzuführen.

1.3 Vorstellen der Thesen und der Fragestellung

Oben aufgeführte Darstellungen leiteten uns zur Bildung von Thesen und zur Fragestellung weiter, welche dieser Arbeit zugrunde liegen. Unser Forschungsinteresse war von der Idee geleitet, mehr darüber zu erfahren, wie Schülerinnen und Schüler vor Eintritt in die selektionierende Sekundarstufe 1 vorgehen, wenn sie einen Sachtext lesen, sowie welche Faktoren die Nennung von Strategien und den Einsatz derselben beeinflussen könnten.

Dabei gingen wir von folgenden Thesen aus, welche auf der oben beschriebenen Ausgangslage und dem Vorverständnis basieren:

These 1	Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse verfügen über ein relativ geringes Strategierepertoire.
These 2	Schwache Leserinnen und Leser kennen kaum Lesestrategien und wenden sie demzufolge selten an. Gute Leserinnen und Leser hingegen kennen viele Lesestrategien und wenden sie häufiger an.

Ausgehend von unserem eigenen Interesse, etwas über die Nutzung von Lesestrategien bei Lernenden der fünften Klasse zu erfahren, und von den generierten Thesen stellten wir folgende Forschungsfrage auf:

Fragestellung: Inwiefern kennen Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse im Kanton Aargau Lesestrategien und wenden sie beim Lesen von Sachtexten an?

Aus dieser Fragestellung erweiterten und vertieften wir unser bereits im Zusammenhang mit dem PU gewonnenes Wissen aus der Literatur. Dies wird im Kapitel 2 ausführlich erläutert. Ebenso liess sich aus der Fragestellung das forschungsmethodische Vorgehen ableiten und begründen. Selbiges wird im Kapitel 3 beschrieben werden.

2 Theoretische Überlegungen und Fragestellung

Hier werden die theoretischen Hintergründe zum Forschungsthema aufgezeigt, auf welche in der Arbeit Bezug genommen wird. Um den Stellenwert der Lesestrategien im gesamten Leseprozess zu verdeutlichen, werden im ersten Teil Informationen zur Lesekompetenz vermittelt. Der Begriff Lesestrategie wird definiert, Klassifikationen von Lesestrategien werden dargestellt und die Bedeutung der Lesestrategien im Bezug auf die Lesekompetenz wird erläutert. Ausserdem werden die Bedingungen für den Einsatz von Lesestrategien beschrieben. Im letzten Teil werden die Kriterien von Sachtexten sowie Textschwierigkeiten erläutert.

2.1 Lesekompetenz

Lesekompetenz wird gemäss Steck (2008, S. 22) in der kognitionspsychologischen Literatur zum Textverstehen als aktive Auseinandersetzung mit Texten und als komplexer Vorgang der **Sinnkonstruktion** aufgefasst. „Unter Lesekompetenz wird ... mehr verstanden als die Fähigkeit zum Entziffern schriftlichen Materials. Lesen ist keine passive Rezeption von Textinformationen, sondern ein höchst komplexer Vorgang der Bedeutungserschliessung, der aus mehreren Teilprozessen besteht, die sich auf verschiedenen Ebenen (Buchstaben-, Wort-, Satz- und Textebene) abspielen“ (ebd., S. 22). Die Darstellungen in der vorliegenden Arbeit beziehen sich auf diesen Lesekompetenzbegriff.

Allen modernen Theorien zum Lesen ist gemeinsam, dass sie sich auf hierarchische Modelle des Lesens und des Leseverstehens beziehen (Steck, S. 28). Lindauer und Schneider (2007, S.111-113) erwähnen **hierarchie-niedrige** Leseprozesse, d.h. die Buchstaben- und Worterkennung sowie die syntaktische und semantische Analyse von Wortfolgen, und **hierarchie-höhere** Leseprozesse, zu denen die satzübergreifende Analyse von Textstrukturen sowie die Herstellung globaler Kohärenz (vgl. unten) gehören. Beide Prozesse sind für die Lesekompetenz mitbestimmend.

Die nachfolgende Abbildung (Abb. 1) zeigt ein Modell von Rosebrock und Nix (2010, S. 17-24). Es stellt die verschiedenen Dimensionen der Lesekompetenz anschaulich dar und beinhaltet, anders als das PISA-Modell, neben der messbaren Ebene des konkreten Leseprozesses auch die Dimensionen auf der subjektiven und sozialen Ebene. Diese Aspekte waren bei der Interpretation der Daten der vorliegenden Forschungsarbeit von Bedeutung.

Abbildung 1: Mehrebenenmodell des Lesens

Rosebrock und Nix denken sich ihr Modell der Lesekompetenz als Mehrebenenmodell aus konzentrischen Kreisen. Im Zentrum der Kreise steht die **Wort- und Satzidentifikation** (Buchstaben-, Wort- und Satzerkennung). Diese kognitiven Prozesse vollziehen sich beim kompetent Lesenden automatisiert. Ebenso die Prozessleistungen auf dem nächsten Level, die Verknüpfung von Satzfolgen zur **lokalen Kohärenzbildung**. Komplexes Textverstehen beginnt dann, wenn die lokalen Kohärenzen im Fluss der Lektüre verdichtet und miteinander verknüpft werden. Dann bildet der Lesende Makrostrukturen, sprich eine strukturierte Vorstellung vom Textinhalt als ganzem, und er entwickelt Superstrukturen, d.h. erfasst textsortenspezifische Charakteristika. Er stellt damit **globale Kohärenz** her. „Der Leser bildet durch all diese Leistungen eine innere gleichsam holistische Repräsentation des Gelesenen, das **mentale Modell**“ (Rosebrock & Nix, 2010, S. 20). Die Darstellungsstrategien des Textes werden identifiziert, wenn vom Lesenden rhetorische, stilistische und argumentative Strategien entschlüsselt und „in ihrer Bedeutung ausgeschöpft“ (ebd.) werden, bzw. wenn der Text noch einmal aus der Metaperspektive betrachtet wird. Der zweite Kreis zeigt das umfassende Engagement der lesenden Person. Sie bringt neben der kognitiven Aktivität ihre **affektiven** Komponenten, ihr **Weltwissen** und die Fähigkeit, die Erfahrungen anderer zu **reflektieren**, in die Lektüre mit ein. Das lesebezogene **Selbstkonzept** beeinflusst die **Lesemotivation**. Im dritten Kreis wird ersichtlich: „Der **Austausch** über das Gelesene mit Anderen bietet zum einen eine Intensivierung des Textverstehens, zum anderen bildet er einen starken Leseanlass“ (ebd., 2010, S.

23). Vor allem informelle Gespräche in der Familie oder unter Gleichaltrigen haben eine starke Wirkung auf die Leseneigung.

Viele Faktoren beeinflussen die Lesekompetenz. Schaffner, Schiefele und Schneider (2004, S. 206) stellen die relevanten Einflussfaktoren in einem Modell dar.

Abbildung 2: Vorhersagemodell Textlernleistung (Schaffner, Schiefele & Schneider, 2004, S. 206)

Bei der Überprüfung dieses Modells anlässlich des deutschen nationalen Ergänzungstests zur PISA-Erhebung zeigte sich beim sachtextbezogenen Lernen die **kognitive Grundfähigkeit** als der entscheidendste und wichtigste Einflussfaktor. Die kognitive Grundfähigkeit bewirkt einen direkten Effekt auf das Vorwissen, übt aber auch einen wesentlichen Einfluss auf alle anderen kognitiven Bedingungsfaktoren aus, namentlich auf die Dekodierfähigkeit und das Strategiewissen. Als zweitwichtigster Faktor trat das thematische **Vorwissen** zutage, gefolgt vom thematischen **Interesse**, der **Dekodierfähigkeit** und dem **metakognitiven Strategiewissen**. Auch die **Kontrollstrategien** (vgl. Kapitel 2.2.2) trugen, allerdings mit einem schwachen Effekt, zur Textlernleistung bei. Bei den **Elaborationsstrategien** (vgl. Kapitel 2.2.2) zeigte sich sogar eine geringe negative Auswirkung auf das Textlernen. Schaffner, Schiefele und Schneider (2004, S. 230) vermuten, dass unter Umständen Elaborationen zu unwichtigen Textstellen von den Kernaussagen eines Textes ablenkten oder dass die Forschungsanlage, d.h. die Erfassungsmethoden, der PISA-Studie eine Rolle spielte. Bei der Überprüfung dieses Modells zeigte sich auch, dass die intrinsische **Lesemotivation** sehr wichtig ist. Der Einfluss des verbalen **Selbstkonzepts** auf die Textlernleistung erwies sich als eher gering. Es zeigten sich Effekte der **sozialen Herkunft**, darunter deutlich der Bildungsabschluss der Eltern, der sozioökonomische Status und das kulturelle Kapital, d.h. die Anzahl der im Haushalt vorhandenen Bücher, etwas geringer das soziale Kapital, sprich die familiäre Kommunikation (vgl. ebd., S. 226-233).

Auch bei Artelt (2004, S. 68) werden die kognitiven Grundfaktoren als bester Prädiktor für die Lesekompetenz aufgeführt. Gemäss Schreblowski (2004, S. 20-22) spielt dabei vor allem das **Arbeitsgedächtnis** eine Rolle. Steck (2008, S. 46-47) betont die grosse Bedeutung des **Vorwissens** (Welt-, Sach- und Sprachwissen) für das Textverstehen:

Wenn Leserinnen und Leser über typische Ereignisabläufe Bescheid wissen, sind sie in der Lage, Texte auch dann zu verstehen, wenn ganze Informationsteile fehlen ... umgekehrt besteht allerdings auch das Problem, dass aufgrund eines begrenzten Vorwissens und fehlender Strategien Kohärenz nicht hergestellt werden kann. (Steck, 2008, S. 46-47).

Wie erwähnt wirkt sich auch die **Lesemotivation** auf die Lesekompetenz aus. Setzen sich Kinder von sich aus oft mit Texten auseinander, hat dies einen positiven Einfluss auf die Lesefähigkeiten. Gemäss Rosebrock und Nix (2010, S. 53) korrelierte in einer Studie von Anderson, Wilson und Fielding (1988) das Buchlesen in der Freizeit signifikant mit der Lesekompetenz. Es ist aber nicht klar, „ob gute Leser wirklich deshalb besser sind, weil sie so viel gelesen haben, oder ob sie nicht umgekehrt einfach mehr gelesen haben, weil sie beispielsweise eine höhere Lesekompetenz, mehr intellektuelle Neugierde, stärkere Motivation usw. aufweisen“ (Rosebrock und Nix, 2010, S. 53).

Nicht nur bei Schaffner, Schiefele und Schneider (2004, S. 230) sondern auch bei anderen Autoren (z.B. Gold, 2007, S. 21), werden **Strategien/Lese Strategien/Leseverstehensstrategien**, bzw. das **Lernstrategiewissen**, unter den Prädikatoren für die Lesekompetenz aufgeführt. „Lese Strategien unterstützen die Prozesse der globalen Kohärenzbildung und erleichtern damit den Aufbau einer kohärenten mentalen Repräsentation des Gelesenen“ (Gold, 2007, S. 48). Die an der globalen Kohärenzbildung beteiligten Prozesse vollziehen sich selbst beim geübten Leser nicht unbedingt automatisiert. Sie lassen sich durch den gezielten Einsatz von Strategien beeinflussen und optimieren (vgl. ebd., S. 20).

2.2 Lesestrategien

Lesestrategien sind **Lernstrategien**, die eingesetzt werden, um zu einer besseren Textverarbeitung zu gelangen (vgl. Schreblowski, 2004, S. 25). Gemäss Kruse (2007, S. 184-185) handelt es sich bei „Lesestrategien um ‚**Handlungsmuster**‘, die es erlauben, den Lese- und Verstehensprozess selbst zu strukturieren, zu steuern und zu überwachen.“ Strategien sind dann relevant, wenn Verstehensprobleme auftreten (Artelt, 2004, S. 62). Umstritten ist, inwieweit Strategien bewusstseinspflichtig sind (vgl. Schreblowski, 2004, S. 25). Rosebrock und Nix (2010, S. 59) halten fest, dass Lesestrategien bei guten Leserinnen und Lesern weitgehend automatisiert und routinisiert ablaufen, „d.h. sie werden meist unbewusst und in der bestimmten Situation regelmässig angewendet.“ Willenberg (2007, S. 108) schreibt: „Lesestrategien ... sind Lesemethoden, die von den Jugendlichen bewusst gelernt und dann beim Lesen neuer Texte eigenständig angewandt werden.“

Aufgrund des dargestellten Vorverständnisses und der oben beschriebenen Definitionen wird bei der vorliegenden Arbeit davon ausgegangen, dass man Lesestrategien entweder **bewusst oder unbewusst** lernen kann. Diese können sowohl **gezielt als auch automatisiert** angewendet werden. Gute Leserinnen und Leser setzen Lesestrategien deutlich häufiger automatisiert ein als die schwachen Leserinnen und Leser (vgl. Kapitel 2.2.4).

2.2.1 Bedeutung von Lesestrategien

„Ein flexibel einsetzbares **Repertoire** von **Strategien** zur Wissensaufnahme und Wissensverarbeitung sowie zur Überwachung der Angemessenheit und des Erfolgs der eigenen Lern- und Informationsverarbeitungsprozesse stellt eine zentrale Voraussetzung für erfolgreiches Textverstehen

dar“ (Köster & Lütgert, 2004, S. 13). Immer wieder wird in der Literatur erwähnt, dass sich Textverstehensleistungen durch **Strategietrainings** fördern lassen (z.B. bei Souvignier, 2009, S. 185-203). „Nicht alle Bedeutungsvariablen [Einflussfaktoren, Anm. d. Verf.] der Lesekompetenz lassen sich durch pädagogische Massnahmen leicht beeinflussen“ (Gold, 2007, S. 21-22, vgl. Kapitel 2.1). Die Vermittlung kognitiver und metakognitiver Strategien bietet zur Unterstützung der hierarchiehöheren Verstehensprozesse (vgl. ebd., S. 22 und Kapitel 2.1) einen guten Förderansatz.

Wie Artelt (2004, S. 66) und Gold (2007, S. 21) schreiben, zeigte sich auch in Studien und Untersuchungen, dass der Einsatz von **Strategien**, bzw. das Strategiewissen beim Textverstehen **bedeutsam** ist. Trotzdem fällt anscheinend der **Zusammenhang** zwischen Strategieeinsatz und effektiver Leistung häufig **enttäuschend** aus (vgl. Schreblowski, 2004, S. 30). Nach Gold (2007, S. 95-96) könnte dies damit zusammenhängen, dass ein tieferes Textverstehen durch herkömmliche Testverfahren nicht erfasst wird, aber auch auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass jedes Programm zur Förderung kognitiver Strategien bei den Adressaten der Massnahme zunächst einmal zu einer Phase der kognitiven Verunsicherung führt, „die sich nicht unmittelbar leistungsförderlich auswirkt. Zum anderen ist das strategische Lesen nur eine von mehreren Determinanten der Lesekompetenz und des Textverstehens“ (ebd., S. 96, vgl. Kapitel 2.1). Strategien können auch Kapazität beanspruchen, die dann für die eigentliche Aufgabe nicht mehr zur Verfügung steht (vgl. Schreblowski, 2004, S. 29).

2.2.2 Klassifikation von Lesestrategien

In der Literatur findet man sehr unterschiedliche Klassifikationssysteme von Lesestrategien. Sie werden z.B. in **kognitive** und **metakognitive** Strategien gegliedert (vgl. Kruse, 2007, S. 185). Diese Einteilung ist bei der Ergebnisdarstellung der vorliegenden Forschungsarbeit (vgl. Kapitel 4.1.5) von Bedeutung.

Kognitive Strategien werden oft eingeteilt in Wiederholungs-, Elaborations- und Organisations-, bzw. reduktive oder ordnende Strategien (vgl. z.B. Schreblowski, 2004, S. 27). „**Wiederholungstrategien** haben das Ziel, neu Gelerntes im Arbeitsspeicher zu halten und die Übernahme von Informationen ins Langzeitgedächtnis zu unterstützen“ (ebd.). Dazu gehören z.B. das *Mehrmalige Lesen* und das *Abschreiben* (Rosebrock & Nix, 2010, S. 66). Gemäss Steck (2008, S. 99) führen Wiederholungsstrategien allerdings oft nur zu oberflächlichem Verstehen. **Elaborierende Strategien** reichern den Text an (vgl. Gold, 2007, S. 50) und tragen dazu bei, den Inhalt des Textes mit dem Vorwissen der lesenden Person, mit ihren Gefühlen, Meinungen, inneren Bildern in Verbindung zu setzen (vgl. Rosebrock und Nix, 2010, S. 65). Elaborierende Strategien sind z.B. *Assoziationen machen*, *sich bildhaft vorstellen*, *Beispiele suchen* (Gold, 2007, S. 50 sowie Rosebrock & Nix, S. 66). **Ordrende** oder **organisierende Strategien** sollen bewirken, dass die Textvorlage verdichtet wird, indem die Informationen mittels Unterstreichen oder Zusammenfassen reduziert werden (vgl. Gold, 2007, S.49).

Auf die Einteilung in Wiederholungs-, Elaborations- und Organisationsstrategien wird bei der Darstellung der Ergebnisse (Kapitel 4.1.5) und im Diskussionsteil (Kapitel 5.2.2) Bezug genommen. In der Praxis ist allerdings eine solche **Unterteilung nicht immer möglich**. Es gibt immer wieder Strategien, die sich sowohl dem einen als auch dem anderen Typus zuordnen lassen. Gemäss Steck

(2008, S. 101) sind Strategien oft elaborativ und reduktiv zugleich. So dient z.B. das *Zusammenfassen in eigenen Worten*, das sogenannte *Paraphrasieren*, sowohl der Elaboration als auch der Informationsreduktion. Bei der Auswertung der Daten des vorliegenden Forschungsprozesses wurde festgestellt, dass viele Organisationsstrategien gleichzeitig auch den Wiederholungsstrategien zuzuordnen sind. So z.B. das *Anfertigen von Notizen*, das nach Steck (2008, S. 99) zu den Wiederholungs-, gemäss Schreblowski (2004, S. 28) aber zu den Organisationsstrategien gehört. Oder das *Unterstreichen wichtiger Textstellen*, das von Rosebrock und Nix (2010, S. 65) den ordnenden Lesestrategien zugeteilt wird, aber auch wiederholende Anteile beinhaltet.

Metakognitive Strategien sind Strategien die den Leseprozess auf einer höheren Ebene planen, überwachen und regulieren und steuern, also sogenannte Kontroll- und Steuerungsstrategien (vgl. Steck, 2008, S. 93 und S. 102 oder Streblow, 2004, S. 286). Zur **Planung** werden das Aktivieren von Vorwissen, das Setzen von Lernzielen, die Analyse der Anforderung und die Auswahl geeigneter kognitiver Strategien gezählt. **Regulierende Handlungen** können z.B. sein: *Langsamer lesen*, *Im Text noch einmal zurückgehen* oder *Vorausschauend weiterlesen*. Sie kommen zum Tragen, „wenn ungünstige Lernverläufe durch Überwachung identifiziert und dann optimiert werden“ (Streblow, 2004, S. 286).

Metakognition bedeutet einerseits, das eigene Verstehen oder Nichtverstehen wahrzunehmen, die Qualität des Verstehens einzuschätzen und über die Notwendigkeit strategischen und planvollen Handelns Bescheid zu wissen (deklaratives Metawissen). Andererseits benötigen Leserinnen und Leser Strategien [und müssen die geeigneten auswählen, Anm. d. Verf.], mithilfe derer einem Nichtverstehen abgeholfen werden kann (exekutives Metawissen). (Steck, 2008, S. 101-102)

Eine **Abgrenzung** zwischen kognitiven und metakognitiven Strategien ist nicht immer möglich (vgl. Steck, 2008, S. 97). Dies wurde auch im vorliegenden Forschungsprozess deutlich. So kann zum Beispiel die Strategie *Wiederholtes Lesen einer Stelle* als Wiederholungsstrategie den kognitiven Strategien zugeteilt werden, oder aber, bezogen auf die Steuerung des Verstehensprozesses, auch als metakognitive Strategie bezeichnet werden (vgl. Kapitel 4.1.5).

Zuweilen wird in der Literatur auch von Techniken gesprochen oder Strategien werden in einzelne Schritte unterteilt (Kruse, 2007, S. 185-186). Allerdings besteht gemäss Steck (2008, S. 96) keine klare und einheitliche Abgrenzung zwischen Strategien und Techniken. In dieser Arbeit wird der Begriff **Strategien** verwendet. Ab und zu wird zur besseren Lesbarkeit auch der Ausdruck „Vorgehensweisen“ benutzt.

Schreblowski (2004, S. 75) und Gold (2007, S. 75) unterscheiden bei den Lesestrategien, die sie in ihren Trainings vermitteln, zwischen Strategien, die dem **Verstehen** und solchen, die dem **Behalten** dienen. Diese Unterteilung war in der vorliegenden Forschungsarbeit sowohl bei der Konstruktion des Leitfadens als auch beim Erstellen des Kategoriensystems von Bedeutung (vgl. Kapitel 3.3.3 und 3.8.2). Strategien können vor dem Lesen, während des Leseprozesses oder nach dem Lesen eingesetzt werden. Anhand der Literatur von

Altenburg (1991), Autorenteam (2003), Badel und Valtin (2003), Baumann und Müller (2007), Bertschi & Hagendorf & Kruse & Rank & Riss & Sommer (2008), Gold (2007), Grabe (2004), Gruver (2003), Haas (2002), Kartchner (2008), Kruse (2007), Leisen (2007), Mandl & Friedrich

(2006), Metzger (1995), Moers (2004), Perrez (1998), Rosebrock & Nix (2010), Rupp & Bonholt (2007), Schreblowski (2004), Steck (2008), von Wedel-Wolff (2005)

lässt sich die nachfolgende Zusammenfassung von zentralen, sehr oft erwähnten Lesestrategien erstellen:

Vor dem Lesen

- Sich auf das Lesen einstellen.
- Leseziele erkennen, Leseerwartung bewusst machen, sich einen Überblick verschaffen:
Den Text überfliegen. Eine Leseprobe nehmen. Überschrift/Abbildungen betrachten.
Vorwissen aktivieren: Fragen an den Text formulieren. Vorhersagen treffen.

Während des Lesens

- Verstehen sicherstellen/steuern. Verstehen überprüfen:
Gründlich lesen. Unklare Stellen mehrmals/langsamer lesen. Unbekannte Wörter nachschlagen. Hintergrundwissen/ Erfahrungen heranziehen. Unklare Textstellen aus dem Zusammenhang erschliessen. Sich etwas bildlich vorstellen. Beispiele suchen.
- Wichtiges erkennen, Informationsreduktion:
Unterstreichen, umranden, übermalen. Markierungen/Notizen im Text anbringen.
Überlegen/kennzeichnen: „Was weiss ich schon, was ist neu, was muss ich mir besonders merken?“. Text in Sinnabschnitte einteilen. Abschnittsweise mündlich zusammenfassen.
Zwischenüberschriften finden. Schlüsselwörter markieren/verbinden. Schlüsselwörter-/sätze ausschreiben. Zusammenfassende Sätze notieren.
- Selektives, orientierendes, kursorisches, zyklisches Lesen.

Nach dem Lesen

- Hauptgedanken erkennen. Sich an das Wesentliche erinnern:
Zusammenfassen, nacherzählen. Eingangs gestellte Fragen beantworten. Spickzettel/
Zusammenfassung/Leitsatz schreiben. Den Text in eine andere Darstellungsform bringen
(z.B. graphisch darstellen).
- Den Text beurteilen und nutzen.

2.2.3 Bedingungsfaktoren für den Einsatz von Lesestrategien

Wie in Kapitel 2.1 dargestellt wird die Lesekompetenz von vielen Faktoren beeinflusst, die z.T. auch gegenseitig in **Wechselwirkung** stehen (vgl. Schaffner, Schiefele & Schneider, 2004, 226-233, Schreblowski, 2004, S. 39). So wirken zahlreiche **Effekte** auch **auf** den Einsatz von **Lesestrategien**. Auf Grund von Informationen aus der Literatur (siehe unten) und eigenen Erfahrungen aus der Berufspraxis wurde eine Darstellung zu den Bedingungsfaktoren für den Einsatz von Lesestrategien erstellt. Sie befindet sich auf der nächstfolgenden Seite (Abb.4: Bedingungsfaktoren).

Selbstverständlich beeinflussen Faktoren wie **Alter/Geschlecht** und **kognitive Fähigkeiten** den Einsatz von Lesestrategien. Aber auch die **Lesefertigkeiten** haben oft einen Einfluss auf deren Gebrauch und das **Vorwissen** spielt eine Rolle. Strategien lassen sich leichter in einem Themenbereich lernen, in dem Vorwissen besteht (Schreblowski, 2004, S. 24). Das

„strategiebezogene“ **Selbstkonzept** eines Kindes beeinflusst, wie sehr es sich zutraut, mit dem Einsatz von Strategien zum Erfolg zu kommen. Ebenso ist die **Motivation** entscheidend. „Wann und in welchem Umfang Strategien eingesetzt werden, hängt von motivationalen Aspekten ab. Der Einsatz von auf Verstehen orientierten Lern- und Leseformen ist sehr anstrengend“ (Artelt, 2004, S. 65). Dass **Metakognitionen**, bzw. metakognitive Strategien steuern, welche kognitiven Strategien eingesetzt werden, wurde bereits in Kapitel 2.2.2 erwähnt. **Textsorte**, **Textschwierigkeit** und **Darstellungsform** (vgl. Kapitel 2.3.2) bestimmen mit, welche Lesestrategien eingesetzt werden. **Unterricht**, inkl. Lehrplan und Lehrmittel, aber auch **familiäre Gegebenheiten**, z.B. Vorbilder/Modelle, beeinflussen, welche Strategien den Kindern bewusst oder bekannt sind. Auf die Bedingungsfaktoren des Strategieeinsatzes wird bei der Interpretation der Einzelfälle (Kapitel 4.2) Bezug genommen.

Abbildung 3: Bedingungsfaktoren

2.2.4 Unterschiede zwischen guten und schwachen Lesenden

Stanat und Schneider (2004, S. 249-259) beschreiben mögliche Ursachen von **Leistungsunterschieden** zwischen schwach und gut lesenden Personen. Vor allem die Worterkennungsprozesse, die Arbeitsgedächtniskapazität und das Vorwissen sind für sie bedeutsam. Neben Unterschieden in der verbalen Intelligenz, in der phonologischen Bewusstheit, bei familiären Faktoren, bei motivationalen Bedingungen sowie bzgl. Selbstkonzept erwähnen sie auch **Differenzen im metakognitiven Wissen**. Im Bezug auf die Daten der PISA-Stichprobe zeigen sie auf, dass bzgl. metakognitiver Strategien Unterschiede zwischen schwachen und nichtschwachen Lesenden bestehen (vgl. Stanat & Schneider, 2004, S. 267). Artelt (2004, S. 69) hält fest: „Schüler, die nicht nur gleich intelligent sind, sondern auch vergleichbar schnell lesen, ein gleich hohes Interesse am Lesen aufweisen und auch hinsichtlich ihres verbalen Selbstkonzeptes vergleichbar sind, unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Lesekompetenz nur aufgrund der Tatsache, dass sie über mehr oder weniger Lernstrategiewissen verfügen.“

Gute Leserinnen und Leser überwachen ständig ihren Leseprozess, bemerken und reagieren auf Verstehensschwierigkeiten, setzen häufiger Strategien ein und wissen, wie, wann und warum sie Strategien einsetzen sollten (vgl. Gold, 2007, S. 38, Kruse, 2007, S. 184). Gemäss Steck (2008, S. 103) verfolgen gute Lesende zudem von Anfang an klare Leseziele. Sie haben die Fähigkeit, darüber nachzudenken, woran ein Nichtverstehen liegen kann, aktivieren ihr Vorwissen, verknüpfen es mit Inhalten des Textes, verfügen über Strategien, mit denen man Nichtverstehen abhelfen kann und sind motiviert und erfolgszuversichtlich. Wie Rosebrock und Nix (2010, S. 64) darlegen, bauen kompetente Leserinnen und Leser im Vorfeld der Lektüre eine Erwartungshaltung an den Text auf, die dann während oder nach der Lektüre metakognitiv ausgewertet/verworfen/bestätigt/ergänzt wird. Nach Schreblowski (2004, S. 34) erkennen gute Leserinnen und Leser, dass eine sinnvoll geschriebene Geschichte leichter zu lesen ist und sie können sich nach dem Lesen besser an Einzelheiten erinnern.

Schwach Lesende „rezipieren das Gelesene eher passiv und oberflächlich, bemerken daher häufig nicht, wenn sie etwas nicht verstehen oder tendieren dazu, schwierige Passagen zu übergehen. Hinzu kommt, dass der Strategieeinsatz häufig habitualisiert ist“ (Steck, 2008, S. 104). Schlechte Leserinnen und Leser lesen

Texte trotz anderer Anweisungen oft nur einmal und überprüfen nicht selbst, bevor sie sich zu einer Testung ihrer Erinnerung bereit erklären. Es ist ihnen unklar, dass es beim Lesen eines Textes weniger um den Dekodierungsprozess geht, als darum, einen Sinnzusammenhang herzustellen. (Schreblowski, 2004, S. 34)

In vorliegender Forschungsarbeit (vgl. Kapitel 3.7.1) wurden sowohl stark als auch schlecht lesende Kinder interviewt. Bei der Auswertung der Daten wurden Unterschiede zwischen den beiden Gruppen erkennbar (vgl. Kapitel 4.1).

2.2.5 Zusammenfassende Darstellung des Forschungsstandes betreffend Lesestrategien

Wie in der Literatur mehrfach dargestellt, wurde intensiv erforscht, welche Bedingungen den Aufbau der Lesekompetenz unterstützen und wie sich die einzelnen Faktoren gegenseitig beeinflussen (vgl. Kapitel 2.1) Wichtige Erkenntnisse wurden anlässlich der **PISA-Studie** im Jahr 2000 (vgl. Schiefele, Artelt, Schneider & Stanat, 2004) gewonnen. Auf diese wird in der Literatur immer wieder Bezug genommen. In einer Reihe von Studien bestätigte sich die **Bedeutsamkeit** von Lernstrategien und des metakognitiven Strategiewissens im Prozess des Textverstehens (vgl. Artelt, 2004, S. 66). Man geht davon aus, dass Lesestrategien die Prozesse der globalen Kohärenzbildung unterstützen (siehe Kapitel 2.1). Viele Autorinnen und Autoren sehen im Einsatz von Lesestrategien, bzw. im metakognitiven Strategiewissen einen Einflussfaktor der Lesekompetenz, der sich im Vergleich zu anderen relativ **leicht beeinflussen** lässt. Sie regen an, die Lesekompetenz durch **Strategietrainings** zu fördern (vgl. Souvignier, 2009, S. 189). Es wurden zahlreiche Programme oder Unterrichtsvorschläge zur Vermittlung von Lesestrategien entwickelt. Dabei existieren z.T. ähnliche Schwerpunkte und es lässt sich eine Zusammenstellung von zentralen, in der Literatur oft erwähnten Strategien erstellen (vgl. Kapitel 2.2.2). Insgesamt werden in der Literatur aber viele verschiedene Strategien oder Vorgehensweisen beschrieben, mit denen Schülerinnen und Schüler zu einer besseren Textverarbeitung gelangen können. Die Wirksamkeit einiger Trainingsprogramme, z.B. des

Trainingsprogramms „Wir werden Textdetektive“ (vgl. Gold, 2007, S. 86-96), wurde untersucht und bestätigt. Allerdings wurde auch festgestellt, dass der direkte **Effekt** von Strategietrainings auf das Leseverstehen oft **gering** ausfällt (vgl. Kapitel 2.2.1). Wie in Kapitel 2.2.2 dargelegt wurde, existieren zahlreiche **Klassifikationssysteme** von Lesestrategien. Man kennt **Faktoren**, die den Einsatz von Strategien beeinflussen (vgl. Kapitel 2.2.3) und es wurde festgestellt, dass **Unterschiede** zwischen guten und schwachen Lesenden im Bezug auf den Strategieeinsatz (vgl. Kapitel 2.2.4) bestehen. Viele Erkenntnisse zu den Lesestrategien basieren auf Forschungen zu den Lernstrategien generell, z.B. zum Zusammenspiel von kognitiven, metakognitiven und motivationalen Merkmalen beim Lernen (vgl. Schreblowski, 2004, S. 15-19).

Allerdings existieren **kaum Studien**, die Aufschluss darüber geben, welche Strategien von Kindern in welchem Alter tatsächlich gekannt und angewandt werden. Dies bestärkte die Forschenden darin, der in Kapitel 1 formulierten Forschungsfrage nachzugehen.

2.3 Sachtexte und Textschwierigkeit

Die vorliegende Forschung wird eingeschränkt auf die Fragestellung, wie Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse beim Lesen von Sachtexten vorgehen. Bei der Auswahl des Sachtextes, anhand dessen die Kinder zu ihrem konkreten Vorgehen befragt wurden, wurde bewusst darauf geachtet, wie anspruchsvoll der Text gestaltet sein sollte. Dabei wurden in Frage kommende Textvorlagen anhand der in den beiden nachfolgenden Kapiteln beschriebenen Kriterien bzgl. Sachtexten und Textschwierigkeit analysiert und ein für das Forschungsprojekt passender Text ausgewählt (vgl. Kapitel 3.4).

2.3.1 Sachtexte

Wie in Kapitel 1.2 dargestellt, sind die **Mehrheit** der in der Schule gelesenen Texte Sachtexte. In der Grundschule sind dies oft Lehrtexte, „die Sachverhalte darstellen und deren zentrale Funktion die Wissensvermittlung ist“ (Rosebrock & Nix, 2010, S. 75). Für das Verstehen und Behalten dieser Textsorte ist die Strategienutzung zentral (vgl. ebd., S. 80-81).

„Eine präzise **Abgrenzung** zwischen ... Sachtext und literarischem Text ist ... kaum möglich „ (Fix & Jost, 2010, S. X). Es liegt eine grosse Zahl von Texten als Mischform vor (vgl. Jost, 2010, S. 19). Sachtexte haben im Unterschied zu literarischen Texten einen deutlichen Verwendungszweck (vgl. ebd.). Gierlich (2010, S. 26-27) unterscheidet drei Arten von Sachtexten:

- Darstellende, informierende, instruierende Sachtexte: Sie sind ausgerichtet auf Wissen und Kenntnisse.
- Argumentative, erörternde, persuasive Sachtexte: Sie sind ausgerichtet auf Meinungen und Überzeugungen.
- Regulative Sachtexte: Sie sind ausgerichtet auf Handeln und Verhalten.

In der Praxis kommen häufig Mischformen vor. Sachtexte können unterschiedlich gestaltet sein. Es gibt diskontinuierliche Sachtexte, wie Statistiken, Tabellen, Gebrauchsanweisungen oder durch Zeichnungen gestützte Anleitungen, und kontinuierliche Sachtexte, d.h. Fliesstexte (vgl. Fix & Jost, 2010, S. VII).

Im Gegensatz zu literarischen Texten **abstrahieren** Sachtexte stark von den lebensweltlichen Konzepten der Schülerinnen und Schüler (vgl. Rosebrock und Nix, 2010, S. 76). Gemäss Melenk (2010, S. 16) sind Fachtexte oft schwer verständlich und alltagsfern. „Im Bereich der Lexik sind in Sachtexten oft Fremd- oder Fachwörter anzutreffen“ (Gierlich, 2010, S. 31). Ausserdem dominieren Substantivierungen und zusammengesetzte Wörter. Die Tendenz zu sprachlicher Ökonomie führt zu einer **stark komprimierten** Sprache. „Im Bereich der Syntax sind es vor allem Attributierungen, die einen Sachtext oft sehr kompakt und ... schwer verdaulich machen“ (ebd.). „Gegenüber dem reinen Fachtext sind Sachbücher mit breitem Zielpublikum durch ein Mischungsverhältnis von Fachvokabular und neutralen sprachlichen Mitteln charakterisiert, das individuell verschieden ausfallen kann“ (Melenk, 2010, S. 14). So ist es einleuchtend, dass das **Vorwissen** beim Lesen von Sachtexten eine grosse Rolle spielt (vgl. Rosebrock & Nix, 2010, S. 77-79). Auch Gierlich (2010, S. 33) betont die Bedeutung des Vorwissens und beschreibt ein dreistufiges Modell eines Umgangs mit Sachtexten: Stufe 1: das Vorwissen aktivieren, Stufe 2: den Inhalt ermitteln, den Inhalt festhalten, Stufe 3: sich den Text aneignen, den Text nutzen, d.h. Vorwissen und Text in ein mentales Modell integrieren.

2.3.2 Textschwierigkeiten

Für das Leseverstehen ist die Textbeschaffenheit, bzw. die Textschwierigkeit von grosser Bedeutung. Belgrad, Grütz und Pfaff (2010, S. 51-53) sowie Steck (2008, S. 112-115) beschreiben beziehungsweise auf Christmann und Groeben (2002, S. 150-173) vier Kriterien der Textverständlichkeit:

Tabelle 1: Vier Kriterien der Textverständlichkeit (Christmann& Groeben, 2002, S.150-173)

<p>Sprachliche Einfachheit:</p> <p>Kurze, konkrete, geläufige Wörter sind zu bevorzugen, eingebettete Relativsätze, Satzverschachtelungen und Nominalisierungen sind zu vermeiden. Gemäss Willenberg (2010, S. 95) erleichtern Junktoren (z.B. Präpositionen, Konjunktionen, Genitiv-Attribute, Relativverbindungen) das Verständnis, indem sie eine Verbindungen innerhalb von Sätzen und zwischen Sätzen herstellen. Gemäss Steck (2008, S. 114) wirkt sich das Einfügen von Illustrationen, Abbildungen und Grafiken verständniserleichternd aus.</p>
<p>Kognitive Gliederung und Ordnung:</p> <p>Advance Organizer (dem Text vorangestellte strukturelle Inhaltsangaben), sequentielles Arrangieren (Aufeinanderfolge der Textinformation), integrative Vereinigung (Kenntlichmachung von Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen bereits erworbenen und neuen Konzepten) und Konsolidierung (Festigung des Wissens durch Zusammenfassungen) unterstützen das Verstehen.</p>
<p>Semantische Kürze/Redundanz:</p> <p>Sinngemässe Wiederholungen erleichtern das Sinnverstehen.</p>
<p>Motivationale Stimulanz:</p> <p>Ein Text soll durch das Thema Interesse wecken und Elemente enthalten, die Neugier hervorrufen (z.B. Fragen, Konflikt auslösende Inhalte, interessante Einzelinformationen).</p>

Nach Gierlich (2010, S. 29-30) kann ein Text zudem verständlicher werden durch

- Visualisierung, Personalisierung, Schilderung eines konkreten Falls/einer Szene, Einbeziehung von Informationen, Darstellung des Verlaufs/der Geschichte sowie Hinweise auf Auswirkungen und Nutzen.

sowie sprachlich auch durch

- Metaphern und Vergleiche, Zitate von mündlichen Aussagen sowie Komparative und Superlative.

Für ihn ist es wichtig, dass ein komplexes Thema nicht in einem einzigen grossen (kontinuierlichen) Langtext entfaltet wird, sondern in mehrere Einheiten und Module **zerlegt** wird, die unterschiedlich gestaltet sein können.“ Ein Text kann funktional (z.B. durch Tabelle, Grafiken, Glossar), thematisch, perspektivisch (Zerlegung nach verschiedenen Standpunkten) sowie strategisch (gezielt Elemente hervorheben oder ausblenden) gegliedert werden. Willenberg (2010, S. 96) empfiehlt, das **Drei-Sekunden-Fenster** zu berücksichtigen: Sprachliche Satzstücke können nicht nur verbal sondern auch rhythmisch verarbeitet werden, wenn sie nicht länger als drei Sekunden brauchen, um gelesen zu werden.

Artelt, Stanat, Schneider, Schiefele & Lehmann, (2004, S. 142-143) unterscheiden **textimmanente** und **wissensbasierte** Verstehensleistungen. Im ersten Fall reichen die im Text selbst enthaltenen Informationen für das Verstehen aus, „im zweiten Fall muss eine situationsadäquate Interpretation unter Rückgriff auf nicht im Text enthaltenes Vorwissen entwickelt werden“ (ebd., S. 142). Je weniger Vorwissen nötig ist, desto einfacher verständlicher ist der Text. Es empfiehlt sich, bei der Textauswahl die „Passung zwischen dem domänenspezifischen Vorwissen sowie den Interessen der Schüler(innen) und der Textschwierigkeit ... sicherzustellen“ (Rosebrock & Nix, 2010, S. 79).

2.4 Präzisierung der Fragestellung

Nach dem oben beschriebenen erweiterten Literaturstudium wurde noch einmal überprüft, ob die Thesen und die Fragestellung aus Kapitel 1 gegebenenfalls angepasst oder erweitert werden müssten. Es konnte jedoch festgestellt werden, dass es keiner weiteren Präzisierung bedurfte. Die beiden Forschenden hatten nach eigener Einschätzung bereits ein relativ breites Vorwissen, was sie befähigte, die Thesen und die Fragestellung von Beginn an sehr präzise zu formulieren. Das erneute Literaturstudium erweiterte zwar ihr Wissen, dieses hatte aber keinen Einfluss auf die Präzisierung der bereits zuvor aufgestellten Forschungsfrage.

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

Aus der Fragestellung, inwiefern Lernende der fünften Klasse im Kanton Aargau beim Lesen von Sachtexten Lesestrategien kennen und anwenden, wird das forschungsmethodische Vorgehen abgeleitet. Die Strategie der qualitativen Sozialforschung wird begründet, die Methoden werden daraus abgeleitet und die Forschungsinstrumente dargestellt.

3.1 Forschungsstrategie

Man könnte versuchen, die unter Kapitel 1.3 aufgeführte Fragestellung, inwiefern Lernende der fünften Klasse im Kanton Aargau beim Lesen von Sachtexten Lesestrategien kennen und anwenden, mit Strategien der quantitativen Sozialforschung bearbeiten, da es dort um die „Bereitstellung von Daten geht, die dann für die Diagnose von Gesellschaften und für Planungszwecke zur Verfügung stehen“ (Seipel & Rieker, 2003, S. 84). Sowohl in der qualitativen als auch in der quantitativen

Forschung spielen Analysen und Interpretationen eine wichtige Rolle, jedoch mit unterschiedlicher Gewichtung und Ausrichtung. Die quantitative Forschung sucht kausale Erklärungen, das Klären von Ursachen mit empirischem, standardisiertem, analytischem Vorgehen. Die qualitativ ausgerichtete Forschung fragt dagegen nach dem Sinn. Sie will Phänomene verstehen, deren Bedeutung innerhalb des Sinnzusammenhangs, in dem sie stattfinden, erkunden und sie will den Sinn nachvollziehen, ihn rekonstruieren können (vgl. Helfferich, 2011, S. 21-26).

Quantitativ ausgerichtete Forschung will „allgemeine Aussagen und Hypothesen im wissenschaftlichen Prozess überprüfen“ (Moser, 2008, S. 19) und dabei „etwas Typisches aussagen bzw. den Sinn eines Ereignisses beschreiben“ (ebd., S. 20). Wie in Kapitel 2 dargestellt, konnten im Vorfeld jedoch keine Forschungsergebnisse gefunden werden, die konkrete Aussagen zur oben genannten Fragestellung enthielten. Es lagen für die vorliegende Arbeit demnach aus der Literatur keine Hypothesen oder allgemein gültige Aussagen vor, die exakt die Fragestellung abdeckten und die es nun zu überprüfen galt. Beabsichtigt war jedoch, die im Kapitel 1.3 aufgestellten Thesen zu überprüfen, welche auf der ebenfalls da beschriebenen Ausgangslage und dem Vorverständnis der Forschenden basierten. Sie seien hier noch einmal aufgeführt:

These 1	Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse verfügen über ein relativ geringes Strategierepertoire.
These 2	Schwache Leserinnen und Leser kennen kaum Lesestrategien und wenden sie demzufolge selten an. Gute Leserinnen und Leser hingegen kennen viele Lesestrategien und wenden sie häufiger an.

Die vorliegende Arbeit basierte auf dem Ziel, mehr darüber zu erfahren, welche Lesestrategien Schülerinnen und Schüler kennen und unter welchen Bedingungen sie diese auch tatsächlich einsetzen, um in einem nächsten Schritt aus den gewonnenen Erkenntnissen Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die Heilpädagogische Praxis ziehen zu können. Es wurde beabsichtigt, am Ende der Forschungstätigkeit neue Deutungen oder Hypothesen, resp. Thesen zu generieren (vgl. Moser, 2008, S. 22-23).

Im Weiteren drückt folgender von Cropley (2011) genannte Kerngedanke des qualitativen Ansatzes aus, was in der vorliegenden Untersuchung erforscht werden sollte: „Jeder Mensch konstruiert eine eigene, persönliche Wirklichkeit auf der Basis seiner Wechselwirkungen mit seiner spezifischen Umgebung“ (Cropley, 2011, S. 7). Über ebendiese subjektive Wirklichkeit der Lesenden sollte hier mittels qualitativer Studie erweiterte Kenntnis gewonnen werden: Wie genau gehen die Lesenden der fünften Klasse mit schwierigen Texten um? Welche Rolle spielen dabei die personenbezogenen Faktoren sowie die schulische oder familiäre Umgebung?

Für einen qualitativen Ansatz spricht auch, dass die oben genannte Fragestellung, inwiefern Lernende der fünften Klasse im Kanton Aargau Lesestrategien kennen und beim Lesen von Sachtexten anwenden, nach der Erfassung und Beschreibung eines Vorgehens verlangt, welches für quantitative Messmethoden nur schwer zugänglich ist. Welche Lesestrategien in welcher Form und Ausprägung von Lesenden angewendet werden, lässt sich nicht oder nur ungenügend von aussen beobachten. Die erforderlichen Prozesse, wie Lesende mit einem Text konkret umgehen, um das Verständnis und das Merken zu sichern, laufen vorwiegend internal ab. Sie unterliegen einer mehr oder weniger

bewussten Denkleistung des Lesenden. In der Regel ist einzig die Anwendung bestimmter Strategien, welche mit konkreten Handlungen zusammenhängen, wie z.B. *Nachfragen*, *Im Duden nachschlagen* oder *Unterstreichen*, von aussen sichtbar. Diese bilden jedoch einerseits, wie im Kapitel 2 ausgeführt, nur einen kleineren Teil der in der Literatur genannten Lesestrategien ab. Andererseits lassen sich die Hintergründe und Beweggründe, die das Anwenden dieser Strategien begleiten oder bedingen, durch reine Beobachtung und Messung nicht erschliessen. Diese subjektive Wirklichkeit muss mit qualitativer Forschungsarbeit erschlossen werden, wie Seipel & Rieker (2003) anführen: „Eine Perspektive qualitativer Forschung besteht darin, den subjektiv gemeinten Sinn ... nachzuvollziehen und zu beschreiben“ (Seipel & Rieker, 2003, S. 84).

Ausserdem wird hier der zweite, von Cropley (2011) formulierte Kerngedanke des qualitativen Ansatzes sichtbar: Die „Wirklichkeit wird sozial konstruiert“ (Cropley, 2011, S.7). Weshalb ein Lesender genau welche Lesestrategie anwendet, kann nicht allein vom Text her begründet werden. Für die Wahl oder Nichtwahl einer Lesestrategie können auch folgende Faktoren ausschlaggebend sein: Welche Strategien kennen die Lesenden überhaupt? Woher kennen sie sie? Warum kennen sie sie nicht? Aus welchen Gründen werden sie angewendet oder nicht? Hier kann die externe Umgebung des Lesenden eine erhebliche Rolle spielen, die es zu erforschen gilt, um hilfreiche Aussagen für die pädagogische Praxis machen zu können. Denn abhängig davon, welche Rolle der Unterricht, das Elternhaus oder die Peergroup im Zusammenhang mit der Kenntnis von Lesestrategien und deren Anwendung spielen, lassen sich Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die Unterrichtspraxis ableiten.

Mit einem qualitativen Vorgehen sollte in der vorliegenden Arbeit der Mensch und sein Handeln in seiner Ganzheit wahrgenommen und als Experte für sich selbst betrachtet werden.

Mayring (2002) unterscheidet sechs verschiedene Verfahren qualitativer Forschung: Einzelfallanalyse, Dokumentenanalyse, Handlungsforschung, Feldforschung, das qualitative Experiment sowie qualitative Evaluationsforschung (vgl. Mayring, 2002, S. 41-64). „Fallstudien zielen auf die genaue Beschreibung oder Rekonstruktion eines Falls ab. Das Fallverständnis ist dabei eher weit gefasst – neben Personen können auch soziale Gemeinschaften, Organisationen und Institutionen Gegenstand einer Fallanalyse werden“ (Flick, 2012, S. 253). Die Einzelfallstudie orientiert sich am ganzen Menschen, seiner Individualität und seinen Kontextbedingungen. „Die Einzelfallanalyse will sich während des gesamten Analyseprozesses den Rückgriff auf den Fall in seiner Ganzheit und Komplexität erhalten, um so zu genaueren und tiefer greifenden Ergebnissen zu gelangen“ (Mayring, 2002, S. 42). Flick (2012) beschreibt die Vergleichsstudie als weiteres Basisdesign qualitativer Forschung: „Bei vergleichenden Studien wird dagegen der Fall nicht in seiner Komplexität und Ganzheit betrachtet, sondern eine Vielzahl von Fällen im Hinblick auf bestimmte Ausschnitte ... werden vergleichend gegenübergestellt“ (Flick, 2012, S. 254). Ausserdem beschreibt er eine Zwischenstufe, welche die Verbindung mehrerer Fallanalysen darstellt, „die zunächst als solche durchgeführt werden und dann komparativ oder kontrastierend gegenübergestellt werden“ (ebd.).

In dieser Forschungsarbeit wurden zwölf Fallstudien gemacht und anschliessend miteinander sowohl komparativ, als auch kontrastierend verglichen. Offen bleibt dabei, in welchem Mass die Ergebnisse aufgrund der eher kleinen Stichprobe verallgemeinerbar sind. Sollten am Ende der Forschungsarbeit

Verallgemeinerbarkeiten vorgenommen werden, müssten sie im spezifischen Fall begründet sein (vgl. Mayring, 2002, S. 23).

„Die Falldefinition stellt einen Kernpunkt der Analyse dar“ (ebd., S. 43), worauf in Kapitel 3.7 eingegangen wird. Ebenso wird nach adäquaten methodischen Zugängen gesucht, welche im nächsten Kapitel beschrieben und begründet werden.

3.2 Forschungsmethoden

In der Literatur werden Datenerhebungstechniken, wie z.B. Beobachtung, Befragung, Experiment und Inhaltsanalyse beschrieben (vgl. Atteslander, 2010, S. 71-224). Bei den während der vorliegenden Forschungsarbeit verwendeten Methoden handelt es sich um **Befragung, Transkription** und daraus resultierender **Inhaltsanalyse**. Denn wie Cropley (2011) ausführt, „basieren qualitative Untersuchungen sehr häufig auf verbalen Daten, die durch Interviews erhoben werden Die Daten werden typischerweise einer Inhaltsanalyse unterworfen“ (Cropley, 2011, S. 64). Nachfolgend werden die drei Methoden genauer beschrieben und begründet, denn „qualitatives Forschen darf nicht verschwommen sein, die Vorgehensweisen müssen offen gelegt und systematisiert werden wie quantitative Techniken auch“ (Mayring, 2002, S. 65).

3.2.1 Befragung

Atteslander (2010, S. 131-170) beschreibt vier verschiedene Formen der Befragung: vom wenig strukturierten zum stark strukturierten Interview, schriftliche Befragung, Telefoninterview und computergestützte Verfahren. Für die vorliegende Arbeit wurde das **Interview** als Befragungsmethode verwendet. Denn das im Kapitel 1.1 explizierte Vorwissen, dass Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse Schwierigkeiten damit haben, über ihre persönliche Kenntnis und Anwendung von Lesestrategien Auskunft zu geben, legte die Vermutung nahe, dass der Forschungsgegenstand nicht mit einer hoch standardisierter Datenerhebung erfasst werden kann, wie dies z.B. eine schriftliche Befragung mittels Fragebogen darstellt. Eine hohe Standardisierung würde zwar heissen, „dass in einem Fragebogen die Reihenfolge der Fragen wie auch die Antwortmöglichkeiten fest vorgegeben werden und im Idealfall die Bedingungen ... möglichst bei allen Untersuchungsteilnehmern konstant gehalten werden“ (Flick, 2012, S. 25) könnten. Im Kapitel 3.1 wurde jedoch aufgezeigt, dass die Erfassung und Beschreibung, inwiefern Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse Lesestrategien kennen und anwenden, mittels quantitativer Messmethoden kaum umsetzbar ist. „Der Gegenstand, [also das Kennen und insbesondere das Anwenden von Lesestrategien, Anm. d. Verf.] kann gerade nicht über das Messen, also über den methodischen Zugang der standardisierten Forschung, erfasst werden“ (Helfferich, 2011, S.21). Der qualitative Forschungsauftrag der vorliegenden Arbeit bestand im Verstehen: Wie genau gehen die Lesenden vor, wenn sie an einen Sachtext gelangen, den sie nicht auf Anhieb verstehen? Was tun sie in welcher Reihenfolge? Was tun sie nicht? Warum handeln sie so, und nicht anders? Um adäquate Ergebnisse zu erhalten, galt es, die Beforschten „selbst zur Sprache kommen zu lassen; sie selbst sind zunächst die Experten für ihre eigenen Bedeutungsinhalte“ (Mayring, 2002, S. 66). Dafür bot sich **die Befragung durch Interviews** an, denn ihr „Zweck ist es, Sichtweisen, Meinungen und Interpretationen zu erheben, um deren Sinn besser zu verstehen“ (Moser, 2008, S. 89). Im Kapitel 3.3 werden das verwendete Erhebungsinstrument, also

das qualitative Interview, und dessen Konstruktion genauer beschrieben. Um die Daten aus den Interviews analysieren und auswerten zu können, wurden diese Primärdaten zuerst mittels Videoaufnahmen aufgezeichnet und anschliessend mittels Transkription aufbereitet (vgl. Kapitel 3.2.2).

Für die Triangulation (vgl. Kapitel 3.6) der Ergebnisse, sowie zur Interpretation derselben verwendeten die Forschenden Aussagen der Lehrpersonen über deren Unterricht und zu den befragten Schülerinnen und Schülern. Diese erhielten sie durch **Telefonbefragungen**, denn ein grosser Vorteil dieser Art der Datenerhebung ist die erhöhte Erreichbarkeit der Teilnehmenden (vgl. Atteslander, 2010, S. 158). Die Lehrpersonen der beteiligten Klassen hatten im Vorfeld bekundet, dass ihnen diese Art der Befragung entgegenkomme, weil sie aus zeitökonomischen Gründen besser mit ihrer beruflichen Situation verträglich sei. Ein Nachteil dieser Methode war, dass die Verschriftlichung der Gespräche insofern erschwert wurde, als dass es nicht möglich war, Aufnahmen von ihnen zu machen. Diesen Nachteil nahmen die Forschenden in Kauf, da die hier gewonnenen Daten lediglich der Triangulation und Interpretation der Ergebnisse dienten und die Forschenden nur „an der inhaltlich-thematischen Seite des Materials“ (Mayring, 2002, S. 97) interessiert waren. Im Anschluss an die Telefonbefragungen wurde jeweils ein zusammenfassendes Protokoll verfasst (vgl. Kapitel 3.2.2).

3.2.2 Transkription

Weil die genaue Dokumentation des Forschungsprozesses ein Gütekriterium der qualitativen Forschung darstellt (siehe auch Kapitel 3.6), wird an dieser Stelle einem Zwischenschritt zwischen Erhebung und Auswertung ein besonderer Stellenwert eingeräumt: der Aufbereitung des in den **Interviews** und den **Telefonbefragungen** gewonnenen Materials (vgl. Mayring, 2002, S. 85).

Die flüchtigen Primärdaten von den Befragungen der Lernenden mittels **Interviews**, also die Originalgespräche, müssen in einer adäquaten Form festgehalten und aufbereitet werden, bevor sie ausgewertet werden können. Die während des Forschungsprozesses durchgeführten Interviews wurden in einem ersten Schritt mittels Videoaufnahmen aufgezeichnet (=Sekundärdaten) und anschliessend durch **wörtliche Transkription** verschriftet (vgl. ebd., S. 89-91). Erst die auf diese Weise bearbeiteten Tertiärdaten konnten anschliessend durch die nachfolgend beschriebene Inhaltsanalyse ausgewertet werden. Dabei darf nicht vernachlässigt werden, dass Transkripte durch eine erhebliche Reduktion und selektive Konstruktion der fast unbegrenzt reichhaltigen Primär- und Sekundärdaten gekennzeichnet sind (vgl. Kowal & O'Connell, 2012, S. 440). Diesem Umstand versuchten die Forschenden während der Transkription und dem anschliessenden Zusammenfassen und Analysieren immer wieder Rechnung zu tragen, indem sie sich gegenseitig durch Gegenlesen kontrollierten und die vorgenommenen Reduktionen diskutierten. Auch wurde während der gesamten Auswertungsphase immer wieder auf die Sekundärdaten zurückgegriffen.

In der vorliegenden Arbeit wurde für die Transkriptionen die Standardorthographie verwendet. Sie vernachlässigt zwar die Besonderheiten der gesprochenen Sprache, im vorliegenden Fall des Schweizerdeutschen, erleichtert aber die anschliessende Arbeit mit den Transkripten erheblich. Gearbeitet wurde mit der Transkriptionssoftware f4, welche vom Internet auf den Computer

heruntergeladen werden kann, auch wurden die dort aufgeführten Transkriptionsregeln angewendet (siehe Anhang 10.1).

Die in den **Telefonbefragungen** erhobenen Aussagen der Lehrpersonen über den Unterricht und zu den Befragten wurden in einem **zusammenfassenden Protokoll** erfasst und dokumentiert (vgl. Mayring, 2002, S. 94-97). Diese Telefonprotokolle befinden sich im Anhang 10.14. Es wurden keine Transkriptionen verfasst, da die hierfür benötigten Sekundärdaten auf Video- oder Tonbandaufnahmen nicht zur Verfügung standen (vgl. Kap. 3.2.1).

3.2.3 Inhaltsanalyse

Wichtig ist auch in der qualitativen Forschung „ein systematisches und kontrolliertes Vorgehen, um Bedeutungen, die von den Beforschten mit bestimmten Themen verbunden werden, zuverlässig herauszuarbeiten. Die Interpretation des Forschers muss auch für Aussenstehende nachvollziehbar und plausibel sein“ (Moser, 2008, S. 114). Deshalb wird an dieser Stelle ein erster Überblick über die Vorgehensweise dargestellt. Im Kapitel 3.8 werden die einzelnen Schritte detailliert beschrieben.

Der Grundgedanke von qualitativen Inhaltsanalysen wird von Mayring wie folgt genannt: „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (Mayring, 2002, S. 114). In der Literatur werden drei Grundformen für qualitative Inhaltsanalysen beschrieben: Die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung. Zur strukturierenden Analyse schreibt Mayring (2010): „Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material auf Grund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ (Mayring, 2010, S. 65). Es wird unterschieden zwischen formaler, inhaltlicher, typisierender und skalierender Strukturierung. Die inhaltliche Strukturierung hat zum Ziel, Material zu bestimmten Themen oder zu bestimmten Inhaltsbereichen zu extrahieren und zusammenzufassen (vgl. ebd., S. 98).

Die Technik, die in dieser Arbeit angewandt wurde, um die **Interviews** auszuwerten, ist eine **inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse**. Das Ziel der Inhaltsanalyse war, im Bezug auf die theoriegeleiteten Thesen, Inhalte aus dem Material zu extrahieren und zusammenzufassen. Die extrahierten und zusammengefassten Aussagen der befragten Schülerinnen und Schüler sollten zur Beantwortung der Fragestellung führen. Dieses Vorgehen wurde bei jedem einzelnen Befragten als Einzelfall angewendet, danach wurden die Ergebnisse der zwölf Einzelfälle miteinander verglichen. Dabei wurden sinnvolle quantitative Schritte eingebaut, indem beispielsweise die Kategorien der verschiedenen Strategienennungen gezählt wurden: „Quantitative Analyseschritte werden immer dann besonders wichtig sein, wenn es um eine Verallgemeinerung der Ergebnisse geht“ (ebd., S. 51), denn innerhalb bestimmter inhaltsanalytischer Kategoriensysteme „ist mit der Häufigkeit einer Kategorie unter Umständen ihre Bedeutung zu untermauern“ (ebd.).

Die Daten der **Telefonbefragungen** der Lehrpersonen wurden in einem zusammenfassenden Protokoll mit Stichworten festgehalten. Hierbei fand eine Reduktion durch Bündelung, Generalisation, Konstruktion und Selektion statt (vgl. ebd., S. 95). Zu **zusammenfassender Analyse** schreibt Mayring (2010): „Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der immer noch Abbild des

Grundmaterials ist“ (Mayring, 2010, S. 65). Da die Forschenden lediglich an der inhaltlich-thematischen Seite des Materials interessiert waren und es am Ende der Arbeit zur Triangulation und Interpretation der Ergebnisse verwendeten, verzichteten sie aus zeitökonomischen Gründen an dieser Stelle auf eine detaillierte Deskription dieses Verallgemeinerungsprozesses.

3.3 Instrument für die Datenerhebung

Für die vorliegende Forschungsarbeit wurde das Leitfadeninterview als Erhebungsinstrument ausgewählt. Im Folgenden wird dessen Wahl begründet und dessen Konstruktion erläutert. Dieses Kapitel ist so aufgebaut, dass - wo es sinnvoll erschien – nach den theoretischen Ausführungen und Konkretisierungen eine Beschreibung der Durchführung folgt, weil dadurch der Bezug zwischen theoretischem Aufbau und Durchführung besser dargestellt werden kann.

3.3.1 Begründung der Wahl des Forschungsinstruments

Helfferrich (2011) nennt aus dem ausdifferenzierten Bereich qualitativer Forschung 14 verschiedene Interviewvarianten „mit je eigenen Akzenten, was die Umsetzung der Prinzipien Offenheit, Kommunikation, Fremdheit und Reflexivität und damit die Anforderungen an Interviewende angeht“ (Helfferrich, 2011, S. 35). Sie beschreibt diese Vielfalt als verwirrend, denn „die Bezeichnungen werden uneinheitlich verwendet und die Systematiken stützen sich auch bei ein- und denselben Autoren auf unterschiedliche Kriterien“ (ebd., S. 35-36). Deshalb wird auf die etwas übersichtlichere Unterscheidung zwischen nichtstandardisierten, teilstandardisierten und standardisierten Interviews zurückgegriffen (vgl. Seipel & Rieker, 2003, S. 137-155). Diese drei Begriffe werden von Mayring synonym mit unstrukturiert, teilstrukturiert und strukturiert verwendet (vgl. Mayring, 2002, S. 66), wie im Folgenden auch in dieser Arbeit. Diese drei genannten Formen unterscheiden sich vor allem darin, wie viel Freiheit der Interviewer bei der Formulierung der Fragen hat. Der Freiheitsgrad der Interviewpartner zur Beantwortung der Fragen lässt sich durch die Formulierung von offenen oder geschlossenen Fragen beeinflussen. Die Interviews in der hier vorliegenden Forschungsarbeit sollten so gestaltet sein, dass die Beteiligten auf der einen Seite grosse Freiräume für die Beantwortung der Fragen hatten, damit die Forschenden auf diese Weise an ihre subjektiven Denkmuster gelangen konnten. Auf der anderen Seite sollten die Interviews so gestaltet sein, dass alle für die Beantwortung der Fragestellung wichtigen Aspekte angesprochen werden konnten. Das **offene, teilstrukturierte Leitfadeninterview** bietet einen guten Kompromiss zwischen diesen beiden mitunter nicht einfach zu vereinbarenden Ansprüchen. Der dem Interview zugrunde liegende Leitfaden gibt mit den halbstrukturierten Fragen die Richtung vor, bietet aber gleichzeitig ein hohes Mass an Offenheit an. Zum Anwendungsbereich von Leitfadeninterviews schreibt Helfferrich (2011, S. 21): „Leitfadeninterviews ... eignen sich, wenn ... von den Interviewenden Themen eingeführt werden sollen und so in den offenen Erzählraum strukturierend eingegriffen werden soll.“ Sie sind dann sinnvoll, wenn sich das Interesse der Forschenden auf bestimmte Bereiche richtet - wie hier in der vorliegenden Arbeit auf die Kenntnis und Anwendung von Lesestrategien von Lernenden der fünften Klasse - und Texte als Material für die Interpretation benötigt werden, deren selbständige Generierung aber nicht erwartet werden kann (vgl. ebd.).

Hinzu kommt, dass die Auswahl der Stichprobe, welche im Kapitel 3.7 beschrieben wird, mit zwölf Interviewpartnerinnen und –partnern relativ gross ist. Der Leitfaden unterstützt dabei in gewissem Sinne die Standardisierung der inhaltlichen Struktur und erleichtert die Auswertung, weil durch die Teilstrukturierung besser Vergleiche zwischen den verschiedenen Interviews gezogen werden können.

3.3.2 Gestaltung der Interviews

An dieser Stelle wird auf die Tätigkeit des Interviewers als Gestalter einer sozialen Situation näher eingegangen. Im Folgenden sind in Anlehnung an Hermanns (2012) fünf Aufgaben beschrieben, die in Interviews zu bewältigen sind:

- Gesprächspartner gewinnen und Gespräche verabreden
- Einverständniserklärungen einholen
- Fruchtbare Gesprächsatmosphäre/ein gutes Klima schaffen
- Interviewabsicht und Erwartungen an Interviewpartner verdeutlichen, den Rahmen definieren
- Methodische Durchführung der Interviews unter Berücksichtigung folgender Aspekte:
 - a) der Verwendung von kurzen und leicht verständlichen Fragen
 - b) der Verwendung von Fragen zu Konkretem (Forschungsfragen sind keine Interviewfragen)
 - c) der Anpassung an das Sprachniveau (Vorsicht bei Fremdwörtern)
 - d) einer offenen und interessierten Haltung des Interviewers (vgl. Hermanns, 2012, S. 360-368)

Diese hier beschriebenen Aufgaben wurden bei der Leitfadenkonstruktion und während der Durchführung der Interviews berücksichtigt.

„Prinzipiell kann jeder **Ort** für ein Interview gewählt werden, solange die Bedingungen einer ungestörten Aufmerksamkeit und guten Akustik, die eine Tonbandaufnahme ermöglicht, erfüllt sind“ (Helfferich, 2011, S. 177). Darum wurden die Lehrpersonen der Interviewpartnerinnen und –partner gebeten, für die Interviews einen Raum mit ebendiesen Bedingungen innerhalb des Schulareals zur Verfügung zu stellen. Bei der Herrichtung des Raumes wurde im Bezug auf die **Sitzordnung** darauf geachtet, dass die Befragten gut gefilmt werden konnten und dass die Stühle an einem Tisch über die Ecke, schräg einander gegenüber, angeordnet waren. Denn das frontale Gegenübersitzen könnte bedrohlich wirken und die Befragten zwingen, die Interviewerin entweder direkt anzuschauen oder aber den Blick deutlich abzuwenden (vgl. ebd.).

Beschreibung der Durchführung

Auf die Falldefinition, die Bildung der Stichprobe und die Gewinnung der geeigneten Gesprächspartner wird an dieser Stelle nur kurz eingegangen, sie wird im Kapitel 3.7 detailliert erläutert und begründet.

Nachdem der Kontakt zu sechs Lehrpersonen hergestellt worden war, welche sich bereit erklärt hatten, am geplanten Forschungsvorhaben mit ihren Klassen teilzunehmen, wurde die Stichprobe bestimmt (siehe Kapitel 3.7.) und den ausgewählten Kindern und deren Eltern eine **Einverständniserklärung** (siehe ebd. und Anhang 10.2) zugesandt, in welcher das Projekt und die **Interviewabsicht** vorgestellt wurden und das Einverständnis zur Befragung gegeben werden konnte. Hier war es so, dass ein Teil der Kinder, resp. Eltern ihr Einverständnis nicht gab, so dass alternative Interviewpartner, welche im Vorfeld bereits einberechnet und bestimmt worden waren, einspringen

mussten. In einer Klasse stellte sich kein schwach lesendes Kind für ein Interview zur Verfügung, dafür ein zweites gut lesendes, weshalb ein allfälliger Vergleich dieser Klasse mit den anderen Klassen nur mit Vorbehalt gemacht werden kann. Von allen durchgeführten Interviews liegen Einverständniserklärungen vor.

Zu Beginn und während der Interviews wurde darauf geachtet, dass die Interviewerinnen durch ihre wohlwollende und freundliche Haltung eine gute **Gesprächsatmosphäre** schafften (vgl. Cropley, 2011, S. 129), indem sie den Kindern ein Getränk anboten und zuerst kurz von sich selber erzählten. Dabei war hilfreich, dass beide Forschende selber Mütter sind und eine Forscherin sogar einen Sohn im selben Alter hat. Dies brach spürbar das Eis bei allen Schülerinnen und Schülern. Auch im Verlaufe des Gesprächs versuchten die Interviewenden, ihre interessierte Aufmerksamkeit zu vermitteln, indem sie sich freundlich, offen und entspannt zeigten. Eine kritische Reflexion der Interviewdurchführungen wird im Kapitel 5.3.2 weiter ausgeführt.

Es wurde für die **Methodische Durchführung** bei der Konstruktion des Leitfadens (Kapitel 3.3.3) und bei den mündlichen Äusserungen der Interviewenden darauf geachtet, dass ein geeignetes Sprachniveau benutzt wurde, das demjenigen der Schülerinnen und Schülern der fünften Klasse angepasst ist. Auch wurden bei der Konstruktion des Leitfadens tendenziöse Fragen vermieden (vgl. Cropley, 2011, S. 135). Allerdings stellten die Interviewenden in den konkreten Interviewsituationen dann trotzdem solche Fragen, was ebenfalls in der kritischen Reflexion im Kapitel 5.3.2 besprochen wird.

Leider waren in zwei Schulen die Räumlichkeiten nicht ideal, an einem Ort wurde es wegen dem Pausenbeginn sehr laut und am anderen Ort begannen die Glocken zu läuten, was die spätere Transkription der Interviews aufgrund der schlechten Tonqualität erschwerte. Die Sitzordnung konnte wie geplant schräg vis-à-vis aufgestellt werden und erwies sich als günstig. Das half, mehr eine Gesprächssituation als eine Befragungssituation herbeizuführen. Eine detailliertere Reflexion findet sich ebenfalls im Kapitel 5.3.2.

3.3.3 Konstruktion des Leitfadens

Als erstes wurde der Interviewablauf geplant. Im Anschluss daran konnte der Interviewleitfaden basierend auf dem theoretischen Vorwissen, der Fragestellung und dem geplanten Interviewablauf, sowie eine Materialliste für die Interviews erstellt werden.

Der **Ablauf** der Interviews wurde folgendermassen festgelegt:

Die Befragten sollen zuerst zu ihrem allgemeinen Leseverhalten, wie Lesehäufigkeit, Menge und Vorlieben, befragt werden. Dies hat zum Ziel, einerseits als Türöffner den Einstieg in das Interview zu erleichtern und andererseits durch diese Fragen gleichzeitig Auskünfte zu erhalten, die später zur Triangulation und Interpretation herangezogen werden konnten. Als nächstes werden die Schülerinnen und Schüler allgemein zu ihrer Kenntnis und Anwendung von Lesestrategien befragt. Dieser Teil ist bewusst sehr offen gehalten, um den Interviewten die Gelegenheit zu geben, von Beginn an ihre subjektive Wirklichkeit darlegen zu können. Anschliessend erhalten die Kinder den Text. Hier versuchen die Forschenden herauszufinden, wie die Lesenden vorgehen, wenn sie sich einen Überblick verschaffen müssen; sie greifen also lenkend ein, um mehr Details erfahren zu können. Dazu stellten sie folgende Fragen: Was schaust du dir jetzt gerade an? Was machen deine

Augen? Was geht dir durch den Kopf? Welche Textstellen hast du angesehen? Was ist dir aufgefallen? Wonach hast du gesucht? Was hast du gedacht? Die auf diese Weise gewonnenen Daten werden jedoch keine Auskunft darüber geben können, ob sich die Befragten überhaupt einen Überblick verschaffen würden, wenn sie frei entscheiden könnten. Dies wird aber zugunsten des erhofften Erkenntnisgewinns in Kauf genommen. Nachdem die Schülerinnen und Schüler den Text gelesen haben, werden sie über die tatsächliche Anwendung von Strategien in der vorliegenden Situation befragt. Zum Schluss wird mit Überprüfungsfragen kontrolliert, zu welchem Erfolg die Anwendung, bzw. Nichtanwendung der Lesestrategien geführt hat. Der Ablauf der Interviews wird in nachfolgender Tabelle 2 veranschaulicht:

Tabelle 2: Interviewablauf

Interviewablauf	
Einstieg	<ul style="list-style-type: none"> • Begrüssung • Sitzplatz zuweisen, Getränk anbieten, allgemeine Bemerkungen über Wetter/Schulhaus, usw.
Vorstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Wer wir sind: Mütter, Lehrerinnen, selber Lernende • Was wir tun: Arbeit schreiben in der Ausbildung, deshalb haben wir Fragen an dich, Danke fürs Mitmachen
Einstiegsfrage	<ul style="list-style-type: none"> • Fragen zu allgemeinem Leseverhalten (Vorlieben, Häufigkeit, Menge) und Einschätzung der eigenen Lesefähigkeiten
Auftrag erklären	<ul style="list-style-type: none"> • Text so lesen, dass du alles verstehst und dir Wichtiges aus dem Text merken kannst. • Wir haben Fragen dazu, wie du vorgehst, was du tust. • Du darfst das bereitgestellte Material benutzen, wenn du möchtest.
1. Teil der Fragen	<ul style="list-style-type: none"> • allgemeine Kenntnis über Strategien und deren Anwendung
Text sichten	<ul style="list-style-type: none"> • Fragen zu Überblicksstrategien
Text lesen	
2. Teil der Fragen	<ul style="list-style-type: none"> • Fragen zu Verstehensstrategien • Überprüfungsfragen zum Verständnis
3. Teil der Fragen	<ul style="list-style-type: none"> • Fragen zu Merkstrategien • Überprüfungsfragen zum Merken
Schluss	<ul style="list-style-type: none"> • Bedanken, kleines Präsent überreichen

Die Fragen werden offen konstruiert, so dass die Befragten frei formulieren können, was für sie im Bezug auf das Thema bedeutsam ist. „Offene Fragen geben den Interviewten Spielraum bei der Gestaltung ihrer Antwort und übertragen ihnen die Verantwortung, den Inhalt, über den sie berichten, selbst zu strukturieren“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 156).

Für die Konstruktion des **Leitfadens** werden folgende Gesichtspunkte nach Altrichter & Posch (2007, S. 152-153) herbeigezogen:

1. Fragen formulieren
2. Fragen gruppieren, gewichten und reduzieren
3. Sequenzieren und wichtige Passagen formulieren
4. Material vorbereiten
5. Leitfaden testen

Der Leitfaden wird so konstruiert, dass zu Beginn eine Leitfrage gestellt wird und im Verlaufe des Interviews zu dieser Leitfrage konkretere Anschlussfragen gestellt werden können, welche

beabsichtigen, den Teilaspekt tiefer zu beleuchten. Falls die Probanden auch dann noch zu wenige konkrete Antworten liefern, wird mit entsprechenden Nachfragen weiter gefragt. Die Fragen werden in einem Brainstorming gesammelt und anschliessend gewichtet und strukturiert. Dabei werden folgende Gruppierungen vorgenommen: Einstieg, Erklärungen zum Forschungsprojekt, Vorfragen, Auftrag erklären, allgemeine Fragen über Lesestrategien, konkrete Fragen über das geplante Vorgehen vor dem Lesen des Textes, Fragen zum tatsächlichen Vorgehen im Anschluss an das Lesen, Überprüfungsfragen.

Anschliessend werden die Fragen nach ihrem Rang unterschieden und entsprechend geordnet, indem bei den jeweiligen Gruppen zuerst eine öffnende, erzählgenerierende Leitfrage formuliert wird. Dann werden Anschlussfragen und Nachfragen den Leitfragen untergeordnet, welche aber nur gestellt werden, wenn das Thema nicht von selbst oder zu wenig detailliert angesprochen wird. Folgendes Schema dient an dieser Stelle der Veranschaulichung:

Tabelle 3: Strukturierung der Interviewfragen

Strukturierung der Interviewfragen			
Themenaspekt 1	Leitfrage 1	Anschlussfrage (konkretere Formulierung)	Nachfrage (noch konkretere Formulierung, auch Verstehensfragen durch die Interviewerin)
Themenaspekt 2	Leitfrage 2	Anschlussfrage (konkretere Formulierung)	Nachfrage (noch konkretere Formulierung, auch Verstehensfragen durch die Interviewerin)
...

Wie aus dem Schema ersichtlich ist, werden die Fragen von links nach rechts gesehen immer konkreter formuliert, die Frage ganz links (Leitfrage) wird in jedem Fall gestellt, die Fragen rechts davon (Anschluss- und Nachfragen) nur wenn zu wenig konkrete Antworten gegeben werden.

Alle Fragen werden für den Leitfaden ausformuliert. Zur besseren Übersicht während der Interviews werden jedoch einzelne Stichworte definiert und im Leitfaden markiert.

Ganz am Schluss wird eine Materialliste für die Interviews erstellt (siehe Anhang 10.3) und das benötigte Material bereitgelegt. Der vollständige, in den Interviews verwendete Leitfaden ist im Anhang unter 10.5 abgelegt.

Beschreibung der Durchführung

Vor der Durchführung der Interviews mit dem oben beschriebenen Leitfaden wurde er mit einer ersten Probandengruppe, welche mit den später zu interviewenden Personen vergleichbar war, vorgetestet. In diesem Pretest stellte sich heraus, dass einzelne Fragen zu ungenau formuliert waren. Deshalb wurde der Leitfaden noch einmal überarbeitet.

In den Interviews selber erwies sich der überarbeitete Leitfaden als sehr hilfreich. Der Aufbau des Fragenkatalogs diente den Anforderungen, es konnten alle Fragen angesprochen werden, sofern die Interviewpartnerinnen und –partner dies nicht schon von sich aus taten. Nur beim zweiten Interview gingen die Einstiegsfragen vergessen. Die Antworten dieser Fragen wurden zu einem späteren Zeitpunkt telefonisch eingeholt. Beide Interviewleiterinnen konnten während den Interviews gut auf den Leitfaden zurückgreifen, ohne dabei zu stark am Text zu „kleben“. Die Gespräche konnten so geführt werden, dass es zu keinen grösseren Abbrüchen des Redeflusses kam. Die zweite Person

behielt dabei in ihrer Funktion als Beisitzerin den Überblick über die Beantwortung der Fragen. Wie im Voraus abgesprochen, fragte sie einige Male nach, wo die Interviewleiterin etwas übergangen hatte.

Telefonbefragung mit den Lehrpersonen

Für die Telefonbefragung wurde ebenfalls ein Interviewleitfaden ausgearbeitet. In ihm sollten Fragen zu den Interviewpartnerinnen und –partner sowie zum Unterricht zur Sprache kommen. Dieser Interviewleitfaden wurde den Lehrpersonen vor der Telefonbefragung zugestellt, damit sie sich besser darauf vorbereiten konnten. Er ist im Anhang 10.4 abgelegt.

3.4 Konstruktion des Textes für das Interview

Die vorliegende Forschung beschränkt sich in der Fragestellung darauf, wie Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse beim Lesen von Sachtexten vorgehen. Die infrage kommenden Texte werden anhand der im Kapitel 2.3 beschriebenen Kriterien bzgl. Sachtexten und Textschwierigkeit analysiert. Dabei werden die von Christmann & Groeben (2002) beschriebenen Kriterien (sprachliche Einfachheit, kognitive Gliederung und Ordnung, semantische Kürze/Redundanz und motivationale Stimulanz, vgl. Christmann und Groeben, 2002, S. 150-173) für Textverständlichkeit insofern anders gewichtet, als dass bei der Auswahl des Sachtextes, anhand dessen die Kinder zu ihrem konkreten Vorgehen befragt werden, bewusst darauf geachtet wird, dass dessen Anspruchsniveau leicht über dem Niveau des Lernstands der Kinder liegt, welcher mit dem zuvor durchgeführten Leseverständnistest ermittelt wurde. Denn die Schülerinnen und Schüler sollen ja auf Textschwierigkeiten stoßen, um deren Strategiekennntnis und –anwendung herauszufordern. Ein anderes Kriterium ist die Länge des Textes: Er soll einerseits so lange sein, dass anschliessend Fragen zum Inhalt gestellt werden können und er soll andererseits innerhalb nützlicher Zeit von den Befragten zu lesen sein, so dass sich das Interview nicht allzu sehr in die Länge zieht.

Weiter soll der Text so gestaltet sein, dass er die Verwendung möglichst vieler Strategien ermöglicht. Er soll die Schülerinnen und Schüler im Interview dazu anregen, möglichst differenzierende Aussagen zu machen.

Beschreibung der Texte

Die schlussendlich ausgewählten Texte entstammen einem Lehrmittel der Sekundarstufe 1, derjenige für die schwächer Lesenden einem Lehrmittel der 6. Jahrgangsstufe und derjenige für die stärker Lesenden einem Lehrmittel der 7. Jahrgangsstufe. Es handelt sich hierbei um folgende Texte:

Text A für die leseschwächeren Kinder → Lebensgrundlage Wasser, aus NATUR PLUS (vgl. Scharf, 1997, 6. Jahrgangsstufe S. 16) sowie **Text B** für die lesestärkeren Kinder → Luft – Lebensgrundlage und Lebensraum, aus NATUR PLUS (vgl. Scharf, 1997, 7. Jahrgangsstufe S. 14-15). Beide Texte befinden sich im Anhang 10.6. Bei beiden Texten wurden geringfügige Änderungen vorgenommen. So wurde beim Text A ein Textteil abgedeckt, welcher eine Arbeitsanweisung enthielt, weil in der Interviewsituation keine Ausführung einer Arbeitsanweisung geplant war. Beim Text B wurde ebenfalls eine Arbeitsanweisung entfernt, eine andere jedoch stengelassen, weil sie einen Textinhalt veranschaulichte. Zudem wurde ein Bild verschoben, damit alles auf einer Seite Platz hatte.

Die Analyse der Texte ist in folgender Tabelle 4 zusammengefasst:

Tabelle 4: Analyse der Interviewtexte

Text A	Text B
113 Wörter	259 Wörter
3 Nebensätze	9 Nebensätze
12 schwierige Wörter und Begriffe, davon 8 aus dem Kontext herleitbar	16 schwierige Wörter und Begriffe, davon 11 aus dem Kontext herleitbar
0 Fremdwörter	6 Fremdwörter, davon 3 aus dem Kontext herleitbar
relativ kurze, einfache Sätze	etwas längere, z. T. etwas schwierigere Sätze mit anspruchsvolleren Wörtern
Begriffe werden vermehrt aus dem Text hergeleitet	die innere Vorstellung der Edelgase muss selber konstruiert werden, hier hat es kein Bild dazu
viele konkrete Beispiele, nimmt teilweise Bezug auf Alltagserfahrungen	
viele Visualisierungen, gute Gliederung der Begründungen und Herleitungen, Fettdruck und „Merke-Text“ provozieren zum Lesen	

Beschreibung der Durchführung

Das Anspruchsniveau der Texte erwies sich als adäquat. Bei beiden Kindergruppen, den Leseschwächeren und den Lesestärkeren, traten Textschwierigkeiten auf, welche aber nicht verhinderten, dass zumindest Teile des Textes verstanden wurden. Beide Texte fanden das Interesse der Kinder, sie lehnten gut an die Lebenswelt der Kinder an. Auch erwies sich die Länge als passend. Die Befragten brauchten nur 3-4 Minuten, bis sie den Text gelesen hatten, so dass sich das Interview nicht unnötig in die Länge zog. Insgesamt wurden recht viele Strategien genannt, wie ausführlich in der Ergebnisdarstellung in Kapitel 4 beschrieben wird. Die Texte boten also genug Anregungen für den Gebrauch von Lesestrategien.

3.5 Planung des methodischen Vorgehens

Damit die vorliegende qualitative Forschung nicht in einem völlig unsystematischen Vorgehen mündet (vgl. Mayring, 2002, S. 145), wird das methodische Vorgehen sorgfältig geplant. Zum besseren Verständnis und zur Veranschaulichung wird diese Planung nachfolgend in einer Grafik dargestellt:

Abbildung 4: Planung des methodischen Vorgehens

3.6 Gütekriterien

Jede Forschung sollte auf Gütekriterien aufbauen. Die Einschätzung der Ergebnisse muss nach Beenden der Forschungsarbeit anhand dieser Gütekriterien reflektiert und kritisch betrachtet werden. „Die Zurückweisung von Kriterien ... birgt die Gefahr der Beliebigkeit und Willkürlichkeit qualitativer Forschung“ (Steinke, 2012, S. 321-322). Ein wesentliches Kennzeichen ist dabei die Gegenstandsangemessenheit, das heisst, die Methoden werden so offen gestaltet, dass sie der Komplexität des untersuchten Gegenstandes gerecht werden können. „Qualitativ orientierte Forschung muss zu neuen Gütekriterien gelangen“ (Mayring, 2002, S. 142), da die zentralen Gütekriterien der traditionellen empirischen Forschung alle auf dem Gedanken der Wiederholung beruhen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 117) und dadurch nicht genug tragfähig sind. Qualitative Forschungsmethoden lassen sich in vielen Fällen nicht ohne Weiteres durch Wiederholung auf Validität und Reliabilität überprüfen. Kriterien qualitativer Forschung sind vielmehr die Reflexion des Forschers über seine Handlungen und Beobachtungen während des Forschungsprozesses, sein Interesse am Gegenstand, seine Vorannahmen, sein Einfluss und sein Kommunikationsstil, seine Eindrücke, Irritationen, Gefühle usw. (vgl. Steinke, 2012, S. 330-331). Die Bedeutung von Reflexion im Rahmen dieser Forschungsarbeit ist somit hervorgehoben. Ihr werden hauptsächlich die Gütekriterien von Mayring zu Grunde gelegt (vgl. Mayring, 2002, S.144-148) und im Folgenden dargestellt. Die Reflexion der Forschungsarbeit bezüglich dieser Gütekriterien wird im Kapitel 5.3.4 vorgenommen und expliziert.

1. Gütekriterium Verfahrensdokumentation

Weil nicht mit Zahlen gemessen und bewiesen werden kann, besteht ein Gütekriterium der qualitativen Forschung darin, den Forschungsprozess möglichst genau zu dokumentieren, damit er für andere nachvollziehbar wird (vgl. ebd., S. 144). Damit das Ergebnis nicht wissenschaftlich wertlos ist, muss das gesamte Verfahren, mit dem es gewonnen wurde, genau dokumentiert werden. Dadurch wird der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar.

Um dieses Gütekriterium zu beachten wurde von den Forschenden eine Internetplattform eingerichtet, auf welche sie trotz räumlicher Distanz und zeitunabhängig zugreifen konnten. Auf ihr wurden alle Arbeitsdokumente abgelegt. Der Forschungsprozess blieb so für beide Forschende ständig nachvollziehbar. Auch interessierten Aussenstehenden konnte auf diese Plattform der Zugriff gewährt werden, falls sie den Forschungsprozess einsehen wollten. Bei den abgelegten Arbeitsdokumenten handelte es sich um die Transkripte, die Zusammenfassungen und Kurzfassungen derselben, sowie sämtliche Auswertungstabellen und Zwischenarbeitsschritte. Nicht abgelegt wurden die Forschungstagebücher der beiden Forschenden. Diese Tagebücher wurden zwar regelmässig geführt, deren Form war aber frei. Sie dienten der „persönlichen Auseinandersetzung mit dem Projekt, indem Dinge, die einen beschäftigen, weitergeführt und vertieft werden können“ (Moser, 2008, S. 72) und wurden zudem als Gedächtnisstütze und Ideenpool verwendet. Sie wurden handschriftlich geführt und waren nur für den privaten Gebrauch gedacht. Altrichter & Posch (2007) betonen, „dass Tagebücher *private* Produkte sind. Die Entscheidung, Teile daraus anderen Menschen zugänglich zu machen, sollte immer bei den VerfasserInnen bleiben“ (ebd., S. 33).

2. Gütekriterium Argumentative Interpretationsabsicherung

Interpretationen spielen in qualitativ orientierten Ansätzen zwar eine entscheidende Rolle, lassen sich aber nicht beweisen, so wie sich z.B. Rechenoperationen nachrechnen lassen. Um eine wissenschaftlich relevante Güte zu erreichen, müssen Interpretationen also argumentativ begründet werden. „Die Interpretation muss in sich schlüssig sein, dort wo Brüche sind, müssen sie erklärt werden.“ Zentral dabei ist, dass nach Alternativdeutungen gesucht wird (vgl. ebd., S. 145).

Während und nach Abschluss des Forschungsprozesses sollte überprüft werden, ob die Aussagen der Befragten auf theoretische Konzepte zurückgeführt werden können. Bei den Transkriptionen, Zusammenfassungen und Auswertungen der gewonnenen Daten wurde darauf geachtet, dass keine Interpretationen einfließen. Die beiden Forschenden beabsichtigten, sich immer wieder gegenseitig zu kontrollieren und zu kritisieren.

3. Gütekriterium Regelgeleitetheit

Ein qualitativ orientierter Ansatz soll zwar offen sein, aber auch diese Forschungsart muss sich an Verfahrensregeln halten und ihr Material systematisch bearbeiten (vgl. Mayring, 2002, S. 124). Die einzelnen Analyseschritte werden vor der Datenauswertung festgelegt, der Analyseprozess wird mit Hilfe von Ablaufmodellen „in einzelne Schritte zerlegt, was die Voraussetzung für ein systematisches Vorgehen schafft“ (ebd., 2002, S. 146). Und doch darf man sich nicht sklavisch an die Vorgaben halten, wenn sich Ergänzungen, Änderungen oder beides aufdrängen. Die Planung der einzelnen Analyseschritte wird in Kapitel 3.8 aufgezeigt und dargestellt. Ebenfalls im Bestreben, diesem Gütekriterium zu entsprechen, wurde die gesamte Forschung detailliert geplant. Das methodische Vorgehen ist im Kapitel 3.5 dargestellt.

4. Gütekriterium Nähe zum Gegenstand

Der Leitgedanke der Nähe zum Gegenstand wird in qualitativer Forschung vor allem dadurch erreicht, „dass man möglichst nahe an der Alltagswelt ... anknüpft. Qualitative Forschung will ... dabei ein offenes, gleichberechtigtes Verhältnis herstellen“ (vgl. ebd., S. 146).

In der vorliegenden Arbeit sollte eine grösstmögliche Nähe zum Gegenstand erreicht werden, indem die Forschenden in den Schulalltag der Befragten eintraten, sie also in deren Klassen besuchten, und die Interviews in einem unterrichtsnahen Setting durchführten. Während den Interviews selber sollte konstant darauf geachtet werden, dass die Befragten spüren, dass ihnen ein grosses Wohlwollen und echtes Interesse an ihren Aussagen entgegengebracht wird. Dabei erleichterte die Einsicht, dass die Befragten Experten für sich selbst sind, dieses Ansinnen. Ausserdem wurde versucht, auf die speziellen Bedürfnisse der befragten Kinder einzugehen. Die Forschenden machten sich im Vorfeld der Interviews Gedanken zum Aufbau des Settings und zum Zugang zu den Interviewpartnerinnen und -partnern (vgl. Kapitel 3.3.2 und 3.7.2). Hinzu kam, dass die Forschenden aufgrund ihrer eigenen Elternschaft und als Lehrpersonen eine grosse Nähe zu den Schülerinnen und Schülern haben (vgl. ebd.). Ihnen sind das Denken und die Sprechweisen der Befragten sehr nah.

5. Gütekriterium Kommunikative Validierung

„Die Gültigkeit der Ergebnisse, der Interpretation kann man auch dadurch überprüfen, indem man sie den Beforschten nochmals vorlegt, mit ihnen diskutiert“ (Mayring, 2002, S. 147) Die Ergebnisse und Interpretationen können abgesichert werden, wenn sich die Beforschten in der Interpretation wiederfinden.

Dieses Gütekriterium wurde mit der vorliegenden Forschungsarbeit nicht verfolgt. Zum einen waren die zeitlichen Ressourcen zu knapp. Hier sei auf das pragmatische Gütekriterium der Aktionsforschung (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 120) hingewiesen, welches die Verträglichkeit mit der beruflichen Situation von Lehrern und Lehrerinnen betont, in der ja auch die beiden Forschenden standen.

Zum anderen wurde die kommunikative Validierung mit den befragten Schülerinnen und Schülern nicht gesucht, weil aus Sicht der Forschenden der untersuchte Gegenstand für deren Verständnis zu komplex war. Ausserdem wurde davon ausgegangen, dass die befragten Kinder zum Zeitpunkt einer Validierung gar nicht mehr wussten, was sie in den Interviews drei Monate zuvor gesagt hatten. Es war anzunehmen, dass sie dann nicht mehr exakt dieselben Aussagen machen würden, da ihre Entwicklung aufgrund persönlicher und körperlicher Entwicklungsschritte sowie durch den Einfluss der Schule und des Umfeldes vermutlich fortgeschritten sein würde. Aufgrund der persönlichen Erfahrung der Forschenden im Unterricht und mit den eigenen Kindern gingen sie davon aus, dass Kinder diese Entwicklung weniger gut reflektieren können, als dies Erwachsene zum Teil vermögen.

6. Gütekriterium Triangulation

„Triangulation meint immer, dass man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen“ (Mayring, 2002, S. 147-148). Altrichter & Posch (2007) betonen, dass bei der Triangulation zu ein und derselben Situation Daten aus unterschiedlichen Perspektiven gesammelt werden können. Durch den Vergleich der Perspektiven können Unterschiede, Widersprüche und Diskrepanzen entdeckt werden, was ein ausgewogeneres Bild der Situation entstehen lassen kann (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 178-179.). Triangulation stellt somit einen Weg dar, um zusätzliche Erkenntnis gewinnen zu können. Sollte die Triangulation lediglich zu konvergenten Ergebnissen führen, wird sie als Ansatz zur Generalisierung der Erkenntnisse dienen.

Im Bestreben, dieses Gütekriterium zu beachten, verglichen und diskutierten die Forschenden die im Forschungsprozess gewonnenen Ergebnisse mit dem zuvor durchgeführten Leseverständnistest und mit den Aussagen der Lehrpersonen über den Unterricht und zu den Befragten.

3.7 Falldefinition und Konstruktion der Stichprobe

Wie in Kapitel 3.1 bereits begründet, wurden in der vorliegenden Arbeit zwei Verfahren qualitativer Forschung, die Einzelfallstudie und die Vergleichsstudie, miteinander kombiniert, indem die Einzelfallanalysen zunächst als solche durchgeführt und dann einander vergleichend gegenübergestellt wurden (vgl. Flick, 2012, S. 254). Dabei war die Falldefinition für die Analyse von grosser Bedeutung, also „die Identifikation eines für die Fragestellung der Untersuchung aussagekräftigen Falls“ (ebd.).

Im Folgenden wird diese Falldefinition vorgenommen, der Zugang zu den Interviewpartnerinnen und -partnern beschrieben und anschliessend die Konstruktion der Stichprobe erläutert.

3.7.1 Falldefinition

Der Ausgangspunkt der Falldefinition in der quantitativen Forschung ist die Voraussetzung der Repräsentativität der ausgewählten Personengruppe: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Untersuchung sollen die Personengruppe repräsentieren, auf die die Befunde übertragen werden (vgl. Cropley, 2008, S. 102). In der qualitativen Forschung hingegen werden vor allem Gesprächspartner gesucht, die mit dem Untersuchungsgegenstand vertraut sind: „Die entscheidende Qualifikation ist die Informiertheit über den Gegenstand“ (ebd., S. 103).

Für die vorliegende Arbeit war die Qualifikation der potenziellen Gesprächspartner in zweifacher Hinsicht erkennbar: Wie in Kapitel 1.2 erläutert wurden aufgrund der Fragestellung, inwiefern Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse der Primarschule im Kanton Aargau Lesestrategien kennen und sie beim Lesen von Sachtexten anwenden, Interviewpartnerinnen und -partner aus dieser Personengruppe gesucht. Dabei wurde von zwei Annahmen ausgegangen: Erstens kann vermutet werden, dass die Gesamtheit einer Auswahl von Kindern der fünften Klasse die Gesamtheit aller Kinder der fünften Klasse **repräsentiert**, sofern diese Auswahl sowohl als typisch geltende Fälle, als auch maximal unterschiedliche Fälle umfasst (vgl. Merrens, 2012, S. 298). Eine angemessene Repräsentation ist immer dann erreicht, „wenn einerseits der Kern des Feldes in der Stichprobe gut vertreten ist und andererseits auch abweichende Vertreter hinreichend in die Stichprobe aufgenommen worden sind“ (Merrens, 1997, S. 100). Die Konstruktion der Stichprobe der vorliegenden Forschungsarbeit basierte auf dieser Annahme und wird im folgenden Kapitel 3.7.2 genauer beschrieben.

Zum Zweiten wurde angenommen, dass diese Personengruppe bereits über eine gewisse Leseerfahrung und genügend Lesekompetenz verfügt, so dass sie Auskunft über ihre persönliche Kenntnis und Verwendung von Lesestrategien geben kann. Die Qualifikation der **Informiertheit** über den untersuchten Gegenstand war somit gegeben. Dass die Wahl der Probanden auf die fünfte Klasse fiel, lässt sich wie folgt begründen: Die Schülerinnen und Schüler der höheren Klassen werden im Kanton Aargau noch bis zum Schulbeginn 2013/14 bereits ab der sechsten Jahrgangsklasse leistungsgetreunt geführt, der Wechsel auf sechs Primarschuljahre findet erst auf das Schuljahr 2014/2015 statt. Da es, wie auch in Kapitel 1.2 dargestellt, aus Sicht der Forschenden viel schwieriger gewesen wäre, aus den drei Niveaustufen, welche zudem teilweise nicht an denselben Schulstandorten angeboten werden, geeignete Probanden auszuwählen, welche die Gesamtheit am ehesten repräsentierten, wurden die Schülerinnen und Schüler aus den fünften Klassen rekrutiert.

Für die Stichprobe wurden keine Kinder mit einer Fremdsprache als Muttersprache ausgewählt, denn die Problematik der Sprachkompetenz von fremdsprachigen Kindern in der Schule sollte an dieser Stelle nicht diskutiert werden. Dies würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen und wurde deshalb ausgeklammert, die Stichprobe somit **limitiert**.

Ausserdem sollten die ausgewählten Kinder je zur Hälfte zu denjenigen mit eher schwächerem Leseverständnis und zu denjenigen mit eher gutem Leseverständnis zugehören, um Hinweise auf die Unterschiede zwischen diesen **Leistungsgruppen** zu erhalten. Dabei war darauf zu achten, dass für

die Bestimmung des Kerns des Feldes (siehe oben) nicht Kinder mit Extrempositionen aufgenommen würden. Die Stichprobe sollte den untersuchten Fall inhaltlich repräsentieren. Damit der Fall facettenreich erfasst wird (vgl. Merrens, 1997, S. 102), wurden jedoch ebensolche zwei Extrempositionen, also die **abweichenden Vertreter**, explizit bestimmt, als solche in die Stichprobe aufgenommen und in der Diskussion der Ergebnisse mit dem Kern sowohl komplementiert als auch kontrastiert (siehe Kapitel 4 und 5). Somit konnte die in qualitativen Untersuchungen häufig angestrebte **Generalisierbarkeit** besser erreicht werden.

Durch die Wahl von mehreren Klassen könnten unter Umständen auch Unterschiede zwischen den einzelnen Klassen erkennbar werden; sollte dies nicht zutreffen, so würde das nicht auf die vorliegenden Situationen der Klassen (Lernstand, Unterricht, usw.) zurückzuführen sein, sondern der Generalisierung der Ergebnisse dienen.

Weitere Kriterien, wie z.B. der sozioökonomische Status und die Geschlechtszugehörigkeit wurden nicht berücksichtigt. Dadurch lassen sich die Ergebnisse zwar weniger genau validieren, aber dies hätte den zeitlichen Rahmen einer Masterthesen-Forschung an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) gesprengt.

Helferich (2011) nennt als übliche **Stichprobengrösse** eine Zahl zwischen N=6 bis N=120 (vgl. Helferich, 2011, S. 175). Geplant war, sich auf einen Stichprobenumfang von mindestens sechs und höchstens zwölf Probanden zu beschränken. Die Ressourcen stellten hier eine limitierende Randbedingung, denn die aus den Interviews resultierenden Transkriptionen sollten mit höchstmöglicher Sorgfalt ausgeführt werden und waren deshalb zeitaufwändig.

Wie im folgenden Kapitel 3.7.2 beschrieben konnten zwölf Schülerinnen und Schüler für Interviews gewonnen werden.

3.7.2 Zugang zum Feld

Der Zugang zu der gewählten Personengruppe wurde auf **sekundärem** und **primärem** Weg gesucht (vgl. Merrens, 2012, S. 288-289) und wird im Folgenden erläutert:

Um an geeignete Gesprächspartner zu gelangen, wurde einerseits versucht, über sogenannte „**Gatekeeper**“ Lehrpersonen zu erreichen, welche sich und ihre Schulklassen für das geplante Forschungsvorhaben zur Verfügung stellten. Dazu wurden die Schulleitungen von Schulen, welche in einem grösseren Umkreis der Wohn- und Arbeitsorte der Forschenden lagen, per E-Mail angeschrieben mit der Bitte, die Anfrage an Lehrpersonen weiterzuleiten, welche ab dem Sommer 2012 an einer fünften Klasse arbeiteten. Für diese Anfrage wurde ein E-Mail entworfen, in welchem um Mithilfe im Forschungsprojekt ersucht wurde. In diesem E-Mail wurden folgende Punkte berücksichtigt:

- das Projekt kurz vorstellen
- Zeitumfang angeben, dieser sollte überschaubar und möglichst gering sein
- die Solidarität ansprechen
- das Interesse wecken, an einer Forschung teilzunehmen

Dieses E-Mail ist im Anhang 10.7 abgelegt.

Ausserdem wurden über das **Schneeballsystem** ehemalige und gegenwärtige Mitstudierende der HfH angefragt, ob sie Lehrpersonen kennen, die man für die geplante Forschung gewinnen könnte.

Diese beiden beschriebenen Zugangswege entsprechen einer **sekundären Zugänglichkeit**, da sich die untersuchten Teilnehmer selber melden müssen. Dies erwies sich in der vorliegenden Arbeit insofern als Vorteil, als dass die Lehrpersonen, welche sich meldeten, bereit waren, einen Mehraufwand zu leisten. Die Auswahl der Schülerinnen und Schüler für die Befragung fand anschliessend auf **primärem Weg** statt, denn die Kinder wurden bewusst in die Stichprobe aufgenommen unter Berücksichtigung der im vorherigen Kapitel erwähnten **Kriterien**:

- Nur Kinder mit deutscher oder schweizerdeutscher Muttersprache.
- Kinder, die den Kern des Feldes repräsentieren und gleichzeitig entweder dem leistungsschwächeren oder dem leistungsstärkeren Spektrum bezüglich des Leseverständnisses zugewiesen werden können.
- Zwei abweichende Vertreter, davon einer am leistungsstarken Ende und einer am leistungsschwachen Ende des Verteilspektrums.

Nicht berücksichtigt wurden folgende Kriterien:

- Sozioökonomischer Status der Eltern.
- Geschlechtszugehörigkeit.

Mit der Darstellung der oben genannten Kriterien ist die Intersubjektivität der Forschung gewährleistet, denn „das Ergebnis der Fallkonstruktion kann einer rationalen Kritik unterworfen werden“ (Merkens, 2012, S. 286) und die Nachprüfbarkeit des Falls in anderen Untersuchungen wird ermöglicht (vgl. ebd., S. 298).

3.7.3 Ethische Aspekte

Um die ethischen Aspekte der Anonymität, Täuschung von Teilnehmern und Zustimmung derselben (vgl. Cropley, 2008, S. 106-112) zu berücksichtigen, wurde den Eltern der teilnehmenden Kinder vor den Interviews eine Einverständniserklärung abgegeben, in welcher die Forschenden sich und ihr Forschungsvorhaben wahrheitsgetreu vorstellten und die Eltern und deren Kinder um Zustimmung zur Teilnahme gebeten wurden. Ausserdem wurde in diesem Schreiben die Wahrung der Anonymität zugesichert. Die Einverständniserklärungen mussten vor Interviewbeginn schriftlich vorliegen. Dieser Brief ist im Anhang 10.2 abgelegt. Um die Anonymität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu wahren, wurden folgende Schritte vorgenommen: Die Videos der Interviews wurden nach Abschluss der Arbeiten gelöscht. Die Transkriptionen und sämtliche darauf basierenden weiteren Datenblätter wurden anonymisiert, indem den einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern Buchstaben des Alphabets zugeordnet und die Namen nicht mehr verwendet wurden.

3.7.4 Beschreibung der Durchführung der Stichprobengewinnung und der Stichprobe

Das Ergebnis der Anfragen über die „Gatekeeper“ und das „Schneeballsystem“ war sehr zufriedenstellend. Auf ca. 20 Anfragen erklärten sich acht Lehrpersonen bereit, am Forschungsprojekt teilzunehmen. Eine Lehrperson wurde mit ihrer Klasse jedoch nicht berücksichtigt, weil sie eine Kleinklasse unterrichtet. Und mit einer weiteren Lehrperson gab es wegen technischer Pannen mit dem Server der betreffenden Schule zeitweise Kontaktschwierigkeiten, weshalb sie schlussendlich

nicht an der Studie teilnahm. So blieben sechs Lehrpersonen mit ihren Klassen, die am vorliegenden Forschungsprojekt teilnahmen.

Mit den teilnehmenden Klassen wurde ein Leseverständnistest durchgeführt, aufgrund dessen Auswertung und in Absprache mit der Regelklassenlehrperson jeweils zwei Interviewpartnerinnen und –partner ausgewählt wurden. Für diesen Test wurde das praxiserprobte und evaluierte Testverfahren, das Manual Basler Sprachstandstests (MBS) von Andres Jost (2007), verwendet. Mit ihm standen Leseverständnistests zur Verfügung, die von der ersten bis fünften Klasse eingesetzt werden können. Es liegen Tests für jedes halbe Jahr vor. Eine der beiden Forschenden hatte schon mehrmals mit diesen Tests gearbeitet und gute Erfahrungen gemacht. Die Tests sind einfach zu handhaben, praxis- und ressourcenorientiert und in verschiedenen Erprobungsphasen in den Kantonen Basel-Land und Basel-Stadt gründlich evaluiert worden. Das Leseverständnis wird auf den Ebenen Wortverständnis (Basis), Textverstehen und Instruktionsverstehen erfasst.

Die Bewertung des Tests ist folgendermassen aufgebaut (die Farben dienen der besseren Lesbarkeit der Resultate):

Tabelle 5: Bewertung Leseverständnistest

Basis	Textverstehen (TV)	Instruktionsverstehen	Punkte Total (T)	Bewertung (N= 321)	Anteil an N=321
14	20,19	16-14	50-44	hervorragend	10-15%
13	18	13	43-41	stark über Mittelwert (MW)	15-20%
12	17,16	12,11	40-37	leicht über MW	15-20%
11	15,14	10	36-34	leicht unter MW	15-20%
10	13-11	9,8	33-31	stark unter MW	15-20%
9-	10-	7-	30-	schwach	10-15%

Die Kriterien, welche für die Aufnahme in die Stichprobe der vorliegenden Forschungsarbeit ausschlaggebend waren, sind zusammen mit den ausgewählten Schülerinnen und Schülern in folgender Tabelle 6 zusammenfassend dargestellt:

Tabelle 6: Beschreibung Stichprobe

		Punkte TV/T	Schülerin/Schüler	Punkte TV/T
Kern des Feldes	stark über Mittelwert	18 / 43-41	A D F G J L	19/45 18/46 17/42 17/45 17/43 20/42
	stark unter Mittelwert	13-11 / 33-31	B E I K	11/32 11/34 13/34 13/30
abweichende Vertreter	hervorragend	20, 19 / 50-44	H	20/49
	schwach	9- / 30-	C	8/25

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die beiden Kriterien Textverstehen (TV) und Punktetotal (T) unterschiedlich stark gewichtet wurden. Es war teilweise aufgrund der Zusammensetzungen der

Klassen schwierig, überhaupt Probanden zu eruieren, da die Auswertungen der Leseverständnistests in einigen Klassen fast nur hohe, in anderen Klassen jedoch fast nur tiefe Punktzahlen ergaben. Auch wiesen einige Klassen hohe Zahlen von Kindern mit einer fremden Muttersprache auf, welche wie oben beschrieben von der Stichprobenauswahl ausgeschlossen waren. Ausserdem lag nicht von allen von den Forschenden ausgewählten Kindern ihr Einverständnis zum Interview vor. Ein paar Klassenlehrpersonen rieten zudem von der Befragung einiger Kinder ab, da sie diese als nicht kommunikativ genug einschätzten. Ein Kind war zum Zeitpunkt der Befragung krank. Es wurde versucht, diese Konstellationen auszugleichen, indem teilweise Kinder in die Stichprobe aufgenommen wurden, die sich am Rande des Kriterienrasters befanden, so z.B. A, D, G, F, J und E, I, K: In der Klasse von A hatte es nur deutlich schwächere Probanden. Bei D lag die Einverständniserklärung des ursprünglich ausgewählten Kindes nicht vor, weshalb D in der Auswahl nachrutschte. G, F und J wiesen mit 17 eine etwas zu tiefe Punktzahl beim Textverstehen auf, ihr Punktetotal war aber genug hoch, um trotzdem in die Stichprobe aufgenommen zu werden. In den Klassen von E, I und K waren diese Kinder die einzigen geeigneten Probanden, welche knapp in den Kriterienraster passten. In der Klasse von G und H lagen von keinen Kindern des Kriteriums „stark unter Mittelwert“ Einverständniserklärungen vor, weshalb nur Kinder mit Werten „stark über dem Mittelwert“ sowie „hervorragend“ befragt wurden. Die beiden abweichenden Vertreter der Stichprobe passten jedoch hervorragend in das Kriterium der maximalen Abweichung.

Insgesamt erwies sich die Auswahl der Stichprobe aufgrund der zuvor festgelegten Kriterien als schwierig umsetzbar. In allen Klasse gab es nur wenige oder gar keine Kinder, die in den Kriterienraster passten. Davon lagen bei einigen Kindern keine Einverständniserklärungen vor. Deshalb waren die Forschenden gezwungen zwischen der Verteilung der Punkte im Punktetotal und im Textverstehen abzuwägen.

3.8 Auswertung der Daten mittels strukturierender Inhaltsanalyse

Für die Auswertung der Daten wird in Anlehnung an Mayring das Verfahren der **qualitativen Inhaltsanalyse** gewählt. Es werden nachfolgend die theoretischen Hintergründe zu den einzelnen Schritten der Inhaltsanalyse aufgezeigt und erklärt, welche Technik für die Inhaltsanalyse angewandt wurde. Die theoretischen Hintergründe werden jeweils mit dem, was in dieser Arbeit gemacht wurde, verknüpft. Es wird auch darauf hingewiesen, welche Schritte nicht nach Mayring vorgenommen werden.

Mit der wörtlichen Transkription der Interviews wurde eine Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung geschaffen. Die wörtliche Transkription bot auch immer wieder die Möglichkeit, einzelne Aussagen in ihrem Kontext nachzulesen (vgl. Mayring, 2002, S. 89). Damit aber die Texte für die qualitative Forschung verwertet werden konnten, musste auf eine ganz bestimmte Weise vorgegangen werden: „Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“ (Mayring 2002, S. 114).

Dabei werden drei Grundformen für qualitative Inhaltsanalysen genannt: Die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung. Zur **strukturierenden Analyse** schreibt Mayring (2002, S. 115): „Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher

festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material auf Grund bestimmter Kriterien einzuschätzen.“ Es wird zwischen formaler, inhaltlicher, typisierender und skalierender Strukturierung unterschieden. Die **Inhaltliche Strukturierung** hat zum Ziel, Material zu bestimmten Inhaltsbereichen oder zu bestimmten Themen zu extrahieren und zusammenzufassen (vgl. Mayring, 2010, S. 66).

Die in dieser Arbeit angewendete Technik war eine **inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse**. Das Ziel dabei war, im Bezug auf die Thesen, welche auf dem theoretischen Hintergrund und auf den hinreichend dargestellten Vorannahmen basierten, Inhalte zu extrahieren und zusammenzufassen. Diese extrahierten und zusammengefassten Inhalte, in der vorliegenden Arbeit waren dies die Aussagen der Befragten, sollten zur Beantwortung der Fragestellung führen. Dieses Vorgehen wurde bei jedem einzelnen Interviewteilnehmenden als Einzelfall angewendet und anschliessend wurden die Ergebnisse der zwölf Einzelfälle miteinander verglichen.

3.8.1 Strukturierende Inhaltsanalyse

Die Aspekte mit denen die Transkriptionen ausgewertet werden, sind durch die Thesen und Fragestellung gegeben. Nun geht es darum, Muster und Strukturen herauszuarbeiten. Die qualitative Analyse sollte von Regeln geleitet sein (vgl. Mayring, 2002, S. 145), das Vorgehen muss systematisch sein und hat ganz bestimmte Verfahrensregeln, mit denen Muster und Strukturmerkmale herausgearbeitet werden können. Nachfolgende Abbildung zeigt (Abb. 5) das Ablaufmodell für die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse.

Abbildung 5: Modell strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse (Quelle: Mayring, 2002, S. 120)

Die ersten Schritte, vor der Kategorisierung, sind **Zusammenfassung** und **Klärung**. In der Zusammenfassung wird das unbrauchbare Material entfernt, also bedeutungslose oder unverständliche Äusserungen wie „äh“ usw., sowie Wiederholendes oder Irrelevantes. Insbesondere Wiederholungen führen zu keinen relevanten neuen Sachverhalten (vgl. Cropley, 2011, S. 167-168). „Die Klärung eines Textes erfordert Umformulierung ..., damit der Sachverhalt eindeutig klar ist, ohne die Sichtweise des Teilnehmers zu verzerren (ebd., S. 168). So wurden auch in der vorliegenden Arbeit bei der Analyse der Transkripte zahlreiches, im oben benanntem Sinne unbrauchbares Material, sowie Wiederholungen und Irrelevantes entfernt und die übriggebliebenen Aussagen durch mehrmaliges Zusammenfassen verdichtet. Diese Schritte werden weiter unten genauer beschrieben. Es werden zwei Herangehensweisen an Daten genannt: die **ganzheitlich-intuitive** und die **baukastenartig-analytische** Analyse. Während die erste ganzheitlich mit dem Text arbeitet und von Intuitionen abhängt, wird bei der zweiten Variante das Narrativ in kleine Einheiten, sogenannte Baukästen, zerlegt. Sie enthalten jeweils eine einzige einschlägige Inhaltseinheit und werden vom Forschenden nach eindeutig festgelegten, konkreten und logischen Regeln fixiert, was die Reliabilität begünstigt (vgl. Cropley, 2011, S. 171). Aufgrund des vorliegenden Datenmaterials, welches eine intuitive Herangehensweise nicht begünstigte, weil bereits Vorannahmen vorlagen, wurde die viel objektivere und systematischere Herangehensweise der baukastenartig-analytischen Analyse für diese Forschungsarbeit gewählt. Ein genau definiertes Kategoriensystem ist dabei das zentrale Instrument der Analyse (vgl. Mayring, 2010, S. 49), damit das Textmaterial immer eindeutig zugeordnet werden kann. Die Vorgehensweise für die Bildung des Kategoriensystems gliedert sich nach Mayring (2002, S. 118 und 2010, S. 92) in drei Schritte:

Definition der Kategorien: Es wird explizit definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen sollen.

Ankerbeispiele: Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiel für diese Kategorie gelten sollen. Diese Ankerbeispiele haben prototypische Funktion für die Kategorie.

Kodierregeln: Es werden dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, Regeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen.

In einem **Kodierleitfaden** wurde dieses Kategoriensystem gesammelt und zusammengefasst. Er diene bei der Auswertung der Textstellen als Vademekum. Dazu wurde in zwei Arbeitsschritten gehandelt.

Schritt 1: Im Material wurden Textstellen bezeichnet, in welchen die Kategorie angesprochen wurden.

Schritt 2: Das gekennzeichnete Material wurde herausgefiltert, zusammengefasst und aufgearbeitet (vgl. Mayring, 2002, S. 120). Die Absicht war, bei strittigen Kodierungen neue formulieren zu können. So wurden im Laufe der Arbeit neue Ankerbeispiele in das Kategoriensystem aufgenommen.

3.8.2 Beschreibung der Durchführung

Das Vorgehen bei der Bildung der Kategorien stellt Mayring (2010, S. 93) anhand eines Modelles dar (Abb. 6). Der hier aufgezeigte Ablauf kann je nach Forschung variieren, die zentralen Schritte bleiben jedoch dieselben:

Abbildung 6: Ablauf der Kategorienbildung (Quelle: Mayring, 2010, S. 93)

Schritt 1: Bestimmen der Analyseeinheiten: Die Analyseeinheit waren die zwölf Befragungen. Sie wurden einzeln ausgewertet und am Ende verglichen. Entsprechend mussten die Kategorien bei allen Gesprächen dieselben sein.

Schritt 2, 3 und 4: Bestimmung der Strukturdimensionen, Zusammenstellung des Kategoriensystems und Definitionsarbeit:

Diese drei Schritte folgten unmittelbar nacheinander. Die mehrmalige, intensive Auseinandersetzung mit dem Vorwissen, der Thesenbildung, der Bildung der Fragestellung und dem Literaturstudium gab eine hilfreiche Basis für das Erstellen des Kategorien-Leitfadens. Hilfreich waren auch die Kategorien, die bei der Auswertung der ersten Befragung entstanden waren. Die Überlegungen bei der Erstellung eines Kategorien-Systems wurden nachher viel gezielter.

„Die grundsätzlichen Strukturierungsdimensionen müssen genau bestimmt werden, sie müssen aus der Fragestellung abgeleitet und theoretisch begründet werden“ (Mayring, 2010, S.92). Diese

Strukturdimensionen werden **deduktiv** gebildet, sie werden aus der Theorie und dem Vorwissen abgeleitet, die Auswertungsaspekte aus dem vorliegenden Material entwickelt. Es ist ein Prozess, welcher sich an der systematischen Reduktion der Daten orientiert (vgl. ebd., S. 67-70).

Aus der Fragestellung heraus wurde die Kategorie *Kenntnis und Nutzung von Lesestrategien* abgeleitet. Sie wurde später als übergeordnete Kategorie den weiteren deduktiv und induktiv gebildeten Kategorien zugeschrieben. Aus dem theoretischen Hintergrund heraus wurden die übergeordneten Kategorien *Strategien*, *Lesegewohnheiten*, *Einschätzen der eigenen Fähigkeiten*, *tatsächliches Verständnis* und *Arbeits-/Vorgehensweisen* abgeleitet. Aus der Kategorie *Strategien* entstanden wiederum die Unterkategorien *Überblick*, *Verstehen* und *Merken*. Auch die Kategorien *Lesegewohnheiten* und *tatsächliches Verständnis* erhielten Unterkategorien. Nur die Kategorie *Einschätzen der eigenen Fähigkeiten* wurde nicht weiter unterteilt. Es war von Beginn an geplant, die Unterkategorien der Kategorie *Strategien* weiter zu unterteilen, dies sollte allerdings **induktiv**

geschehen. Induktive Generierung von Kategorien geschieht, wenn Themen spontan hervortreten (vgl. Cropley, 2011, S. 169), sich also aus dem Text heraus anbieten oder aufdrängen.

In der folgenden Abbildung (Abb. 7) sind die deduktiven Kategorien schematisch dargestellt:

Abbildung 7: Deduktive Kategorien

Nach der Durchführung dieser Schritte entstand ein erster Kodierleitfaden 1. Dieser befindet sich im Anhang 10.8. Während die Kategorie *Strategien* für den Ergebnisteil relevant war, wurden die Kategorien *Lesegewohnheiten*, *tatsächliches Verständnis* und *Einschätzen der eigenen Fähigkeiten* für die Interpretation der Ergebnisse verwendet.

Die Kategorie *Arbeits- und Vorgehensweise* erwies sich im Verlaufe der Auswertungen als nicht verwertbar, da im Bezug auf die Fragestellung zu wenige aussagekräftige Daten aus den Transkripten extrahiert werden konnten, welche dieser Kategorie zuzuordnen gewesen wären.

Schritte 5 und 6: Materialdurchlauf

„Durch einen ersten, zumindest ausschnittweisen, Materialdurchgang wird erprobt, ob die Kategorien überhaupt greifen“ (Mayring, 2010, S.92). Da jetzt mit dem Computerprogramm Excel gearbeitet wurde, wurden die Transkriptionen umgestaltet, bevor sie dorthin übertragen wurden. Es wurden Abschnitte in den Text eingefügt, so dass für das Markieren der Texteinheiten bereits die oben beschriebenen „Baukästen“ in Form von Sinneinheiten entstanden. In der Excel-Tabelle wurde dann nach Fundstellen für die definierten Kategorien gesucht. Diese wurden in einer weiteren Spalte mit der passenden Kategorie bezeichnet. Danach wurden die Daten sortiert und auf diese Weise extrahiert.

Schritt 7: Überarbeitung, gegebenenfalls Revision

Von den Befragten wurden die Themen in unterschiedlicher Weise angesprochen. Die Unterkategorien der Kategorien *Verstehen* und *Merken* wurden alle induktiv gewonnen, sie ergaben sich aus den Befragungen. Dabei rutschte die Unterkategorie *Überblick* in die Unterkategorie *Verstehen* als Unterkategorie auf der zweiten Ebene, weil aus den Interviews ersichtlich wurde, dass die Befragten diese Strategie nur als Verstehensstrategie nutzten. Die induktiv hergeleiteten Unterkategorien sind in der folgenden Abbildung (Abb. 8) schematisch dargestellt:

Abbildung 8: Induktive Kategorien

Nach diesem Schritt entstand ein erweiterter Kodierleitfaden 2. Dieser befindet sich ebenfalls im Anhang 10.8. Anschliessend wurden die Schritte 3-6 erneut vorgenommen, nun zusammen mit der Verwendung des erweiterten Kategoriensystems.

Schritt 8: Ergebnisaufbereitung

„Nach der Bearbeitung des Textes mittels des Kategoriensystems wird das ... extrahierte Material zunächst pro Unterkategorie, dann pro Hauptkategorie zusammengefasst“ (Mayring, 2010, S. 98).

Die Reduktion der Daten wurde auf folgende Weise vorgenommen: Die extrahierten Aussagen der Befragten wurden nun in einer neuen Excel Tabelle zu einfachen Aussagen reduziert. Nach Mayring hätten die Aussagen auch paraphrasiert werden müssen. Dieser Schritt wurde weggelassen. Das Reduzieren fand im Rahmen eines kommunikativen Austauschs zwischen den beiden Forschenden statt und wurde zuerst in „Zusammenzügen“ zusammengetragen und anschliessend weiter in „Kurzfassungen“ komprimiert. Mit diesen vorliegenden Texten und Kurzfassungen lag zwar immer noch viel Datenmaterial vor, es ermöglichte aber für die Einzelauswertungen wie auch für den Vergleich der zwölf Einzelfälle ein gutes Durcharbeiten. Je ein Beispiel aus den „Zusammenzügen“ und den Kurzfassungen befinden sich im Anhang 10.9 und 10.10. Eine weitere Reduktion erfolgte, indem Übersichten der von den Interviewpartnerinnen und -partnern erwähnten und eingesetzten Strategien hergestellt wurden. Sie sind als „Genannte und eingesetzte Verstehensstrategien“ und „Genannte und eingesetzte Merkstrategien“ nach Kategorien sortiert und als „Übersicht, sortiert nach Kindern“ im Anhang 10.11 und 10.12 abgelegt und wurden während der Interpretation immer wieder konsultiert.

Die Reduktion der Aussagen auf das Wesentliche ermöglichte es, Tendenzen in den Aussagen zu entdecken und die Aussagen miteinander zu vergleichen. Dabei wurde der Vergleich möglichst sachlich gehalten. Mit ihm sollten die Schwerpunkte sichtbar werden, Tendenzen verstärkt oder Widersprüche aufgedeckt werden. Es gab einzelne Aussagen, bei denen entschieden werden musste, welcher Kategorie sie zugeordnet werden sollten. Nicht, weil die Kategorien zu wenig genau definiert und deshalb nicht genügend trennscharf geworden wären, sondern weil eine Sinneinheit sowohl der einen, als auch der anderen zuordenbar war. Vor allem induktive Kategorien sind sehr subjektiv. Das zeigte die Tatsache, dass die beiden Forschenden ab und zu diskutierten, ob nun zu dem einen oder anderen noch eine neue Kategorie gebildet werden sollte. Insbesondere die Nennungen zur Kategorie *Lesen* mussten aus dem Sinnzusammenhang heraus zuerst den Kategorien *Verstehen* und *Merken* zugeordnet werden. Anschliessend wurden sie teilweise noch weiter aufgeteilt, was in den Ergebnisdarstellungen weiter zum Tragen kam.

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse veranschaulicht, die mittels der in Kapitel 3 geschilderten Forschungsmethoden eruiert werden konnten. Sie sind in eine Gesamtübersicht, eine Darstellung der Einzelfälle sowie eine zusammenfassende Darstellung der Einzelfälle mit Bezug auf die Einflussfaktoren (inkl. Triangulation durch die Gesamtstichprobe) gegliedert. Im letzten Teil werden die in Kapitel 1 aufgestellten Thesen besprochen und die Fragestellung wird beantwortet.

4.1 Gesamtübersicht

Nachfolgend wird in einem ersten Teil ein Überblick über die insgesamt genannten Strategien gegeben. Im Anschluss daran werden die häufig genannten Verstehens- und Merkstrategien und

deren Klassifikation in Strategietypen dargestellt. Die Überblicksstrategien werden dabei separat abgebildet, da die Kinder in den Interviews durch die Art der Fragestellung (siehe Kapitel 3.3.3 und 4.1.7) zu vermehrten Nennungen in diesem Bereich provoziert wurden. Bei den Verstehensstrategien, die von den weniger gut lesenden Kindern erwähnt wurden, sind Auffälligkeiten vorhanden, auf die besonders eingegangen wird. Die tatsächlich eingesetzten Verstehensstrategien werden dargestellt, der effektive Gebrauch von Merkstrategien konnte anlässlich der Befragungen nicht ausreichend überprüft werden (vgl. Kapitel 5.3.2). und wurde deshalb nicht ausgewertet. Es wird aufgezeigt, von welchen Kategorien die einzelnen Kinder wie viele Verstehens-, bzw. Merkstrategien nannten.

Am Schluss des Kapitels werden die Ergebnisse zusammengefasst dargestellt, die Thesen werden besprochen und die Forschungsfrage wird beantwortet. Zur besseren Übersicht und Verständlichkeit werden die Ergebnisse im ganzen Kapitel oft mit Abbildungen und Tabellen veranschaulicht. Diese werden jeweils mit einem kurzen Text erläutert.

4.1.1 Insgesamt genannte Strategien

Kapitel 4.1.1 gibt einen Überblick über alle genannten Strategien:

In den Interviews wurden insgesamt 69 verschiedene Strategien geäußert. 40, die nützlich sind, um den Text oder schwierige Textstellen zu verstehen (**Verstehensstrategien**), 29, die dabei helfen, sich Wichtiges aus dem Text zu merken (**Merkstrategien**). Die Tabellen 22 und 23 im Anhang zeigen eine Übersicht der erwähnten und in der Interviewsituation eingesetzten Verstehens- und Merkstrategien, sortiert nach Kategorien. Um die Leserfreundlichkeit zu gewährleisten, wurden diese beiden sehr umfangreichen Listen und ihr erläuternder Beschrieb nicht in den Haupttext integriert sondern dem Anhang beigelegt.

Aus den beiden Tabellen wird auch ersichtlich, von welchen Kindern eine Strategie genannt oder eingesetzt wurde. Es zeigte sich, dass zahlreiche der in der Literatur vorkommenden Strategien irgendwann erwähnt wurden (vgl. Kapitel 2.2.2). Allerdings wurden nur wenige sehr oft angesprochen und es gab zahlreiche Einzel- oder Doppelnennungen.

Mit Ausnahme der von den meisten Kindern genannten Strategien wie *Stellen wiederholt lesen*, *Fragen* oder *Bilder anschauen*, fallen unter den Befragten der einzelnen Klassen **wenig Gemeinsamkeiten** auf. Tabelle 7 auf der folgenden Seite stellt dar, welche Kinder aus derselben Klasse welche gemeinsamen Strategien nannten.

Tabelle 7: Von Kindern derselben Klasse gemeinsam genannte Strategien

Kinder aus der gleichen Klasse	Strategien, die von beiden Kindern genannt wurden
A und B	Wort in Bestandteile aufteilen (verstehen), Text wiederholt durchlesen (merken)
E und F	Unbekannte Wörter nachschlagen, im Internet nach unbekanntem Wörtern suchen, Thema bestimmen (Überblick), Titel lesen (Überblick)
G und H	Thema bestimmen (Überblick)
I und J	Text wiederholt durchlesen (verstehen und merken), Überlegen, was in einem Text kommen könnte/selber Test schreiben
K und L	Text gut durchlesen (verstehen)

4.1.2 Häufig genannte Verstehensstrategien

In Abbildung 9 werden die Verstehensstrategien, die mehr als zweimal genannt wurden, sortiert nach der Häufigkeit, dargestellt. **Blau** dargestellt sind die Nennungen der sieben gut lesenden Kinder, die im Leseverständnistest (vgl. Kapitel 3.7.4) total mind. 42 von 50 Punkten (d.h. stark über Mittelwert) und im Teil Textverstehen mind. 17 von 20 Punkten (mind. leicht über Mittelwert) erreichten. **Rot** gekennzeichnet sind die Äusserungen der fünf weniger gut lesenden Befragten, die im Leseverständnistest insgesamt weniger als 34 (leicht unter Mittelwert) und im Textverstehensteil weniger als 13 Punkte (stark unter Mittelwert) schafften. Diese Darstellungsweise wurde auch für die Abbildungen 10 bis 13 übernommen.

Es fällt auf, dass nur **wenige** Strategien **mehr** als **zweimal** genannt wurden. Von praktisch allen Kindern erwähnt wurden die Strategien *Fragen* (vorwiegend die Eltern, aber auch Lehrpersonen und Mitschülerinnen/-schüler) sowie *Schwierige Stellen wiederholt lesen*. Die Hälfte der Befragten äusserte, dass *langsamer, gut oder genau durchlesen* oder das *Betrachten der Bilder* neben dem Text beim Verstehen helfen kann. Einige Male wurde geschildert, dass es hilfreich ist, *unbekannte Wörter nachzuschlagen, das Internet zu Hilfe zu ziehen* oder *zusammengesetzte Wörter in die Bestandteile aufzuteilen*, um die Bedeutung zu erschliessen. Relativ selten wurden die Strategien *einen Text wiederholt durchlesen*, die *Bedeutung aus dem Zusammenhang erschliessen*, sowie *Weiterlesen (Unverstandenes bewusst ignorieren)* genannt.

Abbildung 9: Häufig genannte Verstehensstrategien (ohne Überblick, mehr als 3 Nennungen)

Die beiden Strategien *Aus dem Zusammenhang erschliessen* sowie *Weiterlesen (Unverstandenes bewusst ignorieren)* wurden nur von den gut lesenden Kindern geäussert. Auch die Hilfsmittel *Wörterbuch/Duden/Lexikon/Wörterliste* erwähnten die besseren Leserinnen und Leser vielmehr.

In der Grafik sind die **zusammenfassenden Kategorien** (vgl. Kapitel 3.8.2) ersichtlich. Vier der am häufigsten genannten Strategien sind der Kategorie *lesen (les.)* zuzuordnen. Bei je zwei Strategien werden *Hilfsmittel genutzt (Hilfsm)* oder der *Kontext (Kont)* wird berücksichtigt. Je eine gehört zu den Kategorien *fragen (frag)* und *Vorwissen aktivieren (Vorw.)*. Die Kategorien *markieren (mark.)* und *Verstehen überprüfen (Verst. üp.)* tauchen bei den Strategien, die von mindestens drei Befragten genannt wurden, nicht auf. Die Strategien der Kategorie *Überblick* werden in dieser Grafik nicht dargestellt, da die Kinder in den Interviews durch die Frage „Was tust du als erstes?“, bzw. „Was fällt dir sonst noch auf?“ zu vermehrten Nennungen provoziert wurden (vgl. Kapitel 5.3.1). Sie sind in Abbildung 13 (Kapitel 4.1.7) separat aufgeführt.

4.1.3 Verstehensstrategien der weniger gut lesenden Kinder

Die weniger gut lesenden Kinder erwähnten insgesamt **nur 12** der total 40 Verstehensstrategien. Davon wurden lediglich sieben von den weniger guten Leserinnen und Lesern mehr als einmal genannt. Von den sechs am häufigsten erwähnten Strategien gehören drei der Kategorie *lesen* an.

Abbildung 10: Strategien, genannt von den weniger gut lesenden Kindern (ohne Überblick)

4.1.4 Häufig genannte Merkstrategien

Bei den Merkstrategien gibt es keine einzige Strategie, die von mehr als der Hälfte der Kinder genannt wurde. Lediglich vier wurden von mehr als drei Kindern erwähnt. Es gab **zahlreiche Doppel- und Einzelnennungen**, von denen etwa zwei Drittel von den guten Leserinnen und Lesern gemacht wurden (vgl. Tabelle 23 im Anhang 10.11). Auch die meisten der in der Abbildung ersichtlichen Merkstrategien wurden häufiger von den gut lesenden Kindern geäußert.

Der **Kategorie** Merken überprüfen (Merk. üp.) sind zwei Strategien zuzuordnen. Dabei braucht es für *Sich abfragen/jemand anderem vorsagen* eine weitere Person. Zu den Kategorien *aufschreiben (aufsch.)* und *markieren (mark.)* gehört je eine Strategie. Zu den Kategorien *einprägen (einpr.)*,

Hilfsmittel nutzen (Hilfsm.), Kontext nutzen (Kont.) und Vorwissen heranziehen (Vorw.) sind nur Einzel- oder Doppelnennungen vorhanden.

Abbildung 11: Häufig genannte Merkstrategien (mind. 3 Nennungen)

4.1.5 Klassifikation

In den Tabellen 8 und 9 werden die meist genannten Strategien (Verstehens- und Merkstrategien) aus den Abbildungen 9 und 11 den Strategietypen (Wiederholungs-, Elaborations- und Organisationsstrategien, vgl. Kapitel 2.2.2) zugeordnet. Zur besseren Lesbarkeit sind die einzelnen Strategietypen mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet.

4.1.5.1 Verstehensstrategien

Wie in Kapitel 2.2.2 dargestellt wurde, ist eine **Abgrenzung** zwischen kognitiven und metakognitiven Strategien **nicht immer** möglich. In Tabelle 8 lässt sich erkennen, dass dies auch in der vorliegenden Forschung kaum machbar war. Die von den Kindern genannten Verstehensstrategien lassen sich sehr oft sowohl den kognitiven als auch den metakognitiven (v.a. Steuerungsstrategien) zuordnen. So ist z.B. mehrfaches Lesen eine Wiederholungsstrategie (vgl. Kapitel 2.2.2), gehört aber gemäss Steck (2008, S. 102) auch zu den Steuerungsstrategien. Regulationsmechanismen kommen auch zum Tragen, wenn Verständnisprobleme durch den effektiven Einsatz bestimmter Strategien (z.B. *Langsamer lesen, Im Wörterbuch nachschlagen*) beseitigt werden (vgl. Streblow, 2004, S. 286).

Tabelle 8: Klassifikation der Verstehensstrategien

Verstehensstrategien	Klassifikation	total
Familie, LP, MitschülerInnen, Interviewende fragen	Elaborationsstrategie/Metakognition	11
Schwierige Stellen wiederholt lesen	Wiederholungsstrategie/Metakognition	11
Bilder anschauen	Elaborationsstrategie/Metakognition	6
Langsam(er) lesen/gut durchlesen (Text)/genau lesen	Wiederholungsstrategie/Metakognition	6
Wörterbuch/Duden/ Lexikon/Wörterliste	Elaborationsstrategie/Metakognition	5
Internet	Elaborationsstrategie/Metakognition	4
Wort in Bestandteile aufteilen	Elaborationsstrategie/Metakognition	4
Weiterlesen (Unverstandenes bewusst ignorieren)	Metakognition	3
Aus dem Zusammenhang erschliessen	Elaborationsstrategie/Metakognition	3
Text wiederholt durchlesen	Wiederholungsstrategie/Metakognition	3

Aus dem Zusammenhang erschliessen, heisst auch Schlussfolgerungen ziehen (vgl. Gold, 2007, S. 50) und wurde daher in Tabelle 8 von den Forschenden, wie die Strategie *Wort in Bestandteile aufteilen*, die Vorwissen heranzieht, den Elaborationsstrategien zugeteilt. Auch die Strategien *Bilder anschauen*, *Nachschlagewerke/Internet nutzen*, *Fragen* wurden den Elaborationsstrategien angegliedert, da sie die Informationen aus dem Text mit neu dazugewonnenen Informationen verbinden und so den Text anreichern (vgl. Kapitel 2.2.2). Gesamthaft kann somit der grösste Teil der neun meist genannten Verstehensstrategien den **Elaborationsstrategien** zugeordnet werden.

4.1.5.2 Merkstrategien

Wie Tabelle 9 zeigt, gehören die meist genannten Merkstrategien vorwiegend zu den **Organisations-** oder den **Wiederholungsstrategien**. Einige Strategien können beiden Typen gleichzeitig zugeordnet werden, so z.B. das *Anfertigen von Notizen* oder das *Unterstreichen wichtiger Textstellen* (vgl. Kapitel 2.2.2). Die Strategien *Überlegen, was im Text kommen könnte* oder *Sich abfragen lassen* weisen gar Aspekte der Wiederholung, der Reduktion auf Wichtiges aber auch der Textanreicherung auf.

Tabelle 9: Klassifikation der Merkstrategien

Merkstrategien	Klassifikation	total
Text nochmals/sehr oft /wiederholt durchlesen	Wiederholungsstrategie/Metakognition	6
Wiederholtes Lesen einer Stelle	Wiederholungsstrategie/Metakognition	5
Sachen aufschreiben, Stichwörter./Sätze notieren, Notizen machen Spickzettel schreiben	Wiederholungs-/Organisationsstrategie	4
Überleg., was im Text kommen könnte, selber Text schreiben	Wiederholungs-/Organisations-/ Elaborationsstrategie/ Metakognition	4
Sich abfragen lassen, jemand anderem vorsagen	Wiederholung-/Organisations-/ Elaborationsstrategie/Metakognition	3
Mit Markierstift/Leuchtstift markieren, unterstreichen	(Wiederholungs-)/ Organisationsstrategie	3
Text gut durchlesen	Wiederholungsstrategie/Metakognition	3

Wie bei den Verstehensstrategien gehören auch die meisten der von den Kindern genannten Merkstrategien gleichzeitig zu den kognitiven und metakognitiven Strategien. Auch beim Merken spielen oft Kontroll- und Regulationsmechanismen mit. Gemäss Gold (2007, S. 52) z.B. beim *Prüfen, ob Hauptgedanken richtig erinnert wurden, wenn man selbst Fragen zum Text formuliert und beantwortet* und bei der *Überprüfung, ob Sachverhalte verstanden wurden*. Die Zuordnung zu den Strategietypen wird in Kapitel 5.2.2 diskutiert.

4.1.6 Tatsächlich eingesetzte Verstehensstrategien

Bzgl. Verstehensstrategien können Aussagen zum tatsächlichen Einsatz während des Interviews gemacht werden. Der effektive Gebrauch von Merkstrategien konnte anlässlich der Befragungen nicht ausreichend überprüft werden (vgl. Kapitel 5.3.2). und wurde deshalb nicht ausgewertet. Abbildung 12 zeigt, welche Verstehensstrategien während des Interviews von zwei und mehr Kindern eingesetzt wurden.

Insgesamt sind dies nur sehr **wenige Strategien**. Von den meisten Kindern wurden *schwierige Stellen wiederholt gelesen*. Die Hälfte der Befragten *schaute die Bilder an*, um sich das Verstehen zu erleichtern. Von einem Drittel der Kinder wurden der Text oder Stellen *langsamer/genau* oder *gut durchgelesen* sowie ein unverstandenes *Wort in Bestandteile aufgeteilt*, um sich die Bedeutung zu erschliessen. Weitere Strategien wurden nur noch von je zwei Kindern, bzw. je einem Interviewteilnehmenden eingesetzt, die fast ausschliesslich zu den guten Leserinnen und Lesern gehörten.

Abbildung 12: Tatsächlich eingesetzte Strategien, mind. 2x eingesetzt, ohne Überblick

Es fällt auf, dass **mehrheitlich** die **besseren** Leserinnen und Leser während des Interviews tatsächlich Strategien einsetzen. Für alle Strategien braucht es keinerlei Hilfsmittel oder Schreibzeug, bei den drei meist verwendeten müssen auch keine grossen Überlegungen angestellt werden.

4.1.7 Strategien der Kategorie Überblick

Wie in Kapitel 4.1.2 erwähnt wurden die Strategien der Kategorie Überblick in den bisherigen Darstellungen ausgeklammert und sind in Abbildung 13 separat dargestellt.

Abbildung 13: Strategien Überblick

Der Einsatz dieser Strategien wurde während des Interviews konkret am vorliegenden Text getestet („Was machst du jetzt vor dem Lesen zuerst?“ „Was fällt dir auf?“, vgl. Kapitel 5.3.1). Alle Kinder *schauten* sich die *Bilder an*, um sich einen Überblick zu verschaffen. Fast die Hälfte der Befragten *bestimmte* das *Thema*, einige *lasen den Titel* oder *Bildunterschriften*. Andere Übersichtsstrategien wurden von nur noch je zwei Kindern oder sogar von je einem Interviewteilnehmenden eingesetzt. Ausser den Strategien *Bilder anschauen* sowie das *Fettgedruckte lesen*, wurden praktisch alle Strategien vorwiegend von den besser lesenden Kindern gebraucht.

4.1.8 Überblick Verstehensstrategien

Abbildung 14 stellt dar, wie viele Verstehensstrategien von welchen Kategorien die einzelnen Kinder erwähnten. **B**, **C**, **E**, **I**, und **K** sind die schwächeren, **A**, **D**, **F**, **G**, **H**, **J** und **L** die besseren Leserinnen und Leser.

Grösstenteils nannten die **gut lesenden** Kinder mehr unterschiedliche Verstehensstrategien, nämlich zwischen acht und siebzehn. Zwei der besseren Leserinnen und Leser, **H** und **L**, fallen durch eine überaus hohe Anzahl erwähnter Strategien auf, die anderen Kinder mit mehr als 42/17 Punkten im Leseverständnistest sprachen zwischen acht und elf Strategien an. Die **schwach lesenden** Befragten äusserten zwischen vier und neun Strategien. **B** und **C** fallen durch die geringste Anzahl an genannten Verstehensstrategien auf. Bei **E** und **K** gibt es mit neun bzw. acht erwähnten Strategien Überlappungen mit den gut lesenden Kindern.

Abbildung 14: Überblick über genannte Verstehensstrategien (Kategorien und Anzahl)

Es fällt auf, dass einige Kinder sehr viele Strategien der Kategorie **Überblick** nannten. Lässt man diese weg, so sind bei den besser Lesenden zwischen sechs und zwölf, bei den weniger gut Lesenden zwischen vier und sechs Nennungen ersichtlich. Auch ohne die Überblicksstrategien erwähnten **H** und **L** die meisten Strategien, bei **E** reduziert sich die Anzahl geäußerte Strategien beträchtlich von neun auf fünf.

Auch bei der Anzahl der **Kategorien**, in denen die erwähnten Strategien zusammengefasst wurden, existieren Unterschiede zwischen den besseren und den schwächeren Leserinnen und Lesern. Bei den gut Lesenden sind sechs bis zehn unterschiedliche Kategorien ersichtlich, bei den schwach Lesenden vier bis sieben. Die Hälfte aller Kinder – egal, ob gut oder schlecht lesend – nannte Strategien, die sechs bis sieben Kategorien zuzuordnen sind. Hier fällt auf, dass **L** trotz ihrer grossen Anzahl angesprochener Strategien lediglich fünf Kategorien aufweist (vgl. Kapitel 4.2.5). Am meisten verschiedene Kategorien sind bei **A** zu erkennen.

Bis auf **E** äusserten alle Kinder, dass sie jemanden *fragen*, wenn sie etwas nicht verstehen. Drei Kinder, davon zwei der besser Lesenden, erwähnten je eine Strategie der Kategorie *Markieren*. Auch in der Kategorie *Verstehen überprüfen* wurde von drei Interviewten je eine Strategie genannt.

Zur Kategorie **Lesen** erwähnten die Kinder zwischen einer und drei unterschiedlichen Strategien, wobei bei den gut Lesenden häufiger als bei den schlecht Lesenden drei verschiedene Strategien geäußert wurden (Abb. 15).

Abbildung 15: Anzahl genannte Strategien der Kategorie lesen

Betrachtet man die Kategorien **Kontext nutzen** sowie **Vorwissen aktivieren**, so fällt auf, dass die beiden Kinder **H** und **L** in diesen Bereichen überdurchschnittlich viele Strategien erwähnten (Abb. 15).

Abbildung 16: Anzahl genannte Strategien der Kategorie Kontext nutzen

Die anderen Befragten, die zu diesen beiden Kategorien mehr als eine Strategie nannten, gehören wie **H** und **L** zu den besseren Leserinnen und Lesern. In der Kategorie *Vorwissen aktivieren* äusserten die gut lesenden Kinder insgesamt mehr Strategien. Unter den gut lesenden Kindern fällt **J** auf, der sowohl zur Kategorie *Kontext nutzen* als auch *Vorwissen aktivieren* keine Strategie erwähnte (Abb. 17).

Abbildung 17: Anzahl genannte Strategien der Kategorie *Vorwissen aktivieren*

4.1.9 Überblick Merkstrategien

Auch bei den Merkstrategien nannten die **gut** lesenden Kinder insgesamt **mehr** Strategien als die schlecht lesenden. **I** sowie **E** und **K** bei den schlechteren Leserinnen und Lesern erwähnten allerdings gleichviele oder mehr Strategien als **F**, **G** und **L** bei den besseren Leserinnen und Lesern. **L** fällt hier – im Unterschied zu den Verstehensstrategien – durch eine sehr geringe Anzahl Nennungen auf. **A** äusserte bei den Merkstrategien am meisten verschiedene Strategien. **C** nannte eine einzige Strategie.

Alles in allem sind bei den guten Leserinnen und Lesern mehr verschiedene **Kategorien** ersichtlich, es gibt aber auch Befragte, denen lediglich zwei Kategorien zuzuordnen sind (**L** und **F**). Bei **D** sind am meisten verschiedene Kategorien erkennbar, bei **E** von den schlechter Lesenden gleichviele wie bei den meisten gut Lesenden (Abb. 18).

Abbildung 18: Überblick über die Merkstrategien (Kategorien und Anzahl)

Sowohl bei den guten als auch bei den schwachen Leserinnen und Lesern gibt es Kinder, die zu einer Kategorie überdurchschnittlich viele oder gar keine Strategien ansprachen. Einzig in der Kategorie *Merken überprüfen* kamen bei den besseren Leserinnen und Lesern etwas mehr Nennungen vor (siehe Abbildung 19). Zur Kategorie *Hilfsmittel nutzen* wurde nur einmal eine einzige Strategie genannt, zur Kategorie *markieren* von drei Kindern je eine. Die Kategorie *Vorwissen aktivieren* tauchte bei lediglich zwei Kindern auf, dafür bei **A** gleich mit drei verschiedenen Strategien.

Abbildung 19: Anzahl genannte Strategien der Kategorie Merkenüberprüfens

4.1.10 Zusammenfassung Gesamtüberblick

In den Interviews wurden **insgesamt 69** verschiedene Strategien genannt. Bei den Verstehensstrategien sind es total 40, bei den Merkstrategien 29. Zahlreiche der in der Literatur vorkommenden Strategien wurden irgendwann erwähnt. Allerdings wurden nur sehr wenige Strategien mehr als zweimal geäußert, bei den Verstehensstrategien total zehn, bei den Merkstrategien insgesamt sieben. Es gab sehr viele **Einzel- oder Doppelnennungen**. Die einzelnen Kinder erwähnten je zwischen 4 und 24 verschiedenen Vorgehensweisen. Bei den Verstehensstrategien wurden von den meisten Kindern neben den zehn am häufigsten genannten Strategien und den Überblicksstrategien (vgl. Kapitel 4.1.8) nur vereinzelte weitere Vorgehensweisen genannt, davon sind die meisten der Kategorie *Vorwissen aktivieren* zuzuordnen (vgl. Tabelle 23 „Übersicht sortiert nach Kindern“ im Anhang 10.12). Bei den Merkstrategien wurden von einigen Kindern mehrere differenziertere Strategien geäußert.

Unter den Kindern der einzelnen Klassen gibt es nur wenig gemeinsam genannte Strategien. Bei den erwähnten Verstehensstrategien kommen viele Elaborationsstrategien vor, bei den Merkstrategien überwiegen solche, die sowohl den Wiederholungs- als auch den Organisationsstrategien zuzuordnen sind.

Grösstenteils nannten die gut Lesenden mehr unterschiedliche Verstehensstrategien, die sich einer grösseren Zahl verschiedener Kategorien zuordnen lassen als die Verstehensstrategien der schlechter Lesenden. In der Kategorie *Vorwissen aktivieren* äusserten die besseren Leserinnen und Leser insgesamt mehr Strategien. Die schwach lesenden Kinder erwähnten insgesamt gerade mal 12 der total 40 Verstehensstrategien.

Bei den Merkstrategien wurden nur sieben von mehr als zwei Kindern genannt, diese wurden häufiger von den gut Lesenden erwähnt. Bei den Merkstrategien gibt es keine einzige, die von mehr als der Hälfte der Kinder geäußert wurde. Auch hier sind bei den guten Leserinnen und Lesern mehr verschiedene Kategorien ersichtlich. Es gibt aber auch gut lesende Befragte, denen lediglich zwei Kategorien zuzuordnen sind.

Nur sehr wenige Strategien wurden während des Interviews mehr als einmal tatsächlich eingesetzt, dies mehrheitlich von den gut lesenden Kindern. Von den meisten Kindern wurden *schwierige Stellen wiederholt gelesen*. Die Hälfte der Befragten *schaute die Bilder an*, um sich das Verstehen zu erleichtern.

4.1.11 Interpretation Gesamtübersicht

Anlässlich der Befragungen wurden von den Kindern nur zehn Verstehensstrategien mehr als zweimal genannt oder ev. genutzt. Es fällt auf, dass praktisch all diese Vorgehensweisen **einfach** und mit geringem Aufwand zu bewältigen sind. Bei keiner Strategie wird etwas notiert und nie müssen aufwändige Überlegungen angestellt werden – im Gegensatz z.B. zu den Strategien *Abschnittsüberschriften finden*, *Beispiele suchen*. Oft wurde bei einer Strategie noch einmal gelesen: z.B. *Schwierige Stellen wiederholt lesen*, *Langsam(er)/gut/genau durchlesen*, *Text wiederholt durchlesen*, *Weiterlesen*. Fast alle Kinder äusserten, jemanden zu *fragen*. Das ist alltäglich und die einfachste Variante. Man erwartet, dass die Lösung von aussen an einen herangetragen wird. Das *Betrachten der Bilder*, das oft erwähnt wurde, passiert häufig automatisch. Auch das *Internet*, das

wenige Male angesprochen wurde, nutzen viele Kinder oft und gern. Ein bisschen mehr Aufwand braucht das *Nachschiessen unbekannter Wörter*. Beim *Erschliessen aus dem Zusammenhang* oder beim Eruiere der *Wortbedeutung aus den Bestandteilen* der Wörter müssen einige Überlegungen angestellt werden. Bei den Merkstrategien wurden lediglich sieben Strategien mehr als zweimal genannt. Auch davon ist fast die Hälfte mit geringem Aufwand zu bewältigen. Die anderen Vorgehensweisen benötigen bzgl. Zeit und Energie mehr Ressourcen. Bei zweien braucht man Schreibutensilien.

Dies hat wahrscheinlich, wie die Alltagserfahrung der Forschenden zeigt, damit zu tun, dass sich die Menschen – und die Kinder sowieso – vor allem dann gern anstrengen, wenn sie einen Sinn darin sehen. Wenn sie die Wahl haben, wählen sie lieber den einfacheren Weg. Oft ist es auch sinnvoll, die Balance zwischen Aufwand und Ertrag zu finden. Bei den Merkstrategien wurden von jeweils drei bis vier Kindern doch einige Vorgehensweisen genannt, die mehr Aufwand benötigen. Ev. machten die Kinder, die diese Strategien erwähnten, die Erfahrung, dass diese ihnen nützen. Es kann aber auch sein, dass sie von Erwachsenen öfters dazu angehalten werden, diese anzuwenden. Um Texte zu verstehen, sind den Befragten ev. nur wenige Vorgehensweisen bekannt, einige davon erwarben sie sich vielleicht auch unbewusst/implizit. Aus den Alltagserfahrungen kann geschlossen werden, dass auch Erwachsene, wenn sie Bücher lesen, nur selten aufwändige Verstehensstrategien anwenden und dies meist nur, wenn sie es mit komplexen, schwer verständlichen Texten zu tun haben. Als erstes versuchen vermutlich auch sie, unverständene Stellen durch nochmaliges, ev. langsames/genauerer Lesen zu klären. Auch von den Kindern, die anlässlich der Befragung viele Strategien erwähnten, wurden zu ca. einem Drittel einfache, mit geringem Aufwand zu bewältigende Strategien genannt.

Gerade die Strategie *Wiederholtes Lesen* hat durchaus ihre Berechtigung und sollte von den Kindern sinnvollerweise angewendet werden. Für das Leseverständnis ist entscheidend, dass bei unverständenen Stellen nicht einfach weitergelesen wird, sondern dass versucht wird, durch wiederholtes Lesen, bei Bedarf unter Zuhilfenahme weiterer Massnahmen, die Verstehenslücken zu schliessen. Dass im Interview alle befragten Kinder ausser B äusserten, schwierige Stellen wiederholt zu lesen, und dies alle ausser B, E und A beim Lesen des Interview-Textes auch konkret taten, ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen und deutet darauf hin, dass die Kinder während das Lesens ihr Verstehen kontrollieren (vgl. Kapitel 2.2.2). Auch die Strategien *Langsam(er)/genau lesen*, *Text gut durchlesen*, *Weiterlesen (Unverstandenes bewusst ignorieren)* zeigen, dass es den Kindern bewusst ist, dass sie ihr Verstehen überwachen und den Leseprozess regulieren müssen. Dies kam auch in Kapitel 4.1.5 bei der Klassifikation der genannten Strategien zum Ausdruck und wird in Kapitel 5.2.2 mit Bezug zur Theorie diskutiert.

Trotzdem wäre es sinnvoll, dass die Schülerinnen und Schüler Strategien kennen und bei Bedarf anwenden könnten, bei denen sie zwar intensivere Überlegungen anstellen oder Hilfsmittel/Schreibzeug nutzen müssten, mit denen sie aber je nach Text langfristig besser zum Ziel kämen: z.B. *Im Vorfeld des Lesens Fragen an den Text stellen*, *Sich Leseziele bewusst machen*, *Gezielt mit Hilfe des Kontexts Unverstandenes klären*, *Sich Vorstellungen im Kopf machen*, *Konkrete Beispiele suchen*, *Grafische Darstellungen machen*.

Nur wenige Strategien wurden während des Interviews, mehrheitlich von den besseren Leserinnen und Lesern, konkret eingesetzt. Die drei im Interview am meisten angewendeten Strategien, *Schwierige Stellen wiederholt lesen*, *Langsamer/genau/gut lesen*, *Bilder anschauen*, gehören auch zu den Spitzenreitern bei den meistgenannten Strategien. Es ist anzunehmen, dass sie auch aus den oben dargestellten Gründen so oft eingesetzt wurden. Die Strategie *Wort in Bestandteile teilen* taucht in der Tabelle der meistgenutzten Strategien auf, weil drei Kinder beim Lesen des Interview-Textes bei einem Wort versuchten, aus den Bestandteilen auf die Bedeutung zu kommen (vgl. Kapitel 4.1.6, 4.2.1, und 4.2.2). Je zwei gute Leserinnen und Leser erinnerten sich an eigenes Wissen sowie an eigene Erlebnisse. Zwei weitere gut lesende Kinder erschlossen sich Bedeutung aus dem Zusammenhang. Die Unterschiede zwischen guten und schwachen Leserinnen und Lesern und die möglichen Hintergründe dieser Ungleichheiten werden in Kapitel 4.2 näher beleuchtet.

Die oft genannten Strategien *Fragen* sowie *Internet nutzen* wurden von den Kindern während des Interviews nicht genutzt, weil sie vom Forschungssetting her nicht die Möglichkeit dazu hatten. Es kann auch sein, dass die Befragten trotz der Ermunterung im Vorfeld des Interviews gehemmt waren, etwas *aufzuschreiben* oder zu *markieren* und dazu die Stifte zu nutzen, bzw. die Blätter zu beschreiben. Für aufwändigere Überlegungen könnte ihnen allenfalls unter der Beobachtung der Forschenden die innere Ruhe gefehlt haben.

Bei den Ergebnissen traten zwischen den gut und schlecht lesenden Kindern deutliche Unterschiede zutage, so bei der Anzahl der Strategienennungen, bei der Anzahl der Kategorien, in denen die erwähnten Strategien zusammengefasst wurden und bei den während des Interviews tatsächlich eingesetzten Strategien (vgl. Kapitel 4.1.1 bis 4.1.9). Auf die mutmasslichen Gründe dieser Unterschiede wird in Kapitel 4.3.2 eingegangen.

4.2 Einzelfälle

Im folgenden Kapitel wird auf C, E, I, H und L näher eingegangen. Folgende Gründe veranlassten die Forschenden zur Auswahl dieser Fallbeispiele: C erwähnte total am wenigsten Strategien. E sticht dadurch ins Auge, dass bei ihr die Verstehensstrategien etwas anders auf die Kategorien verteilt sind als bei den restlichen Befragten. I gab bei der Auswertung der Interviewaussagen immer wieder Anlass zu Diskussionen und Interpretationen. H verfügt über ein riesiges Repertoire an Strategien. Wie bei L sind bei ihm viele Verstehensstrategien den Kategorien *Kontext nutzen* und *Vorwissen aktivieren* zuzuordnen. L konnte wie H überdurchschnittlich viele Verstehensstrategien nennen, erwähnte aber lediglich zwei Merkstrategien.

Jeder Fall wird in **vier Teilen** dargestellt und erörtert. In einem ersten Teil werden die von den Kindern genannten Strategien tabellarisch veranschaulicht, im zweiten werden Aussagen und Beobachtungen aus den Interviews zusammenfassend dargestellt und im dritten die Informationen aus dem Telefoninterview mit der Lehrperson beschrieben. Zuletzt werden die Ergebnisse interpretiert, d.h. Bezüge aufgezeigt und Hypothesen abgeleitet. Die Zahlen in den Klammern geben die Zeitangaben an, bei denen die Aussagen in den Transkripten der Interviews zu finden sind. Ausführlichere Darstellungen der Einzelfälle mit vermehrten Hinweisen auf genannte Strategien sowie Zitate sind aus Gründen der Lesbarkeit dem Anhang 10.13 beigelegt. Die tabellarischen Kurzfassungen und Transkripte befinden sich auf der Daten-CD für die HfH-Bibliothek.

4.2.1 Einzelfall C

C ist ein Mädchen aus dem Dorf Kl. Im Leseverständnistest erreichte sie mit total 25 Punkten im ganzen Lesetest und 8 Punkten im Teil Leseverstehen von allen befragten Kindern die geringste Punktzahl und nimmt innerhalb der Stichprobe eine Extremposition ein (vgl. Kapitel 3.7).

Tabellarische Darstellung der genannten Strategien

Bei C sind lediglich fünf verschiedene Strategien ersichtlich (siehe Tabelle 10), davon setzte sie vier, die *kursiv* dargestellt sind, während des Interviews tatsächlich ein.

Tabelle 10: Erwähnte und eingesetzte Strategien von C

Erwähnte Strategien von C	Kategorien
Verstehen:	
<i>Wiederholtes Lesen einer Stelle</i>	<i>Lesen</i>
<i>Langsamer lesen</i>	<i>Lesen</i>
Familie, LP und Kollegen fragen	Fragen
<i>Bilder anschauen</i>	<i>Überblick</i>
<i>Wort in Bestandteile teilen</i>	<i>Vorwissen aktivieren</i>
Merken:	
Text langsamer durchlesen	Lesen

Die Strategie *Langsamer lesen* taucht sowohl bei den Verstehens- wie auch bei den Merkstrategien auf. An einer Stelle zog C aufgrund der Bedeutung eines Wortbestandteils („Busch“ beim Wort „Dornbuschsavanne“) falsche Rückschlüsse auf den Sinn des ganzen Wortes.

Zusammenfassende Darstellung des Interviews

C wirkte während des ganzen Interviews sehr **unsicher**. Sie gab auf Fragen oft keine Antwort. So konnte sie z.B. vor dem Lesen des Textes nicht äussern, was sie tun würde, um den Text gut zu verstehen und sich Wichtiges daraus zu merken. Sie konnte nicht beschreiben, was sie tat, als sie den Text bekam und war nicht imstande, Stellen anzugeben, die sie zweimal gelesen hatte oder die sie nicht verstand. Sie konnte von sich aus auch keine Gründe nennen (z.B. weshalb sie jemanden fragte, #00:12:40-7#). Dadurch entstand während der Befragung eine **ungünstige Dynamik**. Da von C praktisch keine Antworten kamen, fragten die Interviewenden sehr konkret und mehrmals auch mit geschlossenen Fragen nach. Diese, quasi vorgelieferten Antworten bestätigte C häufig (z.B. Interviewerin [In]: *Hast du gemerkt, dass es hilft?*“ C: „Ja.“ #00:11:21-5#).

Von sich aus erwähnte C **lediglich zwei** Strategien, bzw. Vorgehensweisen (*Fragen*, #00:12:14-1# und *Langsamer lesen*, #00:10:30-9# und #00:15:49-6#). Die anderen in der Ergebnistabelle ersichtlichen Strategien (vgl. Tabelle 10) wurden ihr von den Interviewenden mehr oder weniger in den Mund gelegt oder von den Forschenden aufgrund der Beobachtungen während des Interviews bezeichnet.

Die schwierigeren Wörter **verstand** C meist **nicht**. Wenige einfache Sachverhalte konnte sie unmittelbar nach dem Lesen wiedergeben.

Bei der Einschätzung ihrer Lesefähigkeiten gab C an, zu schnell zu lesen. Bzgl. ihrer Lesegewohnheiten äusserte sie, gern und viel zu lesen.

Informationen aus dem Telefoninterview mit der Lehrperson

C gehört in der Klasse zu den älteren Kindern. In der Unterstufe war sie in der Kleinklasse, seit der Mittelstufe wird sie integriert durch eine Schulische Heilpädagogin betreut. C besucht die Legasthenietherapie. Zurzeit hat sie einen Notendurchschnitt von 3/3.5. Im Leistungsvergleichstest Check5, zu dem sich Lehrpersonen im Kanton Aargau freiwillig melden können und bei dem sich die meisten Klassen beteiligen, erreichte C ein schwaches Ergebnis. Ihr IQ ist gemäss Abklärung durch den Schulpsychologischen Dienst sehr schwach, sie besitzt einen kleinen Arbeitsspeicher. C braucht viel Betreuung durch die Lehrperson. Bei Aufträgen mündlich und schriftlich erkennt sie nicht, was man von ihr will. Fehler bemerkt sie nicht und sie kann sich nicht selber korrigieren. C organisiert sich, indem sie links und rechts schaut/abschaut. Zum Teil überschätzt sie ihre eigenen Fähigkeiten. Sie zeigt wenig Interesse am Schulstoff, besucht die Schule aber gern.

C hat einen kleinen Wortschatz, sie kann Begriffe nicht erklären und keine Synonyme bilden. Sie kommuniziert aber oft und gern. Häufig macht sie allerdings Äusserungen, die nicht zum Thema passen und sie hört den anderen nicht zu. Im Gegensatz zu C selber, meinte ihre Lehrperson, dass C wenig liest. Immer wieder drückt sie sich ums Lesen der Arbeitsaufträge. Beim Vorlesen überliest sie Satzzeichen. Die Aussagen der Lehrperson anlässlich des Telefongesprächs wurden dahingehend interpretiert, dass C über keine gute Dekodierfähigkeit verfügt. Explizit nachgefragt wurde dazu aber nicht.

In der Klasse ist C sehr beliebt und sozial gut aufgehoben. Sie scheint eine glückliche Schülerin zu sein. C ist praktisch begabt. Sie lebt mit einer Zwillingschwester bei ihrer Mutter, die sie allein erzieht und an schulischen Belangen wenig Interesse zeigt.

Interpretation – Bezüge

Zwischen Cs Aussagen, den Beobachtungen während des Interviews und den Äusserungen von Cs Lehrperson zeigen sich Zusammenhänge. So z.B. darin, dass C auf Fragen in den Interviews häufig nicht antwortete, aber auch in der Schule oft nicht erkennt, was man von ihr will. Oder, dass sie im Unterricht auf die Mitschüler links und rechts schaut, aber auch während des Interviews sehr unsicher wirkte. Ihr kleiner Wortschatz, über den C gemäss der Aussage ihrer Lehrerin lediglich verfügt, trug wahrscheinlich dazu bei, dass C im Interview die Bedeutung von schwierigeren Wörtern nicht erklären konnte.

Die Forschenden interpretieren, dass es für C durch ihre mangelnden kognitiven Fähigkeiten schwierig ist, Zusammenhänge zu erkennen, Abläufe zu analysieren und die Vorgehensweisen von sich selbst und anderen Personen zu reflektieren. Dadurch fiel es ihr im Interview schwer, sich zu ihren Absichten, Vorgehensweisen und Motivationen zu äussern. Sie erkennt wahrscheinlich kaum, welche Strategien das Verstehen und Merken begünstigen könnten. Bedingt durch ihr kleines Arbeitsgedächtnis fehlt ihr ev. die Kapazität, um neben dem eigentlichen Leseprozess einen gezielten Einsatz von Strategien zu bewältigen. So wirken sich ihre unterdurchschnittlichen kognitiven Fähigkeiten zum einen vermutlich direkt auf ihre Lesefähigkeiten aus – was auch ihr Ergebnis im Leseverständnistest und das erschwerte Verständnis des Interview-Textes zeigten – zum anderen beeinflussen sie aber auch ihren Strategieeinsatz.

Es fragt sich, inwieweit Cs Aussage, „*ich lese zu schnell*“ (#00:02:56-0#) im Bezug zu ihrer oft genannten Strategie *Langsamer lesen* steht. Ev. liest sie tatsächlich zu flüchtig oder ungenau und

wurde diesbezüglich von anderen Personen angehalten, langsamer zu lesen. Dazu liegen aber keine Aussagen der Lehrperson vor. Auffallend ist, dass C im Gegensatz zu ihrer Lehrerin angibt, viel zu lesen. Ev. hängt dies damit zusammen, dass sie sich gemäss Aussage ihrer Lehrerin manchmal überschätzt.

4.2.2 Einzelfall E

E ist ein Mädchen aus der Gemeinde Ko. Sie erreichte im Leseverständnistest insgesamt eine Punktzahl leicht unter Mittelwert und im Teil Textverstehen eine Leistung stark unter Mittelwert.

Tabellarische Darstellung der genannten Strategien

E nannte insgesamt recht viele Strategien. Sie erwähnte zahlreiche *Überblicksstrategien* (vgl. Tabelle 11).

Tabelle 11: Erwähnte und eingesetzte Strategien von E

Erwähnte Strategien von E	Kategorien
Verstehen:	
Wiederholtes Lesen von Stellen	Lesen
Wort einkreisen/aufschreiben/selber herausfinden versuchen	Markieren
Im Duden nachschlagen	Hilfsmittel nutzen
Internet	Hilfsmittel nutzen
<i>Wort in Bestandteile teilen</i>	<i>Vorwissen aktivieren</i>
<i>Bilder anschauen</i>	<i>Überblick</i>
<i>Thema bestimmen</i>	<i>Überblick.</i>
<i>Titel lesen</i>	<i>Überblick.</i>
<i>Bildunterschriften lesen</i>	<i>Überblick.</i>
<i>Fettgedrucktes lesen</i>	<i>Überblick.</i>
Merken:	
Lesen/umdrehen/einprägen, auch Satz für Satz	Einprägen
Sachen mit Markierstift markieren	Markieren
Blatt umdrehen, kontrollieren	Merken überprüfen
Sachen aufschreiben	Aufschreiben

Zusammenfassende Darstellung des Interviews

E äusserte sich auf eine Frage oft sehr differenziert und ausführlich (z.B. #00:04:35-7#). Häufig beschrieb sie Vorgehensweisen/Strategien recht detailliert (z.B. #00:10:40-9#).

E nannte recht viele Strategien, die aber den Kategorien etwas anders zuzuordnen sind, als bei den übrigen Befragten. Die Hälfte ihrer genannten Strategien gehört zur Kategorie *Überblick*. E war eine der wenigen Befragten, die zwei verschiedene *Hilfsmittel* nannte oder angab, im Text *markieren/unterstreichen* zu können. Sie beschrieb differenzierte Vorgehensweisen, um sich Wichtiges zu merken, die zum Teil recht aufwändig sind, bewusstes Einprägen verlangen und Schreibutensilien benötigen. Als einziges Kind äusserte E nicht, dass man jemanden *fragen* kann und sie erwähnte keine Strategien aus der Kategorie *Kontext nutzen* (vgl. Kapitel 4.1.8). Lediglich die Strategien der Kategorie *Überblick* (#00:07:34-4#) und die Strategie *Wort in Bestandteile teilen* (#00:12:29-4#) setzte sie während des Interviews auch konkret ein.

Als Gründe für die Kenntnis bestimmter Strategien schilderte E, dass sie selber drauf gekommen sei (#00:11:27-1#, #00:14:32-0#) oder einen positiven Effekt bemerke (#00:04:46-6#, #00:06:26-3#). Ihre Mutter hätte ihr auch schon einen Trick genannt (#00:14:07-9#) oder sie hätte eine gewisse Vorgehensweise bei Kolleginnen gesehen (#00:14:39-1#).

E gab an, sehr viel und gern zu lesen, dies, weil Lesen spannend sei, aber auch, weil ihre Mutter sehr viel lese. Sie schätzte ihre Lesefähigkeiten als grundsätzlich gut ein, sie „lese aber meist zu schnell und verschlucke die Wörter“ (#00:03:34-3#). Nach dem Lesen des Textes äusserte E, dass sie von Anfang an alle Stellen verstand (#00:09:59-6#). Dies steht im Widerspruch zur Feststellung der Forscherinnen, dass E praktisch alle schwierigen Wörter im Interview-Text nicht kannte, bzw. ihre Bedeutung nicht korrekt erläutern konnte. Auch war sie nicht imstande, alle Textinhalte richtig wiederzugeben.

Informationen aus dem Telefoninterview mit der Lehrperson

E gehört zu den älteren Kindern der Klasse. Im ersten Schuljahr besuchte sie die Kleinklasse. Jetzt erbringt sie eher gute Schulleistungen. Sie wird als zukünftig sehr gute Sekundarschülerin eingeschätzt. Im Leistungsvergleichstest Check5 schnitt sie im Bereich Lesen überdurchschnittlich ab (86%) und zeigte gute Problemlösestrategien (70%). Im Fach Mathematik erbringt sie schwache Leistungen. E hat Probleme in der Rechtschreibung, besucht aber keine Legesthenie- oder Logopädietherapie. Ihr Spracherwerb war verzögert, dazu besitzt die aktuelle Lehrperson aber keine genaueren Informationen. E verfügt über ein gutes Hörverständnis. Sie ist sehr lernwillig und aufmerksam. In der Familie wird viel diskutiert. Die Eltern besitzen ein breites Allgemeinwissen und sind an der Schule sehr interessiert.

Interpretation – Bezüge

E besitzt vermutlich gute kognitive Fähigkeiten. Im Interview konnte sie sich sehr differenziert ausdrücken. Es war erkennbar, dass sie sich Gedanken über ihre Vorgehensweisen und ihre Motivationen machen und Wirkungen abschätzen kann. Vermutlich aus diesem Grund konnte sie insgesamt recht viele Strategien nennen. Weil sie realisiert, was ihr nützt, ist sie ev. auch bereit, von sich aus aufwändigere Strategien anzuwenden. Und sie übernimmt von Kolleginnen und der Familie sinnvolle Vorgehensweisen. Es ist anzunehmen, dass auch ihre mehrheitlich guten Schulleistungen und die zum Teil überdurchschnittlichen Ergebnisse im Check5 auf ihre guten kognitiven Fähigkeiten zurückzuführen sind. Dass E einige aufwändigere Strategien beschreibt, hängt allenfalls auch mit ihrer Lernwilligkeit zusammen. Sie äusserte auch im Interview, dass gute Noten für sie wichtig sind. Als einziges Kind erwähnte E anlässlich der Befragung nicht, dass sie bei Unklarheiten jemanden *fragt*. Ev. ist sie bestrebt, es selber zu schaffen, was auch zu ihrer Aussage passen würde, *selber draufzukommen*, bei ihrer guten Kommunikationsfähigkeit ist es aber auch gut vorstellbar, dass sie sich bei Bedarf trotzdem bei jemandem erkundigt.

Erstaunlicherweise sind die Leseleistungen von E sehr unterschiedlich. Im Leseverständnistest zum Check5 schaffte sie überdurchschnittliche Leistungen. Im Leseverständnistest, der im Vorfeld der Interviews durchgeführt wurde, war ihre Gesamtpunktzahl leicht unter Mittelwert und im Teil Textverstehen erreichte sie lediglich eine Leistung stark unter Mittelwert. Auch im Interview-Text verstand sie viele Wörter nicht und konnte den Inhalt nur unvollständig wiedergeben. Ev. kamen im

Leseverständnistest und während des Interviews die sprachlichen Schwierigkeiten (Probleme beim Spracherwerb) von E wieder zum Ausdruck – vielleicht las sie durch die vermehrte Anspannung zu unsorgfältig. Anlässlich der Forschungssituation schlug sich das nicht kleine Strategierepertoire von E somit nicht in einer besseren Leseleistung nieder. In diesem Zusammenhang lässt sich vielleicht auch erklären, weshalb E keine Strategie der Kategorie *Kontext nutzen* nannte oder einsetzte. Es kann unter Umständen sein, dass ihre Verstehenslücken manchmal zu gross sind, als dass sie aus dem Text auf einzelne unverständene Wörter schliessen könnte. Ihre Probleme mit dem Leseverstehen haben ev. dazu geführt, dass E während des Lesens des Interview-Textes – ausser einem falschen Schluss von einem Wortteil auf die Bedeutung des ganzen Wortes – nicht auf ihr Vorwissen Bezug nehmen konnte. Ev. fehlte ihr neben der Konzentration auf das Verstehen dazu die Kapazität.

Gemäss der Schilderung von ihrer Lehrperson zeigen die Eltern von E grosses Interesse an der Schule. Auch zwei Aussagen von E während des Interviews (ihre Mutter nannte ihr schon einen Trick, sie liest viel, weil ihre Mutter sehr viel liest) lassen annehmen, dass die Mutter Einfluss auf die schulischen Belange von E hat.

4.2.3 Einzelfall I

I ist ein Mädchen aus Mu. Im Leseverständnistest erreichte sie dasselbe Ergebnis wie E und gehört zur Gruppe der schwächer lesenden Kindern.

Tabellarische Darstellung der genannten Strategien

Bzgl. der Anzahl Verstehensstrategien befindet sich I unter den schwach lesenden Kindern im Mittelfeld (vgl. Tabelle 12).

Tabelle 12: Erwähnte und eingesetzte Strategien von I

Erwähnte Strategien von I	Kategorien
Verstehen:	
<i>Wiederholtes Lesen von Stellen</i>	<i>Lesen</i>
Text wiederholt durchlesen	Lesen
In der Familie und Schule fragen	Fragen
<i>Bilder anschauen</i>	<i>Kontext/Überblick</i>
<i>Bildunterschriften lesen</i>	<i>Überblick</i>
<i>Stelle lesen</i>	<i>Überblick</i>
Nach dem Lesen erzählen, was gelesen wurde	Verstehen überprüfen
Merken:	
<i>Sich innerlich vorsagen</i>	<i>Einprägen</i>
Text wiederholt durchlesen	Lesen
Text gut durchlesen	Lesen
Überlegen, was im Test kommen könnte	Merken überprüfen
Jemand anderem vorsagen	Merken überprüfen

Effektiv während des Interviews setzte sie fünf Verstehensstrategien ein, die mehrheitlich der Kategorie *Überblick* zuzuordnen sind.

Zusammenfassende Darstellung des Interviews

I berichtete während des Interviews häufig ausführlich und detailliert. Einige Male antwortete sie allerdings an den Fragen vorbei (z.B. #00:01:10-3#). Oft waren ihre Antworten unklar und mussten bei der Analyse interpretiert werden. Manchmal konnte I eine Frage nicht beantworten (#00:03:29-9#). So entwickelten sich ungünstige Kommunikationsabläufe. I wurden zum Teil vorgefertigte Antworten präsentiert (#00:03:29-9#), manchmal wurde I gar nicht richtig zugehört (#00:15:49-5#) und an ihr vorbeigeredet.

Insgesamt nannte I eine rechte Anzahl an Strategien/Vorgehensweisen (vgl. Tabelle 12). Viele sind aber miteinander verwandt. So beschrieb I unter dem Überbegriff „*Sachen sagen/vorsagen*“ sowohl *Innerlich vorsagen* (um den Inhalt zu erfassen sowie um es sich zu merken), als auch *Jemand anderem vorsagen* und *Nach dem Lesen erzählen, was gelesen wurde* (um besser zu verstehen und um zu merken). Auch das *Wiederholte Lesen von Stellen*, das *Wiederholte Durchlesen des ganzen Textes* sowie *Text gut durchlesen* liegen nahe beieinander.

I gehörte zu den wenigen Kindern, die eine Strategie der Kategorie *Verstehen überprüfen* (vgl. Kapitel 4.1.8) nannten. Diese (*Nach dem Lesen erzählen, was gelesen wurde*) ist aufwändiger und benötigt die Mithilfe einer weiteren Person. Die anderen von I geäußerten Verstehensstrategien sind mit geringem Aufwand zu bewältigen. I erwähnte keinerlei Strategien der Kategorien *Hilfsmittel nutzen*, *Kontext nutzen*, *Markieren* sowie *Vorwissen aktivieren*. Zu den Merkstrategien nannte sie von den weniger gut lesenden Kindern am meisten verschiedene Vorgehensweisen. Für zwei davon braucht es eine weitere Person.

Einige Male äusserte I anlässlich des Interviews, dass ihr eine Strategie helfen würde, besser zu verstehen, z.B. #00:12:21-3#, #00:05:13-0#. Immer wieder erwähnte sie während der Befragung ihre Mutter. So äusserte sie, dass sie jeweils ihr Mami *fragen* würde (#00:02:22-6#). Sie schilderte, sie müsse zu Hause ihrer Mutter *erzählen, was sie jeweils gelesen habe* (#00:04:07-0#), ihr Mami habe die Idee gehabt, sich *zur Testvorbereitung mögliche Fragen vorzustellen* (#00:20:09-7#) oder habe ihr aus eigener Erfahrung eine Strategie nennen können (#00:02:36-7#).

I schätzte ihre Lesefähigkeiten als „fifty-fifty“ ein (#00:24:01-9# - #00:24:43-4#). Vor Lesebeginn äusserte sie, dass sie beim Lesen ein bisschen Schwierigkeiten habe, sie könne nicht alle schwierigen Stellen lesen (#00:01:26-4#). Auch nach dem Lesen gab sie an, dass es unverstandene Stellen gegeben (#00:13:53-4#) und sie die langen Wörter nicht so „gekannt“ habe (#00:14:13-4#). Gemäss ihren Aussagen (#00:14:24-7#) verstand sie wahrscheinlich nicht alle Wörter im Text. Sie konnte denn auch tatsächlich von allen durch die Forschenden abgefragten Wörtern die Bedeutung nicht wiedergeben (#00:15:28-8# - #00:17:08-8#), vom Textinhalt konnte sie praktisch nichts erzählen (#00:18:28-4#).

Bzgl. Motivation/Lesegewohnheiten gab I an, nicht so gern zu lesen, sie lese, weil sie von ihrer Mutter dazu angehalten werde (#00:20:48-7#). Sie lese dann jeweils etwas aus der Zeitung, ansonsten nicht viel (#00:22:06-4#). Gern habe sie Texte über Lieblingstiere und Models (#00:23:19-9#). Ein Buch, das sie am Lesen sei, finde sie zu dick. Sie sei immer müde. Wenn sie keine Lust habe zu lesen, gehe sie ins Bett (#00:21:06-2#).

Informationen aus dem Telefoninterview mit der Lehrperson

I erbringt in vielen schulischen Bereichen schwache Leistungen. Mit Fleiss reicht es für genügende Noten. Sie wird von der Schulischen Heilpädagogin (SHP) gut betreut. I gehört zu den jüngsten Kindern der Klasse. Bei ihr wurden ein eher niedriger IQ, sowie ein auditives Defizit diagnostiziert und sie besuchte zu einem früheren Zeitpunkt Visualtraining beim Optiker. I hat Mühe, im sprachlichen Bereich Neues zu lernen (z.B. Begriffsbildung). Sie kommuniziert aber oft mit ihren Freundinnen.

Is Leseleistungen sind schwach. Sie liest langsam und hat Schwierigkeiten beim Erlesen. Bei schwierigeren Texten/Themen kennt sie oft Wörter nicht. Einfache Arbeitsanweisungen versteht sie. Texte mittleren Schwierigkeitsgrades kann sie mit Hilfe verstehen, sie weiss, wie sie damit umzugehen hat. I besucht eine Legasthenietherapie. Von dieser Therapie, aber auch von der SHP profitierte I gemäss Aussagen der Lehrperson schon viel. So war z.B. das Verbalisieren des Gelesenen, d.h. das Erzählen, was gelesen wird/wurde, ein Hinweis der SHP. I besitzt ein kleines Weltwissen. Sie ist noch sehr kindlich. Im Unterricht macht sie mit, zeigt aber kein brennendes Interesse an den Inhalten. I ist sich bewusst, wo ihre Stärken und Schwächen liegen, hat auch dank der SHP ein gutes Selbstbewusstsein und lässt sich nicht unter Druck setzen. Ihre Frustrationstoleranz ist hoch. Sie akzeptiert, wenn sie etwas nicht kann, zeigt aber eine gute Arbeitshaltung.

Ihre Eltern sind für I sehr unterstützend, machen aber keinen Druck. Mit der Lehrperson wurde abgemacht, dass I zu Hause mit ihrer Mutter täglich etwas vom Schulstoff bearbeiten soll. Zurzeit lesen sie aus Zeitungen.

Interpretation – Bezüge

Auch bei I zeigen sich klare Bezüge zwischen ihren Äusserungen im Interview und den Aussagen der Lehrperson. I kommuniziert gemäss Aussage ihrer Lehrerin gern und hat ein gutes Selbstbewusstsein. Darauf ist vermutlich zurückzuführen, dass sie im Interview offen und häufig ausführlich berichtete.

Mit ihren weniger guten kognitiven Fähigkeiten, ihren auditiven Schwierigkeiten und allenfalls auch mit ihrem kleinen Weltwissen hängt es wahrscheinlich zusammen, dass I im Interview zum Teil an den Fragen vorbei antwortete.

I gab ihre Lesefähigkeiten als mittel an. Allerdings äusserte sie anlässlich der Befragung klar, dass sie nicht alle schwierigen Stellen lesen könne. Sie verstand dann auch tatsächlich nicht alle Wörter im Interview-Text, was darauf hindeutet, dass sich I realistisch einschätzen konnte. Dies lässt einen Zusammenhang zur Aussage der Lehrperson erahnen, wonach sich I bewusst ist, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Wie bei C und E zeigte sich bei I eine Übereinstimmung zwischen dem Ergebnis im Leseverständnistest und dem Verständnis des Interview-Textes, zudem äusserte auch die Lehrperson, dass I das Verstehen von schwierigeren Texten schwer fällt. Dies wirkt sich vermutlich – anders als z.B. bei E – auch auf ihre Lesemotivation aus.

Sowohl im Interview als auch in den Aussagen der Lehrperson kommt zum Ausdruck, dass die Mutter in schulischen Belangen für I eine grosse Rolle spielt und mit ihr zu Hause täglich Lesen übt. Die Initiative dazu geht von der Mutter aus. Dass die Mutter I lesen lässt, was sie interessiert, begünstigt wahrscheinlich, dass sich I darauf einlässt. Viele erwähnte Strategien/Vorgehensweisen kennt I von der Mutter oder zum Teil von der SHP (siehe oben) und trainiert diese regelmässig. Es wird vermutet, dass I diese Strategien nennen konnte, weil sie diese durch das praktisch tägliche Anwenden verinnerlicht hat.

I erwähnte keinerlei Strategien der Kategorien *Hilfsmittel nutzen*, *Kontext nutzen*, *markieren* sowie *Vorwissen aktivieren*. Vermutlich hat sie durch ihre Schwierigkeiten bei der Begriffsbildung und ihr eher kleines Interesse an Neuem wenig Vorwissen, auf das sie zurückgreifen kann. Wie bei E könnte es sein, dass I beim Verstehen des ganzen Textes zu unsicher ist, als dass sie aus dem Kontext auf einzelne unverstandene Stellen schliessen könnte.

4.2.4 Einzelfall H

H kommt aus der Gemeinde Fi. Er erzielte im Leseverständnistest das absolut beste Ergebnis aller Befragten. Im gesamten Test erreichte er 49 von 50 Punkten und im Teil Textverständnis schaffte er mit 20 Punkten das Punktemaximum. Innerhalb der Stichprobe nimmt er gegenüber von C die andere Extremposition ein (vgl. Kap. 3.7).

Tabellarische Darstellung der genannten Strategien

H fällt durch die bei weitem längste Liste an genannten Strategien auf. Bei den Verstehensstrategien erwähnte H mit Abstand am meisten Strategien, bei den Merkstrategien (vgl. Tabelle 13) am zweitmeisten.

Tabelle 13: Erwähnte und eingesetzte Strategien von H

Erwähnte Strategien von H	Kategorien
Verstehen:	
<i>Wiederholtes Lesen von Stellen</i>	<i>Lesen</i>
<i>Gut durchlesen (Text), genau lesen</i>	<i>Lesen</i>
Weiterlesen (vernachlässigbares Unverstandenes ignorieren)	Lesen
Familie und LP fragen	Fragen
<i>Aus dem Zusammenhang erschliessen</i>	<i>Kontext nutzen</i>
Stelle vorher/nachher noch einmal lesen	<i>Kontext nutzen.</i>
Die wahrscheinliche Bedeutung ausprobieren	<i>Kontext nutzen.</i>
<i>Zu Vernachlässigendes nicht beachten</i>	<i>Kontext nutzen.</i>
<i>Bilder anschauen</i>	<i>Überblick</i>
<i>Thema bestimmen</i>	<i>Überblick</i>
<i>Titel lesen</i>	<i>Überblick</i>
<i>Bildunterschriften lesen</i>	<i>Überblick</i>
<i>Text in Bildern lesen</i>	<i>Überblick</i>
<i>Wort in Bestandteile teilen</i>	<i>Vorwissen aktivieren</i>
<i>Kennt Begriff</i>	<i>Vorwissen aktivieren</i>
<i>Macht Assoziationen</i>	<i>Vorwissen aktivieren</i>
Verzeichnis nutzen	Verstehen überprüfen
Merken:	
Text wiederholt durchlesen	Lesen
<i>Wiederholtes Lesen einer Stelle</i>	<i>Lesen</i>
Text gut durchlesen	Lesen
Stichwörter mit Leuchtstift markieren	Markieren
Sich abfragen lassen	Merken überprüfen
Merke-Text abschreiben	Aufschreiben
Stichwörter und einige Sätze notieren	Aufschreiben

Zusammenfassende Darstellung des Interviews

H schilderte oft sehr ausführlich und detailliert, zum Teil etwas kompliziert, z.B. #00:04:40-2#. Auch bei ihm gab es einige Antworten, die nicht ganz klar waren und interpretiert werden mussten, z.B. #00:07:08-4#. H äusserte, dass er sehr gern, häufig und grosse Mengen lese (#00:00:53-6# - #00:01:39-0#). Er findet, er lese schnell und „kapiere“ es auch recht gut. Ein Wort müsse er nur kurz sehen, dann wisse er, „was es ist“ und was vorher und nachher kommen könnte (#00:13:08-0#).

Ganz zu Beginn des Interviews, noch bevor er den Text erhielt, äusserte H, als einziges der befragten Kinder, von sich aus, dass er sich zuerst einen Überblick verschaffen würde (#00:03:16-7# - #00:03:48-4#). Er „schaue“, ob ihm das Buch überhaupt zusage. Als er den Interview-Text bekam, nannte er eine Reihe von Überblicksstrategien (#00:09:51-4#, #00:10:34-7#).

Viele von Hs genannten Verstehensstrategien sind den Kategorien *Kontext nutzen* sowie *Vorwissen aktivieren* zuzuordnen. Auch während des Lesens des Interview-Textes machte er sich Überlegungen zum Kontext (#00:14:24-6#, #00:15:24-1#). Als er den Interviewenden die schwierigeren Wörter erklärte, bezog er sich auf persönliche Erfahrungen (#00:17:24-1#), bzw. sein *Vorwissen* (#00:17:47-0#), machte *Assoziationen* (#00:18:11-2#) oder folgerte die Bedeutung aus dem *Textkontext* (#00:19:36-8# - #00:20:16-6#). H erwähnte allerdings auch, dass er oft einfach seinen Vater *frage* (#00:05:24-7#) oder eine unverstandene Stelle auch einfach einmal sein lasse und *weiterlese* (#00:05:46-5#). Um den Text für eine Prüfung gut vorzubereiten, nannte H eine Reihe von Strategien, die aufwändiger sind und oft Schreibzeug benötigen.

Als Gründe für den Einsatz gab H Einflüsse von aussen an. Den Papi *frage* er, weil er von ihm viele Bücher habe und dieser sehr viel wisse (#00:06:03-3#). Mit dem *Leuchtstift anzustreichen* habe er sich in der Schule angewöhnt (#00:08:13-4#), da sie das ab und zu tun müssten (#00:08:57-6#). Wenn man dann den Text überfliege, könne man „dort schauen“ (#00:08:45-8#). H bemerkte aber auch positive Effekte: H: „Wenn man abschreibt, dann weiss man, das ist wichtig, das muss, müsste ich eigentlich richtig lernen“, #00:21:54-2#.

Nach dem Lesen war sich H ziemlich sicher, dass er alles verstanden hatte (#00:15:38-9# - #00:15:56-4#). Er konnte dann auch alle von den Forschenden abgefragten Wörter erklären und den Inhalt gut, aber nicht ganz perfekt (#00:18:35-8#) wiedergeben.

Informationen aus dem Telefoninterview mit der Lehrperson

H gehört altersmässig zu den jüngeren Kindern der Klasse. Bei ihm wurden anlässlich einer Abklärung ein ADS sowie eine überdurchschnittliche Intelligenz diagnostiziert. H verfügt über das grösste Hintergrundwissen der Klasse. Er hat ein fast photographisches Gedächtnis, kann sehr viel aufnehmen, übers Ohr und schriftlich, und sich lange etwas merken. H besitzt einen extrem reichhaltigen Wortschatz und benutzt auch Wörter, die die anderen nicht kennen. Er kann differenziert erklären. In den Aufsätzen zeigt er eine gute Wortwahl. Hs Kommunikationsfähigkeit ist gut. Er spricht verständlich. Gegenüber anderen Personen verhält er sich sehr offen und freundlich. H liest sehr viel, auch Bücher für ältere Kinder. Er ist fähig, fließend, fehlerfrei und betont vorzulesen.

H kann allerdings vieles, was er weiss, nicht richtig verschriftlichen. Seine schulischen Leistungen bewegen sich zwischen 4.5. und 5. Oft schreibt er an der Frage vorbei. In der 4. Klasse war er häufig sehr unkonzentriert und verträumt. Seine Konzentration besserte sich mit Medikamenten deutlich, was

er auch selber spürt. Im Unterricht macht H sehr gut mit, er ist bei der Sache und schwatzt wenig. Hs Rechtschreibung bewegt sich im Rahmen, ist aber nicht ausgesprochen gut.

H hat bildungsnahe Eltern, die liebevoll um ihn bemüht sind.

Interpretation – Bezüge

H nutzt anscheinend den Kontext zur Bedeutungserschliessung intensiv und zieht immer wieder sein Vorwissen heran. Gemäss Aussagen seiner Lehrperson verfügt H über eine überdurchschnittliche Intelligenz und das grösste Hintergrundwissen seiner Klasse. Wahrscheinlich geht er mit offenen Augen und grossem Interesse für das Geschehen um ihn herum durch die Welt. Er schnappt vieles auf und verknüpft es mit seinem bisherigen Wissen. Das zeigte sich in den vielen Vorwissenstrategien, die H anlässlich der Befragung erwähnte, in seinen Erklärungen der Wortbedeutungen, aber auch in den Gründen, die H für den Einsatz von Strategien nannte. Er profitiert, ähnlich wie E, von Einflüssen von aussen (bildungsnahe Familie und Schule), ist aber auch imstande, positive Wirkungen von Vorgehensweisen zu erkennen. Da H eine gute Merkfähigkeit hat, kann er wahrscheinlich über eine lange Zeit auf Erfahrungen und Wissen zurückgreifen. Weil er realisiert, was ihm nützt, ist er vermutlich auch bereit, von sich aus aufwändigere Strategien zu nutzen. Durch all diese Umstände erweitert sich sein Weltwissen aber auch sein Wortschatz permanent. Auf diese Weise konnte sich H vermutlich auch sein riesiges Repertoire an Strategien aneignen. Da er den Inhalt von Texten in der Regel ohne Probleme erfassen kann, fällt es ihm im Gegensatz zu den bisher geschilderten Kindern C, E und I wahrscheinlich leicht, einzelne wenige Verstehenslücken aus dem Textkontext zu erschliessen.

H und seine Lehrerin äusserten, dass er sehr gern, häufig und grosse Mengen lese. Hs Äusserungen, dass man ein Buch weglegen dürfe, wenn man es nicht gut finde, oder bei unverständenen Stellen, die für das Gesamtverstehen nicht relevant sind, weiterlesen könne, zeigen, dass H über einen habitualisierten und unbeschwerten Umgang mit Büchern verfügt. Wie bzgl. Vorgehensweisen/Strategien achtet H wahrscheinlich auch bei der Textauswahl darauf, was ihn interessiert und wovon er profitieren kann.

Gemäss Aussagen seiner Lehrerin antwortet H in Tests bisweilen an den Fragen vorbei. In den Interviews drückte er sich manchmal kompliziert aus, wenige Male etwas unklar. Vermutlich ist es für H manchmal schwierig, den Hauptgedanken genau formuliert wiederzugeben, da ihm dermassen viele Gedanken, Assoziationen, etc. durch den Kopf gehen. Seine eingeschränkte Konzentrationsfähigkeit (ADS) kommt ev. noch erschwerend dazu.

4.2.5 Einzelfall L

L, ein Mädchen aus der Gemeinde Ro, erreichte im Leserverständnistest ein Punktetotal von 42 (stark über Mittelwert) und im Teil Textverstehen das Punktemaximum von 20 Punkten.

Tabellarische Darstellung der genannten Strategien

L fällt durch eine hohe Anzahl genannter Verstehens- und sehr wenige erwähnte Merkstrategien auf (vgl. Tabelle 14). Viele der geäusserten Strategien setzte sie während des Interviews auch tatsächlich ein, diese sind *kursiv* gedruckt.

Tabelle 14: Erwähnte und eingesetzte Strategien von L

Erwähnte Strategien von L	Kategorien
Verstehen:	
<i>Wiederholtes Lesen von Stellen</i>	<i>Lesen</i>
Weiterlesen (Unverstandenes bewusst ignorieren)	<i>Lesen</i>
<i>Gut durchlesen (Text)</i>	<i>Lesen</i>
In der Familie und LP fragen	Fragen
Stelle vorher/nachher noch einmal lesen	Kontext nutzen
Satz fertig lesen	Kontext nutzen
<i>Bilder anschauen</i>	<i>Kontext/Überblick</i>
<i>Thema bestimmen</i>	<i>Überblick</i>
<i>Titel lesen</i>	<i>Überblick</i>
<i>Bildunterschriften lesen</i>	<i>Überblick</i>
<i>An Erlebnisse erinnern</i>	<i>Vorwissen aktivieren</i>
<i>Sich ein Bild machen</i>	<i>Vorwissen aktivieren</i>
<i>Sich an eigenes Wissen erinnern</i>	<i>Vorwissen aktivieren</i>
<i>Erkennen, dass durch Lesen Wissen erweitert wurde</i>	<i>Vorwissen aktivieren</i>
Merken:	
Wichtiges oft durchlesen/warten/aufschreiben	Einprägen
Spickzettel schreiben	Aufschreiben

Nach H ist L das Kind, von dem zu den Verstehensstrategien in Tabelle 24 in Kapitel 10.12 im Anhang am meisten Einzel- oder Doppelnennungen ersichtlich sind. Auch ihre beiden geäußerten Merkstrategien wurden einzig von ihr genannt.

Zusammenfassende Darstellung des Interviews

L antwortete sehr detailliert auf die meisten Fragen. Sie beschrieb bei vielen Antworten auch ausführlich ihre Beweggründe, z.B. #00:03:20-1#, ohne dass die Interviewenden explizit danach gefragt hatten.

L gab an, sehr gern zu lesen (#00:01:29-8#). Es mache ihr Freude und sie nutze das Gelesene zum Schreiben eigener Geschichten (#00:02:25-5#). Sie lese fast an jedem Abend von einer halben bis zu zweieinhalb Stunden (#00:03:45-7#). Vor allem bei spannenden Büchern habe sie Mühe, mit Lesen aufzuhören. Es habe sie dann „wie eingebunden“ (#00:04:47-3#). Wenn sie vor dem Schlafen lese, ver helfe ihr dies zu besseren Träumen (#00:04:13-5#). Sie sei aber nicht so schnell im Lesen (#00:02:43-8#) und lege zu dicke Bücher auch einmal weg. Ihre Lesefertigkeiten schätzte L als mittel ein. Bei längeren Wörtern müsse sie noch etwas üben, da sie oft zu flüchtig lese (#00:05:30-7#).

L setzte sich während des Lesens des Interview-Textes intensiv mit ihrem Verstehen auseinander, sie versuchte Unverstandenes mit Hilfe des Kontextes zu erschliessen und schlug Brücken zu ihrem eigenen Wissen. Dass sie dies auch sonst tut, zeigte sich darin, dass L von allen Interviewten am meisten Verstehensstrategien erwähnte, die der Kategorie *Vorwissen aktivieren* zuzuordnen sind und überdurchschnittlich viele aus der Kategorie *Kontext nutzen* nannte. Auch als sie den Interview-Text las, zog sie immer wieder ihr Vorwissen oder den Kontext als Verstehenshilfe bei. Sie äusserte, dass sie jeweils versuche, sich ein Bild vom Gelesenen zu machen, wenn ihr dies nicht gelinge, lese sie weiter (#00:17:43-7# - #00:17:56-1#).

L beschrieb zwei Stellen im Interview-Text, die sie gemäss ihren Angaben nicht ganz genau verstehen konnte („Kohlenstoffdioxid“, #00:18:25-7# - #00:19:28-3# und „farb- und geruchloses Gas“ #00:16:29-2# - #00:17:37-0#). Sie äusserte, dass sie ausser den beschriebenen Stellen den Text gut verstanden habe (#00:20:08-4#). L konnte dann auch die abgefragten Wörter gut erklären, inkl. der Wörter, bei denen sie zuerst unsicher war. Den Inhalt des Textes konnte sie gut, aber nicht ganz perfekt wiedergeben. Sie las im Text nach, als sie beim Nacherzählen ein Wort nicht mehr genau wusste (#00:25:26-8#). Bei einer Worterklärung bezog sie sich auf ein eigenes Erlebnis (#00:22:28-3#). Es schien, dass L während des Lesens sehr genau erkannte, was sie verstand und wo sie – allenfalls auch nur leichte – Unklarheiten hatte. Am Schluss des Interviews meinte sie, dass sie durch das Lesen des Interview-Textes ihr Wissen erweitern konnte (#00:26:38-7#).

Im Unterschied zu den Verstehensstrategien nannte L während des Interviews nur zwei, dafür differenzierte Vorgehensweisen, wie man den Text für eine Prüfung vorbereiten könnte. L schilderte, dass sie Anregungen für Strategien aus ihrem Umfeld erhalten habe, so vom Vater (#00:06:24-1#), von der Mutter, von der Lehrerin (#00:09:09-9# - #00:09:43-4#) und von einer Kollegin (#00:07:43-8#). Sie probiere die Vorschläge dann jeweils aus. L berichtete während des Interviews auch immer wieder von positiven Effekten, die sie bemerkte, z.B. es sei „klarer geworden“ (#00:17:09-7#), oder sie könne besser schlafen (#00:03:45-7#).

Informationen aus dem Telefoninterview mit der Lehrperson

Die schulischen Leistungen von L liegen eher im oberen Durchschnitt. Sie besucht im Schuljahr 2012/2013 das kantonale Begabungsatelier an ihrer Schule. Mathematisch ist L eher im unteren Durchschnitt, sprachlich ist sie deutlich besser.

L ist sehr kreativ und hat eine hohe Merkfähigkeit. Es fällt ihr jedoch schwer, geduldig zuzuhören, sie ist meist schon unterwegs, bevor sie alles gehört hat. L hat viele Ideen und nimmt sich immer viel vor, umgesetzt wird jedoch nur ein Teil davon. Dadurch verliert sie den roten Faden, „zerflattert“. Manchmal verliert sie sich in der Arbeit. Sie lässt sich gerne ablenken, indem sie sich beispielsweise in ein Gespräch verwickelt. Durchhaltevermögen ist nicht durchwegs gegeben, z.T. zeigen sich Ermüdungserscheinungen.

Manchmal denkt L schneller, als sie schreibt, weshalb ihr Flüchtigkeitsfehler unterlaufen. Ab und zu beschreibt sie eine Begebenheit zu ausführlich. Sie verfügt über einen guten Wortschatz. Texte kann sie sehr schnell lesen und verstehen. Manchmal täte sie jedoch gut daran, wenn sie den Text ein zweites Mal lesen würde. Durch das schnelle Lesen, erfolgen bei ihr auch Fehlinterpretationen. Sie liest sehr gerne.

L teilt sich gerne anderen mit und diskutiert viel. Im mündlichen Unterricht beteiligt sie sich fleissig. Sie spricht auch an, wenn sie anderer Meinung ist. Ihre Eltern zeigen sich interessiert. Sie unterstützen ihr Kind gerne in schulischen Belangen, geben aber die Verantwortung fürs Lernen so weit als möglich an L ab.

Interpretation – Bezüge

Gemäss Aussagen ihrer Lehrperson teilt sich L sehr gerne mit. Dies kam auch deutlich im Interview zum Ausdruck. L berichtete zu den meisten Fragen sehr detailliert und ausführlich.

L konnte viele Strategien nennen, die nützlich sind, um einen Text gut zu verstehen. Dies ist vermutlich auf ihre Kreativität sowie auf ihre Merkfähigkeit, d.h. auf ihre wahrscheinlich sehr guten kognitiven Fähigkeiten zurückzuführen, L besucht das Begabungsatelier. Es ist denkbar, dass L - wie H - zu den Kindern gehört, die „mit offenen Augen durch die Welt gehen“, Anregungen aus der Umwelt ausprobieren und für sich übernehmen, was ihnen dient. Dies kommt auch in den Aussagen von L zu ihren Beweggründen zum Ausdruck.

L setzte viele der erwähnten Strategien während der Befragung mit einem konkreten Bezug zum Interview-Text um. Sie stellte intensive Überlegungen an, um den vorliegenden Text möglichst gut zu verstehen und Unsicherheiten zu klären. Im Gegensatz zu H drückte sie sich im Interview auch sehr klar aus. Die Forscherinnen nahmen daher mit Erstaunen zur Kenntnis, dass es L in der Schule oft schwer fällt, ihre Ideen und Vorhaben konkret in die Tat umzusetzen.

L verfügt über einen guten Wortschatz und vermutlich auch generell über ein grosses Wissen. Dadurch ist sie wahrscheinlich so gut imstande, Brücken zu ihrem Vorwissen zu schlagen. Da sie den Text an und für sich schon ohne grosse Probleme versteht, fällt es ihr wie H voraussichtlich leicht, die verbleibenden Verstehenslücken mit Hilfe des Kontexts zu erschliessen. Dadurch lässt sich auch erklären, weshalb viele ihrer genannten Strategien den Kategorien *Vorwissen aktivieren* und *Kontext nutzen* zuzuordnen sind.

Ausser L gab anlässlich der Befragungen nur ein weiteres Kind an, sich ein Bild vom Gelesenen zu machen. Lediglich L setzte dies während des Interviews auch konkret um. Wenn man sich ein Bild macht, knüpft man einerseits an seine bisher vorhandenen Bilder, d.h. sein Vorwissen an, man braucht aber auch Vorstellungskraft und vermutlich – wie bei L gemäss Aussage der Lehrperson vorhandenen – Kreativität dazu. L konnte während des Interviews sehr genau einschätzen, was sie verstanden hatte und wo noch Unsicherheiten vorhanden waren. Auch ihre Lesefähigkeiten im Allgemeinen bewertete sie realistisch. Wie ihre Lehrerin äusserte sie, dass sie oft zu flüchtig lese. Es zeigte sich im Leseverständnistest, im Interview und auch in den Aussagen der Lehrperson, dass L über ein gutes Textverständnis verfügt.

4.3 Zusammenfassende Interpretation der Einzelfälle mit Bezug auf die Einflussfaktoren

Wie in Kapitel 2.2.3 erwähnt, hängt der Einsatz von Strategien von verschiedenen Bedingungsfaktoren wie personenbezogenen Faktoren, textbezogenen Faktoren und Umweltfaktoren ab. Nachfolgend wird dargestellt, inwiefern sich anlässlich der Einzelfallanalysen Zusammenhänge zwischen personenbezogenen Faktoren, bzw. Umweltfaktoren und den genannten oder während des Interviews konkret eingesetzten Strategien (Anzahl, Zuordnung zu den Kategorien) erkennen lassen. Jeder Einflussfaktor wird in einem ersten Teil bezogen auf die Einzelfälle interpretierend dargestellt. In einem zweiten Teil wird die Auslegung mit den Erkenntnissen aus der Gesamtstichprobe ergänzt.

4.3.1 Kurzzusammenfassung der genannten Strategien

Zur besseren Verständlichkeit der nachfolgenden Erläuterung werden hier die von den Kindern genannten Strategien noch einmal kurz zusammengefasst.

Einzelfälle

C erwähnte von sich aus lediglich zwei, mit kleinem Aufwand zu bewältigende Strategien: *Fragen* und *Langsamer lesen*. I äusserte zwar recht viele Strategien, allerdings sind viele der genannten Vorgehensweisen einander sehr ähnlich und es wird vermutet, dass sie etliche der erwähnten Vorgehensweisen nur nennen konnte, weil sie diese auf Initiative der Mutter praktisch täglich trainiert. E schilderte insgesamt recht viele, zum Teil auch aufwändigere Strategien. Allerdings waren die Hälfte *Überblicksstrategien*. Sie erwähnte keine Strategie der Kategorie *Kontext nutzen* und lediglich eine aus der Kategorie *Vorwissen aktivieren*. L und H nannten eine überdurchschnittlich hohe Anzahl Verstehensstrategien, davon viele aus den Kategorien *Vorwissen aktivieren* sowie *Kontext nutzen*. H äusserte auch am meisten Merkstrategien. L und H setzten viele Strategien konkret während des Interviews ein.

Gesamtstichprobe

B nannte am zweitwenigsten Strategien. Diese sind einfach zu bewältigen. K konnte anlässlich der Befragung recht viele Strategien nennen. Die meisten davon sind allerdings wie bei I einander sehr ähnlich und leicht anwendbar. Die restlichen Befragten erwähnten insgesamt viel weniger Strategien als H, deutlich weniger Verstehensstrategien als L und insgesamt etwa gleichviele Strategien wie K. Die meisten von ihnen beschrieben aber, im Gegensatz zu K, recht differenzierte Vorgehensweisen.

4.3.2 Personenbezogene Faktoren

Im folgenden Kapitel wird dargelegt, inwiefern sich Auswirkungen von kognitiven Fähigkeiten, Wortschatz/Ausdrucksfähigkeit, Vorwissen, Leseverständnis/Lesefertigkeiten, Anstrengungsbereitschaft und Lesemotivation der Kinder auf die von ihnen genannten oder während des Interviews konkret eingesetzten Strategien erkennen lassen.

4.3.2.1 Kognitive Fähigkeiten

Bzgl. der kognitiven Fähigkeiten liegen für die vorliegende Forschung keine konkreten Testergebnisse zu den befragten Kindern vor. Die Feststellungen beziehen sich auf Aussagen der Lehrpersonen zum allgemeinen Lernen, zu den generellen Schulleistungen und zu Abklärungsberichten der Interviewteilnehmenden aus ihrer Klasse sowie auf Beobachtungen der Forschenden während der Befragungen.

Einzelfälle

Bei den geschilderten Fällen lässt sich vermuten, dass Kinder mit kleineren kognitiven Fähigkeiten (C und I) weniger Strategien kennen und während des Lesens anwenden als diejenigen mit guten kognitiven Begabungen. C und I erbringen beide schwache schulische Leistungen. Beide besitzen einen schwachen oder eher niedrigen IQ. C besitzt einen kleinen Arbeitsspeicher, dadurch fehlt ihr ev. die Kapazität, um neben dem eigentlichen Leseprozess noch andere Vorgänge zu bewältigen. Auch

fällt es ihr vermutlich schwer, Zusammenhänge zu erkennen, Vorgehensweisen zu analysieren/ reflektieren sowie Effekte und Wirkungen abzuschätzen. Auch I kann – wahrscheinlich im Zusammenhang mit ihren Problemen, sich auszudrücken, und ihrem kleinen Weltwissen (siehe unten) – Vorgänge nicht differenziert reflektieren. Sie hat selber wenig Ideen und erkennt manchmal nicht, was von ihr gefordert ist. All dies erschwert einen sinnvollen Strategieeinsatz.

E erbringt recht gute Schulleistungen. Es war im Interview erkennbar, dass sie sich Gedanken über ihre Vorgehensweisen und ihre Motivationen machen und Wirkungen abschätzen kann. L verfügt über sehr gute kognitive Fähigkeiten, H über eine überdurchschnittliche Intelligenz. Dadurch fällt es beiden wahrscheinlich leicht, Vorgehensweisen von sich und anderen zu überdenken, im Bezug auf deren Effekte zu bewerten und sich daraus für sie Sinnvolles anzueignen.

Gesamtstichprobe

Auch bei den anderen Interviewteilnehmenden zeigen sich relativ deutliche Zusammenhänge zwischen den genannten Strategien und ihren kognitiven Fähigkeiten. Am offensichtlichsten ist dies bei B. Sie nannte am zweitwenigsten Strategien. Die meisten davon sind einfach zu bewältigen: *Langsamer lesen, Wiederholt (durch)lesen, Das Fettgedruckte lesen, Fragen, Bilder anschauen*. Im Interview konnte sie einige Fragen nicht beantworten, v.a. das Angeben von Gründen fiel ihr schwer. B wird von ihrer Lehrerin als Mädchen beschrieben, das wenig flexibel im Denken ist. Sie hat Mühe, Querverbindungen herzustellen, sich einen Überblick zu verschaffen und sich etwas vorzustellen. Sie kann im Unterricht nur die Basislernziele erreichen.

Auch Ks schulische Leistungen sind im unteren Durchschnitt. Er konnte anlässlich der Befragung aber recht viele Strategien schildern. Die meisten davon sind allerdings einfach zu bewältigen: *Fragen, Internet nutzen, Bilder/Merketext anschauen, Strategien der Kategorie Lesen*. Wie bei I wird auch bei ihm deutlich, dass das Üben mit der Mutter (er muss *aufschreiben, was vorgelesen wurde*, muss *schwierige Wörter täglich schreiben*) vermutlich einen Einfluss auf die Nennung der Strategien hatte.

Die restlichen Interviewteilnehmenden zeigen schulisch gute bis sehr gute Leistungen. Sie erwähnten insgesamt viel weniger Strategien als H, deutlich weniger Verstehensstrategien als L und insgesamt etwa gleichviele Strategien wie K. Die meisten dieser Befragten beschrieben aber recht differenzierte Vorgehensweisen – dies lässt sich auch an der Anzahl der Kategorien erkennen, denen die genannten Strategien zuzuordnen sind – und wandten einige mehr als K während des Interviews konkret an.

Nicht ganz in dieses Schema passt F, die über sehr gute kognitive Fähigkeiten verfügt (Spitzenschülerin, schulisch unterfordert). Total nannte sie zwar recht viele Strategien, mehr als die Hälfte davon kann aber der einfach zu bewältigen Kategorie *Lesen* oder den *Überblicksstrategien* zugeordnet werden. Im Weiteren fällt D auf, die als knapp hochbegabt gilt und einen Notendurchschnitt gegen 6 aufweisen kann. Sie nannte von guten Schülerinnen und Schülern insgesamt am wenigsten Strategien, viele davon sind einfach zu bewältigen.

4.3.2.2 Wortschatz/Ausdrucksfähigkeit

Einzelfälle

Auch Bezüge zur Ausdrucksfähigkeit lassen sich erkennen. C konnte in den Interviews oft, I manchmal nicht auf die Fragen antworten. Es kann sein, dass sie durch ihre weniger guten kognitiven Fähigkeiten gelegentlich die Zusammenhänge nicht erkannten, ev. verstanden sie aber auch zuweilen die Fragen nicht, oder es fehlten ihnen die Begriffe, um antworten zu können. Is Äusserungen waren bisweilen unklar und sie antwortete in den Interviews einige Male an den Fragen vorbei, C kommuniziert in der Schule oft unpassend zum Thema. Auch in den Interviews konnten C und I Strategien/Vorgehensweisen kaum oder nur ansatzweise beschreiben. Unsicher bleibt, inwieweit die beiden ev. über ein grösseres Strategierepertoire verfügen würden, dies aber anlässlich der Interviews nicht verbalisieren konnten. E, L und H konnten in den Interviews – ev. unterstützt durch ihre guten kognitiven Fähigkeiten – ihre Vorgehensweisen gut beschreiben. Sie schilderten insgesamt mehr und differenziertere Strategien als C und I.

Nach den Aussagen ihrer Lehrpersonen besitzt L einen guten, H einen extrem reichhaltigen Wortschatz. Dies zeigte sich auch in ihren Schilderungen anlässlich des Interviews. Beide kennen viele Wortbedeutungen. C und I besitzen ein kleines Begriffsverständnis und auch E kannte im Interview-Text, ev. durch ihre Probleme mit dem Spracherwerb, recht viele Wörter nicht. Durch ihren kleinen Wortschatz können diese drei Kinder beim Lesen weniger auf bekannte Begriffe Bezug nehmen und das Verstehen von Texten wird erschwert. Dies wirkt sich dann, wie weiter unten im Text dargestellt wird, indirekt auch auf den konkreten Einsatz von Strategien aus (vgl. Kapitel 4.3.2.4).

Gesamtstichprobe

Auch bei den anderen Befragten bestätigten sich Relationen zwischen den von ihnen geschilderten Strategien und ihrem Wortschatz/ihrer Ausdrucksfähigkeit. Am deutlichsten kommt dies bei B zum Ausdruck. Wie oben geschildert, erwähnte sie nur wenige, einfach zu bewältigende Strategien. Sie antwortete im Interview praktisch immer in kurzen einfachen Sätzen oder sogar mit Einzelwörtern. Viele Male konnte sie auf eine Frage gar nicht antworten. Gemäss Aussage ihrer Lehrerin besitzt B einen kleinen, wenig detaillierten Wortschatz und sie konnte auch im Interview die abgefragten Wörter nicht erklären. Bei ihr wirkt sich das sicher wie bei C, D und E auf das Leseverstehen und somit indirekt auch auf die Strategienutzung aus.

Bei K besteht dieser negative Zusammenhang wahrscheinlich nicht. Zwar ist sein Wortschatz klein, gemäss den Aussagen seiner Lehrerin (vgl. Anhang10.14) ist sein Leseverstehen aber trotzdem grundsätzlich recht gut. Im Interview konnte er die abgefragten Wörter teilweise erklären. Wahrscheinlich besteht bei K eine positive Relation zwischen seiner guten Ausdrucksfähigkeit und der recht grossen Anzahl genannter Strategien. K erzählte im Interview viel und kann sich gemäss den Aussagen seiner Lehrerin auch sonst gut ausdrücken.

Die restlichen Kinder der Gesamtstichprobe äusserten sich in den Interviews oft differenziert. Auch bei ihnen besteht wahrscheinlich wie bei K eine Beziehung zwischen einer guten Ausdrucksfähigkeit und der recht grossen Anzahl an genannten Strategien.

4.3.2.3 Vorwissen

Einzelfälle

I nannte anlässlich der Befragung keine Strategie der Kategorie *Vorwissen aktivieren*, C schloss beim Lesen des Interview-Textes einmal – allerdings falsch – von einem Wortteil auf die Bedeutung eines ganzen Wortes. Ansonsten erwähnte oder nutzte sie keine *Vorwissensstrategien*, um die Textbedeutung zu erschliessen. Es ist möglich, dass diese beiden Kinder nicht mehr Strategien dieser Kategorie nennen konnten, weil sie – bedingt durch ihre Schwierigkeiten bei der Begriffsbildung, ihre kognitiven Schwierigkeiten, ihr kleines Interesse an schulischen Inhalten und ev. weitere Faktoren – wenig Vorwissen haben, auf das sie zurückgreifen können, um einen Text zu verstehen. Bei I wird diese Annahme durch die Aussage der Lehrerin bestätigt.

L und H erwähnten sehr viele Vorwissensstrategien und schlugen während des Lesens des Interview-Textes immer wieder Brücken zu ihrem eigenen Wissen. Daraus könnte man ableiten, dass beide über ein grosses Vorwissen verfügen, H besitzt gemäss Aussage der Lehrerin das grösste Hintergrundwissen seiner Klasse. L und H gehen wahrscheinlich beide mit „offenen Augen durch die Welt“, schnappen sich Anregungen aus der Umwelt auf, probieren sie aus und übernehmen, was ihnen dient. Dadurch erweitert sich ihr Weltwissen permanent.

Die Beziehung zwischen gutem Vorwissen und vielen genannten Strategien, die der Kategorie *Vorwissen aktivieren* zuzuordnen sind, zeigt sich allerdings bei E nicht. Sie erwähnte lediglich eine *Vorwissensstrategie* (einmal schloss sie falsch aus den Wortbestandteilen auf die Bedeutung des ganzen Wortes), obwohl sie wahrscheinlich über ein grösseres Weltwissen verfügt. Explizite Informationen liegen dazu aber nur insofern vor, als dass ihre Lehrerin angab, dass die Eltern ein breites Allgemeinwissen hätten.

Gesamtstichprobe

Auch bei den restlichen Kindern kam der Bezug „gutes Vorwissen“ zu „vielen Strategien der Kategorie *Vorwissen aktivieren*“ nur bedingt zum Ausdruck. G erwähnte/nutzte zwei, D lediglich eine und J sogar keine einzige Strategie dieser Kategorie. Es kann gut sein, dass diese drei Kinder aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten mehr Weltwissen besitzen, als aufgrund der erwähnten oder auch genutzten Strategien zu vermuten wäre. Von ihren Lehrpersonen liegen aber keine expliziten Aussagen dazu vor. Bei K weiss man aus den Schilderungen seiner Lehrerin, dass er über das Leben nachdenkt und sich für Begebenheiten interessiert. Trotzdem erwähnte auch er, ausser einem falschen Bezug zu einem seiner Interessensgebiete, keine Strategie der Kategorie *Vorwissen aktivieren*. Bei A und F lässt sich aber eine Relation „grosses Weltwissen – viele Strategien der Kategorie *Vorwissen aktivieren*“ erkennen. Bei den beiden wurde in den Interviews ersichtlich, dass sie über viel oder recht viel Wissen verfügen. A nannte wie L am meisten Strategien der Kategorie *Vorwissen aktivieren* (davon allerdings die Mehrheit bei den Merkstrategien), F wie H am zweitmeisten.

Bei B zeigt sich eine Relation zwischen wenig Weltwissen und keinen Strategien, die der Kategorie *Vorwissen aktivieren* zuzuordnen sind. B verfügt nach den Aussagen ihrer Lehrerin über wenig Allgemeinwissen und es zeigte sich auch im Interview, dass sie kaum auf Vorwissen zurückgreifen konnte. Einmal zog sie aufgrund der Wortteile falsche Schlüsse auf die Bedeutung eines ganzen Wortes (#00:09:04-4#). Ansonsten nannte sie keine Strategie der Kategorie *Vorwissen aktivieren*.

Ziemlich sicher kann gesagt werden, dass es für Kinder mit einem kleinem Weltwissen schwierig ist, zu einem besseren Textverstehen ihr Vorwissen zu nutzen.

4.3.2.4 Leseverständnis – Lesefertigkeiten

Der kleine Wortschatz und das geringe Vorwissen wirken sich bei C und I wahrscheinlich negativ auf das Leseverständnis aus. Bei I wurden die Schwierigkeiten im Textverstehen auch durch die Aussagen der Lehrperson bestätigt. C, I, aber auch E erzielten im Leseverständnistest, der im Vorfeld der Interviews durchgeführt wurde, ein schwaches Ergebnis, bzw. eine Punktzahl unter dem Mittelwert. Alle drei erwähnten anlässlich der Befragung keine Strategie aus der Kategorie *Kontext nutzen*. Es kann unter Umständen sein, dass diese Kinder den Interview-Text insgesamt so schlecht verstanden, dass sie einzelne unverstandene Stellen nicht aus dem Kontext herleiten konnten.

Im Gegensatz dazu können L und H Texte in der Regel ohne grosse Probleme verstehen. Dies kam in ihren Ergebnissen des Leseverständnistests aber auch in den Aussagen ihrer Lehrpersonen zum Ausdruck. Beiden fällt es vermutlich leicht, wenige verbleibende Verstehenslücken aus dem Zusammenhang zu erschliessen. Beide erwähnten denn auch überdurchschnittlich viele Strategien der Kategorie *Kontext nutzen*.

Das Leseverständnis von E ist unterschiedlich gut, anlässlich der Forschung war es oft unterdurchschnittlich. Trotz ihres zum Teil schlechten Leseverständnisses, konnte E, vermutlich wegen ihrer guten kognitiven Fähigkeiten (vgl. Kapitel 4.2.2 und 4.3.2.1), viele Strategien nennen. Ihre Probleme beim Leseverstehen führten aber ev. dazu, dass sie, mit Ausnahme eines falschen Schlusses von einem Wortteil auf die Bedeutung des ganzen Wortes, keine Strategien der Kategorien *Kontext nutzen* sowie *Vorwissen aktivieren* erwähnte und nutzte (vgl. Kapitel 4.1.8).

I liest gemäss den Aussagen ihrer Lehrerin langsam und hat Schwierigkeiten beim Erlesen. Auch die Äusserungen von Cs Lehrperson wurden dahingehend interpretiert, dass C über keine gute Dekodierfähigkeit verfügt, explizit nachgefragt wurde dazu aber nicht. Es ist anzunehmen, dass bei beiden neben dem aufwändigen Entziffern und der Konzentration auf den Sinn des Gelesenen kaum noch kognitive Kapazität für den Einsatz von Strategien vorhanden ist.

Gesamtstichprobe

Wie im Ergebnisteil dargelegt liessen sich bzgl. Strategieeinsatz insgesamt deutliche Unterschiede zwischen guten und schlechten Leserinnen und Lesern erkennen. Die weniger gut lesenden Kinder erwähnten insgesamt nur einen Drittel aller Verstehensstrategien, die Hälfte davon gehört zur Kategorie *lesen*. Die Mehrheit dieser Strategien ist ohne grossen Aufwand/einfach zu bewältigen (vgl. Kapitel 4.1.11). Die schlechteren Leserinnen und Leser erwähnten insgesamt auch weniger Merkstrategien, wobei die Unterschiede da nicht so eindeutig waren. I sowie E und K bei den schlechter Lesenden erwähnten gleichviele oder mehr Strategien als F, G und L bei den besser Lesenden. Die gut lesenden Kinder setzten mehrheitlich während des Interviews tatsächlich Lesestrategien ein. Sie äusserten insgesamt mehr Strategien der Kategorie *Vorwissen aktivieren* und auch bei der Anzahl der Kategorien, in denen die erwähnten Strategien zusammengefasst wurden, existieren Unterschiede zugunsten der guten Leserinnen und Lesern. Die beiden Strategien *Aus dem Zusammenhang erschliessen* sowie *Unverstandenes bewusst ignorieren* wurden nur von den gut

lesenden Kindern geäußert. Auch die Hilfsmittel *Wörterbuch/Duden/Lexikon/Wörterliste* erwähnten die besseren Leserinnen und Leser öfters.

Es wurde geschildert, dass es L und H wegen ihres guten Leseverständnisses vermutlich leicht fällt, wenige verbleibende Verstehenslücken aus dem Zusammenhang zu erschliessen und dass sie allenfalls deshalb überdurchschnittlich viele Strategien der Kategorie *Kontext nutzen* erwähnten. Bei den anderen Kindern zeigte sich diese Relation nicht. Sie nannten oder nutzten trotz ihres guten Leseverständnisses keine (K, J) oder nur ein bis zwei Strategien (A, D, F, G) dieser Kategorie.

Wie C, I und E besitzt auch B, trotz ihrer recht guten Lesefertigkeiten, ein schlechtes Leserverständnis. Sie erzielte im Leseverständnistest eine Punktzahl stark unter Mittelwert und konnte vom Inhalt des Interview-Textes nur wenig wiedergeben sowie die abgefragten Wörter nicht erklären. Auch bei ihr erschwert die Konzentration auf das Verstehen wahrscheinlich den Einsatz von Strategien.

Zusammenfassend kann somit gesagt werden, dass bei Kindern mit schlechteren Lesefähigkeiten wahrscheinlich die Konzentration auf das Verstehen den Einsatz von Strategien erschwert. Ein schlechteres Leseverständnis wird häufig von schwächeren kognitiven Fähigkeiten, einem kleinen Wortschatz, einem geringen Vorwissen und/oder schlechten Dekodierfähigkeiten verursacht oder tritt mit diesen Faktoren gemeinsam auf. Diese Faktoren können an sich schon die Kenntnis und Anwendung von Strategien negativ beeinflussen.

4.3.2.5 Anstrengungsbereitschaft

Einzelfälle

Dass E einige aufwändigere Strategien beschreibt, hängt allenfalls mit ihrer von ihrer Lehrerin beschriebenen Lernwilligkeit zusammen. Auch im Interview äusserte sie, dass gute Schulnoten für sie wichtig sind.

Gesamtstichprobe

Bei den anderen Kindern sind zwischen Anstrengungsbereitschaft und Strategienennung/-einsatz keine offensichtlichen Zusammenhänge erkennbar.

4.3.2.6 Lesemotivation

Einzelfälle

Wie in Kapitel 2.1 dargestellt wurde, beeinflussen sich Lesemotivation und Lesefähigkeiten (Dekodierleistungen, Leseverständnis) gegenseitig. Da die Lesefähigkeiten auf die Anwendung der Strategien wirken (vgl. Kapitel 2.2.3), besteht auch ein indirekter Effekt der Lesemotivation auf den Strategieeinsatz. In der Analyse der beschriebenen Fälle bestätigte sich dieser Zusammenhang. E, L und H, die mehr und differenziertere Strategien beschrieben, verfügen auch über eine grössere Lesemotivation als C und I.

Gesamtstichprobe

Bei B und K bestätigte sich der oben geschilderte Effekt der Lesemotivation auf den Strategieeinsatz aber nicht. B liest sehr gern und häufig. Dies wirkt sich zwar auf ihre Lesefertigkeiten, aber nicht auf ihr Leseverständnis und wahrscheinlich dadurch bedingt auch nicht auf ihren Strategieeinsatz aus. Ks Lesemotivation ist eher klein. Von seiner Mutter aus müsste er mehr lesen. Sein Leseverständnis ist

aber nicht schlecht und auch die Anzahl seiner genannten Strategien bewegt sich im durchschnittlichen Bereich.

Bei den anderen Kindern lässt sich eher ein Zusammenhang zwischen einer guten Lesemotivation und einer recht grossen Anzahl differenziert beschriebener Strategien erkennen. Sie lesen gern und viel und erwähnten durchschnittlich oder überdurchschnittlich viele, meist differenziertere Strategien.

4.3.3 Umweltfaktoren

Nachfolgend werden die Einflüsse von Familie, Schule und Peergroup auf die Strategienennung und -anwendung während der Interviews beschrieben.

4.3.3.1 Familie

Einzelfälle

Die in den Fallbeispielen geschilderten Interviewteilnehmenden erwähnten immer wieder ihre Eltern. Es wurde deutlich, dass die Familie im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Anwendung von Strategien von grosser Bedeutung ist. Die Kinder gaben an, die Eltern bei Unklarheiten zu fragen (so bei C; I, L, und H), von ihnen Anregungen/Tipps für Strategien (I, E und L) zu erhalten oder mit ihnen zu üben, bzw. sich von ihnen abfragen zu lassen (I und L). Die Aussagen der Lehrpersonen bestätigten bei den Eltern von allen Kindern ausser C ein Interesse an der Schule oder ein Unterstützen beim Lernen.

In den Aussagen von I kam besonders deutlich zum Ausdruck, dass die Mutter für sie in schulischen Belangen sehr wichtig ist. Sie veranlasst I, täglich zu lesen. Die Mutter gibt ihr Tipps für Strategien/Vorgehensweisen und trainiert diese mit ihr regelmässig. Es wird vermutet, dass I einige Strategien nennen konnte, weil ihr diese durch das intensive Üben stark im Bewusstsein verankert sind.

Es fragt sich, ob bei C der Einfluss von anderen Personen in ihrer Aussage „ich lese zu schnell“ (#00:02:56-0#) im Bezug zu in ihrer oft genannten Strategie *Langsamer lesen* indirekt zum Ausdruck kommt. Ev. wurde ihr von anderen mitgeteilt, dass sie zu flüchtig oder ungenau lese und es wurde ihr empfohlen, langsamer zu lesen.

Gesamtstichprobe

Auch bei den anderen Befragten spielt die Familie eine wichtige Rolle. Alle Kinder ausser E fragen in der Familie. J und K erhalten in der Familie Tipps, F und J beziehen Vorwissen vom Vater. Am deutlichsten kommt der Stellenwert der Familie bei D zum Ausdruck. Bei ihr ist gemäss Aussage der Lehrperson die ganze Familie lesebegeistert. D knüpfte im Interview an ein Erlebnis in der Familie an. Sie erwähnte, dass ihre Mutter früher auch viel gelesen habe und ihr nun ab und zu aus der Zeitung vorlese.

Ausser bei B werden die Eltern aller Kinder von den Lehrpersonen als interessiert, bzw. unterstützend, bei J als unterstützend bis fordernd beschrieben.

4.3.3.2 Schule

Einzelfälle

C und H äusserten, dass sie bei Schwierigkeiten auch die Lehrperson fragen würden. L und H gaben an, von ihrer Lehrerin Anregungen erhalten zu haben. Ansonsten wurde von den Kindern nicht explizit erwähnt, dass sie eine Vorgehensweise in der Schule gelernt hätten.

Indem man die von den Kindern erwähnten Strategien mit den Aussagen ihrer Lehrpersonen sowie mit den Strategien verglich, die in den von den Lehrpersonen verwendeten Lehrmitteln vermittelt werden, wurde sonst noch erforscht, inwieweit sich ein Zusammenhang von Strategienennung und Schulunterricht erkennen lässt. Dieser kam aber lediglich bei H zum Ausdruck. Die Lehrpersonen von E und L äusserten nicht, in ihrem Unterricht explizit etwas zum Thema Lesestrategien gemacht zu haben. Die Lehrerinnen von C und I wiesen in ihrem Unterricht zwar immer wieder auf einige Strategien hin und beide arbeiteten mit „Lesen. Das Training“, C und I erwähnten im Interview aber keine der im Unterricht vermittelten Vorgehensweisen. Allerdings zeigte sich, dass I die Anregung ihrer SHP, das Gelesene zu verbalisieren, jeweils umsetzt, indem sie *vorsagt*, was sie liest oder nach dem Lesen nacherzählt.

Die Lehrerin von H erwähnte gemäss ihren Aussagen im Unterricht immer wieder, *sich Notizen zu machen, genau zu lesen* sowie *Stichwörter mit Leuchtstift zu markieren*. All diese Vorgehensweisen wurden von H genannt. Daneben arbeitete die Lehrerin auch mit „Lesen. Das Training“. Auch davon wurde einiges in den Aussagen von H sichtbar: *Sich einen Überblick verschaffen, Vermutungen zum Inhalt äussern, Wichtige Stellen markieren, Unklare Stellen deuten, Nachschlagen, ev. Stichwörter/Sätze notieren*.

Gesamtstichprobe

Von den restlichen Kindern äusserten A und K, Strategien (*Anstreichen, Schwierige Wörter täglich schreiben*) von der Lehrperson zu kennen. A und J gaben an, die Lehrerin zu fragen, F und D bezogen sich im Interview auf Vorwissen aus dem Unterricht. Ansonsten wurde die Schule nicht erwähnt. Auch bezogen auf den oben geschilderten Vergleich „erwähnte Strategien – Vermittlung durch die Lehrpersonen/Lehrmittel“ ist die Bilanz ernüchternd. Tabelle 15 auf der folgenden Seite zeigt, welche Kinder miteinander in der Klasse sind, welche Strategien von ihnen gemeinsam geäussert wurden (vgl. Tabelle 7 in Kapitel 4.1.1) und welche von ihnen genannten Strategien auf die Vermittlung durch die Lehrperson oder das Lehrmittel zurückzuführen sind. Zur besseren Übersicht sind auch die in den Einzelfällen geschilderten Kinder in der Tabelle integriert. Die von den Lehrpersonen vermittelten Strategien sind in den Telefonprotokollen im Anhang 10.14 ersichtlich.

Mit Ausnahme von H wurden von den befragten Kindern aus dem Unterricht und den Lehrmitteln insgesamt lediglich ganz wenige Strategien explizit formuliert: *Sich selber Fragen ausdenken, bzw. Überlegen, was im Test kommen könnte, Unterstreichen, Nachschlagen* sowie *Schwierige Wörter täglich schreiben*. Die Strategien *Kernaussagen formulieren* sowie *Vermutungen zum Inhalt anstellen* kamen ev., wie in der Tabelle dargestellt, implizit zum Ausdruck. Es fällt auf, dass dies Strategien sind, zu deren Bewältigung ein grösserer Aufwand benötigt wird. Es ist nicht klar, weshalb gerade diese Strategien bei den Befragten hängengeblieben sind. Unter Umständen bemerkten sie positive Effekte und sind von deren Nützlichkeit überzeugt.

Forschungsperspektiven

Es wäre spannend, dieser Frage anlässlich einer neuen Forschung nachzugehen. Interessant wäre es auch, zu erforschen, weshalb bei Kindern derselben Klasse dermassen unterschiedliche Lerneffekte festzustellen sind. Oder zu analysieren, ob sich H dermassen viele Strategien tatsächlich im Unterricht aneignete oder an sich über ein grosses Strategierepertoire verfügt. Dabei könnte untersucht werden, welche Rolle seine kognitiven Fähigkeiten spielen.

Tabelle 15: Aus dem Unterricht und den Lehrmitteln genannte Strategien

<p>A und B sind in der gleichen Klasse.</p> <p>Ihre Lehrerin bearbeitete aus dem Lehrmittel „Die Sprachstarken“ zwei Strategien. Davon erwähnte B nichts, A die Strategie <i>Überstreichen</i>.</p> <p>A und B erwähnten beide die Strategie <i>Wort in Bestandteile aufteilen</i> und <i>Text wiederholt durchlesen</i>.</p>
<p>C und D sind in der gleichen Klasse.</p> <p>Ihre Lehrerin wies im Unterricht immer wieder auf einige Strategien hin und arbeitete mit „Lesen. Das Training“.</p> <p>Von den Anregungen der Lehrperson erwähnte D <i>Im Wörterbuch nachschlagen</i> sowie <i>Überlegen, was im Test kommen könnte</i>. Aus dem Lehrmittel „Lesen. Das Training“ nannte sie keine weitere Strategie. C äusserte im Interview keine der im Unterricht vermittelten Vorgehensweisen.</p> <p>C und D erwähnten keine gemeinsamen Strategien.</p>
<p>E und F sind in der gleichen Klasse.</p> <p>Ihre Lehrerin vermittelte im Unterricht keine Lesestrategien explizit. Somit konnten E und F im Interview auch nicht darauf Bezug nehmen.</p> <p>E und F erwähnten beide die Strategien <i>Unbekannte Wörter nachschlagen, im Internet nach unbekanntem Wörtern suchen, Thema bestimmen (Überblick), Titel lesen (Überblick)</i>.</p>
<p>G und H sind in der gleichen Klasse.</p> <p>Ihre Lehrerin erwähnte im Unterricht immer wieder einige Strategien. Daneben arbeitete sie auch mit „Lesen. Das Training“.</p> <p>G nahm zu den Hinweisen der Lehrerin keinen Bezug. Aus dem Lehrmittel äusserte er <i>Nachschlagen</i> und ev. <i>Thema bestimmen</i> (könnte der Strategie <i>Vermutungen zum Inhalt anstellen</i> entsprechen).</p> <p>H nannte alle von seiner Lehrerin erwähnten Strategien (siehe oben). Auch von den durch das Lehrmittel vermittelten Strategien wurde einiges in seinen Aussagen sichtbar (siehe oben).</p> <p>Beide Kinder erwähnten <i>Thema bestimmen</i> (Überblick).</p>
<p>I und J sind in der gleichen Klasse.</p> <p>Ihre Lehrerin wies im Unterricht immer wieder auf einige Strategien hin und sie arbeitete mit „Lesen. Das Training“.</p> <p>I erwähnte im Interview keine der im Unterricht vermittelten Vorgehensweisen. Allerdings zeigte sich, dass sie eine Anregung der SHP umsetzt (siehe oben).</p> <p>J erwähnte die von der Lehrerin immer wieder angesprochenen Strategien, <i>Sich selber Fragen auszudenken</i> und zu <i>Unterstreichen</i>. Aus dem Lehrmittel „Lesen. Das Training“ äusserte er zusätzlich die Vorgehensweisen <i>Nachschlagen</i> und ev. <i>Notizen machen</i> (Notizen machen könnte wie bei H <i>Stichwörter/Sätze notieren</i> der Strategie <i>Kernaussagen formulieren</i> entsprechen).</p> <p>Beide Kinder erwähnten die Strategien <i>Text wiederholt durchlesen</i> (Verstehen und Merken), <i>Überlegen, was in einem Test kommen könnte/selber Test schreiben</i>.</p>
<p>K ist in der gleichen Klasse wie L.</p> <p>Ihre Lehrerin vermittelte im Unterricht keine Lesestrategien explizit.</p> <p>K und L erwähnten die Strategie <i>Text gut durchlesen</i> (Verstehen).</p>

Bei den von den Kindern derselben Klasse gemeinsam geäusserten Strategien tritt die Vermittlung im Unterricht allenfalls verdeckt zutage. So erwähnten E und F trotz keiner expliziten Strategievermittlung einige gleiche Strategien. Auch A und B erwähnen zwei übereinstimmende, nicht explizit vermittelte Strategien. Es könnte sein, dass die Kinder Strategien von einer Fachlehrperson oder früheren Lehrperson her kennen oder dass die Lehrpersonen im Unterricht nebenher/implizit mehr Strategien lehrten, als sie sich effektiv bewusst waren. Andere gemeinsame Nennungen, wie z.B. *Text gut durchlesen*, könnten auch zufällig zustande gekommen sein.

4.3.3.3 Peergroup

Einzelfälle

Wenige Male wurden von den fünf näher beschriebenen Kindern auch Kolleginnen und Kollegen erwähnt. L erhielt eine Anregung von einer Kameradin, E sah bei einer solchen eine bestimmte Strategie. I sagt Gelesenes manchmal der Pultnachbarin vor, damit diese es kontrolliert. C fragt im Schulzimmer bei Schwierigkeiten Kolleginnen. Für C sind die Klassenkameradinnen und -kameraden wahrscheinlich auch insofern wichtig, weil sie sich durch (Ab-)schauen links und rechts absichern kann.

Gesamtstichprobe

Von den andern Kindern äusserte lediglich G, bei Unsicherheiten Mitschüler zu fragen.

4.4 Besprechung der Thesen und Beantwortung der Fragestellung

These 1 wurde in Kapitel 1 folgendermassen formuliert:

These 1	Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse verfügen über ein relativ geringes Strategierepertoire.
----------------	---

Anlässlich der vorliegenden Forschung konnte jedes einzelne Kind einige Lesestrategien nennen (vgl. Kapitel 4), die meisten Kinder äusserten zwischen 12 und 16 unterschiedliche Vorgehensweisen. Allerdings wurden von fast allen Kindern bei den Verstehensstrategien neben den 10 am häufigsten genannten Strategien, die einfach und mit geringem Aufwand zu bewältigen sind, nur noch vereinzelte weitere Vorgehensweisen zur Sprache gebracht (Überblicksstrategien nicht mit berücksichtigt, vgl. Kapitel 4.1.2). Bei den Merkstrategien erwähnten die Interviewteilnehmenden differenziertere Vorgehensweisen, aber auch bei diesen wurden lediglich sieben von mehr als zwei Kindern genannt. Somit muss die These 1 folgendermassen konkretisiert werden:

These 1	Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse verfügen über ein wenig differenziertes Strategierepertoire. Dieses beinhaltet einfache und mit geringem Aufwand zu bewältigende Strategien.
----------------	--

These 2 wurde in Kapitel 1 folgendermassen formuliert:

These 2	Schwache Leserinnen und Leser kennen kaum Lesestrategien und wenden sie demzufolge selten an. Gute Leserinnen und Leser hingegen kennen viele Lesestrategien und wenden sie häufiger an.
----------------	--

Vor allem in den Kapiteln 4.1.3 und 4.3.2.4 wurde aufgezeigt, dass sich bei den Forschungsergebnissen deutliche Unterschiede zwischen den gut und schlecht lesenden Kindern zeigen. Die weniger gut lesenden Kinder erwähnten ungefähr einen Drittel aller genannten Strategien. Die Mehrheit dieser Strategien ist einfach und ohne grossen Aufwand zu bewältigen. Die guten Leserinnen und Leser äusserten insgesamt mehr Strategien der Kategorie *Vorwissen aktivieren* und auch bei der Anzahl der Kategorien, in denen die erwähnten Strategien zusammengefasst wurden, existieren Unterschiede zugunsten der guten Leserinnen und Leser. Die gut lesenden Kinder setzten mehrheitlich während des Interviews auch tatsächlich Lesestrategien ein. Nur sie knüpften beim Lesen des Interview-Textes an Vorwissen an und erschlossen sich Bedeutung aus dem Kontext. Es ist anzunehmen dass bei Kindern mit schlechteren Lesefähigkeiten wahrscheinlich die Konzentration auf das Verstehen oft den Einsatz von Strategien erschwert.

Allerdings sind die Unterschiede nicht ganz so drastisch wie in These 2 formuliert. Auch I, K und L von den schlechteren Leserinnen und Leser konnten fast annähernd so viele Vorgehensweisen nennen, wie viele der guten Leserinnen und Leser (vgl. Tabelle 24 im Anhang 10.12). Allerdings waren die Nennungen der Strategien, wie in Kapitel 4.3.3.1 geschildert, vermutlich bei I und K auf starke Einflüsse der Bezugspersonen und bei E auf ihre guten kognitiven Fähigkeiten zurückzuführen.

These 2 lässt sich zu einem grossen Teil verifizieren, muss aber konkretisiert werden:

These 2	Schwache Leserinnen und Leser kennen meist weniger Lesestrategien als gute Leserinnen und Leser und wenden diese seltener an. Gute Leserinnen und Leser verfügen insgesamt über ein grösseres Strategierepertoire und setzen häufiger Lesestrategien ein.
----------------	---

Die in Kapitel 1 vorgestellte/formulierte Fragestellung

Fragestellung: Inwiefern kennen Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse im Kanton Aargau Lesestrategien und wenden sie beim Lesen von Sachtexten an?

lässt sich im Bezug auf die vorliegende Forschung folgendermassen beantworten:

Jedes einzelne interviewte Kind kennt einige Lesestrategien, ein gut lesendes in der Regel mehr als ein schlecht lesendes. Bei den meisten befragten Schülerinnen und Schülern gehören fast alle Verstehensstrategien, die ihnen bekannt sind (Überblicksstrategien nicht mit berücksichtigt, siehe oben), zu zehn einfach und mit geringem Aufwand zu bewältigenden Vorgehensweisen. Daneben kennen diese Kinder nur noch wenige zusätzliche Verstehensstrategien. Bei den Merkstrategien sind den Schülerinnen und Schülern differenziertere Vorgehensweisen bekannt. Aber auch von diesen sind nur sieben mehreren Kindern vertraut.

Anlässlich der vorliegenden Forschung wandten die Schülerinnen und Schüler beim Lesen des Textes wenige Strategien konkret an. Dies kann, wie in Kapitel 4.1.11 geschildert, auch mit der Interviewsituation (Setting, Beobachtung durch Interviewende) zusammenhängen. Es wäre möglich, dass die Kinder unter abweichenden Umständen anders handeln würden. Vielleicht würden sie mehr Material sowie Hilfsmittel nutzen oder intensivere Überlegungen anstellen. Es könnte aber auch im umgekehrten Sinne sein, dass es ihnen in einer alltäglichen Situation weniger wichtig wäre, den Text zu verstehen und sie demzufolge sogar weniger Strategien nutzen würden.

Die Strategien *Schwierige Stellen wiederholt lesen*, *Langsamer/genau/gut lesen*, die von praktisch allen Schülerinnen und Schülern eingesetzt wurden, zeigen, dass die Kinder vermutlich ihren Leseprozess überwachen und steuern (vgl. Kapitel 4.1.11). Anlässlich der vorliegenden Forschung knüpften nur gute Leserinnen und Leser wenige Male an ihr Vorwissen an oder erschlossen sich Bedeutung aus dem Kontext. Aus den in Kapitel 4.3.2.4 geschilderten Gründen kann vermutet werden, dass es schwächeren Leserinnen und Leser vermutlich mehr Mühe bereitet, auf ihr Vorwissen und den Kontext zurückzugreifen und ihnen der Einsatz von Strategien generell erschwert ist.

5 Diskussion

Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt und mit Bezug zur Theorie diskutiert. Es folgt eine kritische Reflexion der eigenen Untersuchung. Aus den Erkenntnissen der vorliegenden Forschungsarbeit werden Schlussfolgerungen für die heilpädagogische Praxis abgeleitet und weiterführende Forschungsmöglichkeiten aufgezeigt.

5.1 Rückblick und Zusammenfassung der wichtigsten Befunde

In der vorliegenden qualitativen Forschungsarbeit wurden mittels eines Leitfadeninterviews zwölf Lernende aus sechs verschiedenen Klassen befragt, um zu erforschen, inwiefern Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse im Kanton Aargau Lesestrategien kennen und diese beim Lesen von Sachtexten anwenden. Ihre Aussagen wurden wörtlich transkribiert und mit einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse ausgewertet. Die gewonnenen Ergebnisse wurden mit dem zuvor durchgeführten Leseverständnistest und den Aussagen der Lehrpersonen zu ihrem Unterricht und zu den einzelnen Lernenden trianguliert und interpretiert.

Nachfolgend werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfassend beschrieben.

Insgesamt wurden von den befragten Kindern sehr viele Lesestrategien genannt. Allerdings gab es zahlreiche Einzel- und Doppelnennungen, es wurden nur wenige Strategien mehr als zweimal angesprochen. Von den Lesestrategien, die mehr als zwei Nennungen aufwiesen, sind die meisten einfach und mit kleinem Aufwand zu bewältigen. Nur sehr wenige Strategien wurden während des Interviews konkret eingesetzt. Es zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den gut und schlecht lesenden Kindern. Die schlechten Leserinnen und Leser erwähnten lediglich ungefähr einen Drittel aller genannten Strategien. Mehrheitlich die besseren Lesenden setzten während des Interviews tatsächlich Lesestrategien ein. Die von den gut lesenden Kindern genannten Strategien können mehr

unterschiedlichen Kategorien zugeordnet werden als jene der schlecht Lesenden (vgl. Kapitel 4.1.8 und 4.1.9).

Bzgl. der Einflussfaktoren (vgl. Kapitel 4.3) war erkennbar, dass Kinder mit guten kognitiven Begabungen meist mehr und differenziertere Lesestrategien kennen und oft auch anwenden als diejenigen mit schwächeren kognitiven Fähigkeiten. Vermutlich besteht eine Beziehung zwischen einer guten Ausdrucksfähigkeit und einer recht grossen Anzahl an genannten Strategien. Ein kleiner Wortschatz wirkt sich vermutlich häufig, aber nicht immer, auf das Leseverstehen und somit indirekt auch auf die Strategienutzung aus. Eine Relation zwischen gutem Vorwissen und vielen genannten Strategien, die der Kategorie *Vorwissen aktivieren* zuzuordnen sind, zeigte sich nur bei einigen Kindern und kann somit nicht verallgemeinert werden. Ziemlich sicher kann aber gesagt werden, dass es für Kinder mit einem kleinem Weltwissen schwierig ist, für ein besseres Textverstehen auf ihr Vorwissen zurückzugreifen. Es kann sein, dass es Kindern mit einem guten Leseverständnis leichter fällt, verbleibende Verstehenslücken aus dem Zusammenhang zu erschliessen, und dies manchmal die Anwendung von Strategien der Kategorie *Kontext nutzen* begünstigt. Bei Kindern mit schlechteren Lesefähigkeiten ist wahrscheinlich neben der Konzentration auf den Sinn des Gelesenen kaum noch kognitive Kapazität für den Einsatz von Strategien vorhanden. Ein schwächeres Leseverständnis wird häufig von schlechteren kognitiven Fähigkeiten, einem kleinen Wortschatz, einem geringen Vorwissen und/oder schlechten Dekodierfähigkeiten verursacht oder tritt mit diesen Faktoren gemeinsam auf. Zwischen Anstrengungsbereitschaft und Strategienennung/-einsatz sind keine offensichtlichen Relationen erkennbar. Allerdings lässt sich bei vielen Kindern ein Zusammenhang zwischen einer guten Lesemotivation und einer recht grossen Anzahl differenziert beschriebener Strategien erkennen. Anlässlich der Forschung wurde deutlich, dass die Familie einen grossen Einfluss auf den Erwerb und die Anwendung von Lesestrategien hat. Im Vergleich zum Einfluss der Familie zeigte sich ein geringer Effekt der Unterrichtsvermittlung. Die Kinder übernahmen nur wenige Anregungen von der Lehrperson und bezogen sich kaum auf Vorwissen aus dem Unterricht. Auch von den anhand der Lehrmittel bearbeiteten Strategien wurden nur sehr wenige von den Kindern genannt. Die Peergroup ist für das Erlernen von Lesestrategien ebenfalls von geringer Relevanz.

In Kapitel 4.4 wurde dargestellt, inwiefern sich durch die Forschung unser Vorverständnis erweiterte, wie unsere vor Beginn der Forschung aufgestellten Thesen konkretisiert werden mussten und unsere Fragestellung beantwortet werden konnte.

5.2 Diskussion der Ergebnisse

Auf dem Hintergrund der eingangs dargestellten theoretischen Grundlagen und weiterer Literaturbezüge werden die Forschungsergebnisse diskutiert. Das Kapitel ist gegliedert in Gesamtüberblick, Klassifikation der Strategien, Unterschiede zwischen gut und schwach Lesenden, Bedingungsfaktoren und Einfluss der Familie sowie des Unterrichts.

5.2.1 Gesamtüberblick

Die von den Autorinnen in Kapitel 1 aufgestellte Fragestellung konnte bezogen auf die befragten Kinder und die Interviewsituation beantwortet werden (vgl. Kapitel 4.4). Es konnte festgestellt werden, welche und wie viele Strategien die Schülerinnen und Schüler beim Lesen des vorliegenden Textes

konkret einsetzen. Wie anlässlich der Beantwortung der Fragestellung erörtert wurde, lassen sich aber keine Aussagen dazu machen, ob die Kinder in einer anderen Situation vergleichbar handeln würden. Es ist auch nicht sicher, ob mit einer grösseren Stichprobe ähnliche Ergebnisse eruiert werden könnten.

Es konnte erforscht werden, dass jedes befragte Kind einige Lesestrategien kennt, ein gut lesendes in der Regel mehr als ein schlecht lesendes. Die Schülerinnen und Schüler verfügen aber über ein wenig differenziertes Strategierepertoire. Die Kinder kennen vorwiegend **zehn Verstehensstrategien**:

Die Strategien *Fragen*, *Bilder betrachten*, *Internet nutzen*, ev. auch *Weiterlesen* sind, wie in Kapitel 4.1.11 beschrieben, im Alltag oft genutzte Vorgehensweisen und werden, wie in der Zusammenfassung von zentralen/oft erwähnten Lesestrategien in Kapitel 2.2.2 ersichtlich ist, vermutlich deswegen in der Literatur nicht erwähnt. Die Strategien *Schwierige Stellen wiederholt lesen*, *Langsamer lesen* sind wichtige Überwachungs- und Steuerungsstrategien und in der Übersicht zu finden. Die Vorgehensweisen *Gut/genau lesen*, *Text wiederholt durchlesen*, *Zusammengesetzte Wörter in die Bestandteile aufteilen* und *Bedeutung aus dem Zusammenhang erschliessen* sind dort nicht explizit, aber in ähnlicher oder zusammenfassender Formulierung beschrieben.

Als die Forschung bereits am Laufen war, stiessen die Autorinnen auf eine von **Pfaff** (2011) beschriebene Studie, in der die Kinder unter anderem zu ihren Lesestrategien bei Unverständlichkeit befragt wurden. Für die Studie wurden 84 Kinder/Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren in Paaren interviewt und 16 Klassen an Grund-, Haupt-, Realschulen sowie Gymnasien in Deutschland mittels eines Fragebogens befragt (vgl. ebd., S. 121). Die Resultate der vorliegenden Forschung und die Ergebnisse der von Pfaff beschriebenen Studie weisen im Bereich Verstehensstrategien/ Lesestrategien bei Unverständlichkeit **Ähnlichkeiten** auf (vgl. ebd., S. 241-242). So schreibt Pfaff, dass die Schülerinnen und Schüler in der quantitativen wie qualitativen Studie mehrheitlich angaben, eine *Stelle noch einmal zu lesen*, wenn sie etwas nicht verstehen würden, am zweitmeisten äusserten sie, in diesem Fall jemanden zu *fragen*. Auch in den Interviews zur vorliegenden Forschung wurden die Strategien *Schwierige Stellen wiederholt lesen* sowie *Fragen* weitaus am häufigsten, mit einer Ausnahme von allen Kindern genannt (vgl. Kapitel 4.1.2). *Weiterlesen* fällt in der vorliegenden Forschung noch unter die zehn häufigsten Strategien und wurde von drei guten Leserinnen und Lesern erwähnt. In der von Pfaff geschilderten Studie wurde diese Strategie in der quantitativen Erhebung am viertmeisten geäussert. Je älter die Schülerinnen und Schüler waren, desto häufiger gaben sie an, *weiterzulesen* und darauf zu vertrauen, dass sich der Sinn irgendwann von selbst einstellen würde. In jener Studie zeigte sich auch, dass die Kinder mit zunehmender Erfahrung wissen, wie sie den Sinn einer Handlung aus dem *Kontext* erschliessen können. In der vorliegenden Forschung kam die *Kontextnutzung* vor allem bei wenigen, fast immer gut lesenden Kindern mit guten kognitiven Fähigkeiten zum Tragen.

Unterschiede gab es bei den Strategien *Laut lesen* sowie *Aufhören zu lesen*. Sie wurden in der vorliegenden Forschung gar nicht erwähnt, in der anderen Studie am drittmeisten, bzw. an fünfter Stelle genannt. Die Forschenden vermuten, dass *Laut lesen* in der vorliegenden Forschung nicht erwähnt wurde, weil das laute Lesen unter Umständen das Verstehen sogar erschweren kann oder weil man als Lesender, wie die Alltagserfahrung zeigt, wahrscheinlich gehemmt ist, in der

Anwesenheit von weiteren Personen laut zu lesen, bzw. andere Leute, z.B. im Unterricht, nicht stören sollte. Die Autorinnen kennen die von Pfaff beschriebene Studie zu wenig, um erklären zu können, weshalb die Strategie *Laut lesen* in Deutschland so oft genannt wurde. Allenfalls ist dies auf kulturelle Unterschiede oder das Forschungssetting zurückzuführen. *Ich höre auf zu lesen* als Strategie bei Nichtverstehen wurde in Deutschland vor allem von den Grundschulern erwähnt, d.h. von den Kindern, die im gleichen Alter sind wie die Befragten der vorliegenden Forschung. Allerdings beziehen sich hier die 13% der Nennungen auf die Erhebung mit Fragebögen. Ev. waren die Kinder anlässlich der mündlichen Befragung bei der vorliegenden Forschung gehemmt, diese Strategie anzugeben.

Bei den **Merkstrategien** sind den Kindern lediglich sieben Strategien besser bekannt: *Sich abfragen lassen* ist eigentlich eher eine allgemeine Lern- als eine Lesestrategie. Sie wird in der Zusammenfassung der zentralen, in der Literatur oft beschriebenen Lesestrategien (vgl. Kapitel 2.2.2) nicht erwähnt. Die Strategien der Kategorie *lesen (Nochmals/sehr oft /wiederholt durchlesen, Wiederholtes Lesen einer Stelle, Text gut durchlesen)* werden in dieser Übersicht als Verstehensstrategien aufgeführt. *Sachen aufschreiben/Stichwörter/Sätze notieren/Notizen machen/Spickzettel schreiben; Überlegen, was im Text kommen könnte/selber Test schreiben* kommen in ähnlicher oder zusammenfassender Form (z.B. Wichtiges erkennen) in der Zusammenstellung vor.

Vergleicht man die Tabellen mit der Übersicht aller genannten und genutzten Strategien (Tabellen 22 und 23 im Anhang 10.11) mit der oben erwähnten Zusammenfassung, so fällt auf, dass folgende Strategien von den Befragten **nicht genannt** wurden: *Fragen an den Text formulieren, Beispiele suchen, Notizen im Text anbringen, Text in Sinnabschnitte einteilen, Abschnittsweise mündlich zusammenfassen, Zwischenüberschriften finden, Den Text in eine andere Darstellungsform bringen (z.B. graphisch darstellen)*.

Wahrscheinlich wird hier auch die Tendenz der befragten Kinder, vor allem einfach und ohne grossen Aufwand zu bewältigende Strategien zu kennen und zu nutzen, wieder sichtbar. All diese Strategien müssen sehr bewusst angewandt werden, viele brauchen einen grösseren gedanklichen Aufwand. Einige dieser Verfahren werden wahrscheinlich, wie die Alltagserfahrung zeigt, auch von erwachsenen Leserinnen und Lesern nur bei explizitem Bedarf angewandt: z.B. *Text in Sinnabschnitte einteilen, Zwischenüberschriften finden, Abschnittsweise mündlich zusammenfassen*.

Man muss bereit sein, für den Einsatz dieser Strategien einen grösseren Zeitaufwand in Kauf zu nehmen. Dafür muss man sich der **Nützlichkeit** dieser Vorgehensweisen bewusst sein. Artelt beruft sich auf Hatano (1998), wenn sie schreibt, dass

... der Einsatz von auf Verstehen orientierten Lern- und Leserformen sehr anstrengend und zeitintensiv ist. Es besteht so lange keine Bereitschaft zum verstehensorientierten Lernen und Lesen, so lange nicht die antizipierten Vorteile der Verwendung derartiger Methoden grösser sind als die damit verbundenen Nachteile. (Artelt, 2004, S. 65)

Damit hängt gemäss ihrer Schilderung auch zusammen, inwiefern Lücken im eigenen Verstehen überhaupt festgestellt werden. Wenn eigene Interessensgebiete betroffen sind, besteht keine Tendenz, Verstehenslücken zu übersehen. „Hier ist ... Vorwissen verfügbar, das als Basis des Verstehens gilt. Die in der Literatur oft zu findenden Beziehungen zwischen Interesse und

Strategienutzung lassen sich vor diesem Hintergrund erklären“ (ebd.). Es macht Sinn, den Kindern die Nützlichkeit von Strategien immer wieder bewusst zu machen (vgl. Kapitel 4.1.11) sowie bei der Erarbeitung von Strategien an die Interessen und das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler anzuknüpfen. Diese Aspekte finden im Kapitel 5.4 bei der Schilderung der Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis Berücksichtigung.

Es kann aber auch sein, dass die nicht genannten Strategien den befragten Kindern schlichtweg noch gar noch nicht bekannt waren, da sie ihnen noch gar nicht explizit vermittelt wurden. Ausser *Notizen im Text anbringen* sind praktisch alle von den Befragten nicht erwähnten Strategien Vorgehensweisen, auf die man nicht von allein oder durch blosses „Abschauen“ kommt. Sie müssen einem vermittelt/beigebracht werden. Auf die Unterrichtsvermittlung wird in Kapitel 5.2.6 noch näher eingegangen.

5.2.2 Klassifikation

In Kapitel 4.1.5 wurden die meisten genannten Verstehensstrategien den **Elaborationsstrategien** zugeordnet. Elaborierende Strategien reichern den Text an (vgl. Kapitel 2.2.2). Zu den Strategien *Bilder anschauen*, *Nachschlagewerke/Internet nutzen*, *Fragen* konnten in der Literatur keine Informationen bzgl. Zuordnung zu den Strategietypen gefunden werden. Da sie die Informationen aus dem Text mit neu dazugewonnenen Informationen verbinden und so den Text anreichern, wurden sie den Elaborationsstrategien zugeordnet. Mit vertiefter Informationsverarbeitung, einem intensiveren Nachdenken, um den Inhalt des Textes *mit dem Vorwissen der lesenden Person, mit ihren Gefühlen, Meinungen, inneren Bildern in Verbindung zu setzen* haben diese Strategien nur bedingt zu tun. Von den zehn am häufigsten genannten Strategien sind eigentlich nur die Strategien *Aus dem Zusammenhang erschliessen* sowie *Wort in Bestandteile aufteilen* Elaborationsstrategien im eigentlichen Sinne. Bei den anderen Nennungen sind dies die Strategien der Kategorien *Kontext nutzen* und *Vorwissen aktivieren*. Kinder, die anlässlich der Interviews viele Strategien dieser Kategorien nannten und nutzten, fallen durch gute bis sehr gute Verstehensleistungen auf. Insofern war nicht zu beobachten, dass Elaborationsstrategien, wie in Kapitel 2.1 geschildert, zum Teil einen negativen Effekt auf das Textlernen hatten. Allerdings war die Stichprobe zu klein und das Forschungssetting zu wenig auf die Überprüfung dieser Auswirkung angelegt, als dass sich dazu aussagekräftige Behauptungen aufstellen liessen.

Einige der Verstehensstrategien, die von den befragten Kindern am häufigsten genannt und eingesetzt wurden, lassen sich den **Wiederholungsstrategien** zuordnen, z.B. *Schwierige Stellen wiederholt lesen*, *Langsamer lesen*. Nach Rosebrock und Nix (2010, S. 66) haben wiederholende Lesestrategien das Ziel, eine erneute intensivierte Textauseinandersetzung einzuleiten, „um die Verstehens- und Behaltensleistung zu vertiefen.“ In diesem Sinne wurden sie von den Befragten während des Lesens der Interview-Texte eingesetzt. Dies hat auch damit zu tun, dass die Kinder ihren Leseprozess während des Lesens des Interview-Textes **metakognitiv** überwachten und steuerten. Auch die Beseitigung von Verständnisproblemen durch den Einsatz bestimmter Strategien, z.B. *Fragen*, *Im Wörterbuch nachschlagen* hängt mit metakognitiver Regulation des Leseprozesses zusammen.

Bei den genannten Merkstrategien überwiegen solche, die sowohl den Wiederholungs- als auch den Organisationsstrategien zuzuordnen sind (vgl. Kapitel 4.1.5). **Wiederholungsstrategien** helfen bei der Übernahme von Informationen ins Langzeitgedächtnis (vgl. Kapitel 2.2.2). Daher ist es mit Sicherheit wertvoll, dass die Kinder Wiederholungsstrategien kennen und anwenden, um sich Wichtiges zu merken. Es ist erfreulich, dass viele Interviewteilnehmende erwähnten, durch geeignete **Organisationsstrategien** die Flut der Informationen zu reduzieren und zu ordnen. Gemäss Gold (2007, S. 50) kann aber nur inhaltsbezogen ordnen und organisieren, „wer durch sein Vorwissen über ein inhaltliches Bezugssystem verfügt, welches auf die Textvorlage anwendbar ist.“ Dies erklärt unter Umständen, warum anlässlich der Forschung Kinder mit kleinem Vorwissen – ausser I, die diese mit der Mutter regelmässig übt –praktisch keine Organisationsstrategien nannten.

5.2.3 Unterschiede zwischen guten und schwachen Leserinnen und Lesern

Vor allem in den Kapiteln 4.1.3 und 4.3.2.4 wurde aufgezeigt, dass sich bei den Forschungsergebnissen deutliche Unterschiede zwischen den gut und schlecht lesenden Kindern zeigen. Die weniger gut lesenden Kinder erwähnten ungefähr einen Drittel aller genannten Strategien. Die Mehrheit dieser Strategien ist einfach und ohne grossen Aufwand zu bewältigen. Dies bestätigt die in Kapitel 2.2.4 dargestellten Unterschiede bzgl. Kenntnis und Anwendung von Lesestrategien sowie die Aussage von Steck (2008, S. 103) „dass gute und schlechte Leser sich in Ausmass und Qualität des Strategieeinsatzes unterscheiden.“

Anlässlich der Forschung konnte festgestellt werden, dass nicht nur die guten, wie in Kapitel 2.2.4 geschildert, sondern auch die meisten schwachen Leserinnen und Leser ihr Verstehen überwachten und regulierend in den Leseprozess eingriffen. Sie reagierten manchmal durch *Wiederholtes Lesen* auf Nichtverstehen. Allerdings bemerkten sie viele unverständene Stellen nicht. Somit fragt sich, inwieweit sie doch, wie von Steck (2008, S. 104) geschildert, das Gelesene „eher passiv und oberflächlich“ rezipieren.

Bezugnehmend zu den in Kapitel 2.2.4 geschilderten Eigenschaften von guten Leserinnen und Lesern lassen sich nach der Auswertung der Ergebnisse einige Aussagen machen: Es zeigte sich nur bedingt, dass gute Leserinnen und Leser ihr Vorwissen aktivierten. Zwar nannten die gut Lesenden insgesamt mehr Strategien der Kategorie *Vorwissen aktivieren*. Drei gut lesende Kinder nahmen aber nur selten oder gar nicht Bezug auf ihr Vorwissen. Es bauten nicht alle guten Leserinnen und Leser eine Erwartungshaltung an den Text auf. Nur bei einer guten Leserin zeigte sich explizit, dass sie beschreiben konnte, wo auch nur kleine Unklarheiten im Verstehen vorhanden und wie diese beschaffen waren. Somit kann bezogen auf die vorliegende Forschung nicht ausgesagt werden, ob die gut lesenden Kinder fähig waren einzuschätzen, woran ein Nichtverstehen liegen konnte.

5.2.4 Bedingungsfaktoren

Anlässlich der vorliegenden Forschung bestätigte sich, wie in Kapitel 4.3.2 dargelegt, dass Einflüsse der kognitiven Fähigkeiten, der Lesefähigkeiten sowie von guten sprachlichen Fähigkeiten auf den Strategieeinsatz bestehen und es zeigte sich, dass sich ein kleines Vorwissen vermutlich hinderlich auf die Anwendung von Strategien auswirkt. Bei vielen Kindern liessen sich Zusammenhänge

zwischen einer guten Lesemotivation und einer recht grossen Anzahl differenziert beschriebener Strategien erkennen.

Es wurde erkennbar, dass die **kognitiven Grundfähigkeiten** wahrscheinlich der stärkste Einflussfaktor sind. Sie wirken bei den befragten Kindern direkt und vermutlich auch indirekt über die sprachlichen Fähigkeiten, das Vorwissen und die Lesefähigkeiten auf die Kenntnis und Anwendung der Strategien. In Kapitel 2.1 wird ebenfalls die kognitive Grundfähigkeit, als entscheidendster und wichtigster Einflussfaktor der Lesekompetenz beschrieben, mit einem wesentlichen Einfluss auf alle anderen kognitiven Bedingungsfaktoren, so auch auf das **Strategiewissen**.

Das Strategiewissen wirkt direkt auf die Lesekompetenz. Im umgekehrten Sinne lässt sich aufgrund der vorliegenden Forschungsergebnisse vermuten, dass ein schlechtes Leseverständnis den Strategieneinsatz beeinflusst. Strategisches Lesen und Leseverständnis stehen gegenseitig in **Wechselwirkung** (vgl. Kapitel 2.2.3). Hier kann sich ein fataler Kreislauf ergeben, aber allenfalls auch ein verstärkter positiver Effekt. Die Aneignung von Lesestrategien kann die Lesekompetenz verbessern, diese wirkt sich dann wiederum positiv auf die strategischen Fähigkeiten aus.

Ein recht grosses Strategierepertoire oder eine gute Strategienutzung muss sich allerdings nicht immer in einer verbesserten Leseleistung niederschlagen (vgl. Kapitel 2.2.1). Dies zeigte sich am Beispiel von E (vgl. Kapitel 4.2.2). Obwohl sie recht viele Strategien nennen konnte, war ihr Verständnis des Interview-Textes ungenügend. Ev. zeigte sich bei ihr, dass das strategische Lesen wie in Kap. 2.2.1 erwähnt, nur eine von mehreren Determinanten der Lesekompetenz und des Textverstehens ist. Es kann aber auch sein, dass E, trotz ihres recht grossen Repertoires, in der Regel nur wenige Strategien konkret nutzt. So setzte sie während des Interviews neben den *Überblicksstrategien* und einem falschen Schluss von einem *Wortteil auf die Bedeutung des ganzen Wortes* keine Strategien ein und nahm demzufolge während des Lesens des Interview-Textes auch nicht auf den Kontext oder das Vorwissen Bezug.

5.2.5 Einfluss der Familie

Anlässlich der vorliegenden Forschung wurde deutlich, dass die **Familie** einen grossen Einfluss auf den Erwerb und die Anwendung von Lesestrategien hat. Die Bedeutung der sozialen Herkunft für die Lesekompetenz wird in der Literatur immer wieder beschrieben (z.B. Schaffner, Schiefele & Schneider, 2004, S. 230-234). Insbesondere bei I zeigte sich (vgl. Kapitel 4.2.3), dass der Austausch mit Anderen über das Gelesene – in ihrem Fall mit der Mutter – wie in Kapitel 2.1 geschildert, das Textverstehen begünstigen kann. Dank der Unterstützung durch die Mutter konnte I ihre Lesefähigkeiten deutlich, aber noch nicht ausreichend verbessern. Die anderen Einflussfaktoren, wie kognitive Fähigkeiten, wirken bei ihr vermutlich stärker.

5.2.6 Einfluss des Unterrichts

Anlässlich der vorliegenden Forschung zeigten sich kaum Effekte der Unterrichtsvermittlung. Einigen Kindern wurden in der Schule zwar Strategien gelehrt, aber was die Kinder davon nennen konnten, war bis auf eine Ausnahme sehr bescheiden. Die Kinder mit schwachen kognitiven Fähigkeiten konnten von den durch die Lehrperson vermittelten und den in den Lehrmitteln bearbeiteten Strategien praktisch nichts nennen (vgl. Kapitel 4.3.3.2). Ev. wurden die Strategien im Unterricht zu

wenig vertieft oder zu alltagsfern bearbeitet. Gemäss Spinner (2004, S. 131) „wäre es wichtig, dass im Unterricht mehr, als das bislang geschieht, die Lesestrategien bewusst gemacht und in den unterschiedlichsten Zusammenhängen praktiziert werden.“ Dabei soll, wie bereits erwähnt, den Kindern auch immer die Nützlichkeit vor Augen geführt werden. Spinner propagiert ein integratives Vorgehen und regt an, dass „die Vermittlung von Lesetechniken bei jeder Textarbeit mitgedacht und begleitend geleistet wird“ (ebd., S. 136). Auch Artelt (2004, S. 70) empfiehlt, den Schülerinnen und Schülern vielfältige Erfahrungen bezüglich des Erfolgs bei der Anwendung von Techniken/Strategien zu ermöglichen. Dafür spricht auch, dass die Kinder in der vorliegenden Forschung bei den Gründen für eine genannte Strategie oft äusserten, positive Effekte bemerkt zu haben. Gemäss Gold (2007, S. 70) hat es sich als sinnvoll erwiesen, „nur wenige Strategien auszuwählen und dafür den gezielten und situationsangemessenen Einsatz dieser Strategien an Texten und Aufgabenanforderungen unterschiedlicher Art intensiv einzuüben.“ Die Vorteile eines regelmässigen, praktisch täglichen Übens zeigten sich anlässlich der Forschung deutlich bei I.

5.3 Kritische Reflexion der eigenen Untersuchung

Es folgt eine kritische Reflexion des eigenen Forschungsverhaltens, indem folgende Elemente und Aspekte kritisch betrachtet werden: der Interviewleitfaden und die Durchführung der Interviews. Am Schluss wird die Forschungsarbeit unter dem Gesichtspunkt der in Kapitel 3.6 dargestellten Gütekriterien betrachtet.

5.3.1 Kritische Reflexion bezüglich des Interviewleitfadens

Der Leitfaden erwies sich in der Durchführung als sehr hilfreich. Mit ihm konnten alle geplanten Fragen gestellt werden, wenn die Schülerinnen und Schüler nicht bereits von sich aus alles angesprochen hatten.

Es zeigte sich aber, dass die starke Lenkung beim Teil „vor dem Lesen“ für die spätere Auswertung hinderlich war, weil diese Fokussierung auf die Überblicksstrategien eher schlecht verwertbare Daten ergab. Es blieb unklar, ob die Befragten die genannten Überblicksstrategien tatsächlich angewandt hätten, wenn sie nicht davon abgehalten worden wären, sofort mit dem Lesen des Textes zu beginnen. Die Forschenden fragten die Kinder an dieser Stelle teilweise mehrmals nacheinander, was sie denn sonst noch machen könnten. Dieses Vorgehen nötigte die Schülerinnen und Schüler vermutlich aufgrund der sozialen Erwünschtheit (vgl. Cropley, 2011, S. 87) zu mehr Aussagen, als sie ohne diese direktive Steuerung geäussert hätten.

5.3.2 Kritische Reflexion bezüglich der Durchführung der Interviews

Das Verhalten der Interviewleitenden sollte in einer nächsten Forschung bei einigen Punkten verbessert werden. Verbesserungswürdig sind folgende Aspekte:

- Die Interviewerinnen legten den Befragten teilweise Antworten in den Mund, wenn diese bei der Beantwortung oder bei Erzählung länger zögerten. Tendenziöse Fragen (Cropley, 2011, S. 135) sollten aber vermieden werden, sie können zu Verfälschungen der Ergebnisse führen, beispielsweise aufgrund einer Antworttendenz zum Ja-Sagen oder sozialer Erwünschtheit (vgl. ebd., S. 133). Um das in der vorliegenden Arbeit möglichst zu verhindern, wurden diese

Passagen in den Transkripten gekennzeichnet und teilweise nicht in die Analyse aufgenommen, wenn es nach nochmaliger Sichtung der Videoaufnahmen und gemeinsamer Diskussion zwischen den Forschenden unsicher blieb, ob die Interviewten diese Aussagen auch ohne die tendenziöse Fragestellung gemacht hätten.

- Die Interviewerinnen gaben an mehreren Stellen Kommentare ab, wie „gut“, „ah toll“, usw. Es sollte jedoch vermieden werden, „sich durch eigene inhaltliche Stellungnahmen selbst zu exponieren ..., da hierdurch ein ‘Bündnis’ angeboten wird, das die Interviewpartnerin in gewisser Hinsicht bindet“ (Hermanns, 2012, S. 362). Hopf (2012) nennt diese „Häufung von bewertenden und kommentierenden Aussagen, meist unterstützend gemeint, aber eben doch lenkend und gegebenenfalls störend ...“ (Hopf, 2012, S. 359) einen dominierenden Kommunikationsstil.
- In einigen Interviews stellten die Interviewerinnen die Frage „Warum?“, weil sie ehrlich daran interessiert waren, wie die von den Befragten zuvor geäußerten Antworten zustande gekommen waren. Diese Frage sollte jedoch soweit wie nur möglich vermieden werden, „weil sie Nicht-Übereinstimmung bzw. Ungeduld suggeriert“ (Cropley, 2011, S. 133). In den Videoaufnahmen ist denn auch bei einigen Befragten eine Irritation durch Stirnrunzeln oder Innehalten sichtbar, häufig kam es zu einer kurzen Stockung des Interviewflusses. Einige Schülerinnen und Schüler gaben danach eine präzisere Auskunft, andere sagten dann aber nichts mehr zu dieser Frage.
- Teilweise waren die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten nicht ideal: Während eines Interviews lärmten andere Schülerinnen und Schüler im Nebenzimmer und im Gang, während eines anderen begannen die Kirchglocken zu läuten, was bei beiden Interviewaufnahmen zu schlechten Tonaufnahmen führte, was wiederum die Transkription erschwerte. Ob dies bei einer nächsten Forschungsanlage verhindert werden könnte, bleibt fraglich. Die Lehrpersonen, welche die Räumlichkeiten den Forschenden zur Verfügung stellten, konnten teilweise keine anderen Zimmer anbieten und waren sich der spezifischen Anforderungen teilweise gar nicht bewusst. Diese Problematik könnte damit angegangen werden, das die Interviewpartner in speziell vorbereitete Räumlichkeiten eingeladen würden, was aber neue Probleme wie Transport und Einschüchterung durch eine neue, unbekannte Umgebung mit sich bringen könnte.
- Den Kindern konnte während der Interviews nicht genug Zeit zur Verfügung gestellt werden, sich den Inhalt des Textes gut einzuprägen. Die Forschenden unterschätzten im Vorfeld den zeitlichen Aufwand, den die Kinder für die Bearbeitung dieser Aufgabe benötigt hätten. Da den teilnehmenden Lehrpersonen der zeitliche Rahmen im Bereich einer Unterrichtslektion zugesichert wurde, mussten sich die Forschenden an diese von ihnen selbst aufgestellte Rahmenbedingung halten. So konnte der effektive Gebrauch von Merkstrategien anlässlich der Befragungen nicht ausreichend überprüft werden und wurde deshalb nicht ausgewertet.

5.3.3 Kritische Reflexion bezüglich der Beeinflussung durch die Forschenden

Auf die direkte Steuerung in dem Teil der Interviews, wo Fragen zu den Überblicksstrategien gestellt wurden, wurde im Kapitel 5.3.1 hinreichend eingegangen.

Eine positive Beeinflussung der Gesprächsatmosphäre wurde ausgemacht: Den meisten Kindern konnte die Unsicherheit während der Interviews genommen werden. Der Hinweis auf die eigenen Kinder, insbesondere auf den Sohn der einen Forscherin, welcher sich zum Zeitpunkt der Forschung

ebenfalls in der fünften Klasse befand, baute eine sichtbare Brücke zu den Kindern: Sie reagierten mit einem Lächeln und Interesse. Einzig das Kind C blieb bis zum Schluss unsicher und äusserte sich sehr karg (vgl. Kapitel 4.2.1).

5.3.4 Kritische Reflexion bezüglich der Gütekriterien

Nachfolgend werden die gewonnenen und dargestellten Ergebnisse anhand der in Kapitel 3.6 beschriebenen sechs allgemeinen Gütekriterien nach Mayring eingeschätzt (vgl. Mayring, 2002, S. 144-148).

1. Gütekriterium *Verfahrensdokumentation*

Jeder Arbeitsschritt wurde während des ganzen Forschungsprozesses gut dokumentiert. Die von den Forschenden zu Beginn eingerichtete Internetplattform erwies sich als sehr praktisch. Auf ihr wurden alle Arbeitsdokumente abgelegt. Dies hatte den Vorteil, dass immer beide Forschende trotz räumlicher Distanz und nicht zeitgleicher Arbeit auf dem gleichen Stand waren. Der Gefahr, dass Dokumente überspeichert werden könnten, wurde entgegengetreten, indem jedes überarbeitete, bzw. neue Dokument eine Nummerierung erhielt. Nebenbei konnten auf diese Weise die einzelnen Entwicklungsschritte gut nachvollzogen werden. Ein Grossteil der Arbeitsdokumente ist im Anhang aufgeführt, alle weiteren werden auf einer separaten CD der betreuenden Dozentin der HfH zugestellt, da diese Dokumente den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden. Sämtliche Arbeitsdokumente bleiben aber für weitere Forschungen zugänglich. Nur die Videoaufnahmen werden aus Datenschutzgründen nach Abschluss der Arbeiten gelöscht, wie dies den Probanden zugesichert wurde. Es lässt sich somit sagen, dass alles Notwendige getan wurde, damit eine gute Dokumentation der Forschung erreicht ist.

2. Gütekriterium *Argumentative Interpretationsabsicherung*

Das Vorverständnis wurde so gut wie möglich expliziert und schrittweise am untersuchten Gegenstand im Sinne der Hermeneutik weiterentwickelt. Dies wurde im Kapitel 4.4 aufgezeigt. Bei einzelnen Schritten der Datenauswertung wurde explizit darauf geachtet, dass entweder Interpretationen nicht zugelassen oder klar als solche deklariert wurden. Während des gesamten Forschungsprozesses haben sich die beiden Forschenden immer wieder gegenseitig kontrolliert und kritisiert. Auch wurde eine aussenstehende Fachperson beigezogen, welche einzelne Prozessschritte kritisch sichtete und Rückmeldungen gab. Die Forschenden sind sich einig, dass zwischen Dokumentation und Interpretation gut und schlüssig unterschieden wurde.

3. Gütekriterium *Regelgeleitetheit*

Die Planung des methodischen Vorgehens (vgl. Kapitel 3.5) konnte eingehalten werden, sie erwies sich als sehr hilfreich und praktikabel.

Der gesamte Analyseprozess unterlag den in Kapitel 3.8 beschriebenen Schritten. Diese Planung erwies sich ebenfalls als adäquat, die deduktive und induktive Vorgehensweise konnte wie geplant durchgeführt werden. Allerdings erwies sich dieses Verfahren als sehr aufwändig, die Forschenden hatten den benötigten Zeitaufwand etwas unterschätzt.

Insgesamt kann aber davon ausgegangen werden, dass diesem Gütekriterium entsprochen werden konnte.

4. Gütekriterium Nähe zum Gegenstand

Die Forschung wurde unter Rahmenbedingungen durchgeführt, die dem Verlauf des normalen Schulalltags sehr ähnlich waren, fanden die Interviews doch in den Schulen der Befragten und in einem unterrichtsnahen Setting statt. Es scheint, dass auf die Bedürfnisse der Kinder gut eingegangen werden konnte (wohlwollende und freundliche Haltung, interessierte Aufmerksamkeit, geeignetes Sprachniveau). Der Umstand, dass sich die Forschenden als Lehrpersonen und gleichzeitig in der konkreten Situation auch als Lernende offenbarten, verkleinerte die Distanz zu den Befragten. Auch die zu Beginn der Interviews hervorgehobene Anfrage an die Befragten um Mithilfe, das echte Interesse an deren Gedankenwelt zum befragten Gegenstand und die spürbare Wertschätzung stärkten die Herstellung eines möglichst gleichberechtigten Verhältnisses mit den Interviewpartnern und -partnerinnen. Die Forschenden stellen fest, dass dieses Gütekriterium mit hoher Wahrscheinlichkeit erfüllt wurde.

5. Gütekriterium Kommunikative Validierung

Wie bereits in Kapitel 3.6 begründet wird in der vorliegenden Arbeit dieses Gütekriterium nicht berücksichtigt.

6. Gütekriterium Triangulation

Diesem Gütekriterium wurde entsprochen, indem die Forschenden die Ergebnisse mit dem zuvor durchgeführten Leseverständnistest und mit den Aussagen der Lehrpersonen über den Unterricht und zu den Befragten verglichen und diskutierten. Durch den Vergleich der verschiedenen Perspektiven konnten Unterschiede und Widersprüche aufgedeckt werden (vgl. Kapitel 4.2 und 4.3). Auch fand eine Triangulation immer wieder in Diskussionen zwischen den Forschenden statt. Sie tauschten sich regelmässig aus und diskutierten über Beobachtungen, Erfahrungen und Erkenntnisse, die während des Forschungsprozesses gemacht und gewonnen wurden. Zudem wurden immer wieder Personen miteinbezogen, welche nicht direkt mit der Forschung zu tun hatten. In weiteren Forschungsarbeiten könnte dieses Gütekriterium jedoch noch vertiefter umgesetzt werden. Es fehlte beispielsweise eine neutrale Person, welche die Ergebnisse aus einem anderen Blickwinkel betrachtete. Auch könnte die Methodentriangulation die Güte der Ergebnisse erhöhen, z.B. durch die Anwendung zusätzlicher Erhebungsmethoden, wie die schriftliche Befragung mittels eines Fragebogens, oder die Verbindung mit quantitativen Analyseschritten im Zusammenhang mit einer grösseren Stichprobe. Dies hätte jedoch den Rahmen der vorliegenden Arbeit gesprengt.

5.4 Schlussfolgerungen für die Heilpädagogische Praxis

Wie in Kapitel 4 ausgeführt und erläutert, zeigte sich bei der Ergebnisdarstellung und der anschliessenden Interpretation ein eher nachdenklich machender Befund: Die Schule scheint einen relativ geringen Einfluss auf das Strategierepertoire der Schülerinnen und Schüler zu haben. Selbst dort, wo die Lehrpersonen in den Telefonbefragungen aussagten, dass sie ein bestimmtes Programm

bearbeiten liessen oder auf eine andere Art und Weise bestimmte Lesestrategien mit den Klassen bearbeitet hatten, bildete sich dies in den Interviewsituationen nicht in aussagekräftiger Masse ab. Aufgrund dieses Befundes und der gewonnenen Erkenntnisse, welche im Kapitel 5.2 beleuchtet wurden, werden folgende Schlussfolgerungen für die **pädagogische Praxis im Allgemeinen** abgeleitet:

- Die Regelklassenlehrpersonen sollten gebeten werden, selbstverständlich mit der entsprechenden Begründung, der Vermittlung von Lesestrategien einen besseren Stellenwert in ihrem Unterricht einzuräumen. So ist es beispielsweise nicht damit getan, einfach ein Lesestrategieprogramm durchzuführen und es anschliessend als „bearbeitet“ beiseite zu legen. Das Strategiewissen wird vielmehr durch häufige Anwendung von Lesestrategien aufgebaut und gefestigt, wie sich bei I sehr deutlich zeigte. So kann bei praktisch jedem Sachtext, den die Schülerinnen und Schüler im Unterricht erhalten, z.B. in den Fächern Mathematik und Realien, an dieser Thematik gearbeitet werden, mal intensiver, mal nur mit entsprechenden Hinweisen. Friedrich und Mandl (2006) heben bzgl. Lernstrategien hervor (welche an dieser Stelle mit den Lesestrategien gleichgesetzt werden können, da diese einen Teil innerhalb aller Lernstrategien darstellen): „Ein entscheidender Punkt ist allerdings ... Erwerb und Nutzung von Lernstrategien sind kein Ergebnis kurzfristiger Strategietrainings oder einzelner Unterrichtssequenzen, sondern viel eher das Resultat *langfristiger Gewohnheitsbildung*“ (Friedrich & Mandl, 2006, S. 17). Ein nachweislicher Effekt wird sich demnach nicht in kurzer Zeit einstellen.
- Bei der Arbeit mit Lesestrategien kann auch die Lehrperson als „Lesemodell“ eingesetzt werden, welche durch lautes Denken immer wieder ihren eigenen Umgang mit Texten offenlegt und dadurch den Lernenden zeigt, dass einerseits sie selber als „Meisterleser“ sich den Text *erarbeiten* und um das Verstehen ringen muss, und dass andererseits sichtbar wird, wie das Verstehen von Texten ein – auch für sie – lernbarer Prozess ist (vgl. Rosebrock & Nix, 2010, S. 69).
- Bei der Arbeit mit Lesestrategien sollten die Schülerinnen und Schüler immer wieder zum eigenen Handeln angeregt werden, denn erst das eigene Tun begünstigt den Lerneffekt nachhaltig. Gemäss den Grundgedanken des Konstruktivismus wird „das Lernen nicht als eine Folge des Lehrens, sondern als eigenständige Konstruktionsleistung des Lernenden“ (Jank & Meyer, 1991, S. 286) beschrieben.

Im Hinblick auf die **Heilpädagogische Arbeit** der Forschenden werden zusätzlich Schlussfolgerungen abgeleitet:

- Bei Kindern mit schwachen Lesefertigkeiten sollte weiterhin an diesen geübt werden, denn es zeigt sich eine Korrelation zwischen Lesefähigkeiten und Strategieeinsatz. Jedoch sollte zusätzlich zu dieser Arbeit immer wieder expliziert werden, worauf es beim Lesen des Textes in der aktuellen Situation ankommt: Was ist jetzt gerade wichtiger – das flüssige Lesen/Vorlesen oder das Textverstehen? Denn schlechten Leserinnen und Lesern ist häufig unklar, „dass es beim Lesen eines Textes weniger um den Dekodierungsprozess geht, als

darum, einen Sinnzusammenhang herzustellen“ (Schreblowski, 2004, S. 34). Das heisst, es soll mit ihnen geübt werden, eine Erwartungshaltung an den Text aufzubauen, welche die weitere Arbeit mit dem Text und ggfs. den Einsatz der Lesestrategien beeinflusst.

- Ausserdem scheinen die schwachen Leserinnen und Leser, wie zuvor in den Kapiteln 4 und 5 mehrfach ausgeführt, Mühe damit zu haben, beim Lesen von Sachtexten auf die Strategie *Vorwissen aktivieren* zurückzugreifen. Also sollten diese Strategien vermehrt eingesetzt und geübt werden, indem das Vorwissen z.B. bereits **vor** dem Lesen aktiviert wird, damit es später **während** des Lesens bereits zur Verfügung steht.
- Bereits bestehendes Strategiewissen sollte mehr bewusst gemacht werden, damit im Bedarfsfall auch gezielt darauf zurückgegriffen werden kann. Ebenso wäre es wichtig, die Nützlichkeit der Anwendung von Lesestrategien vermehrt hervorzuheben und erlebbar zu machen (vgl. Kapitel 5.2.1). In diesem Zusammenhang sollte der Tendenz, eher einfache und mit geringem Aufwand zu bewältigende Strategien zu nutzen, entgegengekommen werden, indem hauptsächlich diese Art von Lesestrategien kennengelernt wird, bevor auf die schwierigeren und mit mehr Aufwand zu handhabenden Strategien eingegangen werden kann. Deren gezielter und situationsangemessener Einsatz soll an unterschiedlichen Arten von Texten und Aufgabenanforderungen eingeübt werden (vgl. Gold, 2007, S. 70). Dies gilt selbstverständlich unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation; sollte diese nach einer andere Strategie „rufen“, darf diese nicht vorenthalten werden. Aber es sollte dabei immer an die oben genannte Tendenz zu Einfachheit und geringer Aufwandbereitschaft gedacht werden.
- Bei schwachen Leserinnen und Lesern muss auch immer wieder daran gedacht werden, die Textschwierigkeit anzupassen, damit Erfolgserlebnisse möglich werden. Es ist sinnvoll Texte zu verwenden, bei denen bereits ein Vorwissen besteht und/oder die an das Interesse der Kinder anknüpfen (vgl. Kapitel 5.2.1). Dieses individualisierende Vorgehen sollte für heilpädagogisch Tätige eine Selbstverständlichkeit sein.
- Im Hinblick auf die in Kapitel 4.3.3.1 dargestellte Beobachtung, dass das Elternhaus bei I und K eine nicht unerhebliche Rolle bzgl. der Kenntnis und Einsatzbereitschaft von Lesestrategien zu spielen scheint, macht es Sinn, zu versuchen, die Eltern der Kinder mit entsprechendem Förderbedarf in diesen Prozess einzubinden. Sie können ggfs. die Regelmässigkeit eines Strategietrainings z.B. durch tägliches Üben erhöhen und somit den erhofften Effekt positiv beeinflussen.

Die Arbeit mit einem Kind mit entsprechendem Förderbedarf könnte dabei folgendermassen aufgebaut sein:

- a) Gemeinsam mit dem Kind wird entschieden, worauf man sich in erster Linie bei der Arbeit mit dem vorliegenden Text konzentrieren möchte: auf flüssiges Lesen/Vorlesen oder auf das Textverstehen?
- b) Wenn das erste Ziel in Betracht kommt, kann auf die Lesefertigkeit fokussiert und den Bedürfnissen des Kindes entsprechend gearbeitet werden. Nach Abschluss dieser Arbeit kann die Frage gestellt werden, ob das Textverstehen jetzt doch noch ein zusätzliches Ziel darstellen könnte. In diesem Falle könnte wie bei d) weitergearbeitet werden.

c) Wenn das zweite Ziel in Betracht kommt, kann weiter bestimmt werden, ob es helfen würde, den Text zuerst flüssig lesen zu können, bevor der Inhalt verstanden und behalten werden kann (Ziel 1). Sollte dies der Fall sein, kann bei b) weitergearbeitet werden. Sollte das Ziel 2 weiterhin im Fokus bleiben, kann gezielt mit Lesestrategien gearbeitet werden, siehe d).

d) Nun folgt die Arbeit mit Lesestrategien zur Verbesserung des Leseverstehens und zum Merken der wichtigsten Inhalte unter Berücksichtigung oben genannter Schlussfolgerungen.

5.5 Ausblick

Anlässlich der vorliegenden Forschung wurden bei der Interpretation der Ergebnisse (vgl. Kapitel 4) viele Tendenzen erkennbar. Es müsste aber in diesen Bereichen intensiver geforscht werden, um allgemeingültige Aussagen machen zu können. Es wäre interessant, zu folgende Fragen konkretere Forschungen anzustellen:

- Bestätigt es sich auch bei einer Erhebung mit einer grösseren Stichprobe, dass Kinder der fünften Primarschulklasse über ein wenig differenziertes Strategierepertoire verfügen, das vor allem einfache und mit geringem Aufwand zu bewältigende Strategien beinhaltet?
- Über welches Strategierepertoire verfügen ältere Jugendliche der Sekundarstufe 1, Lehrlinge oder Erwachsene?
- Welche Faktoren führen dazu, dass gewisse Kinder der fünften Klasse im Gegensatz zur Gesamtstichprobe über ein sehr grosses und differenziertes Strategierepertoire verfügen sowie überdurchschnittlich oft den Textkontext nutzen und ihr Vorwissen heranziehen?
Welchen Einfluss haben darauf
 - o personenbezogene Faktoren wie kognitive Fähigkeiten, Interesse, Vorwissen, Kommunikationsfähigkeiten, Lesefähigkeiten,
 - o Anregungen aus der Familie, Vorbilder,
 - o die Vermittlung in der Schule,
 - o regelmässiges Üben, konkretes Tun, Routine in der Anwendung von Strategien,
 - o Einsicht in die Nützlichkeit der Strategienutzung?
- Welche Faktoren begünstigen die Anwendung von Strategien? Welchen Einfluss haben
 - o personenbezogene Faktoren wie kognitive Fähigkeiten, Vorwissen, Lesefähigkeiten,
 - o Konzentration, Geduld,
 - o Begleitumstände wie Zeit und Ruhe im Raum,
 - o Routine in der Nutzung der betreffenden Strategie oder von Strategien generell,
 - o Einsicht und Erfahrung betreffend Nützlichkeit einer Strategie,
 - o die Überzeugung, dass – unter den gegebenen Umständen, für das entsprechende Leseziel, an der entsprechenden Stelle im Text – die gewählte Strategie sinnvoll, bzw. die richtige ist?

Es würde die Autorinnen der vorliegenden Arbeit freuen, wenn im Rahmen von anderen Forschungsprojekten die eine oder andere Fragestellung beantwortet würde und diesbezüglich neue Erkenntnisse mit den Resultaten der vorliegenden Arbeit verglichen werden könnten.

6 Literaturverzeichnis

- Altenburg, E. (1991). *Wege zum selbständigen Lesen*. Berlin: Cornelsen.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Anderson, R.C., Wilson, P.T. & Fielding, L. (1988). Growth in reading and how children spend their time outside of school. *Reading Research Quarterly*, 23 (3), 285-303.
- Artelt, C. (2004). Zur Bedeutung von Lernstrategien beim Textverstehen. In J. Köster, W. Lütgert & J. Creutzburg (Hrsg.), *Aufgabenkultur und Lesekompetenz* (S. 61-75). Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Artelt, C., Stanat, P., Schneider, W., Schiefele, U. & Lehmann, R. (2004). Die PISA-Studie zur Lesekompetenz: Überblick und weiterführende Analysen. In U. Schiefele, C. Artelt, W. Schneider & P. Stanat (Hrsg.), *Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000* (S. 139-168). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (13. Auflage). Berlin: Erich Schmid Verlag GmbH & Co. KG.
- Autorenteam (2003). *Arbeitsmappe Lesen*. Frauenfeld: Lehrmittelverlag des Kantons Thurgau.
- Badel, I. & Valtin, R. (2003). *Lesestrategien verbessern – Lesekompetenz fördern*. Grundschule, 3/2003, 23-26.
- Baumann, J. & Müller, A. (2007). Sachbücher und Sachtexte lesen. In *Lesen nach PISA. Praxis Deutsch. Sonderheft* (S. 58-65). Seelze: Friedrich.
- Belgrad, J., Grütz, D. & Pfaff, H. (2010). Sachtexte verstehen in der Grundschule – eine empirische Studie zu Rezeptionsstrategien in der 4. Jahrgangsstufe. In M. Fix & R. Jost (Hrsg.), *Sachtexte im Deutschunterricht* (S. 48-63). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Bertschi-Kaufmann, A., Hagendorf, P., Kruse, G., Rank, K., Riss M. & Sommer, Th. (2008). *Lesen. Das Training. Stufe 1. Kommentar für Lehrerinnen und Lehrer* (2. korrigierte Auflage). Buchs: Lehrmittelverlag des Kantons Aargau.
- Christmann, U. & Groeben, N. (2002). Anforderungen und Einflussfaktoren bei Sach- und Informationstexten. In N. Groeben & B. Hurrelmann (Hrsg.), *Lesekompetenz – Bedingungen, Dimensionen, Funktionen* (S. 150 – 173). Weinheim, München: Juventa.
- Cropley, A.J. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung* (4. überarbeitete Auflage). Eschborn bei Frankfurt am Main/Magdeburg: Verlag Klotz GmbH.

- Fix, M. & Jost, R. (2010). Vorwort. In M. Fix & R. Jost (Hrsg.), *Sachtexte im Deutschunterricht* (S. VII-X). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Flick, U. (2012). *Qualitative Sozialforschung. Ein Handbuch*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Friedrich, H. & Mandl, H. (2006). Lernstrategien: Zur Strukturierung des Forschungsfeldes. In H. Mandl & H. Friedrich (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S. 1-23). Göttingen: Hogrefe.
- Gierlich, H. (2010). Sachtexte als Gegenstand des Deutschunterrichts – einige grundsätzliche Überlegungen. In M. Fix & R. Jost (Hrsg.), *Sachtexte im Deutschunterricht* (S. 25-46). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Gold, A. (2007). *Lesen kann man lernen. Lesestrategien für das 5. und 6. Schuljahr*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG.
- Grabe, A. (2004). *Arbeitstechniken fürs Textverständnis*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Gruver, S. (2003). *Aufbautraining Leseverständnis. Übungen zum sinnentnehmenden Lesen*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Haas, K. (2002). *Texte lesen – Inhalte verstehen*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Hatano, G. (1998). Comprehension activity in individuals and groups. In M. Sabourin, F. Craik & M. Robert (Hrsg.), *Advances in psychological science. Volume 2: Biological and cognitive aspects* (S. 399-418). Sussex, UK: Psychology Press.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hermanns, H. (2012). Interviewen als Tätigkeit. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Sozialforschung* (9. Auflage) (S. 360-368). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.
- Hopf, C. (2012). Qualitative Interviews – ein Überblick. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Sozialforschung* (9. Auflage) (S. 349-360). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.
- Jank, W. & Meyer, H. (2008). *Didaktische Modelle* (8. überarbeitete Auflage). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Jost, A. (2007). *Manual Basler Sprachstandstests*. Basel: Verlag Plattform Andres Jost.
- Jost, R. (2010). Sachtexte versus literarische Texte. In M. Fix & R. Jost (Hrsg.), *Sachtexte im Deutschunterricht* (S. 19-24). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

- Kartchner Clark, S. (2008). *Texte systematisch erschliessen*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Köster, J. & Lütgert, W. (2004). Zur Einführung. In J. Köster, W. Lütgert & J. Creutzburg (Hrsg.), *Aufgabenkultur und Lesekompetenz. Deutschdidaktische Positionen* (S. 9-18). Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.
- Kowal, S. & O'Connell, D.C. (2012). Zur Transkription von Gesprächen. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.). *Qualitative Sozialforschung* (9. Auflage) (S. 437-447). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.
- Kruse, G. (2007). Das Lesen trainieren: Zu Konzepten von Leseunterricht und Leseübung. In A. Bertschi-Kaufmann (Hrsg.), *Lesekompetenz, Leseleistung, Leseförderung* (S. 176-188). Zug: Klett und Balmer.
- Leisen, J. (2007). Lesen in allen Fächern. In A. Bertschi-Kaufmann (Hrsg.), *Lesekompetenz, Leseleistung, Leseförderung* (S. 195-196). Zug: Klett und Balmer.
- Lindauer, T. & Schneider, H. (2007). Lesekompetenz ermitteln: Aufgaben im Unterricht. In A. Bertschi-Kaufmann (Hrsg.), *Lesekompetenz, Leseleistung, Leseförderung* (S. 109-125). Zug: Klett und Balmer.
- Mandl, H. & Friedrich, H. (Hrsg.). (2006). *Handbuch Lernstrategien*. Göttingen: Hogrefe.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5. überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Meinefeld, W. (2012). Hypothesen und Vorwissen in der qualitativen Sozialforschung. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.). *Qualitative Sozialforschung* (9. Auflage) (S. 265-275). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.
- Melenk, H. (2010). Sachtexte im Deutschunterricht – eine historische Skizze. In M. Fix & R. Jost (Hrsg.), *Sachtexte im Deutschunterricht* (S. 2-18). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Merkens, H. (1997). Stichproben bei qualitativen Studien. In B. Friebertshäuser, & A. Prengl (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 97-106). Weinheim/München: Juventa.
- Merkens, H. (2012). Auswahlverfahren, Sampling, Fallkonstruktionen. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.). *Qualitative Sozialforschung* (9. Auflage) (S. 286-298). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.

- Metzger, Ch. (1995). *Wie lerne ich? Eine Anleitung zum erfolgreichen Lernen*. Oberentfelden: Sauerländer Verlage AG.
- Moers, E. (2004). *Informierendes Lesen*. Berlin: Cornelsen.
- Moser, H. (2008). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung* (4. überarbeitete Auflage). Zürich: Verlag Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule und Lambertus-Verlag.
- Perrez, Th. (1998). *So lerne ich leichter*. Zürich: Orell Füssli Verlag.
- Pfaff-Rüdiger, S. (2011). *Lesemotivation und Lesestrategien. Der subjektive Sinn des Bücherlesens für 10- bis 14-Jährige*. Berlin: LIT VERLAG Dr. W. Hopf.
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2010). *Grundlagen der Lesedidaktik*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Rupp, G. & Bonholt, H. (2007). Mit dem Stift zum Sinn. Schreiben als Lesestrategie. In *Lesen nach PISA. Praxis Deutsch. Sonderheft* (S. 150-154). Seelze: Friedrich.
- Schaffner, E., Schiefele, U. & Schneider, W. (2004). Ein erweitertes Verständnis der Lesekompetenz: Die Ergebnisse des nationalen Ergänzungstests. In U. Schiefele, C. Artelt, W. Schneider & P. Stanat (Hrsg.), *Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000* (S. 197-242). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Scharf, K. (Hrsg.). (1997). *NATUR PLUS. Physik/Chemie/Biologie. Für Bayrische Hauptschulen. 6. und 7. Jahrgangsstufe*. Hannover: Schroedel-Verlag.
- Schreblowski, S. (2004). *Training von Lesekompetenz*. Münster: Waxmann Verlag GmbH.
- Seipel, Ch., Rieker, P. (2003). *Integrative Sozialforschung*. Weinheim und München: Juventa.
- Souvignier, E. (2009). Effektivität von Interventionen zur Verbesserung des Leseverständnisses. In W. Lenhard & W. Schneider (Hrsg.), *Diagnostik und Förderung des Leseverständnisses. Tests und Trends* (S. 185-206). Göttingen: Hogrefe.
- Spinner, K. (2004). Lesekompetenz in der Schule. In U. Schiefele, C. Artelt, W. Schneider & P. Stanat (Hrsg.), *Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000* (S. 125-138). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Stanat, P. & Schneider, W. (2004). Schwache Leser unter 15-jährigen Schülerinnen und Schülern in Deutschland: Beschreibung einer Risikogruppe. In U. Schiefele, C. Artelt, W. Schneider & P. Stanat (Hrsg.), *Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000* (S. 243-274). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Steck, A. (2008). *Förderung des Leseverstehens in der Grundschule*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Steinke, I. (2012). Gütekriterien qualitativer Forschung. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Sozialforschung* (9. Auflage) (S. 319-331). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.
- Streblow, L. (2004). Zur Förderung der Lesekompetenz. In U. Schiefele, C. Artelt, W. Schneider & P. Stanat (Hrsg.), *Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000* (S. 275-306). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Von Wedel-Wolff, A. (2005). *Einen schwierigen Text verstehen lernen*. *Grundschule*, 4/2005, 38-42.
- Willenberg, H. (2007). Lesestrategien. Vermittlung zwischen Eigenständigkeit und Wissen. In *Lesen nach PISA. Praxis Deutsch. Sonderheft* (S. 108-117). Seelze: Friedrich.
- Willenberg, H. (2010). Ein handhabbares System, um Textschwierigkeiten einzuschätzen. Vorschläge für eine Textdatenbank von Sachtexten. In M. Fix & R. Jost (Hrsg.), *Sachtexte im Deutschunterricht* (S. 94-106). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

7 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Mehrebenenmodell des Lesens	5
Abbildung 2: Vorhersagemodell Textlernleistung (Schaffner, Schiefele & Schneider, 2004, S. 206).....	6
Abbildung 3: Bedingungsfaktoren für den Einsatz von Lesestrategien	10
Abbildung 4: Planung des methodischen Vorgehens	28
Abbildung 5: Modell strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse (Quelle: Mayring, 2002, S. 120).....	37
Abbildung 6: Ablauf der Kategorienbildung (Quelle: Mayring, 2010, S. 93).....	39
Abbildung 7: Deduktive Kategorien	40
Abbildung 8: Induktive Kategorien.....	41
Abbildung 9: Häufig genannte Verstehensstrategien (ohne Überblick, mehr als 3 Nennungen).....	44
Abbildung 10: Strategien, genannt von den weniger gut lesenden Kindern (ohne Überblick).....	45
Abbildung 11: Häufig genannte Merkstrategien (mind. 3 Nennungen)	46
Abbildung 12: Tatsächlich eingesetzte Strategien, mind. 2x eingesetzt, ohne Überblick	48
Abbildung 13: Strategien Überblick	49
Abbildung 14: Überblick über genannte Verstehensstrategien (Kategorien und Anzahl)	50
Abbildung 15: Anzahl genannte Strategien der Kategorie lesen.....	51
Abbildung 16: Anzahl genannte Strategien der Kategorie Kontext nutzen	51
Abbildung 17: Anzahl genannte Strategien der Kategorie Vorwissen aktivieren	52
Abbildung 18: Überblick über die Merkstrategien (Kategorien und Anzahl)	53
Abbildung 19: Anzahl genannte Strategien der Kategorie Merken überprüfen	53

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vier Kriterien der Textverständlichkeit (Christmann& Groeben, 2002, S.150-173)	14
Tabelle 2: Interviewablauf.....	24
Tabelle 3: Strukturierung der Interviewfragen	25
Tabelle 4: Analyse der Interviewtexte	27
Tabelle 5: Bewertung Leseverständnistest	35
Tabelle 6: Beschreibung Stichprobe	35
Tabelle 7: Von Kindern derselben Klasse gemeinsam genannte Strategien	43
Tabelle 8: Klassifikation der Verstehensstrategien	47
Tabelle 9: Klassifikation der Merkstrategien.....	47
Tabelle 10: Erwähnte und eingesetzte Strategien von C	57
Tabelle 11: Erwähnte und eingesetzte Strategien von E	59
Tabelle 12: Erwähnte und eingesetzte Strategien von I.....	61
Tabelle 13: Erwähnte und eingesetzte Strategien von H	64
Tabelle 14: Erwähnte und eingesetzte Strategien von L.....	67
Tabelle 15: Aus dem Unterricht und den Lehrmitteln genannte Strategien	78
Tabelle 16: Leitfaden für Interview:	V
Tabelle 17: Kodierleitfaden 1	XIII
Tabelle 18: Kodierleitfaden 2a.....	XIV

Tabelle 19: Kodierleitfaden 2b.....	XV
Tabelle 20: Zusammenzug E.....	XVI
Tabelle 21: Kurzfassung E	XVIII
Tabelle 22: Genannte und eingesetzte Verstehensstrategien	XX
Tabelle 23: Genannte und eingesetzte Merkstrategien	XXI
Tabelle 24: Übersicht, sortiert nach Kindern	XXII

9 Abkürzungsverzeichnis

bzgl.	bezüglich
ev.	eventuells
ggfs.	gegebenenfalls
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
MBS	Manual Basler Sprachstandstests
PU	Projekt Unterrichtsentwicklung und –forschung
SHP	Schulische Heilpädagogin
vgl.	vergleiche

10 Anhang

10.1 Transkriptionsregeln

Einfaches Transkriptionssystem, aus: Dresing, Th. & Pehl, Th. (2012). *Praxisbuch Interview & Transkription. Regelsysteme und Anleitungen für qualitative ForscherInnen*. (4. Auflage). Marburg: Eigenverlag.

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, zum Beispiel: Ich gehe heuer auf das Oktoberfest.
2. Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schriftdeutsch angenähert. Beispielsweise wird aus „Er hatte noch so'n Buch genannt“ wird zu „Er hatte noch so ein Buch genannt“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, beispielsweise: „bin ich nach Kaufhaus gegangen.“
3. Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen, Wortdoppelungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“. „Ganze“ Halbsätze, denen nur die Vollendung fehlt, werden jedoch erfasst und mit dem Abbruchzeichen / gekennzeichnet.
4. Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt bei kurzem Senken der Stimme oder uneindeutiger Betonung, wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Dabei sollen Sinneinheiten beibehalten werden.
5. Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (...) markiert.
6. Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie „mhm, aha, ja, genau, ähm“ etc. werden nicht transkribiert. AUSNAHME: Eine Antwort besteht NUR aus „mhm“ ohne jegliche weitere Ausführung. Dies wird als „mhm (bejahend)“, oder „mhm (verneinend)“ erfasst, je nach Interpretation.
7. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch GROSSSCHREIBUNG gekennzeichnet.
8. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
9. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
10. Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen sollen möglichst mit der Ursache versehen werden (unv., Handystörgeräusch) oder (unv., Mikrofon rauscht). Vermutet man einen Wortlaut, ist sich aber nicht sicher, wird das Wort bzw. der Satzteil mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt. Zum Beispiel: (Xylomethanolin?) Generell werden alle unverständlichen Stellen mit einer Zeitmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine Zeitmarke gesetzt ist.
11. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z.B. Gruppendiskussion) wird dem Kürzel „B“ eine entsprechende Kennnummer oder Name zugeordnet (z.B. „B1:“, „Peter:“).
12. Das Transkription wird als Rich Text Format (.rtf Datei) gespeichert. Benennung der Datei entsprechend des Audiodateinamens (ohne Endung wav, mp3). Beispielsweise: Interview_04022011.rtf oder interview_schmitt.rtf

10.2 Einverständniserklärung

Katharina Neuenschwander
Römerstrasse 40
5400 Baden
056 222 20 77
katharina.neuenschwander@greenmail.ch

Gaby Römer
Dorfstrasse 1b
5453 Remetschwil
056 470 16 45
roemerga@bluewin.ch

Leseforschungsprojekt

Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder

Gerne würden wir uns kurz vorstellen: Wir sind Gaby Römer und Katharina Neuenschwander. Seit vielen Jahren sind wir als Lehrerinnen tätig. Beide haben wir eigene, schon grössere Kinder. Nun stehen wir im letzten halben Jahr unserer Ausbildung in Schulischer Heilpädagogik. Im Rahmen unserer Masterthese erforschen wir, welche Lesestrategien Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse beim Lesen von Sach-texten anwenden.

Wir freuen uns, dass sich Frau _____ bereit erklärt hat, uns bei unserem Forschungsprojekt zu unterstützen. Mit 2-3 Schülerinnen/Schülern der Klasse möchten wir Interviews im Rahmen von ca. 20-30 Minuten durchführen. Diese werden zur Erleichterung der Auswertung auf Video aufgenommen. Die zu befragenden Kinder haben wir mittels eines Leseverständnistests, der im Vorfeld mit der Klasse durchgeführt wurde, ausgewählt. Alle erhobenen Daten werden vertraulich behandelt und die Videos nach der Auswertung selbstverständlich gelöscht. Wir werden in unserer Arbeit nur Pseudonyme verwenden, Informationen irgendwelcher Art zu den Kindern werden sich nicht zurückverfolgen lassen.

Ihr Kind gehört zu den Schülerinnen/Schülern, die wir gerne während der Schulzeit befragen möchten. Wir bitten Sie untenstehenden Talon auszufüllen und Frau _____ wieder abzugeben. Bei Fragen darf man uns selbstverständlich jederzeit kontaktieren. Nach der Auswertung der Daten werden wir Sie über die Ergebnisse informieren, falls Sie dies wünschen.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mitarbeit!

Gaby Römer, Katharina Neuenschwander

-
- Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind von Gaby Römer und Katharina Neuenschwander interviewt und dabei auf Video aufgenommen wird.
- Wir wollen nicht, dass unser Kind befragt wird.
- Bitte informieren Sie uns über die Ergebnisse unseres Kindes.
E-Mail oder Tel.: _____

Datum: _____

Unterschrift Eltern: _____ Unterschrift Kind: _____

10.3 Materialliste für Interviews

Materialliste für Interviews

Fragebogen

Textkopien

Materialien für die Kinder (Stifte, Papier, Leuchtstifte, Post-it)

Präsente Kinder und Lehrperson (inkl. Kärtchen)

Video-Equipment: Kamera, Stativ, Verlängerungskabel, Akku, Ersatzspeicherkarte, Kamera „geleert“.

10.4 Interviewleitfaden für die Telefonbefragung

Fragen an Lehrpersonen (Telefonbefragung)

Fragen zu den Interviewpartnern und –partnerinnen:

1. Einschätzung zum allgemeinen Lernen (*zuhören, zuschauen, aufmerksam sein, sich Dinge merken, Lösungen finden und umsetzen, planen, üben*).
2. Allgemeine Schulleistungen.
3. Einschätzung zum Umgang mit Anforderungen (*Aufgaben selbständig erledigen; in der Gruppe eine Aufgabe lösen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; Freude und Frust regulieren; Umgang mit schwierigen Situationen, was traut er/sie sich zu?*).
4. Einschätzung zu Spracherwerb und Begriffsbildung (*lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren*).
5. Einschätzung zur Kommunikation (*verstehen, was andere sagen und meinen; ausdrücken, was er/sie ausdrücken will; anderen Menschen Dinge erklären; Gespräche und Diskussionen führen*).
6. Einschätzungen zu den Leseleistungen (*Dekodierfähigkeit, Verständnis, spezielle Anregungen/Abmachungen [z.B. langsam lesen] für das/mit dem Kind*).
7. Engagement Elternhaus?

Fragen zum Unterricht:

8. Was wurde im Unterricht zum Thema Strategien (*Lesestrategien und allg. Strategien*) gemacht (als Unterrichtseinheit oder immer wieder begleitend)?
9. Was wurde bei den vorherigen Lehrpersonen der Klasse gemacht (was weiss man davon)?

10.5 Interviewleitfaden

Tabelle 16: Leitfaden für Interview:

Leitfrage	Anschlussfrage	Nachfrage
EINSTIEG	<ul style="list-style-type: none"> • Es freut mich, dass du dich bereit erklärt hast, ... • Bemerkungen/Fragen übers Wetter, über die Schule, die Kleidung, etc • Zu trinken anbieten. 	
ERKLÄREN, WAS WIR TUN	<ul style="list-style-type: none"> • Machen Weiterbildung, besuchen Schule, sind auch noch am lernen, Forschungsprojekt, daneben sind wir Lehrerinnen, Mütter. • Wir interessieren uns dafür, was ihr im Moment unseres Interviews macht oder denkt. Es gibt kein richtig oder falsch. • Man darf jederzeit auch sagen, wenn man eine Frage nicht beantworten möchte. • Ebenso darfst auch du uns jederzeit Fragen stellen. 	
VORABKLÄRUNG	<ul style="list-style-type: none"> • Was liest du? Wie oft? Wie gern? • Wie schätzt du deine eigenen Lesefähigkeiten ein? 	
AUFTRAG	<p>Wir wären froh, wenn du dich mit diesem Text (Blatt liegt noch verkehrt) so auseinandersetzen könntest/ mit diesem Text so arbeiten würdest, so dass</p> <ul style="list-style-type: none"> • du den Text gut verstehst, • dir Wichtiges merken kannst. <p>Im Text hat es einige schwierige Stellen (d.h. ein schwieriges Wort oder mehrere schwierige Wörter nachein.). Im Anschluss an das Lesen sollst du mir einiges aus dem Text erzählen könne. In dieser Kiste hat es Utensilien, die wir auch schon während anderer Interviews brauchten. Daraus darfst du nehmen, was du brauchst. Du darfst mit dem Text alles anstellen. Das Blatt brauche ich nicht mehr.</p>	

VOR BEGINN		
<ul style="list-style-type: none"> • Wie wirst du vorgehen? Weshalb? 	<ul style="list-style-type: none"> • Was wirst du tun, um den Text möglichst gut zu verstehen? • Wie kommst du darauf, es so zu tun? Warum? • Woher kennst du diese Tricks? 	<ul style="list-style-type: none"> • Im Text hat es einige schwierige Stellen. • Was wirst du tun, wenn du auf eine schwierige Stelle stösst und diese nicht auf Anhieb verstehst? • Kennst du Tricks/Strategien, die dir helfen, einen Text besser zu verstehen?
	<ul style="list-style-type: none"> • Was wirst du tun, um dir Wichtiges aus dem Text zu merken? • Woher kennst du diese Tricks? • Wie kommst du darauf, es so zu tun? Warum? 	<ul style="list-style-type: none"> • Stell dir vor, du hättest eine Prüfung zu diesem Text, was würdest du tun? • Kennst du Tricks/Strategien, die dir helfen, Gelesenes (Wichtiges aus Texten?) besser zu merken?
VOR DEM LESEN	Jetzt bekommst du dann gerade einen Text. Beginne bitte noch nicht mit lesen, sondern erzähle mir gerade, was du im Moment tust und was in deinem Kopf vorgeht/passiert	
<ul style="list-style-type: none"> • Was machst du nun vor dem genauen Lesen? 	<ul style="list-style-type: none"> • Wie kommst du darauf, es so zu tun? Warum machst du das so? 	<ul style="list-style-type: none"> • Was schaust du dir jetzt gerade an? Was machen deine Augen? • Was geht dir durch den Kopf? • Welche Textstellen hast du angesehen? • Was ist dir aufgefallen? • Wonach hast du gesucht? • Was hast du gedacht?

INTERVIEW IM ANSCHLUSS

- Was hast du jetzt wirklich gemacht?

- Was hast du getan, wenn du eine Stelle/ein Wort nicht verstanden hast?

- Wie bist du darauf gekommen, es so zu tun? Warum hast du das so gemacht?

- Gab es Stellen/Wörter, die du nicht auf Anhieb verstanden hast, die schwierig waren, die du aber dann aber verstanden hast?
- Zeige mal, eine Stelle, die du nicht sofort verstanden hast. Was ist bei dir da im Kopf vorgegangen/passiert?
- Was hast du (im Kopf) gemacht, nachdem du die Stelle noch einmal gelesen hast?
- Was könntest du (statt überlesen) sonst noch tun? Was würdest du ev. zu einem anderen Zeitpunkt, in einer anderen Situation tun?
- Zeige eine Stelle, die du 2mal gelesen hast (die du nachlesen musstest). Was hast du da überlegt/im Kopf gemacht?
- Gibt es Stellen, die du immer noch nicht verstehst? (Der Text ist schon schwierig...)

<p>Überprüfungsfragen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Erkläre mir das Wort ... <u>1:</u> Holzspan, glimmend, Kalkwasser, Nachweismethoden, Helium/Argon, Stickstoff, Blasebalg, Standzylinder, Schadstoffe, Fabrikschlote <u>2:</u> prall, Baustoff, Buschsavanne, Steppen, gelöste Mineralsalze, Transportmittel, <i>Überlebenskünstler</i>. Wie machen sie das? Was machen sie, wenn sie Wasser aufnehmen? Was stellst du dir darunter vor? Warum verliert der Saguro-Kaktus nur wenig Wasser? • Wie kommst du darauf? Woher weisst du das? 	<ul style="list-style-type: none"> • Hast du beim Lesen realisiert, dass du das Wort/die Stelle nicht genau verstehst? Was hast du dann in deinem Kopf gemacht? Welche Gedanken sind dir durch den Kopf gegangen, als du festgestellt hast, dass du das Wort/die Stelle nicht genau verstehst oder dir über die Bedeutung nicht sicher bist?
	<ul style="list-style-type: none"> • Hättest du noch etwas anderes tun können? • Warum kommst du auf darauf, es so zu tun? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kennst du andere Tricks/Strategien, die dir hätten helfen können, die schwierigen Stellen gut zu verstehen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Was hast du getan, um Wichtiges zu behalten? • Wie bist du drauf gekommen? Warum? 	<ul style="list-style-type: none"> • Was ist dabei in deinem Kopf passiert/vorgegangen?
<p>Überprüfungsfrage</p>	<p>Erzähle mir, was du dir eingeprägt hast.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Hättest du noch etwas anderes tun können? • Wie bist du drauf gekommen? Warum? 	<ul style="list-style-type: none"> • Was würdest du noch tun, wenn du diesen Text auf eine Prüfung lernen müsstest? • Kennst du andere Tricks/Strategien, die dir hätten helfen können, Wichtiges besser zu behalten?

10.6 Interviewtexte

Text A

16

Lebensgrundlage Wasser

1 Tiere an einer Wasserstelle in Afrika

1 Säe Kressesamen in zwei Schalen mit leicht feuchter Erde aus. Gieße eine Schale jeden Tag, die andere jedoch nicht. Beobachte, was sich im Laufe einer Woche ändert.

3 Vergleiche die Blätter von Laub- und Nadelbäumen miteinander. Was fällt auf?

2 Saguaro-Kakteen

1.4 Wasser in Lebewesen

Oh je, Johanna hat vergessen, ihrer Zimmerpflanze Wasser zu geben. Die Blätter hängen schon schlaff am Topfrand herab. Ob die Pflanze noch zu retten ist? Sie stellt den Topf in eine Schale mit Wasser. Nach einer Stunde haben sich die Blätter wieder aufgerichtet. Das ist noch einmal gut gegangen.

Wie du hier sehen kannst, ist Wasser für Pflanzen ein wichtiger **Baustoff**. Es hält sie prall und straff und verleiht der Pflanze ihre Form. Mit den Wurzeln nimmt die Pflanze Wasser und darin **gelöste** Mineralsalze auf. Sie gelangen durch Leitungsbahnen in die oberen Teile der Pflanze. Hier nutzt die Pflanze das Wasser als **Transportmittel**. Ohne Wasser stirbt die Pflanze nach einiger Zeit ab.

Auch Tiere brauchen Wasser zum Leben. Immer wenn Tiere fressen, nehmen sie mit der Nahrung auch Wasser auf. Doch fast alle Tiere müssen auch Wasser trinken. In den regenarmen Steppen Afrikas wandern sie dazu oft kilometerweit bis zur nächsten Wasserstelle.

Manche Pflanzen und Tiere in extrem trockenen Gebieten sind wahre Überlebenskünstler. So regnet es in der Dornbuschsavanne Amerikas oft nur ein- oder zweimal im Jahr. Der Saguaro-Kaktus kann mit seinem weitverzweigten Wurzelsystem dann mehr als 1000 Liter Wasser aufnehmen, um damit bis zum nächsten Jahr versorgt zu sein. Seine ledrige Oberfläche verhindert, dass in der Hitze zu viel Wasser verdunstet.

Merke:

- Alle Lebewesen benötigen Wasser für ihre Lebensvorgänge.
- Wasser dient Pflanzen und Tieren als Baustoff, Lösungsmittel und Transportmittel.

- 1 a) Stülpe ein Becherglas oder ein anderes Glasgefäß über eine brennende Kerze und beobachte, was geschieht.
 b) Stelle eine zweite Kerze bereit und zünde sie an. Nimm jetzt das Becherglas von der verlöschten Kerze ab und stelle es rasch über die zweite noch brennende Kerze. Vergleiche mit der Beobachtung bei a).

1.3 Die Bestandteile der Luft

Wenn ein Grillfeuer nicht richtig brennen will, kann man durch kräftiges Blasen etwas nachhelfen. Besser ist es, mit einem Blasebalg Luft auf die Holzkohleglut zu blasen. Ein Feuer braucht also offensichtlich **Luft** zum Brennen. Stellt man eine kleine Kerze unter einen Glasbehälter, brennt sie noch einige Zeit weiter. Doch allmählich wird die Flamme kleiner und kleiner und geht schließlich aus.

Stellt man anschließend eine neue brennende Kerze in den Glasbehälter, geht diese sofort aus. Die Luft hat sich also durch die brennende Kerze verändert.

Durch Experimente (z. B. Aufgabe 1) lässt sich zeigen, dass bei jeder Verbrennung ein bestimmter Teil der Luft verbraucht wird. Diesen Teil der Luft nennt man **Sauerstoff**. Die Luft ist also kein einheitlicher Stoff, sondern ein **Gemisch aus verschiedenen Gasen**. Man hat festgestellt, dass Luft etwa zu einem Fünftel aus Sauerstoff besteht.

Fast der gesamte Rest besteht aus dem Gas **Stickstoff**. Es ist ein farb- und geruchloses Gas. Der Name kommt daher, weil in diesem Gas Flammen sofort ausgehen, also „erstickt“ werden.

1 Ein Grillfeuer wird entfacht

Untersuchungen mit genauen Messgeräten haben ergeben, dass sich in der Luft noch geringe Mengen anderer Gase befinden. Ein bekanntes Gas ist **Kohlenstoffdioxid**. Es ist auch in Mineralwasser enthalten.

Weitere Bestandteile der Luft sind die **Edelgase**. Zu ihnen gehören zum Beispiel die Gase *Helium, Neon und Argon*.

Ebenfalls in der Luft enthalten sind *Wasserdampf* sowie unterschiedliche Mengen an *Staub* und *Abgasen*.

Für Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid gibt es einfache *Nachweismethoden* (Übung S. 16). Wenn man einen **glimmenden Holzspan** in einen Standzylinder mit *Sauerstoff* hält, leuchtet er hell auf.

Leitet man *Kohlenstoffdioxid* in **Kalkwasser**, wird es milchig weiß.

Merke:

- Luft ist ein Gemisch vor allem aus Stickstoff, Sauerstoff, Edelgasen und Kohlenstoffdioxid.
- Sauerstoff lässt sich mit einem glimmenden Holzspan nachweisen.
- Kohlenstoffdioxid weist man mit Kalkwasser nach.

2 Zusammensetzung der Luft

Schadstoffe in der Luft

3 Ein Messwagen untersucht die Luft auf Schadstoffe

„Ah – wie frisch und rein hier die Luft ist! Das tut richtig gut“, stellt Susanne bei einer Wanderung durch den Bergwald fest. Leider ist die Luft nicht immer so sauber. Sie enthält neben ihren natürlichen Bestandteilen oft noch andere Stoffe. Weil sie Mensch und Umwelt schädigen, werden sie **Schadstoffe** genannt.

Durch den Autoauspuff, durch Fabrik-schlote und Schornsteine der Privathäuser gelangen viele unterschiedliche **Abgase** in die Luft. Dazu gehören zum Beispiel Schwefeldioxid oder Stickstoffoxide. Sie verbinden sich mit der Luftfeuchtigkeit zu „**Saurem Regen**“, der Pflanzen und Bauwerke schädigt. Auch Benzindämpfe und Kohlenstoffmonooxid aus Autoabgasen belasten die Luft. Ebenso gelangen jedes Jahr viele Tonnen **Staub** in die Luft.

Mithilfe von *Messwagen*, die an besonders belasteten Stellen die Abgase messen, wird die *Luftqualität* überwacht. Auf diese Weise kann man manchen Umweltsünder ermitteln oder die Menschen bei starker Belastung durch Schadstoffe rechtzeitig warnen.

10.7 E-Mail an Lehrpersonen

Baden und Remetschwil, 1.5.2012

Liebe Lehrerkolleginnen und -kollegen

Als Studierende an der HfH (Hochschule für Heilpädagogik) erforschen wir im Rahmen unserer Masterthese, welche Lesestrategien Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse beim Lesen von informativen Texten anwenden.

Nun suchen wir 5.-Klasslehrpersonen, die Interesse haben, uns dabei im August/September 2012 zu unterstützen und an diesem Forschungsprojekt teilzunehmen. Der Zeitaufwand hält sich in Grenzen. Geplant ist, mit zwei Schülerinnen/Schülern der Klasse Interviews im Rahmen von ca. 20-30 Minuten durchzuführen. Die beiden Kinder werden mittels eines Leseverständnistests, der im Vorfeld mit der Klasse durchgeführt wird, ausgewählt (Zeitaufwand ca. 1 Lektion). Zudem möchten wir während ca. 15 Minuten die Lehrperson befragen.

Wir sind froh, wenn Sie sich bei uns melden, sofern Sie ab dem neuen Schuljahr eine 5. Klasse unterrichten. Sehr freuen würden wir uns über Rückmeldungen von Lehrerinnen und Lehrern, an deren Klassen in den letzten 1-2 Jahren ein Lesestrategieprogramm (z.B. „Textdetektive“, „Lesen. Das Training“, „Lesekommissar“, o.ä.) durchgeführt wurde. Aber auch wenn Sie kein solches Programm durchgeführt haben, dürfen Sie sich gerne bei uns melden.

Wir danken im Voraus für Ihr Interesse und Ihre Bereitschaft, uns Ihre Klasse zur Verfügung zu stellen.

Freundliche Grüsse

Gaby Römer, Käthi Neuenschwander

Mail an:

katharina.neuenschwander@greenmail.ch oder roemerga@bluewin.ch

10.8 Kodierleitfäden

Tabelle 17: Kodierleitfaden 1

Kodierleitfaden 1 (deduktive Kategorien)				
Kategorie	Unterkategorie	Transkript/ Zeitmarke	Ankerbeispiel	Kodierregel
Strategien	Überblick	E: #00:07:34-4#	E: „ <i>Ich habe doch zuerst die Bilder angeschaut.</i> “	alle Aussagen zum Strategieeinsatz vor dem eigentlichen Lesen des Textes, auch in hypothetischer Form (z.B. „bevor ich mit dem Lesen beginne, mache ich jeweils...“)
	Verstehen ¹	A: #00:25:16-7#	A: „ <i>Und dann versuche ich es zu erklären und da drin ist es ja auch erklärt und dann kann ich schon einen Teil wieder erklären.</i> “	Strategien, die den Verstehensprozess unterstützen
	Merken ¹	A: #00:05:39-4#	A: „ <i>... dann ein Satz oder zwei Sätze am Anfang, Satz für Satz, immer einzeln zu, immer merken und wenn ich einen Fehler mache, beginne ich wieder von vorn.</i> “	Strategien, die den Merkprozess unterstützen
Lesegewohnheiten	Motivation	A: #00:27:49-6#	A: „ <i>Ja, ich tu sehr gern lesen.</i> “	sehr gern lesen, gern lesen, ich muss lesen
	Menge/ Häufigkeit	A: #00:27:54-4#	A: „ <i>Ja, ich lese sehr viel.</i> “	wie viel und/oder wie oft gelesen wird
	Vorlieben	A: #00:27:49-6#	A: „ <i>Und ich lese ziemlich gern lange Geschichten, also so wie beim Harry Potter.</i> “	Titel von Büchern, Textsorten (Serien, Romane, Fantasy, Sachbücher, Zeitungen,...)
Einschätzen der eigenen Fähigkeiten		E: #00:03:34-3#	E: „ <i>Also, ich kann schon gut lesen. Ich lese einfach meistens zu schnell und dann verschlucke ich Wörter sozusagen.</i> “	alle Aussagen, die (auch verdeckt, also beiläufig geäußert) Auskunft über die eigene Einschätzung bezgl. der Lesekompetenz (Lesefertigkeiten und Leseverständnis) gemacht werden
tatsächliches Verständnis	Verstehen	A: #00:16:56-3#	A: „ <i>Ja. Das ist brennend oder ... äh glühend.</i> “	kann Fragen zum Textverstehen beantworten
	Merken	A: #00:23:18-1# E: #00:15:46-6#	Er/sie kann das Kerzenexperiment gut erklären. Er/sie kann das Wassertopfexperiment gut erklären.	kann den Inhalt des Textes wiedergeben

¹ Die Unterscheidung zwischen Verstehens- und Merkstrategien wird, wie in Kapitel 3 erläutert, in der konkreten Situation unter Umständen nicht eindeutig vorgenommen werden können. Dann wird versucht, die Einteilung mittels kommunikativer Validierung zwischen den Forschenden ausdiskutieren und vorzunehmen.

Tabelle 18: Kodierleitfaden 2a

Kodierleitfaden 2a: Verstehen (induktive Kategorien) ²				
Kategorie	Unterkategorie	Transkript/ Zeitmarke	Ankerbeispiel	Kodierregel
Verstehen	Überblick	A: #00:07:01-9#	A: „ <i>Ich schaue die Bilder an.</i> “	Sich einen Überblick verschaffen mit: Bilder anschauen, Merketext lesen, Thema bestimmen, Titel lesen, Fettgedrucktes lesen, Bildunterschriften lesen, Text in Bildern lesen, einzelne Stellen lesen, Bild und Text im grünen Feld anschauen, Textlänge betrachten, den Schluss anschauen
	Vorwissen aktivieren	D: #00:06:11-1#	D: „ <i>Ich glaube, das haben wir mal in der Schule gemacht.</i> “	Das Vorwissen aktivieren mit: sich an eigenes Wissen erinnern, Begriff kennen, an Erlebnisse (Museum, Zirkus) anknüpfen, von den Eltern wissen, aus Wissenssendungen wissen, Bedeutung überlegen und dann wissen, Wort in seine Bestandteile aufteilen und so herausfinden, überlegen ob man Wort schon kennt, Assoziationen machen, unklar woher man das weiss , selber lösen
	Lesen	D: #00:12:01-9#	D: „ <i>Mm, (...) Da habe ich ein bisschen, den Teil da, den kleinen, habe ich nochmal gelesen.</i> “	Lesen in div. Varianten: durchlesen, wiederholt durchlesen, mit Lesen beginnen, im Text nachlesen, Stelle lesen, gut durchlesen, vorlesen, weiterlesen, langsam lesen, flüssig lesen, genauer lesen, stoppen mit Lesen, wiederholtes Lesen einer Stelle, auf schwierige Wörter achten
	Kontext nutzen	A: #00:25:16-7#	A: „ <i>Und dann versuche ich es zu erklären und da drin ist es ja auch erklärt und dann kann ich schon einen Teil wieder erklären.</i> “	Den Kontext beachten mit: Stelle vorher/nachher noch einmal lesen, aus dem Zusammenhang erschliessen, zu vernachlässigendes nicht beachten, Bilder beachten, Satz fertig lesen
	Fragen	D: #00:02:47-9#	D: „ <i>Ich frage, was es heisst.</i> “	Verschiedene Personen fragen: In der Familie fragen, MitschülerInnen fragen, die Lehrperson fragen
	Markieren	J: #00:04:07-4#	J: „ <i>...lese ich immer so durch und dann unterstreiche ich die wichtigen Sachen...</i> “	Auf verschiedene Arten markieren: mit Leuchtstift, wichtige Stelle markieren
	Hilfsmittel nutzen	D: #00:03:11-7#	D: „ <i>Oder im Wörterbuch schaue ich auch manchmal nach.</i> “	Wörterbuch, Duden, Wörterliste, Internet, Fernsehen
	Verstehen überprüfen	J: #00:14:42-6#	J: „ <i>Ich konnte es mir nicht gleich erklären, wie es ist und dann habe ich ...</i> “ I: „ <i>Und dann hast du es noch einmal gelesen?</i> “ J: „ <i>Ja</i> “ (nickt).	Überprüfen, ob man es verstanden hat: Widersprüche bemerken, jemandem vorsagen, sich innerlich vorsagen, Verzeichnis nutzen

² Die Zuteilung zu den einzelnen Kategorien erwies sich im Analyseprozess als immer wieder sehr schwierig. Die beiden Forschenden diskutierten dies mit kommunikativer Validierung und nahmen dadurch die Zuteilung vor.

Tabelle 19: Kodierleitfaden 2b

Kodierleitfaden 2b: Merken (induktive Kategorien) ³				
Kategorie	Unterkategorie	Transkript/ Zeitmarke	Ankerbeispiel	Kodierregel
Merken	Vorwissen aktivieren	A: #00:26:37-9#	<i>I: „Wieso hast du dir dieses Wort gerade gemerkt?“ A: „Weil es ein ziemlich bekanntes Wort ist.“</i>	Zum Merken Bezüge zum Vorwissen machen: sich bekannte Wörter merken, zum Merken sich Wörter mit eigenen Worten erklären, sich ein Bild machen, sich einen Film im Kopf machen
	Lesen	F: #00:05:18-7#	<i>F: „Ähm ... also ... ähm .. äh, wenn ich les, dann kann ich es mir irgendwie besser merken.“</i>	Lesen in div. Varianten: sich durch das Lesen merken, wiederholt durchlesen zum sich merken, wichtige Wörter noch einmal lesen, Merketext gut durchlesen, Fettgedrucktes besonders lesen, Text /Stelle wiederholt durchlesen, langsamer lesen, gut durchlesen
	Kontext nutzen	D: #00:21:17-1#	<i>D: „... und den Versuch habe ich (.), ähm, also der da drein geschrieben ist, habe ich mir nochmal geschwind angeschaut, und dann, da (zeigt) habe ich nochmal ein bisschen geschaut...“</i>	Den Kontext beachten mit: Bilder mehrmals anschauen
	Einprägen (= auswendig lernen)	A: #00:05:39-4#	<i>A: „Dann ein Satz oder zwei Sätze am Anfang, Satz für Satz, immer einzeln zu, immer merken und wenn ich einen Fehler mache, beginne ich wieder von vorn.“</i>	verschiedene Vorgehensweisen zum Einprägen: wichtigste Wörter einprägen, sich ein Bild/Film im Kopf machen, Wort für Wort oder Satz für Satz einprägen, sich hinter die Ohren schreiben, mehrmals lesen – warten – durchlesen, abspeichern, Fettgedrucktes anschauen/einprägen, jemandem vorsagen, sich selber vorsagen, Text noch einmal überfliegen, überlegen was im Text vorkommen könnte, sich selber erklären versuchen, lesen – abdecken – repetieren, das Wichtigste ein paar Mal aufschreiben, sehr oft durchlesen
	Markieren	H: #00:07:54-7#	<i>H: „...und ... mit einem Leuchtstift ein paar Stichwörter anstreichen ...“</i>	auf verschiedenen Arten markieren: unterstreichen
	Hilfsmittel nutzen	D: #00:04:16-7#	<i>D: „Wir haben manchmal so ein Holzbrettchen, wo man auch draufstehen kann ...“</i>	Wippbrett
	Merken überprüfen	E: #00:14:25-4#	<i>E: „Ja und dann merke ich es einfach, noch einmal ... das Blatt auch wieder umdrehen und wieder weglegen, ... (unv.) gewesen sind und schauen, ob wir alle gehabt haben.“</i>	Überprüfen, ob man sich das Wichtigste merken konnte: selber Test schreiben, sich Fragen vorstellen, durchlesen – aufschreiben – überprüfen, Antolinfragen beantworten, sich abfragen lassen,
	Aufschreiben	D: #00:17:56-0#	<i>D: „Also die würde ich mir aufschreiben auf ein Zettelchen.“</i>	Aufschreiben in diversen Varianten: Notizen machen, auf den Arm schreiben, Spickzettel schreiben, das Wichtigste auf Zettel schreiben/aufschreiben, Merketext abschreiben, Stichwörter/ einige Sätze notieren, aufschreiben was vorgelesen wird, die schwierigen Wörter täglich aufschreiben und üben

³ Die Zuteilung zu den einzelnen Kategorien erwies sich im Analyseprozess als immer wieder sehr schwierig. Die beiden Forschenden diskutierten dies mit kommunikativer Validierung und nahmen dadurch die Zuteilung vor.

10.9 Beispiel eines Zusammenzugs

Tabelle 20: Zusammenzug E

J		
Einschätz. d. F.		
Einschätz. d. F.		Weiss zuerst nicht, wie er sich einschätzen soll. Sagt dann mittel.
Einschätz. d. F.		Schätzt sich etwa gleich gut ein wie seine Kollegen.
Einschätz. d. F.		Es gibt Kollegen, die besser und solche, die schlechter lesen (Worte in den Mund gelegt).
Lesegewohnheit		
Lesegewohnheit	Häufigkeit	Liest fast immer am Abend und am Wochenende schon am Morgen eine halbe bis eine dreiviertel Stunde.
Lesegewohnheit	Menge	Liest eigentlich sehr viel.
Lesegewohnheit	Menge	Liest mitteldicke Bücher.
Lesegewohnheit	Schwierigkeit	Liest Bücher für die Sekstufe?
Lesegewohnheit	Vorlieben	Liest meistens Krimis.
Lesegewohnheit	Vorlieben	Liest auch Sachbücher.
Strategien		
Verstehen generell		
Fragen	Die Lehrerin fragen	In der Schule die Lehrerin fragen
Fragen	In der Familie fragen	Die Eltern fragen
Hilfsmittel benutzen	Duden	Den Duden holen könnte man auch noch. Macht es selber aber nicht.
Lesen	Durchlesen	Liest zuerst einmal durch um zu verstehen.
Lesen	Wiederholtes Durchlesen	Liest vielleicht ein zweites Mal durch.
Lesen	Wiederholtes Durchlesen.	Wiederholtes Durchlesen hilft dabei wenn ein Wort oder eine Stelle nicht verstanden wurde.
Lesen	Wort für Wort	Auch Wort für Wort lesen hilft, damit man es dann doch versteht.
Wichtige Stellen markieren	Unterstreichen	Liest und unterstreicht die wichtigsten Sachen.
Verstehen, tatsächl.		
Lesen	Wiederholtes Durchlesen	Sucht Stelle im Text, um nachzulesen.
Lesen	Wiederholtes Durchlesen	Hat eine Stelle zweimal gelesen.
Überblick	Bilder anschauen	Schaut zuerst die Bilder durch, dann sieht er vielleicht etwas, das ihm bekannt vorkommt.
Überblick	mit Lesen beginnen	Beginnt dann zu lesen.
Überblick	grünes Feld anschauen	Bild und Text im grünen Feld fallen ihm auf.
Verstehen überprüfen	Widersprüche bemerken	Hat noch einmal gelesen, weil er es sich nicht gleich erklären konnte.
Merken, generll		
Notizen machen		und Notizen machen
Wichtigste Wörter einprägen		Prägt sich die wichtigsten Wörter ein.
Wiederholtes Durchlesen		Um auf eine Prüfung zu lernen, würde er noch einmal durchlesen
Selber Test schreiben		und selber einen Test schreiben.
Unterstreichen		dann die wichtigen Sachen anstreichen
Merken, tatsächlich		
einprägen	Text noch einmal Überfliegen	Überfliegt den Text noch einmal, damit er sich die fettgedruckten Sachen merken kann.
Gründe		
Erfahrung, selber		
Lesen	Wiederholtes Durchlesen	Ist selber draufgekommen
Erfahrung, text-sachbezogen		
Verstehen, wichtige Stellen markieren	Unterstreichen	Vom Lesen her weiss er, dass in den Sachbüchern Wichtiges fettgedruckt ist.

Verstehen, wichtige Stellen markieren	Unterstreichen	Hat gemerkt, dass es ihm nützt. Niemand hat es ihm gezeigt.
Verstehen, lesen	Wiederholtes Durchlesen	Wiederholtes Durchlesen hilft beim Einprägen
Verstehen, lesen	Wiederholtes Durchlesen	und beim besser verstehen.
Verstehen, Überblick	grünes Feld anschauen	Weil er nicht weiss, was das ist.
Verstehen, wichtige Stellen markieren	Unterstreichen	Unterstrichenes sind Anhaltspunkte, wo man wieder nachschauen kann.
Verstehen, Hilfsmittel benutzen	Duden	Hat nicht so gute Erfahrungen mit dem Duden gemacht. (Worte in den Mund gelegt.)
Verstehen, lesen	Wiederholtes Durchlesen	Hat noch einmal gelesen, weil er es sich nicht gleich erklären konnte.
Merken, Merken überprüfen	Selber Test schreiben	Man sieht dann, wie es läuft.
Merken, einprägen	Text noch einmal Überfliegen	Überfliegt den Text noch einmal, damit er sich die fettgedruckten Sachen merken kann.
Erfahrung, Umfeld Familie		
Verstehen, Fragen	In der Familie fragen	Fragen ist eindeutiger/einfacher
Erfahrung, Umfeld Schule		
gezeigt, Umfeld Familie		
Merken, Merken überprüfen	Selber Test schreiben	Papi hat ihm etwas (was?) empfohlen
Verständnis		Zu Hause brauchen sie Gas für den Grill. Der Vater hat schon von Gasen erzählt.
gezeigt, Umfeld Schule		
Verständnis		
eigene Einschätzung		
		Findet, er habe alles sofort verstanden.
tatsächlich		
	ja	Kennt Argon.
	ja	Kann Holzspan erklären.
	jein	Weiss ungefähr, was Nachweismethoden sind.
	ja	Weiss, dass Neon, Argon etc. verschiedene Gase sind.
	nein	Kann Standzylinder nicht erklären.
		Kann nur ungefähr erzählen, woraus Luft besteht.
	nein	Kann nicht erzählen, wie man zeigen kann, dass es Sauerstoff in der Luft hat.
	jein	Kann einige Inhalte wiedergeben, allerdings nur der Spur nach.
	jein	Kann nicht korrekt erklären, weshalb der Blasebalg wirkt.
	ja	Weiss, dass es in der Luft verschieden Gase gibt. Weiss, dass die Luft nicht überall gleich ist.
	jein	Meint, Stelle, dass die Luft aus verschiedenen Sauerstoffen besteht, sei schwierig gewesen.
Arbeits-/Vorgehensweise		
Arbeits-/Vorgehensweise		Beginnt mit dem Haupttext.
Arbeits-/Vorgehensweise		Wechselt immer wieder Position der Hände, hat Hand/Finger oft am Mund.
Arbeits-/Vorgehensweise		Liest Text der Reihe nach durch. Schaut nach Beendigung noch einmal auf die erste und dann auf die zweite Seite.
Arbeits-/Vorgehensweise		Liest Text der Reihe nach durch. Schaut nach Beendigung noch einmal auf die erste und dann auf die zweite Seite.
Arbeits-/Vorgehensweise		Liest Text der Reihe nach durch. Schaut nach Beendigung noch einmal auf die erste und dann auf die zweite Seite.
Arbeits-/Vorgehensweise		Liest Text der Reihe nach durch. Schaut nach Beendigung noch einmal auf die erste und dann auf die zweite Seite.

10.10 Beispiel einer Kurzfassung

Tabelle 21: Kurzfassung E

J	
Einschätz. d. F.	
Einschätz. d. F.	Weiss zuerst nicht, wie er sich einschätzen soll. Sagt dann mittel. Schätzt sich etwa gleich gut ein wie seine Kollegen. Es gibt Kollegen, die besser und solche, die schlechter lesen (Worte in den Mund gelegt).
Lesegeohnheit	
Häufigkeit	Liest fast immer am Abend und am Wochenende schon am Morgen eine halbe bis eine dreiviertel Stunde. Liest eigentlich sehr viel.
Menge	Liest mitteldicke Bücher.
Schwierigkeit	Liest Bücher für die Sekstufe?
Vorlieben	Liest meistens Krimis. Liest auch Sachbücher.
Strategien	
Verstehen generell 4	
Fragen 2	Die Lehrperson fragen; in der Familie fragen
Hilfsmittel benutzen 1	Duden
Lesen 4	Text durchlesen; wiederholtes Durchlesen des Textes; Wiederholtes Durchlesen einer Stelle; Wort für Wort
Wichtige Stellen markieren 1	Unterstreichen
Verstehen, tatsächlich 3	
Lesen 1	Wiederholtes Durchlesen einer Stelle
Überblick 2	Bilder anschauen, danach mit Lesen beginnen; grünes Feld anschauen (was fällt sonst noch auf?)
Verstehen überprüfen 1	Widersprüche bemerken
Merken, generell 5	
Aufschreiben 1	Notizen machen
Einprägen 1	Wichtigste Wörter einprägen
Lesen 1	Text noch einmal durchlesen
Merken überprüfen 1	selber Test schreiben
Wichtige Stellen markieren 1	unterstreichen
Merken, tatsächlich	
Einprägen 1	Fettdruck einprägen
Gründe	
Erfahrung, selber	Ist selber draufgekommen, wiederholt durchzulesen.
Erfahrung, text-sachbezogen	Er unterstreicht in Texten, weil er vom Lesen her weiss, dass in den Sachbüchern Wichtiges fettgedruckt ist. Er hat gemerkt, dass es ihm nützt. Niemand hat es ihm gezeigt. Unterstrichenes sind für ihn Anhaltspunkte, wo man wieder nachschauen kann. Wiederholtes Durchlesen hilft ihm beim Einprägen und beim besser Verstehen. Er hat eine Stelle (Luft = Gemisch) noch einmal gelesen, weil er es sich nicht gleich erklären konnte. Mit dem Duden hat er nicht so gute Erfahrungen gemacht (Worte in den Mund gelegt.). Er schaut das grüne Feld an, weil er nicht weiss, was es ist. Wenn man selber einen Text schreibt, sieht man, wie es läuft. Er überfliegt den Text noch einmal, damit er sich die fettgedruckten Sachen merken kann. Schaut zuerst die Bilder durch, dann sieht er vielleicht etwas, das ihm bekannt vorkommt.
Erfahrung, Umf. Fam.	Er fragt in der Familie, weil Fragen eindeutiger/einfacher ist.
Erfahrung, Umf. Schule	
gezeigt, Umfeld Familie	Er schreibt selber einen Test, weil ihm Papi etwas (was?) empfohlen hat. Weiss, dass Neon und Argon Gase sind, weil sie zu Hause Gas für den Grill brauchen. Der Vater hat schon von Gasen erzählt.
gezeigt, Umfeld Schule	
Verständnis	
eigene Einschätzung	Findet, er habe alles sofort verstanden.
tatsächlich	Kann einige Inhalte des Textes grob wiedergeben (dass Holzspan aufleuchtet, wenn man ihn in den Standzylinder hält; dass man beim Anzünden des Feuers pusten muss; der Spur nach, wie Experiment funktioniert). Weiss, dass es in der Luft verschiedene Gase gibt. Weiss, dass die Luft nicht überall gleich ist. Kann nur ungefähr erzählen, woraus Luft besteht. Kann nicht erzählen, wie man zeigen kann, dass es Sauerstoff in der Luft hat. Meint, die Stelle, dass die Luft aus verschiedenen Sauerstoffen besteht, sei schwierig gewesen. Kann nicht korrekt erklären, weshalb der Blasebalg wirkt. Kann Standzylinder nicht erklären. Weiss ungefähr, was Nachweismethoden sind. Weiss, dass Neon, Argon etc. verschiedene Gase sind. Kennt Argon. Kann Holzspan erklären.
	ja, ja, jein, ja, nein, nein, jein, jein, ja, jein

10.11 Übersicht der erwähnten und eingesetzten Verstehens- und Merkstrategien

In den Interviews wurden insgesamt 69 verschiedene Strategien genannt. 40, die nützlich sind, um den Text oder schwierige Textstellen zu **verstehen (Verstehensstrategien)**, 29, die dabei helfen, sich **Wichtiges** aus dem Text zu **merken (Merkstrategien)**. Tabelle 22 zeigt eine Übersicht der erwähnten und eingesetzten Verstehens-, Tabelle 23 eine solche der Merkstrategien. Die Strategien sind sortiert nach den zusammenfassenden **Kategorien** (vgl. Kapitel 3.8.2) *lesen (les.)*, *fragen (frag.)*, *markieren (mark.)*, *Hilfsmittel nutzen (Hilfsm.)*, *Kontext nutzen (Kont.)*, *sich einen Überblick verschaffen (Übb.)*, *Vorwissen heranziehen (Vorw.)*, *Verstehen überprüfen (Verst. üp.)*, *einprägen (einpr.)*, *Merken überprüfen (Merk. üp.)* und *aufschreiben (aufsch.)*. **Orange** markiert sind die **Wiederholungs-** (vgl. Kapitel 2.2.2 und 4.1.5), **pink** die **Elaborations-** und **blau** die **Organisationsstrategien**.

In den Tabellen wird ersichtlich, von welchen Kindern eine Strategie genannt oder eingesetzt wurde. Die Kinder sind mit den Grossbuchstaben A-L bezeichnet. A/B, C/D, E/F, G/H, I/J, K/L kommen jeweils aus der gleichen Klasse. B, C, D, E, F, I und L sind Mädchen, A, G, H, J und K sind Knaben. Die **guten** bis **sehr gut** Lesenden sind **dunkelblau**, die **unterdurchschnittlich** Lesenden **rot** aufgeführt. Fett markiert sind die Kinder **H** und **L**, die bei den Einzelnennungen sehr oft in der Tabelle erscheinen und auf die in Kapitel 4.2.4 und 4.2.5 näher eingegangen wird. In der ersten Spalte ist das Total der Nennungen pro Strategie aufgeführt, in der zweiten Reihe sind die Kinder ersichtlich, die die jeweilige Strategie genannt haben. In der dritten Spalte ist erkennbar, wie oft eine Strategie während des Interviews konkret eingesetzt wurde, in der vierten sind die Namen der Lernenden dazu zu finden. Eine Übersicht mit den erwähnten Strategien sortiert nach Kindern befindet sich in im Anhang 10.12.

Tabelle 22: Genannte und eingesetzte Verstehensstrategien

genannt		eingesetzt		Verstehensstrategien	Kat.
11	alle ausser B	9	alle auss. A, B, E	Schwierige Stellen wiederholt lesen	les.
6	B, C, F, H, K, L	5	B, C, F, H, L	Langsam(er) lesen/gut durchlesen (Text)/genau lesen	les.
3	I, J, K			Text wiederholt durchlesen	les.
3	A, H, L	1		Weiterlesen (Unverstandenes bewusst ignorieren)	les.
1	K			Text vorlesen	les.
1	G			Auf die schwierigen Wörter achten	les.
1	J			Wort für Wort lesen	les.
11	alle ausser E			Familie, LP, MitschülerInnen, Interviewende fragen	frag.
2	A, J			Überstreichen/unterstreichen	mark.
1	E			Wort einkreisen/aufschreiben/selber	mark..
5	D, E, F, G, J			Wörterbuch/Duden/ Lexikon/Wörterliste	Hilfsm.
4	D, E, F, K			Internet	Hilfsm.
1	A			Durch TV herausfinden	Hilfsm.
3	A, F, H	2	F, H	Aus dem Zusammenhang erschliessen	Kont.
2	H, L			Stelle vorher/nachher noch einmal lesen	Kont.
1	H			Die wahrscheinlichste Bedeutung ausprobieren	Kont.
1	H	1	H	Zu Vernachlässigendes nicht beachten	Kont.
1	L			Satz fertig lesen	Kont.
12	alle		Kont. A, B, D, G, I, L; Übb alle	Bilder anschauen	Kont./Übb.
5	E, F, G, H, L	4	E, F, G, H, L	Thema bestimmen	Übb.
4	E, F, H, L	3	E, F, H, L	Titel lesen	Übb.
4	E, H, I, L	3	E, H, I, L	Bildunterschriften lesen	Übb.
2	B, E	1	B, E	Das Fettgedruckte lesen	Übb.
2	G, K	2	G, K	Merke-Text anschauen	Übb.
1	H			Text in Bildern lesen	Übb.
1	D	1	D	Schluss anschauen	Übb.
1	I	1	I	Stelle lesen	Übb.
1	J	1	J	Grünes Feld anschauen.	Übb.
4	A, B, C, E, H	3	A, B, C, E	Wort in Bestandteile aufteilen	Vorw.
2	D, L	2	D, L	An Erlebnisse erinnern	Vorw.
2	A, L	1	L	Sich ein Bild machen	Vorw.
2	F, H			Kennt schon Begriff	Vorw.
2	G, L	2	G, L	Sich an eigenes Wissen erinnern	Vorw.
1	G			Überprüfen, ob Wort im Vorwissen ist	Vorw.
1	H	1	H	Macht Assoziationen	Vorw.
1	K	1	K	An seine Lebenswelt anknüpfen (unbewusst)	Vorw.
1	L	1	L	Erkennen, das durch Lesen Wissen erweitert wurde	Vorw.
1	H			Verzeichnis nutzen	Verst. üp.
1	I			Nach dem Lesen erzählen, was gelesen	Verst. üp.
1	J	1	J	Widersprüche bemerken	Verst. üp.

Tabelle 23: Genannte und eingesetzte Merkstrategien

genannt	eingesetzt	Merkstrategien	Kat.
2 A, E		Satz für Satz; lesen/umdrehen/einprägen, auch Satz für Satz	einpr.
2 A, J,	1 A	Sich Wichtiges/einzelne Wörter merken/einprägen	einpr.
2 D, J	1 D	Sich Fettgedrucktes einprägen	einpr.
1 A		Sich interessante Sätze merken	einpr.
1 G		Lesen/aufschreiben/überprüfen	einpr.
1 I	I	Sich innerlich vorsagen	einpr.
1 L		Wichtiges oft durchlesen/warten/aufschreiben	einpr.
1 D	1 D	Bilder mehrmals anschauen	Kont.
1 D		Wippbrett nutzen	Hilfsm
6 A, B, H, I, J, K	1 D	Text nochmals/sehr oft /wiederholt durchlesen	les.
4 B, D, H, G	2 D, G	Wiederholtes Lesen einer Stelle	les.
3 H, I, K		Text gut durchlesen	les.
2 C, F	2 C, F	Text ganz langsam/langsamer durchlesen	les.
1 F	1 F	Merke-Text gut lesen	les.
1 F	1 F	Fettgedrucktes besonders lesen	les.
3 E, H, J		Mit Markierstift/Leuchstift markieren/unterstreichen	mark.
4 D, G, I, J		Überlegen, was im Test kommen könnte, selber Test schreiben	Merk. üb.
3 D, H, I,		Sich abfragen lassen, jmd. anderem vorsagen	Merk. üb.
2 E, G		Kontrollieren	Merk. üb.
1 A		Auf Fehler achten	Merk. üb.
2 A	1 A	Sich ein Bild machen	Vorw.
1 A		Sich bekannte Wörter merken	Vorw.
1 A	1 A	Sich Wörter zu erklären versuchen	Vorw.
4 E, H, J, L		Sachen aufschreiben, Stichwörter und einige Sätze notieren, Notizen machen, Spickzettel schreiben	aufsch.
2 B, G		Schwieriges/schwierige Wörter aufschreiben	aufsch.
1 H		Merke-Text abschreiben	aufsch.
1 K		Auf den Arm schreiben	aufsch.
1 K		Aufschreiben, was vorgelesen wurde	aufsch.
1 K		Schwierige Wörter täglich schreiben	aufsch.

10.12 Übersicht, sortiert nach Kindern

Tabelle 24: Übersicht, sortiert nach Kindern

A, Kn, Wi, 45/19

Verstehen:

Schwier. Stellen wiederholt lesen	les
Weiterlesen (=*)	les
Familie und LP fragen	frag
Überstreichen	mark
Durch TV herausfinden	Hilfsm
Aus dem Zs.hang erschliessen	Kont.
Bilder anschauen	Kont/Übb.
Wort in Bestandteile aufteilen	Vorw.

Merken:

Satz für Satz	einpr
Sich wichtige/individuelle Wörter merken	einpr
Sich interessante Sätze merken	einpr
Text nochmals/sehr oft durchlesen	les
Auf Fehler achten	Merk üb
Sich Wörter zu erklären versuchen	Vorw.
Sich bekannte Wörter merken	Vorw.
Sich ein Bild machen	Vorw.

Nicht verwertbar:

schwierige Stellen einfach lesen
Text durchlesen

B, Md, Wi, 32/11

Verstehen:

Langsamer lesen	les
Familie fragen	frag
Bilder anschauen	Kont/Übb
Das Fettgedruckte lesen	Übb.
Wort in Bestandteile teilen	Vorw.

Merken:

Text wiederholt durchlesen	les
Wiederholtes Lesen einer Stelle	les
Schwieriges aufschreiben	aufsch.

Nicht verwertbar

flüssig lesen

C, Md, KI, 25/8

Verstehen:

Wiederholtes Lesen einer Stelle	les
Langsamer lesen	les
Familie, LP und Koll. Fragen	frag
Bilder anschauen	Übb.
Wort in Bestandteile teilen	Vorw.

Merken:

Text langsamer durchlesen	les
---------------------------	-----

Nicht verwertbar

sich einfach zu merken versuchen.

Register

* weiterlesen = Unverstandenes bewusst ignorieren

Fettdruck = Einzelnennung

Kursivdruck = konkret während des Interviews eingesetzt.

Die blau markierten Strategien gehören zu den häufigst genannten Strategien.

Die gelb markierten Strategien gehören zu den Überblicksstrategien.

pink = Elaborations-, orange = Wiederholungs-, blau = Organisationsstrategien

D, Md, KI, 46/18

Verstehen:

Wiederholtes Lesen von Stellen	les
Eltern fragen	frag
Im Wörterbuch nachschl.	Hilfsm
Internet	Hilfsm
Bilder anschauen	Kont/Übb
Schluss anschauen	Übb.
An Erlebnisse erinnern	Vorw.

Merken:

Sich Fettgedrucktes einprägen	einpr.
Bilder mehrmals anschauen	Kont.
Wippbrett nutzen	Hilfsm
Wiederholtes Lesen einer Stelle	les
Überleg., w. im Test kommen könnte	Merk üp
Sich abfragen lassen	Merk üp

E, Md, Ko, 34/11

Verstehen:

Wiederholtes Lesen von Stellen	les
Wort einkreisen/aufschreiben/selber	mark.
Wort in Bestandteile teilen	Vorw.
Duden nachschl.	Hilfsm
Internet	Hilfsm
Bilder anschauen	Übb.
Thema bestimmen	Übb.
Titel lesen	Übb.
Bildunterschriften lesen	Übb.
Fettgedrucktes lesen	Übb.

Merken:

Les/umdre/einpr auch Satz für S	einpr
Sachen mit Markierst. mark	mark
Blatt umdrehen, kontroll	Merk
	üp
Sachen aufschreiben	aufsch.

Nicht verwertbar

einfach merken
unters Kopfkissen legen

F, Md, Ko, 42/17

Verstehen:

Wiederholtes Lesen von Stellen	les
Langsamer lesen	les
Eltern und Interview. Fragen	frag
Lexikon nachsch.	Hilfsm
Internet	Hilfsm
Aus dem Zshang erschliessen	Kont.
Bilder anschauen	Übb.
Thema bestimmen	Übb.
Titel lesen	Übb.
Sich ein Bild machen	Vorw.
Kennt schon	Vorw.

Merken:

Text ganz langsam durchlesen	les
Merke-Text gut lesen	les
Fettgedrucktes besonders lesen	les
Sich ein Bild machen	Vorw.

Motivation

sie will immer verstehen

G, Kn, Fi, 45/17

Verstehen:

Wiederholtes Lesen von Stellen	les
Auf die schwier. Wörter achten	les
Mami und MitSUS fragen	frag
Wörterliste nutzen	Hilfsm
Bilder anschauen	Kont/Übb
Thema bestimmen	Übb.
Merke-Text anschauen	Übb.
Überprüf. ob Wort im Vorw.	Vorw.
Sich an eigenes Wissen erinnern	Vorw.

Merken:

Wiederholtes Les. e. Stelle	les
Lesen/aufsch/überprüf.	einpr
Überleg., w. im Test kommen könnte	Merk üp
Aufschreiben, kontrollieren	aufsch
Schwierige Wörter aufschreiben	auf.

Nicht verwertbar

durch das Lesen

H, Kn, Fi, 49/20

Verstehen:

Wiederholtes Lesen von Stellen	les
Gut durchles. (Text), genau lesen	les
Weiterlesen *	les
Familie und LP fragen	frag
Aus dem Zshang erschliessen	Kont.
Stel. vorh/nachh noch einm. l.	Kont.
Die wahrsch. Bedeu. ausprob.	Kont.
Zu Vernachl. nicht beachten	Kont.
Bilder anschauen	Übb.
Thema bestimmen	Übb.
Titel lesen	Übb.
Bildunterschriften lesen	Übb.
Text in Bildern lesen	Übb.
Wort in Bestandteile teilen	Vorw
Kennt Begriff	Vorw
Macht Assoziationen	Vorw.
Verzeichnis nutzen	Verst. üp.

Merken:

Text wiederholt durchlesen	les
Wiederholtes Lesen einer Stelle	les
Text gut durchlesen	les
Stichwört. mit Leuchtst. mark	mark
Sich abfragen lassen	Merk üp
Merke-Text abschreiben	aufsch.
Stichwör. und einig. Sätz. not.	aufsch.

Nicht verwertbar

durchlesen
überfliegen (nicht Überblick)

I, Md, Mu, 34/13

Verstehen:

Wiederholtes Lesen von Stellen	les
Text wiederholt durchlesen	les
In der Familie und Schule fragen	frag
Bilder anschauen	Kont/Übb
Bildunterschriften lesen	Übb.
Stelle lesen	Übb.
Nach dem L. erzähl., w. geles.	Verst.üp.
Merken:	
Sich innerlich vorsagen	einpr
Text wiederholt durchlesen	les
Text gut durchlesen	les
Überleg., w. im Test kommen könnte	Merk üp
Jmd. anderem vorsagen	Merk üp

Nicht verwertbar

gleichzeitig innerlich vorsagen
einpr. durch das Lesen

J, Kn, Mu, 43/17

Verstehen:

<i>Wiederholtes Lesen von Stellen</i>	les
Text wiederholt durchlesen	les
Wort für Wort lesen	les
In der Familie und LP fragen	frag
Unterstreichen	mark
Duden nachschl.	Hilfsm
Bilder anschauen	Übb.
Grünes Feld anschauen.	Übb.
Widersprüche bemerken	Verst. Üp.

Merken:

Wichtigste Wörter einpr.	einpr
Sich Fettgedrucktes einprägen	einpr
Text wiederholt durchlesen	les
Unterstreichen	mark
Selber Text schreiben	Merk üp
Notizen machen	aufsch

Nicht verwertbar

Text durchlesen

K, Kn, Ro, 30/13

Verstehen:

<i>Wiederholtes Lesen von Stellen</i>	les
Gut durchlesen (Text)	les
Text wiederholt durchlesen	les
Text vorlesen	les
In der Familie fragen	frag
Internet	Hilfsm
Bilder anschauen	Übb
Merke-Text anschauen	Übb
An seine Lebenswelt anknüpfen (unbewusst)	Vorw

Merken:

Text wiederholt durchlesen	les
Text gut durchlesen	les
Auf den Arm schreiben	aufsch
Aufsch. was vorgel. wurde	aufsch
Schwierig. Wört. tägl. schreib.	aufsch

Nicht verwertbar

Text durchlesen

L, Md, Ro, 42/20

Verstehen:

<i>Wiederholtes Lesen von Stellen</i>	les
Weiterlesen *	les
Gut durchlesen (Text)	les
In der Familie und LP fragen	frag
Stel. vorh/nachh noch einm. I.	Kont.
Satz fertig lesen	Kont
Bilder anschauen	Kont/Übb
Thema bestimmen	Übb
Titel lesen	Übb
Bildunterschriften lesen	Übb
An Erlebnisse erinnern	Vorw.
Sich ein Bild machen	Vorw.
Sich an eigenes Wissen erinnern	Vorw.
Erkenn., d. durch L. Wiss. erweir.	Vorw.

Merken:

Wicht. Oft durchl./wart./aufschr.	einpr.
Spickzettel schreiben	aufsch.

Register

* weiterlesen = Unverstandenes bewusst ignorieren

Fettdruck = Einzelnennung

Kursivdruck = konkret während des Interviews eingesetzt.

Die blau markierten Strategien gehören zu den häufigst genannten Strategien.

Die gelb markierten Strategien gehören zu den Überblicksstrategien.

pink = Elaborations-, orange = Wiederholungs-, blau = Organisationsstrategien

10.13 Ausführliche Darstellung der Einzelfälle (mit Zeitangaben)

Nachfolgend werden die in Kapitel 4.2 beschriebenen Einzelfälle noch detaillierter dargestellt.

10.13.1 C

C ist ein Mädchen aus dem Dorf Kl. Im Leseverständnistest erreichte sie mit total 25 Punkten total und 8 Punkten im Teil Leseverstehen von allen befragten Kindern die geringste Punktzahl

Zusammenfassende Darstellung des Interviews

C wirkte während des ganzen Interviews sehr unsicher. Sie gab auf Fragen oft keine Antwort. So konnte sie z.B. vor dem Lesen des Textes nicht äussern, was sie tun würde, um den Text gut zu verstehen und sich Wichtiges daraus zu merken. Sie konnte nicht beschreiben, was sie tat, als sie den Text bekam und war nicht imstande, Stellen anzugeben, die sie zweimal las oder die sie nicht verstand. Sie konnte von sich aus auch keine Gründe angeben (z.B. weshalb sie jemanden fragte, #00:12:40-7#). Dadurch entstand während der Befragung eine ungünstige Dynamik. Da von C praktisch keine Antworten kamen, fragten die Interviewenden sehr konkret und mehrmals auch mit geschlossenen Fragen nach. Diese, quasi „vorgelieferten“ Antworten bestätigte C häufig (z.B. Interviewerin [In]: „Hast du gemerkt, dass es hilft?“ C: „Ja.“ #00:11:21-5#).

Von sich aus erwähnte C lediglich zwei Strategien, bzw. Vorgehensweisen. So gab sie an, dass man fragen könne, um schwierige Wörter zu klären (#00:12:14-1#). Sie frage jeweils Personen, die anwesend seien, z.B. Eltern, Lehrperson (#00:12:33-0#) oder Kolleginnen (#00:15:12-7#). *Langsamer lesen* konnte sie nach dem Lesen als Strategie nennen, die sie während des Interviews brauchte, wenn sie im Text etwas nicht verstand (#00:10:30-9#). Sie äusserte, dass sie den Text *langsam durchlesen* würde, um sich für eine Prüfung vorzubereiten (#00:15:49-6#). Dabei konnte sie allerdings nicht sagen, ob sie das ein- oder mehrmals tun würde.

Die anderen in der Ergebnistabelle ersichtlichen Strategien (vgl. Kapitel 4.2.1) wurden ihr von den Interviewenden mehr oder weniger in den Mund gelegt oder von den Interviewenden aufgrund des Tuns von C bezeichnet. So z.B. die Strategie *wiederholtes Durchlesen* (C: „Also am Anfang konnte ich es nicht lesen.“ In: „Und dann hast du es noch einmal gelesen?“ C: „Ja.“ #00:11:52-9#), die Strategie *Bilder anschauen*: (In: „Was machen jetzt deine Augen?“ C: „(...) anschauen.“ In: „Was hast du angeschaut?“ C: „So, Pflanzen und Tiere.“ In: „Also, die Bilder hast du angeschaut?“ #00:06:20-0#) oder die Strategie *Wort in Bestandteile teilen*, wo C aus dem Wortteil „Busch“ (falsch) ableitete, dass „Dornbuschsavanne“ ein spezieller Busch sei (#00:13:42-3#).

Die schwierigeren Wörter verstand C meist nicht. Wenige einfache Sachverhalte konnte sie unmittelbar nach dem Lesen wiedergeben. Bei der Einschätzung ihrer Lesefähigkeiten gab C an, zu schnell zu lesen. Zu ihrer Lesehäufigkeiten äusserte sie, gern und viel zu lesen.

Informationen aus dem Telefoninterview mit der Lehrperson

C gehört in der Klasse zu den älteren Kindern. In der Unterstufe war sie in der Kleinklasse, seit der Mittelstufe wird sie integriert durch eine Schulische Heilpädagogin betreut. C besucht die Legasthenietherapie. Zurzeit hat sie einen Notendurchschnitt von 3/3.5. Im Leistungsvergleichstest

Check5 erreichte C ein schwaches Ergebnis. Ihr IQ ist gemäss Abklärung durch den Schulpsychologischen Dienst sehr schwach, sie besitzt einen kleinen Arbeitsspeicher. C braucht viel Betreuung durch die Lehrperson. Bei Aufträgen mündlich und schriftlich erkennt sie nicht, was man von ihr will. Fehler bemerkt sie nicht und sie kann sich nicht selber korrigieren. C organisiert sich, indem sie links und rechts schaut/abschaut. Zum Teil überschätzt sie ihre eigenen Fähigkeiten. Sie zeigt wenig Interesse am Schulstoff, besucht die Schule aber gern.

C hat einen kleinen Wortschatz, sie kann Begriffe nicht erklären und keine Synonyme bilden. C kommuniziert häufig. Oft macht sie aber Äusserungen, die nicht zum Thema passen und sie hört den anderen nicht zu. Im Gegensatz zu C selber, meint ihre Lehrperson, dass C wenig liest. Häufig liest sie Arbeitsaufträge nicht. Beim Vorlesen überliest sie Satzzeichen. Die Aussagen der Lehrperson anlässlich des Telefongesprächs wurden dahingehend interpretiert, dass C über keine gute Dekodierfähigkeit verfügt. Explizit nachgefragt wurde dazu aber nicht.

In der Klasse ist C sehr beliebt und sozial gut aufgehoben. Sie scheint eine glückliche Schülerin zu sein. C ist praktisch begabt. Sie lebt mit einer Zwillingsschwester bei ihrer Mutter, die sie allein erzieht und an schulischen Belangen wenig Interesse zeigt.

Interpretation – Bezüge

Zwischen Cs Aussagen, den Beobachtungen während des Interviews und den Äusserungen von Cs Lehrperson zeigen sich Zusammenhänge. So z.B. darin, dass C auf Fragen in den Interviews häufig nicht antwortete, aber auch in der Schule oft nicht erkennt, was man von ihr will. Oder, dass sie im Unterricht auf die Mitschüler links und rechts schaut, aber auch während des Interviews sehr unsicher wirkte. Ihr kleiner Wortschatz, über den C gemäss der Aussage ihrer Lehrerin lediglich verfügt, trug wahrscheinlich dazu bei, dass C im Interview die Bedeutung von schwierigeren Wörtern nicht erklären konnte.

Die Forschenden interpretieren, dass es für C durch ihre mangelnden kognitiven Fähigkeiten schwierig ist, Zusammenhänge zu erkennen, Abläufe zu analysieren und die Vorgehensweisen von sich selbst und anderen Personen zu reflektieren. Dadurch fiel es ihr im Interview schwer, sich zu ihren Absichten, Vorgehensweisen und Motivationen zu äussern. Sie erkennt wahrscheinlich kaum, welche Strategien das Verstehen und Merken begünstigen könnten. Bedingt durch ihr kleines Arbeitsgedächtnis fehlt ihr ev. die Kapazität, um neben dem eigentlichen Leseprozess einen gezielten Einsatz von Strategien zu bewältigen. So wirken sich ihre unterdurchschnittlichen kognitiven Fähigkeiten zum einen vermutlich direkt auf ihre Lesefähigkeiten aus – was auch ihr Ergebnis im Leseverständnistest und das erschwerte Verständnis der Interview-Textes zeigten – beeinflussen aber auch ihren Stragegieeinsatz.

Es fragt sich, inwieweit Cs Aussage, „*ich lese zu schnell*“ (#00:02:56-0#) in Bezug zu ihrer oft genannten Strategie *langsamer lesen* steht. Ev. liest sie tatsächlich zu flüchtig oder ungenau und wurde diesbezüglich von anderen Personen angehalten, langsamer zu lesen. Dazu liegen aber keine Aussagen der Lehrperson vor. Auffallend ist, dass C im Gegensatz zu ihrer Lehrerin angibt, viel zu lesen. Ev. hängt dies damit zusammen, dass sie sich gemäss Aussage ihrer Lehrerin manchmal überschätzt.

10.13.2 E

E ist ein Mädchen aus der Gemeinde Ko. Sie erreichte im Leseverständnistest gesamt eine Punktzahl leicht unter Mittelwert und im Teil Textverstehen eine Leistung stark unter Mittelwert.

Zusammenfassende Darstellung des Interviews

E äusserte sich auf eine Frage oft sehr differenziert und ausführlich (z.B. zum *wiederholten Durchlesen*, #00:04:35-7#). Häufig beschrieb sie Vorgehensweisen/Strategien recht detailliert (z.B. die Strategie Wort in Bestandteile teilen, #00:10:40-9#).

E nannte recht viele Strategien, die aber etwas anders den Kategorien zuzuordnen sind, als bei den übrigen Befragten. Die Hälfte ihrer genannten Strategien gehören zur Kategorie *Überblick*. E war eine der wenigen Befragten, die zwei verschiedene *Hilfsmittel* nannten oder angaben, im Text *markieren/unterstreichen* zu können. Sie beschrieb differenzierte Vorgehensweisen, um sich Wichtiges zu merken, die zum Teil recht aufwändig sind, bewusstes Einprägen verlangen und Schreibutensilien benötigen. Als einziges Kind äusserte E nicht, dass man jemanden *fragen* kann und sie erwähnte keine Strategien aus der Kategorie *Kontext nutzen* (vgl. Kapitel 4.1.8). Lediglich die Strategien der Kategorie *Überblick* (#00:07:34-4#) und die Strategie *Wort in Bestandteile teilen* (#00:12:29-4#), setzte sie während des Interviews auch konkret ein. Dies hängt vielleicht damit zusammen, dass E so viel von sich aus erzählte, dass sie nicht mehr explizit danach gefragt wurde, was sie während des Lesens des Textes tatsächlich tat, um den Inhalt oder schwierige Wörter gut zu verstehen.

E konnte nicht sagen, weshalb sie die Ideen/Strategien äussern konnte. Sie meinte: „Ich weiss es eigentlich nicht. Ich komme einfach selber ... einfach (lacht) viel Phantasie“ (#00:11:27-1#). Auch an anderen Stellen äusserte sie, dass sie selber darauf gekommen sei (#00:14:32-0#). Als Gründe schildert E auch, dass sie einen positiven Effekt bemerke, d.h. Inhalte besser verstehen (#00:04:46-6#) und damit eine bessere Note erzielen kann (#00:05:08-2#) oder dass es ihr gelinge, sich Wichtiges erfolgreicher zu merken (#00:06:26-3#). Ihre Mutter hätte ihr auch schon einen Trick genannt (#00:14:07-9#) oder sie hätte eine gewisse Vorgehensweise bei Kolleginnen gesehen (#00:14:39-1#).

E gab an, sehr viel und gern zu lesen. Dies, weil Lesen spannend sei, aber auch, weil ihre Mutter sehr viel lese. Sie schätzte ihre Lesefähigkeiten als grundsätzlich gut ein, sie „lese aber meist zu schnell und verschlucke die Wörter. Nach dem Lesen des Textes äusserte E, dass sie von Anfang an alle Stellen verstand (#00:09:59-6#). Dies steht im Widerspruch zur Feststellung der Forscherinnen, dass E praktisch alle schwierigen Wörter im Interview-Text nicht kannte, bzw. ihre Bedeutung nicht korrekt erläutern konnte. Auch war sie nicht imstande, alle Textinhalte richtig wiederzugeben.

Informationen aus dem Telefoninterview mit der Lehrperson

E gehört zu den älteren Kindern der Klasse. Das erste Schuljahr besuchte sie in der Kleinklasse. Jetzt erbringt sie eher gute Schulleistungen. Sie wird als zukünftig sehr gute Sekundarschülerin eingeschätzt. Im Leistungsvergleichstest Check5 schnitt sie im Bereich Lesen überdurchschnittlich ab (86%) und zeigte gute Problemlösestrategien (70%). Im Fach Mathematik erbringt sie schwache Leistungen. E hat Probleme in der Rechtschreibung, besucht aber keine Legesthenie- oder

Logopädietherapie. Ihr Spracherwerb war verzögert, dazu besitzt die aktuelle Lehrperson aber keine genaueren Informationen. E verfügt über ein gutes Hörverständnis. Sie ist sehr lernwillig und aufmerksam. In der Familie wird viel diskutiert. Die Eltern besitzen ein breites Allgemeinwissen und sind an der Schule sehr interessiert.

Interpretation – Bezüge

E besitzt vermutlich gute kognitive Fähigkeiten. Im Interview konnte sie sich sehr differenziert ausdrücken. Es war erkennbar, dass sie sich Gedanken über ihre Vorgehensweisen und ihre Motivationen machen und Wirkungen abschätzen kann. Vermutlich aus diesem Grund konnte sie insgesamt recht viele Strategien nennen. Weil sie realisiert, was ihr nützt, ist sie ev. auch bereit, von sich aus aufwändigere Strategien anzuwenden. Und sie übernimmt von Kolleginnen und Familie sinnvolle Vorgehensweisen. Es ist anzunehmen, dass auch ihre mehrheitlich guten Schulleistungen und die zum Teil überdurchschnittlichen Ergebnisse im Check5 auf ihre guten kognitiven Fähigkeiten zurückzuführen sind. Dass E einige aufwändigere Strategien beschreibt, hängt allenfalls auch mit ihrer Lernwilligkeit zusammen. Sie äusserte auch im Interview, dass ihr gute Noten wichtig sind. Als einziges Kind erwähnte E anlässlich der Befragung nicht, dass sie bei Unklarheiten jemanden *fragt*. Ev. ist sie bestrebt, es selber zu schaffen, was auch zu ihrer Aussage passen würde, *selber draufzukommen*, bei ihrer guten Kommunikationsfähigkeit ist es aber auch gut vorstellbar, dass sie sich bei Bedarf trotzdem bei jemanden erkundigt.

Erstaunlicherweise sind Es Leseleistungen sehr unterschiedlich. Im Leistungsvergleiches Check5 schaffte sie überdurchschnittliche Leistungen. Im Leseverständnistest, der im Vorfeld der Interviews durchgeführt wurde, war ihre Gesamtpunktzahl leicht unter Mittelwert und im Teil Textverstehen erreichte sie lediglich eine Leistung stark unter Mittelwert. Auch im Interview-Text verstand sie viele Wörter nicht und konnte den Inhalt nur unvollständig wiedergeben. Ev. kamen im Leseverständnistest und während der Interviews Es sprachliche Schwierigkeiten (Probleme beim Spracherwerb) wieder zum Ausdruck – vielleicht las sie durch die vermehrte Anspannung zu unsorgfältig. Anlässlich der Forschungssituation schlug sich das nicht kleine Strategierepertoire von E nicht in einer besseren Leseleistung nieder. In diesem Zusammenhang lässt sich vielleicht auch erklären, weshalb E keine Strategie der Kategorie *Kontext nutzen* nannte. Es kann unter Umständen sein, dass ihre Verstehenslücken manchmal zu gross sind, als dass sie aus dem Text auf einzelne unverständene Wörter schliessen könnte.

Gemäss der Schilderung von Es Lehrperson zeigen die Eltern grosses Interesse an der Schule. Auch zwei Aussagen von E während des Interviews (ihre Mutter nannte ihr schon einen Trick, sie liest viel, weil ihre Mutter sehr viel liest) lassen annehmen, dass die Mutter Einfluss auf die schulischen Belange von E hat.

10.13.3 I

I ist ein Mädchen aus Mu. Im Leseverständnistest erreichte sie das gleiche Ergebnis wie E. Ihre Aussagen gaben bereits während der Analyse immer wieder Anlass zu Interpretationen und Diskussionen.

Zusammenfassende Darstellung des Interviews

I berichtete während des Interviews häufig ausführlich und detailliert. Einige Male antwortete sie allerdings „an den Fragen vorbei“. So z.B. schon ganz zu Beginn (#00:01:10-3#). Oft waren Is Antworten auch unklar und mussten bei der Analyse interpretiert werden – Is Aussage „Also ich ... ich habe eben auch zu Hause muss ich auch Sachen immer sagen, wenn ich vorlese“ (#00:01:40-8#), wurde von den Forschenden z.B. dahingehend interpretiert, dass I zu Hause nach dem Vorlesen jeweils erzählen muss, was sie gelesen hat. Manchmal konnte I eine Frage auch nicht beantworten (#00:03:29-9#).

So entwickelten sich ungünstige Kommunikationsabläufe. I wurden zum Teil „vorgefertigte Antworten“ präsentiert (In: „Wie kommst du denn auf das, dass du das machst?“ I: „Ähm ...“ In: „Machst du es einfach?“ I: „Ja, ich mach es einfach.“ #00:03:29-9#). Manchmal wurde I gar nicht richtig zugehört (In: „Würdest du es jetzt einfach sein lassen ... bist du so an einem Punkt, wo du findest, jetzt lasse ich es sein.“ I: „Also, noch einmal durchlesen. Noch einmal durchlesen.“ In: „Ja, genau. Passiert dir das ab und zu, dass du denkst, jetzt lass ich es einfach sein?“ #00:15:49-5#).

Während des ganzen Interviews, selbst als sie den Text las, waren Is Hände oft in Bewegung. So nestelte sie z.B. am Schal herum oder hielt ihn ans Gesicht. Beim Lesen des Textes lachte sie zwischendurch, was darauf deuten kann, dass sie beim Lesen emotional beteiligt war.

Zu Beginn des Interviews äusserte I, dass sie den Text *zweimal durchlesen* könnte, um ihn zu verstehen (#00:02:09-4#). Sie gab an, zu Hause bei unklaren Stellen jeweils ihr Mami (#00:02:22-6#), in der Schule auch „mal“ jemanden (#00:02:27-8#) zu *fragen*. „Vorsagen“ wäre eine Möglichkeit, um sich die Textinhalte zu merken. I schilderte, dass sie es manchmal ihrer Pultnachbarin „sagen“ und diese die Richtigkeit kontrollieren (#00:03:43-9#) oder dass sie es sich selber (#00:03:54-6#), bzw. zu Hause dem Mami *vorsagen* würde (#00:04:07-0#).

Als I den Text bekam, *schaute* I zuerst die *Bilder an*, danach *las* sie *Bildunterschriften* und eine kleine *Textstelle* (#00:05:07-7#). Auch beim anschliessenden Lesen *schaute* sie sich zwischendurch die *Bilder an* (#00:13:20-9#). Sie entzifferte den Text nicht in einem Zug, sondern sprang beim Lesen im Text hin und her (#00:12:44-3#). Unverstandene Wörter *las* sie zwei- oder dreimal *durch* (#00:14:22-7#). Nach dem Lesen des Textes bekam I noch etwas Zeit. Wie sie die Zeit nutzte, beschrieb sie folgendermassen: „Also, ich erzähl es mir innerlich, was ich jetzt gelesen habe. ... Also, ich habe noch gelesen. ... Dass ich es leichter verstehen ... kann.“ (#00:10:06-3# - #00:12:04-2#). Ev. versuchte sie, den Inhalt zu erfassen, indem sie sich innerlich *vorsagte*, was sie las. I meinte, dass sie den Text für eine Prüfung gut *üben*, d.h. ihn viele Male *durchlesen* und sich mögliche *Testfragen vorstellen* würde (#00:19:25-3#).

Insgesamt nannte I eine Reihe von Strategien/Vorgehensweisen. Viele sind aber miteinander verwandt. So beschreibt I, wie oben geschildert, unter dem Überbegriff „Sachen sagen“ oder „vorsagen“ sowohl *innerlich vorsagen* (um den Inhalt zu erfassen sowie um es sich zu merken), *jemand anderem vorsagen*, bzw. *nach dem Lesen erzählen, was gelesen wurde* (um besser zu verstehen und um zu merken). Auch das *wiederholte Lesen von Stellen* (um besser zu verstehen), als auch das *wiederholte Durchlesen des ganzen Textes* (um zu verstehen und um zu merken) sowie den Text *gut durchlesen* liegen nahe beieinander.

I gehörte zu den wenigen Kindern, die eine Strategie der Kategorie *Verstehen überprüfen* (vgl. Kapitel 4.1.8) nannten. Diese (nach dem Lesen erzählen, was gelesen wurde) ist aufwändiger und benötigt die Mithilfe einer weiteren Person. Die anderen von I geäußerten Verstehensstrategien sind mit geringem Aufwand zu bewältigen. I erwähnte keinerlei Strategien der Kategorien *Hilfsmittel nutzen*, *Kontext nutzen*, markieren sowie *Vorwissen aktivieren*. Zu den Merkstrategien nannte sie von den weniger gut lesenden Kindern am meisten verschiedene Vorgehensweisen. Für zwei davon braucht es eine weitere Person.

Einige Male äusserte I anlässlich des Interviews, dass ihr eine von ihr beschriebene Strategie helfen würde, besser zu verstehen, so z.B. das *wiederholte Lesen* (#00:12:21-3#, #00:14:43-9#) oder das *Anschauen der Bilder* (#00:05:13-0#). Immer wieder erwähnte sie während der Befragung ihre Mutter. Sie berichtete, sie müsse zu Hause *dem Mami erzählen, was sie jeweils gelesen habe* („*vorsagen*“/“*Sachen sagen*“ #00:04:07-0#) und äusserte, dass sie ihr Mami *fragen* würde (#00:02:22-6#, siehe oben), weil diese fast alle Wörter kenne (#00:14:36-9#). Oder sie schilderte, ihre Mutter habe ihr aus eigener Erfahrung eine Strategie nennen können (*Text wiederholt durchlesen*, #00:02:36-7#), die ihr beim Lesen helfen würde oder sie hätte die Idee gehabt, sich *zur Testvorbereitung mögliche Fragen vorzustellen* (#00:20:09-7#).

I schätzte ihre Lesefähigkeiten als „fifty-fifty“ ein (#00:24:01-9# - #00:24:43-4#). Als Begründung gab sie an, dass sie nicht so gern lesen würde. Allerdings lese sie gern, wenn es neben dem Text auch Bilder habe. Sie fand, sie sei nicht gerade gut, aber auch nicht schlecht im Lesen, es sei ein bisschen dazwischen. Vor Lesebeginn äusserte I, dass sie beim Lesen ein bisschen Schwierigkeiten habe, sie könne nicht alle schwierigen Stellen lesen (#00:01:26-4#). Auch nach dem Lesen gab sie an, dass es unverständene Stellen gegeben (#00:13:53-4#) und sie die langen Wörter nicht so „gekannt“ habe (#00:14:13-4#). Gemäss ihren Aussagen (*In: „Und dann hast du jetzt das Gefühl, du verstehst jetzt alle Wörter?“ I: „Ja. ... Öppe.“* #00:14:24-7#) verstand sie wahrscheinlich nicht alle Wörter im Text. Sie konnte denn auch tatsächlich von allen „abgefragten“ Wörter die Bedeutung nicht wiedergeben (#00:15:28-8# - #00:17:08-8#), vom Textinhalt konnte sie praktisch nichts erzählen (#00:18:28-4#).

Bzgl. Motivation/Lesegewohnheiten gab I an, nicht so gern zu lesen, sie lese, weil sie von ihrer Mutter aus müsse (#00:20:48-7#). Sie lese dann jeweils etwas auf der Zeitung, ansonsten nicht viel (#00:22:06-4#). Gern habe sie Texte über Lieblingstiere und Models (#00:23:19-9#). Ein Buch, das sie am Lesen sei, finde sie zu dick. Sie sei immer müde. Wenn sie keine Lust habe zu lesen, gehe sie ins Bett (#00:21:06-2#).

Informationen aus dem Telefoninterview mit der Lehrperson

I erbringt in vielen schulischen Bereichen schwache Leistungen. Für das, was sie erreicht, muss sie viel Arbeiten. Mit Fleiss reicht es für genügende Leistungen. Sie wird von der Schulischen Heilpädagogin (SHP) gut betreut. I gehört zu den jüngsten Kindern der Klasse. Sie wurde viel abgeklärt und ist sich Testsituationen gewohnt. Sie besitzt einen eher niedrigen IQ, ein auditives Defizit wurde diagnostiziert und sie besuchte Visualtraining beim Optiker. I hat Mühe, im sprachlichen Bereich Neues zu lernen (z.B. Begriffsbildung). Sie kommuniziert aber oft mit ihren Freundinnen. Ihre Aussagen untermalt sie häufig mit Gesten/Geräuschen. I kann sehr gut malen/zeichnen. Ev. ist das für sie eine weitere Form des Ausdrucks.

Is Leseleistungen sind schwach. Sie liest langsam und hat Schwierigkeiten beim Erlesen. Bei schwierigeren Texten/Themen kennt sie oft Wörter nicht. Einfache Arbeitsanweisungen versteht sie. Texte mittleren Schwierigkeitsgrades kann sie mit Hilfe verstehen, sie weiss, wie sie damit umzugehen hat. I besucht eine Legasthenietherapie. Von dieser Therapie, aber auch von der SHP profitierte I schon viel. So war z.B. das Verbalisieren des Gelesenen (erzählen, was gelesen wird/wurde) ein Hinweis der SHP.

I besitzt ein kleines Weltwissen. Sie ist noch sehr freundlich. Im Unterricht macht sie mit, zeigt aber kein brennendes Interesse an den Inhalten. Mit Anforderungen kann I gut umgehen. Sie ist sich bewusst, wo ihre Stärken und Schwächen liegen, hat (auch dank der SHP) ein gutes Selbstbewusstsein und lässt sich nicht unter Druck setzen. Ihre Frustrationstoleranz ist hoch. Sie akzeptiert, wenn sie etwas nicht kann, zeigt aber eine gute Arbeitshaltung. Sie „beisst“ sich bei Bedarf durch und zeigt keine Ausweichstrategien.

Is Eltern sind für sie sehr unterstützend, machen aber keinen Druck. Mit der Lehrperson wurde abgemacht, dass sie zu Hause ein Bisschen an Material vom Schulstoff arbeiten soll. Zurzeit lesen sie zu Hause viel, v.a. aus Zeitungen.

Interpretation – Bezüge

Auch bei I zeigen sich klare Bezüge zwischen ihren Äusserungen im Interview und den Aussagen der Lehrperson. I kommuniziert gemäss Aussage ihrer Lehrerin gern und hat ein gutes Selbstbewusstsein. Darauf ist vermutlich zurückzuführen, dass sie im Interview offen und häufig ausführlich berichtete.

Mit ihren weniger guten kognitiven Fähigkeiten, ihren auditiven Schwierigkeiten und allenfalls auch mit ihrem kleinen Weltwissen hängt es wahrscheinlich zusammen, dass I im Interview zum Teil an den Fragen „vorbei“ antwortete.

I gab ihre Lesefähigkeiten als mittel an. Allerdings äusserte sie anlässlich der Befragung klar, dass sie nicht alle schwierigen Stellen lesen könne. Sie verstand dann auch tatsächlich nicht alle Wörter im Interview-Text, was darauf hindeutet, dass sich I realistisch einschätzen konnte. Dies lässt einen Zusammenhang zur Aussage der Lehrperson erahnen, wonach sich I bewusst ist, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Wie bei C und E zeigte sich bei I eine Übereinstimmung zwischen dem Ergebnis im Leseverständnistest und dem Verständnis des Interview-Textes, zudem äusserte auch die Lehrperson, dass I das Verstehen von schwierigeren Texten schwer fällt. Dies wirkt sich vermutlich – anders als z.B. bei E – auch auf ihre Lesemotivation aus.

Im Interview als auch in den Aussagen der Lehrperson kommt zum Ausdruck, dass die Mutter in schulischen Belangen für I eine grosse Rolle spielt und mit ihr zu Hause täglich lesen übt. Die Initiative dazu geht von der Mutter aus. Dass die Mutter I lesen lässt, was sie interessiert, begünstigt wahrscheinlich, dass sich I darauf einlässt. Viele erwähnte Strategien, und Vorgehensweisen kennt I von der Mutter oder zum Teil von der SHP (siehe oben) und trainiert diese regelmässig. Es wird vermutet, dass I diese Strategien nennen konnte, weil sie diese durch das praktisch tägliche Anwenden verinnerlicht hat.

I erwähnte keinerlei Strategien der Kategorien *Hilfsmittel nutzen*, *Kontext nutzen*, markieren sowie *Vorwissen aktivieren*. Vermutlich hat sie durch ihre Schwierigkeiten bei der Begriffsbildung und ihr eher kleines Interesse an Neuem wenig Vorwissen, auf das sie zurückgreifen kann (ein kleines

Weltwissen, wie von ihrer Lehrerin beschrieben). Wie bei E könnte es sein, dass I beim Verstehen des ganzen Textes zu unsicher ist, als dass sie aus dem Kontext auf einzelne unverstandene Stellen schliessen könnte.

10.13.4 H

H kommt aus der Gemeinde Fi. Er erzielte im Leseverständnistest das absolut beste Ergebnis aller Befragten. Im gesamten Test erreichte er 49 von 50 Punkten und im Teil Textverständnis schaffte er mit 20 Punkten das Punktemaximum. H fällt durch die bei weitem längste Liste an genannten Strategien auf. Bei den Verstehensstrategien (vgl. Kapitel 4.1.8) erwähnte H mit Abstand am meisten Strategien, bei den Merkstrategien (vgl. Kapitel 4.1.9) am zweitmeisten.

Zusammenfassende Darstellung des Interviews

H schilderte oft sehr ausführlich und detailliert, zum Teil etwas kompliziert (z.B. #00:04:40-2#). Auch bei ihm gab es einige wenige Antworten, die nicht ganz klar waren und interpretiert werden mussten (z.B. #00:07:08-4#). H äusserte, dass er sehr gern, häufig und grosse Mengen lese (#00:00:53-6# - #00:01:39-0#). Manchmal falle es ihm schwer, mit dem Lesen aufzuhören. Er findet, er lese schnell und „kapiere“ es auch recht gut. Die andern der Klasse sagten, er sei der schnellste Leser und auch zu Hause würden sie ihn als „super“ Leser (#00:02:40-3#) einschätzen. Er müsse ein Wort nur kurz sehen, dann wisse er, „was es ist“ und was vorher und nachher kommen könne (#00:13:08-0#).

Ganz zu Beginn des Interviews, noch bevor er den Text erhielt, äusserte H (als einziges der befragten Kinder) von sich aus, dass er sich zuerst einen Überblick verschaffen würde (*Titel lesen* und *einzelne Stellen lesen*, #00:03:16-7# - #00:03:48-4#). Er „schaue“, ob ihm das Buch überhaupt zusage. Als H dann den Text bekam, meinte er, dass sein Blick als erstes zu den *Bildern* wandere. Er schaue, ob da etwas *darunter stehen* würde (#00:09:51-4#) oder *lese* allfälligen *Text in den Bildern*. Auf die Frage „Was fällt dir sonst noch auf?“, überlegte sich H, womit der Interview-Text zu tun haben könnte (#00:10:34-7#).

Viele seiner genannten Verstehensstrategien sind den Kategorien *Kontext nutzen* sowie *Vorwissen aktivieren* zuzuordnen. So gab er an, eine schwierige Stelle zu verstehen versuchen, indem er *etwas weiter hinten oder noch einmal von vorn lesen* würde (#00:04:00-8#). Bei einem unverstandenen Wort *probieren* er einmal die *wahrscheinlichste Bedeutung* aus (#00:04:40-2#) oder er *suche* das *Wort* im *Inhaltsverzeichnis* (#00:05:13-6#). An schwierigen Stellen *lese* er – statt nur zu überfliegen (siehe unten) – das *Wort* noch einmal *genau* und *überlege*, ob er das *Wort kenne*. Falls nicht, versuche er die *Bedeutung* zu eruieren, indem er sich Gedanken zu den *Wortbestandteilen* mache (#00:14:49-1#). H erwähnte das *Wort* „Kohlenstoffdioxid“ im Interviewtext, wo er sich Überlegungen zum *Kontext* gemacht habe (#00:14:24-6#) sowie eine *Seitenzahl* im gleichen Text, bei der er realisieren konnte, dass sie für ihn unbedeutend sei (#00:15:24-1#). Auch als er den Interviewenden die schwierigeren *Wörter* erklärte, bezog er sich auf persönliche *Erfahrungen* (#00:17:24-1#) oder auf sein *Vorwissen* (#00:17:47-0#), machte *Assoziationen* (#00:18:11-2#) oder folgerte die *Bedeutung* aus dem *Textkontext* (#00:19:36-8# - #00:20:16-6#).

H erwähnte allerdings auch, dass er oft einfach seinen *Vater frage* (#00:05:24-7#) oder eine unverstandene Stelle auch einfach einmal sein lasse und *weiterlese* (#00:05:46-5#). Für andere

Personen äusserte er den Tipp, *gut durchzulesen* (#00:07:21-8#) oder „die Lehrerin mal *fragen* gehen“ (#00:07:46-2#). Wenn man ein Buch langweilig finde, solle man *weiter vorne noch etwas lesen*. Wenn das Buch dann immer noch nicht gut sei, dürfe man es zur Seite legen (#00:07:21-8#).

Um den Test für eine Prüfung gute vorzubereiten, nannte H eine Reihe von Strategien, die aufwändiger sind und oft Schreibzeug benötigen: Mit Leuchtstift Stellen *markieren*, die einem wichtig sind (#00:07:54-7#), *den Merke-Text abschreiben*, *Stichwörter und einige Sätze notieren* sowie *sich abfragen lassen* (#00:20:34-0# - #00:21:54-2#).

Als Gründe für den Einsatz gab er Einflüsse von aussen an. Den Papi frage er, weil er von ihm viele Bücher habe und dieser sehr viel wisse (#00:06:03-3#). Mit dem Leuchtstift anzustreichen habe er sich in der Schule angewöhnt (#00:08:13-4#), da sie das ab und zu tun müssten (#00:08:57-6#). Wenn man dann den Text überfliege, könne man „dort schauen“ (#00:08:45-8#). H bemerkte aber auch positive Effekte (H: „Wenn man abschreibt, dann weiss man, das ist wichtig, das muss, müsste ich eigentlich richtig lernen“, #00:21:54-2#).

Nach dem Lesen war sich H ziemlich sicher, dass er alles verstand (#00:15:38-9# - #00:15:56-4#). Er konnte dann auch alle „abgefragten“ Wörter erklären und den Inhalt gut, aber nicht ganz perfekt. (#00:18:35-8#) wiedergeben.

Informationen aus dem Telefoninterview mit der Lehrperson

H gehört altersmässig zu den jüngeren Kindern der Klasse. Bei ihm wurden anlässlich einer Abklärung ein ADS sowie eine überdurchschnittliche Intelligenz diagnostiziert. H verfügt über das grösste Hintergrundwissen der Klasse. Er hat ein fast photographisches Gedächtnis, kann sehr viel aufnehmen (übers Ohr und schriftlich) und sich lange etwas merken. H besitzt einen extrem reichhaltigen Wortschatz und benutzt auch Wörter, die die anderen nicht kennen. Er kann differenziert erklären. In den Aufsätzen zeigt er eine gute Wortwahl. Hs Kommunikationsfähigkeit ist gut. Er spricht gut verständlich. Gegenüber anderen Personen verhält er sich sehr offen und freundlich. H liest sehr viel, auch Bücher für ältere Kinder. Er kann fließend, fehlerfrei und betont vorlesen.

H kann vieles, was er weiss, nicht richtig verschriftlichen. Seine schulischen Leistungen bewegen sich zwischen 4.5. und 5. Oft schreibt er „an der Frage vorbei“. In der 4. Klasse war er häufig sehr unkonzentriert und verträumt. Seine Konzentration besserte sich mit Medikamenten deutlich, was er auch selber spürt. Im Unterricht macht H sehr gut mit, er ist bei der Sache und schwatzt wenig, bzw. verhält sich im Unterricht ruhig. Unter Druck arbeitet er schlechter als ohne. Hs Rechtschreibung bewegt sich im Rahmen, ist aber nicht ausgesprochen gut.

H hat bildungsnahe Eltern, die liebevoll um H bemüht sind. Die Mutter hat ein ADHS.

Interpretation – Bezüge

H nutzt anscheinend den Kontext zur Bedeutungserschliessung intensiv und zieht immer wieder sein Vorwissen heran. Gemäss Aussagen seiner Lehrperson verfügt H über eine überdurchschnittliche Intelligenz und das grösste Hintergrundwissen seiner Klasse. Wahrscheinlich geht er mit offenen Augen und grossem Interesse für das Geschehen um ihn herum durch die Welt. Er „schnappt“ sich vieles auf und verknüpft es mit seinem bisherigen Wissen. Das zeigte sich in den vielen Vorwissenstrategien, die H anlässlich der Befragung erwähnte, in seinen Erklärungen der

Wortbedeutungen, aber auch in den Gründen, die H für den Einsatz von Strategien nannte. Er profitiert, ähnlich wie E, von Einflüssen von aussen (bildungsnahe Familie und Schule), ist aber auch imstande, positive Wirkungen von Vorgehensweisen zu erkennen. Da H eine gute Merkfähigkeit hat, kann er wahrscheinlich über eine lange Zeit auf Erfahrungen/Wissen zurückgreifen. Weil er realisiert, was ihm nützt, ist er vermutlich auch bereit, von sich aus aufwändigere Strategien zu nutzen.

Durch all diese Umstände erweitert sich sein Weltwissen aber auch sein Wortschatz permanent. Auf diese Weise konnte sich H vermutlich auch sein riesiges Repertoire an Strategien aneignen. Da er den Inhalt von Texten in der Regel ohne Probleme erfassen kann, fällt es ihm im Gegensatz zu den bisher geschilderten Kindern C, E und I wahrscheinlich leicht, einzelne wenige Verstehenslücken aus dem Textkontext zu erschliessen.

H und seine Lehrerin äusserten, dass er sehr gern, häufig und grosse Mengen lese. Hs Äusserungen, dass man ein Buch weglegen dürfe, wenn man es nicht gut finde, oder bei unverständenen Stellen, die für das Gesamtverstehen nicht relevant sind, weiterlesen könne, zeigen, dass H über einen habitualisierten und unbeschwerten Umgang mit Büchern verfügt. Wie bzgl. Vorgehensweisen/Strategien achtet H wahrscheinlich auch bei der Textauswahl darauf, was ihn interessiert und wovon er profitieren kann.

Gemäss Aussagen seiner Lehrerin antwortet H in Tests bisweilen an den Fragen vorbei. In den Interviews drückte er sich manchmal kompliziert aus, wenige Male etwas unklar. Vermutlich ist es für H bisweilen schwierig, den Hauptgedanken genau formuliert, wiederzugeben, da ihm dermassen viele Gedanken, Assoziationen, etc. durch den Kopf gehen. Seine eingeschränkte Konzentrationsfähigkeit (ADS) kommt ev. noch erschwerend dazu.

10.13.5 L

L, ein Mädchen aus der Gemeinde Ro, erreichte im Leserverständnistest ein Punktetotal von 42 (stark über Mittelwert) und im Teil Textverstehen das Punktemaximum von 20 Punkten. L fällt durch eine hohe Anzahl genannter Verstehens- und sehr wenige erwähnte Merkstrategien auf. Viele der geäusserten Strategien setzte sie während des Interviews auch tatsächlich ein

Zusammenfassende Darstellung des Interviews

L antwortete sehr detailliert auf die meisten Fragen. Sie beschrieb bei vielen Antworten auch ausführlich ihre Beweggründe (erklärt z.B. weshalb sie gern Bücher von Charlotte Link liest, #00:03:20-1#), ohne dass die Interviewenden explizit danach gefragt hatten.

L gab an sehr gern zu lesen (#00:01:29-8#). Es mache ihr Freude und sie nutze das Gelesene zum Schreiben eigener Geschichten (#00:02:25-5#). Sie lese fast an jedem Abend von einer halben bis zu zweieinhalb Stunden (#00:03:45-7#). Vor allem bei spannenden Büchern habe sie Mühe, mit Lesen aufzuhören. Es habe sie dann „wie eingebunden“. Wenn sie vor dem Schlafen lese, ver helfe ihr dies zu besseren Träumen (#00:04:13-5#). Sie sei aber nicht so schnell im Lesen (#00:02:43-8#) und lege zu dicke Bücher auch einmal weg. Ihre Lesefertigkeiten schätzte L als mittel ein. Bei längeren Wörtern müsse sie noch etwas üben, da sie oft zu flüchtig lese (#00:05:30-7#).

L setzte sich während des Lesens des Interview-Textes intensiv mit ihrem Verstehen auseinander, sie versuchte Unverständenes mit Hilfe des Kontextes zu erschliessen und schlug Brücken zu ihrem

eigenen Wissen. Dass sie dies auch sonst tut, zeigte sich darin, dass L von allen Interviewten am meisten Verstehensstrategien erwähnte, die der Kategorie *Vorwissen aktivieren* zuzuordnen sind und überdurchschnittlich viele aus der Kategorie *Kontext nutzen* nannte.

L äusserte, schwierige Stellen zuerst ein-, zweimal durchlesen und zu überlegen, was „das bedeutet“. Wenn sie es nicht herausfinde, lese sie zuerst den Satz fertig, dann komme ihr „vielleicht in den Sinn, was es bedeuten könnte“ (#00:06:03-9#). Verstände sie es dann immer noch nicht, würde sie die Stelle mit dem Satz davor noch einmal lesen (#00:06:56-1#), die Eltern oder die Lehrperson fragen. Wäre sie allein, würde sie weiterlesen (#00:07:03-9#) [dies wahrscheinlich in der Hoffnung, dass es sich später noch klären würde, Anm. d. Verf].

Sie erwähnte, vor dem Lesen eines Textes zuerst die Bilder anzuschauen (#00:10:54-6#). Als sie den Interview-Text bekam, machte sie sich Überlegungen zum Thema und erinnerte sich dabei an eigenes Vorwissen (#00:11:15-5#). Sie meinte, dass sie nach dem Anschauen der Bilder die Bildunterschriften (#00:11:50-1#) sowie meistens noch den Titel lesen würde. Erst dann beginne sie eigentlich mit dem Lesen (#00:12:10-9#).

Nach dem Lesen des Textes dachte L noch einmal über den Text oder eine Textstelle nach, dann schaute sie sich noch ein Bild neben dem Text an, d.h. sie zog vermutlich das Bild als Verstehenshilfe bei (#00:15:52-2#). L bestätigte die Frage der Interviewenden, ob sie sich das Gelesene noch einmal vorgestellt habe (#00:15:57-7#). Sie berichtete, sie habe unverstandene Sätze noch einmal gelesen (#00:16:16-6#), um den Interview-Text möglichst gut zu verstehen. Sie versuche, sich jeweils ein Bild vom Gelesenen zu machen, wenn dies nicht gelinge, lese sie weiter (#00:17:43-7# - #00:17:56-1#). Bei den einen Wörtern wisse sie, wie sie aussähen, bei den anderen müsse sie „das Bild noch einmal suchen“, sich ein Bild „selber ... malen sozusagen“ (#00:18:12-1# - #00:18:22-1#).

L erwähnte, wie sie das zuerst unverstandene Wort „Stickstoff“ im Interview-Text „ein paar Mal noch im Kopf durchgelesen“ habe, bis sie zu einer Erklärung kam (#00:21:15-2# - #00:21:51-5#) und schilderte, dass sie das Wort „Kohlenstoffdioxid“ auch noch nicht kannte. Sie habe es ein paar Mal durchgelesen und versucht, sich ein Bild vorzustellen. Nun verstehe sie es aber immer noch nicht ganz. Sie stelle sich vor, dass es ein Name für verschiedene Gase sei (#00:18:25-7# - #00:19:28-3#). Zum Ausdruck „farb- und geruchloses Gas“ wisse sie, dass sie den schon einmal „gesehen“ habe. Zuerst sei ihr aber nicht mehr in den Sinn gekommen, „was das schon wieder ist und ... oder wie das aussehen könnte“. Nach dem nochmaligen Lesen verstehe sie es immer noch nicht ganz, aber es sei für sie klarer geworden. Aufzeichnen könne sie es noch nicht. Das genaue Bild habe sie noch nicht im Kopf (#00:16:29-2# - #00:17:37-0#).

L äusserte, dass sie ausser den beschriebenen Stellen den Text gut verstanden habe (#00:20:08-4#). L konnte dann auch die „abgefragten“ Wörter gut erklären, inkl. der Wörter, bei denen sie zuerst unsicher war. Den Inhalt des Textes konnte sie gut, aber nicht ganz perfekt wiedergeben. Sie las im Text nach, als sie beim Nacherzählen ein Wort nicht mehr genau wusste (#00:25:26-8#). Bei einer Worterklärung bezog sie sich auf ein eigenes Erlebnis (#00:22:28-3#). Es schien, dass L während des Lesens sehr genau erkannte, was sie verstand und wo sie – allenfalls auch nur leichte – Unklarheiten hatte. Am Schluss des Interviews meinte sie, dass sie durch das Lesen des Interview-Textes ihr Wissen erweitern konnte (#00:26:38-7#).

Im Unterschied zu den Verstehensstrategien nannte L während des Interviews nur zwei, dafür differenzierte Vorgehensweisen, wie man den Text für eine Prüfung vorbereiten könnte. Sie würde den wichtigsten Teil zehn- oder elfmal durchlesen, ein paar Mal aufschreiben und wieder durchlesen, vor dem Aufschreiben würde sie ein, zwei Minuten warten (#00:08:22-3# - #00:09:09-9#). Oder man könnte einen Spickzettel schreiben (wenn man „bescheissen“ wollte).

L schilderte, dass sie Anregungen für Strategien aus ihrem Umfeld erhalten habe, so vom Vater (#00:06:24-1#), von der Mutter und von der Lehrerin (#00:09:09-9# - #00:09:43-4#) oder von einer Kollegin (#00:07:43-8#). Sie probiere die Vorschläge dann jeweils aus. L berichtete während des Interviews auch immer wieder von positiven Effekten, die sie bemerkte (z.B. es sei „klarer geworden“ #00:17:09-7#, oder sie könne besser schlafen, #00:03:45-7#).

Informationen aus dem Telefoninterview mit der Lehrperson

Die schulischen Leistungen von L liegen eher im oberen Durchschnitt. Sie besuchte im Schuljahr 2012/2013 das kantonale Begabungsatelier an ihrer Schule. Sprachlich ist L deutlich besser, mathematisch eher im unteren Durchschnitt.

L ist sehr kreativ und hat eine hohe Merkfähigkeit. Es fällt ihr jedoch schwer, geduldig zuzuhören, sie ist meist schon unterwegs, bevor sie alles gehört hat. L hat viele Ideen und nimmt sich immer viel vor, umgesetzt wird jedoch nur ein Teil davon. Dadurch verliert sie den roten Faden, „zerflattert“. Manchmal verliert sie sich in der Arbeit. Sie lässt sich gerne ablenken, indem sie sich beispielsweise in ein Gespräch verwickelt. Durchhaltevermögen ist nicht durchwegs gegeben, z.T. zeigen sich Ermüdungserscheinungen - „sie, ich mag nicht mehr“.

Manchmal denkt L schneller, als es schreibt, weshalb ihr Flüchtigkeitsfehler unterlaufen. Ab und zu beschreibt sie eine Begebenheit zu ausführlich. Sie verfügt über einen guten Wortschatz. Texte kann sie sehr schnell lesen und verstehen. Manchmal täte sie jedoch gut daran, wenn sie den Text ein zweites Mal lesen würde. Durch das schnelle Lesen, erfolgen bei ihr auch Fehlinterpretationen. Sie liest sehr gerne.

L teilt sich gerne anderen mit und diskutiert viel. Im mündlichen Unterricht macht sie fleissig mit. Sie spricht auch an, wenn sie anderer Meinung ist. Ihre Eltern zeigen sich interessiert. Sie unterstützen ihr Kind gerne in schulischen Belangen, geben aber die Verantwortung fürs Lernen so weit als möglich an L ab.

Interpretation – Bezüge

Gemäss Aussagen ihrer Lehrperson teilt sich L sehr gerne mit. Dies kam auch deutlich im Interview zum Ausdruck. L berichtete zu den meisten Fragen sehr detailliert und ausführlich.

L konnte viele Strategien nennen, die nützlich sind, um einen Text gut zu verstehen. Dies ist vermutlich auf ihre Kreativität sowie auf ihre Merkfähigkeit, d.h. auf ihre wahrscheinlich sehr guten kognitiven Fähigkeiten (Besuch Begabungsatelier) zurückzuführen. Es ist denkbar, dass L wie H zu den Kindern gehört, die mit offenen Augen „durch die Welt“ gehen, Anregungen aus der Umwelt ausprobieren und für sich übernehmen, was ihnen dient. Dies kommt auch in den Aussagen von L zu ihren Beweggründen zum Ausdruck.

L setzte viele der erwähnten Strategien während der Befragung mit einem konkreten Bezug zum Interview-Text auch um. Sie stellte intensive Überlegungen an, um den vorliegenden Text möglichst gut zu verstehen und Unsicherheiten zu klären. Im Gegensatz zu H drückte sie sich im Interview auch sehr klar aus. Die Forscherinnen nahmen daher mit Erstaunen zur Kenntnis, dass es L in der Schule oft schwer fällt, ihre Ideen und Vorhaben konkret in die Tat umzusetzen.

L verfügt über einen guten Wortschatz und vermutlich auch generell über ein grosses Wissen. Dadurch ist sie wahrscheinlich so gut imstande, Brücken zu ihrem Vorwissen zu schlagen. Da sie den Text an und für sich schon ohne grosse Probleme versteht, fällt es ihr wie H voraussichtlich leicht, die verbleibenden Verstehenslücken mit Hilfe des Kontexts zu erschliessen. Dadurch lässt sich auch erklären, weshalb auch bei ihr viele ihrer genannten Strategien den Kategorien *Vorwissen aktivieren* und *Kontext nutzen* zuzuordnen sind.

Ausser L gab anlässlich der Befragungen nur ein weiteres Kind an, sich ein Bild vom Gelesenen zu machen. Lediglich L setzte dies während des Interviews auch konkret um. Wenn man sich ein Bild macht, knüpft man einerseits an seine bisher vorhandenen Bilder, d.h. sein Vorwissen an, man braucht aber auch Vorstellungskraft oder – wie bei L gemäss Aussage der Lehrperson vorhanden – Kreativität dazu.

L konnte während des Interviews sehr genau einschätzen, was sie verstand und wo noch Unsicherheiten vorhanden waren. Auch ihre Lesefähigkeiten im Allgemeinen bewertete sie realistisch. Wie ihre Lehrerin äusserte sie, dass sie oft zu flüchtig lese. Es zeigte sich im Leseverständnistest, im Interview und auch in den Aussagen der Lehrperson, dass L über ein gutes Textverständnis verfügt.

10.14 Telefonprotokolle

Telefon mit Lehrperson von A und B: B.W. aus Wi

21.11.2012

Original-Zitate der LP in „...“

Zu A 26.09.2001

- gehört altersmässig zum Mittelfeld
- Notenschnitt: sehr gut, sehr gute Leistungen im Scheck5
- mündlich unaufmerksam, Aufmerksamkeit ist interessenabhängig
- Anweisungen werden „verschlafen“, ist etwas verträumt
- kann „aufdrehen“, wenn es darauf ankommt
- möchte es gut machen, gibt sich Mühe
- arbeitet sehr zuverlässig (Wochenplan), ist aber ablenkbar
- wenn es schwierig wird, packt er es an, ist aber Schwieriges nicht gewohnt
- Spracherwerb unproblematisch, hat sehr schnell sehr viel gewusst, grosser Wortschatz
- überdurchschnittliche Ausdrucksfähigkeit, liest Oberstufen-Texte, ist v.a. im Sachbereich interessiert
- Kommunikation ist themenabhängig, je nach Interesse sehr aktiv
- lässt sich bei Gruppenarbeiten schnell ablenken, „blödelet ume“, ist hier eher unreif
- kann bei Gruppenarbeiten sehr abweisend sein, wenn ihm jemand nicht passt; sozial eher problematisch
- kann in Diskussionen gut argumentieren, kann gut erklären
- Elternhaus: keine konkreten Aussagen

Zu B 05.09.2001

- gehört altersmässig zum Mittelfeld
- kann in Deutsch und Mathe nur die Basislernziele erreichen, erhält im Wochenplan nur die Minimalziele
- ist sehr fleissig, arbeitet sorgfältig, braucht im Wochenplan selten Unterstützung, ist auch bereit mehr zu arbeiten
- ist wenig flexibel im Denken, hat Mühe mit Querverbindungen machen, hat Mühe mit Überblick verschaffen, hat Mühe mit dem Vorstellungsvermögen
- ist sehr unsicher, traut sich wenig zu, hat in letzter Zeit an Selbstvertrauen gewonnen
- Realien: wenig Welt-/Allgemeinwissen
- kann wenig an Vorwissen anknüpfen
- hat gute Lesefertigkeiten, Leseverstehen ist schwierig, kann nicht gut zusammenhängende Texte schreiben, chaotisch
- eher kleiner Wortschatz, kennt v.a. nur einfache Wörter
- liest Bücher für die 3. Klasse (z.B. Hexe Lilli)
- guter mündlicher Ausdruck; ist zu Beginn meist zurückhaltend, in Gruppen bleibt sie zurückhaltend
- Elternhaus: ist das Mittlere von 3 Kindern, hat sehr dominante Brüder, Mutter ist „unberechenbar“ (→B ist unsicher), „Familie hindert sie am Lernen“, Vater unterstützt sie nur punktuell, „Chaos zu Hause“

Allgemein/Unterricht

- arbeitet mit Sprachstarken:
Wichtiges unterstreichen, Randnotizen aufschreiben
Thema: Zum Thema Informationen aus dem Text suchen
- Realien: vermittelt Merk-Strategien („was muss ich mir merken?“)
- arbeitet mit Wortfamilien
- geht regelmässig in die Bibliothek

Telefon mit Lehrperson von C und D: I.P. aus KI

21.11.2012

Original-Zitate der LP in „...“

Zu C 14.10.2000

- gehört altersmässig zu den älteren, ist im Oktober 12 geworden, hat repetiert, war in Unterstufe in der Kleinklasse, seit IS in der Regelklasse
- Lega
- lernte mit der „Ganzwort-Methode“ Lesen und Schreiben, LP ist überzeugt, dass dies bei C den Leselernprozess negativ beeinflusst hat, Zwillingsschwester lernte mit lose-luege-läse Lesen und kann das viel besser
- IQ gemäss Abklärung beim SPD sehr schwach, Notenschnitt 3/3.5, Check5: schwach
- sozial gut aufgehoben: sehr beliebt, glückliche Schülerin, kommt gerne zur Schule
- ist wenig interessiert am Schulstoff, „ihr ist eigentlich alles egal“
- braucht viel Betreuung durch LP
- überschätzt die eigenen Fähigkeiten (Bsp. mit Projekt „Buchschreiben“)
- kann sich nicht selber korrigieren, merkt Fehler nicht („ sie hat es geschrieben, also ist der Job erfüllt“)
- organisiert sich, indem sie links und rechts schaut/abschaut
- erkennt bei Aufträgen nicht (mü und schr.), was man von ihr will
- schwacher Arbeitsspeicher gemäss Abklärung SPD
- hat einen kleinen Wortschatz, kann Begriffe nicht erklären, kann Synonyme nicht bilden
- liest Aufträge nicht, überliest beim Vorlesen Satzzeichen (Interpretation d. Forscherin: Da Lega, etc. Dekodierfähigkeit nicht gut → nicht explizit nachgefragt), liest wenig
- redet viel, es passt aber nicht zum Thema, hört den anderen nicht zu, redet einfach viel
- ist praktisch begabt
- Elternhaus: Mutter alleinerziehend, wenig interessiert an Schule, hat eine Zwillingsschwester

Zu D 22.08.2002

- gehört altersmässig zu den jüngeren, hat im Kiga eine Klasse übersprungen
- „Star“ der Klasse, knapp hochbegabt, Notenschnitt gegen 6
- geht nicht gerne zur Schule, braucht viel Zusatzmaterial
- hat einen sehr grossen Wortschatz
- Elternhaus: Mutter ist Deutsche, ganze Familie ist lesebegeistert, hat eine halbe Bibliothek zuhause

Allgemein/Unterricht

- arbeitet mit „Lesen. Das Training.“
- arbeitet mit „Blödsinn-Texten“ an der Dekodierfähigkeit
- lässt die SuS schwierige Wörter unterstreichen, C setzt dies im Unterricht nicht um, D setzt dies im Unterricht um
- lässt SuS mit dem Wörterbuch arbeiten, C findet jedoch die Wörter kaum (v.a. wenn sie dekliniert, konjugiert usw. sind, findet also das „Stammwort“ nicht)
- Im Moment ist es in der Klasse der Hit, Synonyme zu suchen
- LP hat selber die ganze Duden-Reihe im Buchformat im Schulzimmer, findet dies wichtig
- lässt SuS oft Wortfamilien suchen, oder lässt Wörter aus dem Zusammenhang erklären
- arbeitet mit „Wippbrett“ (halbierter Baumstamm, ca. 10 Stk.) und mit liegender 8 mit Kugel, einige SuS holen diese Sachen
- lässt SuS überlegen, was im Test kommen könnte
- arbeitet im D ab und zu folgendermassen: 3-4 Kapitel lesen, zusammenfassen, Fragen überlegen, testen mittels Leseverständnistest

Telefon mit Lehrperson von E und F: H.H. aus Ko

21.11.2012

Original-Zitate der LP in „...“

Zu E 12 J. 1 Mt.

- gehört altersmässig zu den Älteren, besuchte das erste Schuljahr in der Kleinklasse
- eher gute Schulleistungen, sehr gute Sekundarschülerin
Check5: lesen überdurchschnittlich (86%), gute Problemlösestrategien (70%)
- ist in Mathe schwach
- sehr lernwillig, aufmerksam
- Probleme in der Rechtschreibung (keine Lega/Logo), hatte Probleme mit dem Spracherwerb (LP kann keine genaueren Aussagen machen, da vorherige LP nicht mehr an der Schule tätig und keine genaueren Unterlagen vorhanden)
- gutes Hörverständnis
- Elternhaus: „In der Familie wird sehr viel diskutiert“, breites Allgemeinwissen, Eltern sind an der Schule sehr interessiert

Zu F 10 J 2 Mt.

- gehört altersmässig zu den Jüngeren
- „Spitzenschülerin“
- ist schulisch unterfordert, macht deshalb oft Blödsinn
- hat sehr gutes Sprachgefühl, liest extrem viel, ist im Deutsch sehr kompetent
- Elternhaus: keine konkreten Aussagen, nur „gutes Elternhaus“

Allgemein/Unterricht

- arbeitete im letzten Schuljahr mit dem Computerprogramm „Renntatte“ (Schnellesetraining) und mit Lesefit (Leseferigkeitstraining)
- arbeitete in diesem Schuljahr noch mit keinem Programm
- SuS lesen sich Texte gegenseitig vor und gehen dazu im Gang umher („im Gehen lesen“)
- bietet „Still-Lese-Zeit“ an

Telefon mit Lehperson von G und H: S H aus Fi

2.12.2012

Zu G

- Gehört altersmässig zu den jüngeren. Wird im April 13 11 Jahre alt.
- Allg. Lernen: Unauffällig, versteht seine Sachen. Manchmal abgelenkt durch Schwatzen. Probiert, selber zu machen, fragt nicht immer. Kommt draus, macht seine Sachen. Ist nicht bei den ganz schnellsten.
- Guter Schüler, +/- 5
- Geht gut mit Testsituationen um, sprang für das Interview kurzfristig für jemanden ein. Mündlich nervöser als schriftlich, macht es aber gut.
- Spracherwerb, Begriffsbildung: Gut, aber nicht überdurchschnittlich.
- Kommunikation: Kann sich gut ausdrücken, kann gut erklären, kommuniziert mit anderen.
- Lesen: Liest gut, grundsätzlich fehlerfrei, stockt wenig. Beim Lautvorlesen ab und zu noch etwas langsam, besser in der 2er-Kombination als vor der Klasse. Kann sich gut merken, was er liest.
- Elternhaus: Nichts auffällig. Offene Eltern, leben wahrscheinlich vor.

Zu H

- Gehört altersmässig zu den jüngeren. Wird im April 13 11 Jahre alt.
- Sehr intelligent, weiss sehr viel, hat ein fast photographisches Gedächtnis, kann sehr viel aufnehmen (übers Ohr und schriftlich), kann sich lange etwas merken, grösstes Hintergrundwissen der Klasse.
- Kann vieles, was er weiss, nicht verschriftlichen, schreibt an der Frage vorbei. War in der 4. Klasse oft unkonzentriert (im letzten Jahr konzentrationsmässig abgehängt) und verträumt.
- Abgeklärt: ADS und überdurchschnittliche Intelligenz. Konzentration besserte sich mit Medikamenten deutlich, er spürt es selber.
- Macht im Unterricht sehr gut mit, ist bei der Sache, schwatzt wenig. Eckt durch Verhalten nicht an. Kann für sich lesen auch wenn drum herum Betrieb ist.
- 4.5er bis 5er Schüler.
- Arbeitet unter Druck schlechter als ohne.
- Hat einen extrem reichhaltigen Wortschatz, benutzt auch Wörter, die die anderen nicht kennen. Erklärt differenziert.
- In den Aufsätzen hat er eine gute Wortwahl, ist aber nicht bei den besten. Rechtschreibung im Rahmen, aber nicht ausgesprochen gut.
- Kommuniziert gut, ist sehr offen, sehr freundlich, gut verständlich.
- Liest sehr gut, kann auch gut vorlesen, fließend, fehlerfrei, betont. Liest sehr viel, auch Bücher für ältere Kinder.
- Bildungsnahe Eltern. Mutter ADHS, etwas chaotisch. HA gingen viel vergessen. Lieb, bemüht.

Allg.

- Machte „Lesen, das Training“. Lesen vor, etc.
- Erwähnt, sich Notizen zu machen, gibt Hinweis auf genau lesen und darauf, Stichwörter mit Leuchtstift zu markieren.

Telefon mit Lehrperson von I und J: M R aus Mu

Zu I

- Allg. schulisch schwach (in vielen Bereichen), Empfehlung Real. Sie muss viel arbeiten für das, was sie erreicht. Mit Fleiss reicht es für genügende Leistungen.
- Von SHP gut betreut, keine weiteren Massnahmen, da nicht extrem.
- Gehört zu den Jüngsten.
- Lange diskutiert, ob repetieren.
- Sie wurde viel abgeklärt und ist sich Testsituationen gewohnt.
- Hat nicht den allerhöchsten IQ.
- Auditives Defizit.
- Besuchte Visualtraining beim Optiker.
- Kann gut mit Anforderungen umgehen. Ist sich bewusst, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Hat ein gutes Selbstbewusstsein. Lässt sich nicht unter Druck setzen, hat hohe Frustrationstoleranz, akzeptiert, wenn sie etwas nicht kann. Aber keine Ausweichstrategien. Kann gut „beissen“. Gute Arbeitshaltung.
- Besucht immer noch Lega. Hat Mühe, im sprachlichen Bereich neue Sachen zu lernen (z.B. Begriffsbildung).
- Weiss nicht viel „aus der Welt“, etwas „hintendrein“, noch sehr kindlich. Macht im Unterricht mit, zeigt aber kein brennendes Interesse.
- Kommunikation: Unterstreicht viel mit Gesten/Geräuschen (z.B. „bum“). Sie spürt sich sehr gut. Kann sehr gut malen/zeichnen. Ev. ist das für sie eine Form des Ausdrucks. Kommuniziert oft mit anderen (z.B. Freundinnen).
- Leseleistungen sind schwach. Liest langsam. Erlesen ist schwierig. Kennt Wörter bei „schwierigen“ Themen nicht. Einfache Texte (z.B. Arbeitsanweisungen) versteht sie. Mittlere mit Hilfe. Sie kann sich dabei helfen, weiss, wie damit umzugehen.
- Eltern sind sehr unterstützend, aber ohne Druck. Abmachung, dass sie zu Hause etwas aus dem Schulstoff „heraus nehmen“. Zu Hause lesen sie viel. Zurzeit in Zeitungen.
- Verbalisieren beim Lesen war Hinweis der SHP. Sie lernte viel bei Lega und SHP. Verfügt dank SHP über ein gutes Selbstwertgefühl.

Zu J

- J ist ein starker Schüler. Im D im Check 5 über 90% der Kinder im Aargau. D/Real 5.5. Mathik mit üben 5.
- Er ist sehr fleissig. Ohne Üben zu Hause würde er ev. etwas schlechtere Leistungen erbringen. Wäre aber wahrscheinlich auch ohne Üben gut bis sehr gut.
- Verfügt über eine gute Aufmerksamkeit.
- Gewohnt im Umgang mit Therapien/Abklärungen. Ist etwas lebhaft, bei den Abklärungen kam aber nichts Konkretes „heraus“.
- Kann mit Druck gut umgehen, bewahrt in Prüfungssituationen einen kühlen Kopf. Kann Druck gut verbalisieren.
- Sprachlich keine Auffälligkeiten. Verfügt über einen grossen Wortschatz, kann sich gut ausdrücken.
- Verbale Kommunikation sehr gut. Kann sich gewählt/gut ausdrücken. Sprachlich hat er keine Schwierigkeiten im Umgang mit den anderen Kindern, sonst aber schon.
- Kann betont und flüssig vorlesen. Liest schnell, hat ein gutes Leseverständnis.
- Eltern sind unterstützend bis fordernd (Druck?). Wollen alles gut und richtig machen.

Allg.

- Anfang der 4. Wurde „Lesen, das Training“ durchgeführt, sonst nicht Ausserordentliches.
- Weist/wies die SUS darauf hin, sich selber Fragen auszudenken und zu unterstreichen.

Telefon mit Lehrperson von K und L: A L aus Ro

1. Einschätzung zum allgemeinen Lernen (*zuhören, zuschauen, aufmerksam sein, sich Dinge merken, Lösungen finden und umsetzen, planen, üben*).

K: Die Aufmerksamkeit ist tagesabhängig, manchmal gelingt es ihm sehr gut, konzentriert zuzuhören, manchmal hat er Mühe. Seine Konzentrationsfähigkeit ist sehr von seiner Motivation und seinem Interesse abhängig. Er arbeitet lustbetont. Er denkt aber auch über das Leben nach. Hinterfragt Begebenheiten kritisch. Stellt diesbezüglich gute Fragen, Begebenheiten nehmen ihn wunder.

L: Sie ist sehr kreativ. Hat eine hohe Merkfähigkeit. Hat Mühe, geduldig zuzuhören, sie ist meist schon unterwegs, bevor sie alles gehört hat. Hat viele Ideen, umgesetzt wird jedoch nur ein Teil davon. Nimmt sich immer viel vor, die Umsetzung bleibt jedoch aus. Verliert dadurch den roten Faden. Zerflattert.

2. Allgemeine Schulleistungen.

K: Die schulischen Leistungen liegen eher im unteren Durchschnitt. Ab und zu hat er Höhenflüge.

L: Ihre schulischen Leistungen liegen eher im oberen Durchschnitt. L besuchte im Schuljahr 2012/2013 das kantonale Begabungsatelier der Schule Rottenschwil. Sprachlich deutlich besser, mathematisch eher im unteren Durchschnitt.

3. Einschätzung zum Umgang mit Anforderungen (*Aufgaben selbständig erledigen; in der Gruppe eine Aufgabe lösen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; Freude und Frust regulieren; Umgang mit schwierigen Situationen?*).

K: Er hat einen grossen Gerechtigkeitssinn. Regeln hält er nicht konsequent ein. Bezüglich Selbstkompetenz hat er sich massiv gesteigert. Aufgaben kann er selbständiger angehen und führt sie meist auch zu Ende. Arbeitet, wie bereits erwähnt, lustbetont. Mit zunehmender Reife steigt auch seine Leistungsbereitschaft, er ist immer mehr bereit, mehr als das Minimale zu leisten. Übernimmt im Moment auch mehr Verantwortung für sein Lernen. Verliert oft Materialien, vergisst Sachen zu machen, mittlerweile kümmert er sich aber mehr darum und nimmt die Verantwortung wahr, dass er für sich selber lernt und sich Notwendiges wieder beschafft.

L: Verliert sich manchmal in der Arbeit, lässt sich gerne ablenken, indem sie sich beispielsweise in ein Gespräch verwickelt. Ermüdungserscheinungen - „sie, ich mag nicht mehr“. Durchhaltevermögen nicht durchwegs gegeben.

4. Einschätzung zu Spracherwerb und Begriffsbildung (*lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehe; korrekte Sätze bilde; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren*).

K: Bei K liegt die Schwierigkeit in der Genauigkeit. Manchmal nimmt er das Lesen und Schreiben weniger genau. Weshalb ihm mehr Fehler unterlaufen. Texte kann er grundsätzlich gut lesen und verstehen. Sein Wortschatz ist weniger detailliert. Er beschränkt sich auf einfache Alltagswörter. In letzter Zeit achtet K vermehrt auf seinen sprachlichen Ausdruck. Weshalb er in diesem Bereich mehr und mehr Fortschritte macht. Er interessiert sich dafür, wie etwas korrekt geäussert wird.

L: Sie denkt manchmal schneller als es schreibt, weshalb ihr Flüchtigkeitsfehler unterlaufen. Manchmal beschreibt sie eine Begebenheit zu ausführlich. Sie verfügt über einen guten Wortschatz. Texte kann sie sehr schnell lesen und verstehen. Sie liest sehr gerne.

5. Einschätzung zur Kommunikation (verstehen, was andere sagen und meinen; ausdrücken, was er/sie ausdrücken will; anderen Menschen Dinge erklären; Gespräche und Diskussionen führen).

K: Er teilt sich gerne anderen mit. Wiederholt sich, falls sein gegenüber ihn nicht verstanden hat. Er kann sich gut ausdrücken. Er diskutiert viel. Beteiligt sich viel am mündlichen Unterricht. Teilt auch mit, wenn er eine andere Meinung hat.

L: Teilt sich auch gerne anderen mit. Diskutiert viel. Macht im mündlichen Unterricht fleissig mit. Teilt sich auch mit, wenn sie anderer Meinung ist.

6. Einschätzungen zu den Leseleistungen (Dekodierfähigkeit, Verständnis, spezielle Anregungen/Abmachungen [z.B. langsam lesen] für das/mit dem Kind).

K: Kann Gelesenes verstehen. Um Texte genau zu verstehen, muss er sie langsamer lesen. Was jedoch nicht immer in seinem Sinn ist, da er gerne schnell sein möchte. In letzter Zeit setzte er jedoch Qualität vor Quantität, dies von sich aus, ohne spezielle Abmachungen.

L: Hat ein zügiges Lesetempo. Versteht schnell, was sie gelesen hat. Manchmal täte sie jedoch gut daran, wenn sie den Text ein zweites Mal lesen würde. Durch das schnelle Lesen, erfolgen bei ihr auch Fehlinterpretationen. Mittels eines zweiten Lesedurchgangs könnte sie diese etwas mindern.

7. Was wurde im Unterricht zum Thema Strategien gemacht (als Unterrichtseinheit oder immer wieder begleitend)?

Im Unterricht wurden immer wieder Texte gelesen, die sie interpretieren mussten. Arbeitsaufträge werden mehrheitlich schriftlich erteilt. Im IDW (Buch: Ich Du Wir – dialogisches Lernen) ist das meiste (Deutsch und Mathematik) schriftlich beschrieben.

8. Was wurde bei den vorherigen Lehrpersonen der Klasse gemacht (was weiss man davon)?

Auch in der vorhergehenden Schulklasse wurde stark mit schriftlichen Anleitungen, IDW und somit mit dialogischem Lernen gearbeitet.

9. Engagement Elternhaus?

Bei beiden Kindern zeigt sich das Elternhaus interessiert, geben die Verantwortung fürs Lernen so weit wie möglich dem Schüler ab. Gerne unterstützen sie ihre Kinder im Lernen.

K besucht zusätzlich eine externe Aufgabenhilfe/Nachhilfe.